

Ulusal Hakemli Dergi

TARİH BURADA

YIL: 1, (KASIM 2023), SAYI: 3

E-ISSN: 2980-2202

YAYIN TARİHİ

25/11/2023

Ulusal Hakemli Dergi
Tarih Burada Dergisi
25 Kasım 2023
ISSN no: 2980-2202

İmtiyaz Sahibi

Haydar ÇORUH

Editörler

Bayram ŞAHİN
Rahime DENİZ

Kapak Tasarımı

Haydar ÇORUH

Mizanpaj, Yazım ve Dil Editörleri

Haydar ÇORUH
Ferit Bera ÇORUH

© H. ÇORUH

İletişim:

+90 552 592 21 61

E – Posta: tarihburada8@gmail.com

www.tarihburada.com

Doi Numarası

<https://zenodo.org/badge/DOI/10.5281/zenodo.10171592.svg>

ISSN:2980-2202

Yayın Tarihi: 25.11.2023

License (for files):

<https://explore.openaire.eu/search/publication?pid=10.5281/zenodo.10171592>

Not: Makalelerin her türlü idari, akademik ve hukuki sorumluluğu makale yazarlarına aittir.

Ulusal Hakemli Dergi
Tarih Burada Dergisi
25 Kasım 2023
ISSN no: 2980-2202

AMAÇ VE KAPSAM

Tarih Burada Dergisi yılda üç defa (Haziran-Eylül-Kasım) yayımlanan, ihtiyaç halinde bir de özel sayı çıkaran ulusal hakemli, akademik bir dergidir. Dergi akademik dergi niteliğinde olup, Sosyal - Kültürel Çalışmalar ve Tarih olgusuna dair her alanda, nitelikli araştırma ve derleme makalelerini bilim dünyası ile paylaşmayı hedeflemektedir.

Tarih Burada Dergisi özel amacı ülkemizde yayın hayatında olan diğer dergilerden farklı olarak Tarih alanında tamamlanmış yüksek lisans ve doktora çalışmalarıyla ilgili makaleleri öne çıkarmaktır.

Genel amacı ise yeni bitirilmiş olan yüksek lisans ve doktora çalışmalarının tanıtımını yapmak ve bilim hayatına katılmalarını sağlayacak öncelikli bilgilerin öne çıkarılmasını sağlayacak bilim söyleşileri düzenlemek ve bu söyleşileri [www. tarihburada. com](http://www.tarihburada.com) adlı sitesinde yayınlamaktır. Bu yönüyle Tarih Burada Dergisi bir ilki gerçekleştirecektir.

Dergimiz dijital yayın olup, baskısı bulunmamaktadır.

Ulusal Hakemli Dergi
Tarih Burada Dergisi
25 Kasım 2023
ISSN no: 2980-2202

EDİTÖR KURULU

ADI ve SOYADI	ÜLKE
Haydar ÇORUH	Türkiye
Galip SAYILOV	Azerbaycan
Oktaj HASANİ	Kosova
Adem ÇALIŞKAN	Türkiye
Mehmet Yaşar ERTAŞ	Türkiye
İlhami YURDAKUL	Türkiye
Metin Ziya KÖSE	Türkiye
Murat ULUSKAN	Türkiye
Rahime DENİZ	Türkiye
Nihat YALDIZ	Türkiye
Ahmet Haşimi	Türkiye
Akif BAYĞIN	Türkiye
Ercan YÜCEL	Türkiye
Kadriye KARA	Türkiye
Tuğrul Erdem DOĞRU	Türkiye
Ali Öner TAÇ	Türkiye
Güler GÜLER	Türkiye
Feride GÜLER	Türkiye
Mustafa Ertan BOZKIR	Türkiye
Alper YILDIRIM	Türkiye
Fatih AĞLAYAN	Türkiye
Enver GEZER	Türkiye
Gülşen ESİROĞLU	Türkiye
Mehmet AÇAR	Türkiye
Mustafa KURT	Türkiye
Hasan ATEŞ	Türkiye
Ülkü ÇALIŞKAN	Türkiye
Ayşe ZAMACI	Türkiye
Bayram ŞAHİN	Türkiye

Ulusal Hakemli Dergi
Tarih Burada Dergisi
25 Kasım 2023
ISSN no: 2980-2202

İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER	V
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ JEOLJİ ARAŞTIRMA KURUMU (1879-1989)	8
Süleyman GÜNEŞ	8
Zekeriya KESİRİK	8
Mehmet SUNAÇ	8
Hüseyin ÖZTÜRK	8
Cengiz TEMİZ	8
AFRİKA'DA DARBELER VE SÖMÜRGEÇİ FRANSA'NIN KONUMUNUN SORGULANMASI	23
Şahin IŞIKLAR	23
Servet KARADUMAN	23
Abdulsamet DEMİRAĞ	23
Behzat ÇEVİK	23
Seydivakkas TÜRKÖZÜ	23
CHARLES DOOLITTLE WALCOTT VE GEORGE OTİS SMİTH TARAFINDAN YAPILAN JEOLJİK KAZILAR ..	36
Harun KÖSEN	36
Mustafa ÇİFTÇİ	36
Tuba YAVUZ	36
Faruk ÖZTÜRK	36
Kamil ÖZSEFİL	36
BENİN, BURKİNA FASO, FİLDİŞİ SAHİLİ VE GAMBİYA'DA SİYASİ İSTİKRAR VE VESAYET SİSTEMLERİ	58
Barış HARBUTLUOĞLU	58
Yunus ÇATAL	58
Sami DALKIR	58
Mustafa SİNCAR	58
Serdar TİRYAKİ	58
BATI AFRİKA'NIN YOKSUL ÜLKELERİNDE VESAYET SİSTEMİNE YÖNELİK BAŞKALDIRILAR.....	89
Mehmet KÖSE	89
Mahmut FATMAOĞULLARI	89
Mehtap KAYA	89
Hasan DOĞAN	89
Mustafa Gürkan CANBOLAT	89
BASINA GÖRE 1997-1999'DA HATAY'DA SOSYO KÜLTÜREL HAYAT	115
Muzaffer AKSOYLU	115
Enes ELBAY	115
Hasan TEKİN	115
Mehmet POLAT	115
Münire GÜRKAN ASLAN	115
İNGİLİZ - ASHANTİ SAVAŞLARI (1820-1901)	141
Abdullah KARAOĞLU	141
Betül KARAOĞLU	141
Bedriye SOKU	141
Gökhan AĞOĞLU	141
Zühal AĞOĞLU	141
ABRAHAM LİNKOLUN ÖLDÜRÜLMESİ VE ZANLI DR. SAMUEL MUDD DAVASI'NIN İLK CELSELERİ ..	162
Hüdaverdi YAYLACI	162
Abdurrahim ANUŞTEKİN	162
Heysem UZUN	162
Ezgi ÇELİK	162

Ulusal Hakemli Dergi
Tarih Burada Dergisi
25 Kasım 2023
ISSN no: 2980-2202

SAYIDA GÖREV ALAN HAKEMLER

Esra AKSOY

Hasan ATEŞ

İbrahim KURT

Kadriye KARA

Mehmet AÇAR

Nihat YALDIZ

Sultan KARAOĞLAN

Akif BAYĞIN

Ali Öner TAÇ

İkram TAŞARSU

Ulusal Hakemli Dergi
Tarih Burada Dergisi
25 Kasım 2023
ISSN no: 2980-2202

DERGİNİN TARANDIĐI İNDEKLER

Bu dergideki Makaleler Avrupa BirliĐi İndeksi

OpenAIRE

<https://zenodo.org/record/8102667>

tarafından indekslenmektedir.

Publication date:
August 5, 2023

DOI:
DOI 10.5281/zenodo.8215066

Keyword(s):
Hatay, Antakya, Vali, Amerika

Related identifiers:
Published in
0000-0002-7632-9721
(Journal article)

Communities:
Tarih Burada

License (for files):
Creative Commons
Attribution 4.0 International

Ulusal Hakemli Dergi
Tarih Burada Dergisi
25 Kasım 2023
ISSN no: 2980-2202

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ JEOLojİ ARAŞTIRMA KURUMU
(1879-1989)

*Süleyman GÜNEŞ
**Zekeriya KESİRİK
***Mehmet SUNAÇ
****Hüseyin ÖZTÜRK
*****Cengiz TEMİZ

Araştırma Makalesi

Makale Gönderme Tarihi

15. 09. 2023

Makale Kabul Tarihi

25. 10. 2023

Atıf Bilgisi

Chicago: Süleyman Güneş, Zekeriya Kesirik, Mehmet Sunaç, Hüseyin Öztürk, Cengiz Temiz, "Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırma Kurumu 1879-1989", *Tarih Burada Dergisi*, Cilt. 1, Sayı: 3, 2023, ss.8-22.

Apa: Güneş, S., Kesirik, Z., Sunaç, M., Öztürk, H., Temiz, C. (2023), "Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırma Kurumu 1879-1989", *Tarih Burada Dergisi*, Cilt. 1, Sayı: 3, ss. 8-22.

Özet

Dünya Jeolojik çalışmaları şüphesiz depremlere olan ilgi ile tanımlanmıştır. Ancak jeolojinin sadece deprem değil yer kabuğunun altında var olan her türlü oluşumla yakından ilgisi bulunmaktadır. O sebeple jeolojik çalışmalar özellikle petrole dayalı ürünlerin ortaya çıkarılabilmesi için büyük ivme kaydetmiştir. Dünyada bu konuda ilk çalışmalar Avrupa ve Amerika'da yapılmış olup bu çalışmaların kökeninde her ne kadar depreme dayalı problemler olsa da esas gelişme petrol ve petrole dayalı ürünlerin ortaya çıkarılması, oluşumları ve tükenme süreçlerinin analiziyle uğraşan bir bilim dalına dönüşmüştür.

Bu makalede Amerika Birleşik Devletleri'nde jeolojik çalışmaların depremlere olan ilişkileri ve bu çalışmalardan elde edilen bulguların değerlendirmesi üzerine olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Amerika, Jeoloji, Kaya, Petrol, Ürün

Abstract

World Geological studies are undoubtedly known for their interest in earthquakes. However, geology is closely related not only to earthquakes but also to all kinds of formations that exist under the earth's crust. For this reason, geological studies have gained great

* Müdür, Şehit İbrahim Halil Açıkgöz İlkokulu, 27sgunes@gmail.com, Orcid: 0009-0008-8741-2134

**Uzman Öğretmen, Mehmet Akif İnan Ortaokulu, zekeriyakesirik44@gmail.com, Orcid: 0009-0002-2195-7082

*** Müdür, Mehmet Akif İnan Ortaokulu, msunac18@gmail.com, Orcid: 0009-0007-6019-7852

**** Müdür, Nuri Pazarbaşı İlkokulu, h.ozturk7878@gmail.com, Orcid: 0009-0006-6310-196X

***** Müdür, Münif Paşa Ortaokulu, cengiztemiz2746@gmail.com, Orcid: 0009-0009-5785-377X

momentum, especially in the discovery of oil-based products. The first studies on this subject in the world were carried out in Europe and America, and although the origins of these studies are earthquake-related problems, the main development has turned into a branch of science dealing with the discovery of oil and oil-based products, their formation and analysis of depletion processes.

This article will be about the relationship between geological studies in the United States and earthquakes and the evaluation of the findings obtained from these studies.

Key Words: America, Geology, Rock, Oil, Product

Giriş

Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırması, 3 Mart 1879'da, 45. Kongre'nin son oturumunun zorunlu kapanışından sadece birkaç saat önce, Başkan Rutherford B. Hayes'in Federal Hükümet'in muhtelif sivil harcamaları için para tahsis eden yasa tasarısını imzalamasıyla kuruldu. Muhtelif sivil harcamalar tasarısı, Amerika Birleşik Devletleri Jeolojik Araştırmalar Kurumu adında yeni bir kurum kuran, onu İçişleri Bakanlığı'na yerleştiren ve ona benzersiz bir sorumluluklar bileşimi yükleyen kısa bir bölüm içeriyordu: "sınıflandırma" kamu arazilerinin incelenmesi ve jeolojik yapının, maden kaynaklarının ve ulusal alanın ürünlerinin incelenmesi." ¹Mevzuat, Ulusal Bilimler Akademisi'nin Haziran 1878'de Kongre tarafından Amerika Birleşik Devletleri Bölgelerinin araştırılması için mümkün olan en az maliyetle mümkün olan en iyi sonuçları sağlayacak bir plan sunması istenen bir raporundan kaynaklandı. Ancak kökleri ulusun tarihine kadar uzanıyordu ¹.

Kongre tarafından Jeolojik Araştırma konusunda verilen ilk görev olan kamu arazilerinin sınıflandırılması, 1785 Arazi Nizamnamesi'nden kaynaklanmıştır. Orijinal kamu arazileri, bazı kolonilerin hak iddia ettiği Allegheny Dağları'nın batısındaki topraklardı ve bu araziler kaynak haline gelmişti. Eyaletlerin batıdaki topraklarını Kongre'ye bırakmayı kabul ettiği 1781 yılına kadar Konfederasyon Maddelerinin yazımında çekişme yaşandı. Kamu arazilerinin kapsamı, 1803'teki Louisiana Satın Alma ve daha sonraki bölgesel satın almalarla büyük ölçüde artırıldı ².

Konfederasyonun başlangıcında kamu arazilerinin sermaye olarak tutulması değil,

¹ Geological Society of America Bulletin, v. 88, p. 1192 - 1198, August 1977, Doc. no 70817.

² Bestor, A. E., Jr., 1948, Education and reform at New Harmony, correspondence of William Maclure and Marie Duclos Fretageot 1820-1833: Indiana Hist. Colon., v. 15, p. 285-417.

gelir amaçlı elden çıkarılması ve yerleşimin teşvik edilmesi kararı alınmıştı. 1785 tarihli Arazi Nizamnamesi, arazilerin araştırılması yöntemini ve arazilerin elden çıkarılmasına ilişkin bir plan sağlıyordu; ancak aynı zamanda "tüm altın, gümüş, kurşun ve bakır madenlerinin üçte birinin Kongre'nin bundan sonra yapacağı şekilde satılması veya başka bir şekilde elden çıkarılması"na da yer verdi. doğrudan" ²bu nedenle dolaylı olarak toprakların mineralli ve mineralsiz olarak sınıflandırılmasını gerektirir. Kamu arazilerinin haritalanması, Genel Haritacının talimatıyla başlatıldı, ancak kamu arazilerinin sınıflandırılmasına yönelik özel bir hüküm getirilmedi ve dolayısıyla bu, haritacının sorumluluğuna geçti. Tabii ki, 1785'te ve onu takip eden uzun yıllarda maden alanlarının sınıflandırılması için jeologların görevlendirilmesi fikri yoktu, çünkü jeoloji o zamanlar henüz başlangıç aşamasındaydı³.

1879'a gelindiğinde, her biri ayrı tasarruf düzenlemelerine sahip olan sekiz sınıf kamu arazisi tanınmıştı, ancak birkaç durum dışında, tasarruftan önce doğru bir sınıflandırmayı güvence altına almak için hiçbir özel hüküm yapılmamıştı. 1785 Nizamnamesi'nde sayılan maden arazilerinden kurşunlu araziler bir süre kiralanıp daha sonra satılmış, bakır arazileri ise satılmış ancak kıymetli maden içeren araziler hakkında, bunların serbest ve halka açık olduğu 1866 yılına kadar herhangi bir düzenleme yapılmamıştır. keşif ve satın alma. 1785 Nizamnamesi'nde adı geçmeyen demir toprakları "maden toprakları değil" olarak kabul ediliyordu ve yine adı geçmeyen kömür arazileri 1863 yılında satışa sunuldu³. Haritacılar hâlâ kamu arazilerinin sınıflandırılmasından sorumluydu, ancak fiili uygulamada sınıflandırmayı kendileri yapmıyorlardı ve ilgili tarafların beyanlarına dayanıyorlardı⁴.

1788 Konfederasyon Maddeleri'nin yerini alan Amerika Birleşik Devletleri Anayasası'nda ne kamu arazilerinden ne de herhangi bir bilimsel araştırmadan söz ediliyordu. Bilimsel araştırmalar ve bayındırlık işlerinin inşası, Devletlerin veya özel kurumların ayrıcalığı veya sorumluluğu olarak görülüyordu. Federal Hükümet yerine. Daha sonraki yıllarda Federal bakış açısı zorunlu olarak değişti, ancak yine de ikisine sıklıkla aynı şekilde davranıldı.

³ Aitchison, J.C., and Ali, J.R., 2007, Tibet field camp as a "Roof of the World" capstone experience for earth science majors, *Journal of Geoscience Education*, v. 55, p. 349-356.

⁴ Corbett, R.G., and Corbett, E.A., 2001, Geology programs and disciplinary accreditation, *Journal of Geoscience Education*, v. 49, p. 130-134.

Ordunun bazı bilimsel faaliyetlerde bulunmasına rağmen Kongre, ticari çıkarlar için daha iyi kıyı suları haritaları ve seyir yardımları sağlamak amacıyla Sahil Araştırması'nı kurduğu 1807 yılına kadar Federal Hükümet'te sivil bilimsel faaliyetlere izin vermedi. Ancak Sahil Araştırması, 1812 Savaşı'nın sonuna kadar başlayamadı ve donanmanın yetki alanına devredilmeden önce yalnızca kısa bir bağımsız ömre sahip oldu⁵.

1810'da, Sahil Araştırması'nın kurulmasından sadece 3 yıl sonra ve başlamadan çok önce, Yale'de Kimya, Mineraloji ve Doğa Tarihi Profesörü Benjamin Silliman, Connecticut Bilimler Akademisi'ne kıyı araştırmasının bir kısmında jeolojik araştırma yapılmasını önerdi. Akademi fikri onayladı ancak bunu gerçekleştirecek fonu yoktu ve kamu tarafından desteklenen bir jeolojik araştırmanın yapılması için bir on yıl daha geçti⁶.

İç Savaş Öncesi Jeolojik Araştırmalar

Amerika Birleşik Devletleri'nde temel meslek olan tarımı desteklemek amacıyla ilk jeolojik araştırmalar 1800'lü yılların başında yapılmıştır. O zamanlar imalat yalnızca birkaç alanda önem taşıyordu ve madencilik ekonominin oldukça önemsiz bir parçasıydı. Ancak Doğu ve Güney Eyaletlerindeki tarım arazileri verimliliğini kaybetmeye başlıyordu ve çiftçiler topraklarını bırakıp batıya doğru ilerliyorlardı. Batıya doğru göç, 1812 Savaşı'ndan sonra muazzam boyutlara ulaştı. 1820 yazında, New York Tarım Derneği başkanı Stephen Van Rensselaer, Eyalet Yasama Meclisi tarafından tahsis edilen fonları kullanarak, Silliman'ın yanında eğitim görmüş olan Amos Eaton'ı işe aldı. Yale, tarımın gelişmesine yardımcı olmak için Albany İlçesinde jeolojik bir araştırma yapacak. Ertesi yıl, Eaton, komşu Rensselaer İlçesinde jeolojik ve tarımsal bir araştırma yaptı. Tarıma yardım amacıyla yapılan iki araştırmadan sonra Eaton, doğu pazarları ile Allegheny Dağları'nın ötesindeki yeni yerleşim bölgeleri arasında bağlantı kurmaya başlayan çok sayıda dahili iyileştirmeden biri olan Erie Kanalı'na bitişik bölgede bir araştırma yapmayı teklif etti ve onay aldı. Bir yıl önce, Kuzey Carolina Üniversitesi Kimya, Mineraloji ve Jeoloji Profesörü ve aynı zamanda Profesör

⁵ Hatcher, R.D., and Corbett, R.G., 1996, An accreditation program for the geosciences?., GeoSpectrum, January/February 1996, p. 2.

⁶ BD Jeolojik Araştırmalar Genelgesi 1050 Amerika Birleşik Devletleri Jeolojik Araştırması: 1879-1989

Mary C. Rabbitt tarafından ABD Jeoloji Araştırması'nın ilk 110 yılı boyunca jeolojinin kamu arazisi, Federal bilim ve haritalama politikalarının gelişimi ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki maden kaynaklarının gelişimi ile ilişkisinin tarihi, <https://pubs.usgs.gov/circ/c1050/intro.htm>

Ulusal Hakemli Dergi
Tarih Burada Dergisi
Cilt: 1. Sayı: 3
ISSN no: 2980-2202

Silliman'ın eski bir öğrencisi olan Denison Olmsted, jeolojik ve mineralojik bir araştırma yapma fikriyle Kuzey Carolina Eyalet İç İyileştirme Kurulu'na başvurmuştu. Kurulun Olmsted'in talebini iletmiş olduğu Kuzey Carolina'daki Genel Kurul, 1824'te iç iyileştirmelerin sayısı ve kapsamı arttıkça, pratik zorunluluk nedeniyle Federal politika değiştirildi. Kongre, Ordu Mühendislerine, ulusal askeri, ticari veya posta amaçlı yollar ve kanallar için tahminler hazırlamak üzere mühendislik araştırmaları yapma yetkisi verdi. Ancak genel olarak bilim ve özel olarak jeoloji, bir on yıl daha neredeyse yalnızca Devletlerin veya özel kişilerin yetki alanında kaldı.⁷

Şekil 1. Jeolojik araştırmalarla uğraşan beyler, 1836.

⁷ Reams, M.W., 1981, An entire undergraduate geology curriculum based on educational objectives, Journal of Geological Education, v. 29, p. 69-71.

Olmsted'in 1824'te yayınlanan ilk raporu, jeolojik arařtırmaların başka bir temele oturtulmasına ilham kaynađı oldu. Olmsted, raporunun birkaç sayfasını Kuzey Carolina'daki altın madenlerine ayırdı ve 1825'te Silliman's *American Journal of Science and Arts'ta altın yatakları hakkında bir makale yayınladı*. Altın içeren kaya aynı yıl Kuzey Carolina'da ve daha sonra Virginia, Güney Carolina ve Georgia'da da keşfedildi. Daha pratik fikirli jeologlar, Güneydođu Eyaletlerindeki altın keşiflerini, jeolojik arařtırmaların kurulmasını teşvik etmenin, tarımın iyileştirilmesi veya iç iyileştirme ihtiyacından daha iyi bir araç olarak değerlendirdiler. 1830'ların başlarında, Dođu ve Orta Eyaletlerin birçođu, ulusal etki alanlarının jeolojik yapısını, maden kaynaklarını ve ürünlerini incelemek için Devlet Arařtırmaları merkezi kurdular.⁸

1834'te, Büyük Britanya Jeoloji Arařtırması'nın kurulmasından sadece bir yıl önce, Kongre, ABD Ordusu Topografya Bürosu'nun jeolojik arařtırmalar ve Amerika Birleşik Devletleri'nin jeolojik haritasının yapımı için ödenek olarak 5.000 ABD dolarını kullanmasına izin vererek, jeolojik yapı, maden kaynakları ve kamu arazilerinin ürünlerinin ilk Federal incelemesine izin verdi. Büro başkanı Albay JJ Abert, fon talebini maden kaynaklarının önemine dayandırarak "bu büronun görevleriyle bağlantılı çok az konunun bu kadar çok ve bu kadar önemli ulusal avantajlara yol açtığını veya daha fazlasını sağlayacak şekilde uyarlandığını" belirtti. "iç ticari refah", "şu anda hareketsiz ve dünyanın derinliklerinde gömülü olan bu büyük zenginlik kaynaklarının ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi" olarak tanımlanıyor.⁵ Ancak görevlendirilen jeolog, mühendisler için biraz fazla pratik oldu ve arařtırma 2 yıl sonra durduruldu.

1839'da, Kongre Yukarı Mississippi Vadisi'ndeki maden arazilerinin satışına izin verme planlarını yaparken, Federal Hükümet ilk kez bir jeologdan kamu arazilerini sınıflandırmasını istedi. David Dale Owen, 2 aydan biraz daha uzun bir sürede 11.000 mil karelik bir arařtırma yapan bir kuvvet organize etti ve bu da Genel Arazi Ofisi Komiserinin "jeoloji ve mineraloji bilimlerinde yetenekli bir subay" önermesine yol açtı. Tüm kamu arazilerini arařtırmak ve böylece Komiserin tarım ve maden arazileri arasında bunları

⁸ Ulanski, S. L., 1995, Curriculum reform in undergraduate geology programs, *Journal of Geological Education*, v. 43, p. 43-46.

piyasaya sürmeden önce ayırım yapabildiğini sağlamakla görevlendirilmek. Bu fikir boşta çıktı, ancak 1847'de Kongre, Michigan'daki Lake Superior Land Bölgesi ve Wisconsin Bölgesi'ndeki Chippewa Land Bölgesi'ndeki maden arazilerinin satışına izin verdiğinde, satıştan önce jeolojik incelemelerin yapılması gerektiğini belirtti⁹.

Jeolojiye yönelik Federal tutumdaki değişiklik, genel olarak Federal bilime bakış açısındaki değişikliğin bir parçasıydı. Federal Hükümet henüz bilimi kendi adına kabul etmeye hazır değildi, ancak belirli ekonomik amaçlara bilim tarafından yardımcı olunabileceği veya 1836'daki ilk Patent Komiseri'nin bakış açısına göre, bilimin bilimsel faaliyetlerinin bilim tarafından desteklenebileceği konusunda giderek artan bir farkındalık vardı. Hükümet ülkenin büyük ekonomik çıkarlarına hizmet etmelidir. Aynı tutum, 1836'da Kongre'nin, ülkenin en etkili bilim adamlarından bazılarının desteğini alan Amerika Birleşik Devletleri Araştırma Keşif Gezisi'ne ticarete yardım amacıyla yetki vermesiyle de ortaya çıktı. Federal jeolojinin geleceği açısından belki de daha büyük öneme sahip olan şey, 1838'de kıtayı keşfetmek ve haritalamak için Topoğrafya Mühendisleri Birliği'nin kurulmasıydı.

Amerika'nın açık kaderi aynı zamanda büyük bir sanayi ülkesi haline gelmekti ama bu 1840'larda o kadar belirgin değildi. Kömür ve demir, endüstriyel gelişmenin temel unsurlarıydı, ancak bu on yılın sonuna doğru demir üretimi düşmeye başladı ve kömür dışındaki maden endüstrisi zorluklar yaşamaya başladı. 24 Ocak 1848'de Kaliforniya'da altının bulunması durumu değiştirdi. Aralık 1848'de Başkan James Polk, Kongre'den altının keşfedildiği bölgenin jeolojik ve mineralojik incelemesini sağlamasını ve maden topraklarının, özellikle de değerli metalleri içerenlerin ABD için korunması veya imha edilmesi için adımlar atmasını istedi. Hazineye büyük miktarda para dönüşünü sağlayacak şekilde.

Altının keşfi, ülke çapındaki madencilik çabalarına büyük bir ivme kazandırdı ve bu artan faaliyet, Meksika Savaşı'ndan sonraki refahla birleştiğinde, Güney ve Ortabatı'daki birçok Eyaletin Devlet jeolojik araştırmaları kurmasıyla ilgilendi. Aynı zamanda Doğu Eyaletleri ile batı bölgeleri arasında daha iyi iletişim ve ulaşım araçlarının geliştirilmesini de

⁹ Rankey, E.C., and Ruzek, M., 2006, Symphony of the spheres: Perspectives on earth system science education, v. 54, p. 197-201.

daha acil hale getirdi. 1853'te Kongre, Mississippi Nehri'nden Pasifik Okyanusu'na giden bir demiryolu için en pratik ve ekonomik rotayı belirlemek amacıyla arařtırmalar için 150.000 dolar ayırdı ve Savař Bakanı'na, arařtırmaları ve arařtırmaları yapması için Topoğrafya Mühendisleri Birlięi'ni görevlendirme yetkisi verdi. Kongre aynı zamanda Kaliforniya'daki maden arazileri üzerinde de harekete geçerek bunları Genel Arazi Ofisi arařtırmalarının, yerleřimlerinin veya konumlarının dıřında bıraktı¹⁰.

1850'li yıllarda Topoğrafya Mühendisleri kıtalararası demiryolu için dört güzergah arařtırırken, ülkenin sanayileşmesi hızlandı. 1859'da ilk kez ABD sanayi ürünlerinin değeri tarım ürünlerinin değerini ařtı. Aynı yıl Colorado'da altın keşfedildi, Batı Nevada'daki Comstock damarında gümüş keşfedilerek Batı'da gümüş madencilięi çağı başlatıldı ve Amerika Birleřik Devletleri'ndeki ilk petrol kuyusu kuzeybatı Pensilvanya'da başarıyla açıldı. O zamana kadar, jeolojik arařtırmalar ile maden kaynakları arasındaki iliřki yeterince açıktı; Kaliforniya'da altın madencilięi zor ve maliyetli hale geldięinde Eyalet Yasama Meclisi, altın madenin doğru ve eksiksiz bir jeolojik arařtırmasını yapmak için 21 Nisan 1860'ta bir Jeolojik Arařtırma Merkezi kurdu.

İç Savař'ın Amerika Birleřik Devletleri'nin bilimi ve endüstriyel gelişimi üzerinde belirgin bir etkisi oldu. Bu, Devlet arařtırmalarının ikinci dönemini sona erdirdi; yalnızca Kaliforniya Jeolojik Arařtırması hayatta kaldı. Bazı bölgelerde batı madencilik sınırlarını kontrol etti veya durdurdu, ancak dięerlerinde genişlemenin devam etmesine izin verdi. Bilimin ekonomik amaçlar için yararlılıęı, 15 Mayıs 1862'de 37. Kongre'nin "tarımla baęlantılı konularda yararlı bilgileri toplamak ve yaymak" için Tarım Bakanlıęı'nı kurmasıyla ve ilk kez "pratik ve bilimsel" yetkilendirmeye tanındı.⁷ Sanayileşme savař sırasında önemli ölçüde ilerledi. Savařın başlangıcında Amerikan demir üretimi Avrupa'ninkinden daha düşüktü, ancak Cooper Hewitt demir üreticilerinden AS Hewitt 1862'de İngiltere'ye gitti ve İngiliz sürecinin sırrını o kadar iyi öğrendi ki, demir yurtdıřından elde edilenden üstün hale getiridi ve 1863'te Savař Bakanı Amerika'nın demir üretimiyle övündü. Amerikalı bir metalurji uzmanı olan Alexander Holley de 1862'de İngiltere'yi ziyaret etti ve çelik yapımı

¹⁰ Berg, R., Russell, H., and Thorleifson, L., 2007, Introduction to a Special Issue on Three-Dimensional Geological Mapping for Groundwater Applications: Journal of Maps, v. 2007, Special Issue 3, p. 211–218.

için Bessemer sürecinin Amerika haklarını aldı ve 1865 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde bu yöntemle çelik üretmeye başladı¹¹.

Batının Dört Büyük Araştırması

1867'ye gelindiğinde gelişen endüstriler, ülkenin doğal kaynakları üzerinde radikal taleplerde bulunuyordu. Genel Arazi Ofisi Komiseri Joseph S. Wilson, 1866 sonbaharında yazdığı yıllık raporunda, kamuya ait maden kaynaklarını uzun uzadıya değerlendirmiş ve ardından jeolojik özelliklerin ve maden zenginliğinin doğru şekilde geliştirilmesi gerektiğini belirtmiştir. Ülkenin durumu Amerikan halkı için en büyük endişe kaynağıydı. 2 Mart 1867'de Kongre ilk kez jeolojinin temel amaç olduğu batı araştırmalarına izin verdi: Mühendisler Birliği'nin kontrolü altında kıtalararası demiryolunun kırkinci paralel güzergahı boyunca jeoloji ve doğal kaynaklar üzerine bir çalışma ve bir jeolojik araştırma. Genel Arazi Dairesi'nin yönetimi altında yeni Nebraska Eyaleti'nin doğal kaynaklarının araştırılması.¹²

King, Kırkinci Paralelin Jeolojik Keşifinden sorumlu Jeolog olarak atandığında, Sheffield Bilim Okulu'ndan mezun olan birinci sınıf üyesi olduğu Yale'den yalnızca 25 ve 5 yıl uzaktaydı. O sırada inşa edilmekte olan demiryolunun güzergâhı boyunca jeolojik bir araştırma yapma fikri aklına geldiğinde Kaliforniya Jeolojik Araştırma Kurumu'nun bir üyesiydi, daha sonra Mühendislerin planla ilgisini çekmiş ve hem onların hem de Savaş Bakanlığı'nın onayını almıştı. Mühendisler Şefi, King'e işi 3 yıl boyunca finanse etmek için 100.000 dolar almayı bekleyebileceğini ve iki jeolog yardımcısı, üç topografya yardımcısı, iki koleksiyoncu, bir fotoğrafçı ve gerekli kamp adamlarını görevlendirme yetkisi verildiğini söyledi. King asistan olarak iyi eğitilmiş genç adamları seçti.

Yukarı Missouri bölgesinde bir keşif ustası olarak zaten ün kazanmış olan MD Ferdinand V. Hayden, yalnızca 5.000 \$'ın mevcut olduğu Nebraska araştırmasından sorumlu tutuldu. 38 yaşındaki Hayden, Ohio'daki Oberlin Koleji ve Albany Tıp Koleji'nden mezun oldu. Hayden, İç Savaş yılları dışında, New York Eyalet Jeoloğu James Hall'un onu ve

¹¹ Deardorff, N.D., and Cashman, K.V., 2012, Emplacement conditions of the c. 1, 600-year BP Collier Cone lava flow, Oregon: A LiDAR investigation: Bulletin of Volcanology, v. 74, p. 2051–2066.

¹² Gesch, D.B., 2007, The National Elevation Dataset, in Maune, D., ed., Digital Elevation Model Technologies and Applications: The DEM Users Manual (2nd ed.): Bethesda, Maryland, American Society for Photogrammetry and Remote Sensing, p. 99–118.

Fielding B. Meek'i jeoloji çalışması ve fosil toplaması için batıya gönderdiği 1853'ten beri kuzey Great Plains bölgesini araştırıyordu. 1856 ve 1857'de Hayden, her ikisi de Topoğrafya Mühendisi olan Teğmen GK Warren liderliğindeki keşif gezilerine ve 1859'da Yüzbaşı WF Reynolds liderliğindeki keşif gezisine eşlik etti¹³.

Hem King hem de Hayden anketleri başarılıydı. 1870 yılında King anketi, herhangi bir talepte bulunulmadan, bu alanda 3 yıl daha ek fon aldı. Hayden araştırması, 1868 ve 1869'da Wyoming ve Colorado'daki keşifler için ek ödenek aldı ve 1869'da doğrudan İçişleri Bakanının emrine verildi. 1870 yılında Hayden, Kongre'ye, Amerika Birleşik Devletleri Topraklarının jeolojik ve coğrafi araştırmasına yönelik bir plan sundu; bu plan, her bir bölgenin tek tip ölçekte bir dizi coğrafi ve jeolojik haritasının kademeli olarak hazırlanmasını dört gözle bekliyordu. Kongre onayıyla Hayden araştırması daha sonra İçişleri Bakanlığı'na bağlı Bölgelerin Jeolojik ve Coğrafi Araştırması haline geldi.

O zamana kadar sahaya iki ek araştırma daha yapılmıştı. 24 Mayıs 1869'da, Illinois Eyaleti Normal Üniversitesi Jeoloji Profesörü John Wesley Powell ve dokuz kişilik bir grup, güney ve batıdaki bilinmeyen kanyon bölgelerini keşfetmek için üç küçük tekneyle Green River, Wyoming'den ayrıldı. Powell'in keşif gezisi özel olarak destekleniyordu - tek kamu desteği Ordudan erzak alma yetkisiydi - ve keşif gezisinin üyeleri profesyonel olmayanlardan oluşan karma bir ekipti¹⁴.

35 yaşındaki Powell, gezgin bir Metodist vaizin oğluydu. Resmi eğitimi 12 yaşındayken sona ermişti ve bundan sonraki hayatı, İç Savaş'ın patlak vermesine kadar çiftçilikle, eğitimle, öğretmenlikle ve Ortabatı'yı keşfetmekle geçmişti. Mayıs 1861'de Birlik Ordusu'na katıldı ve savaş bitene kadar hizmette kaldı. Savaştan sonra Powell, Illinois Wesleyan Üniversitesi'nde ve ardından Illinois Eyalet Normal Üniversitesi'nde jeoloji profesörü oldu. 1867 ve 1868'de Colorado'daki ve Utah'ın doğusundaki Rocky Dağları'nı keşfetti ve güneybatıdaki bilinmeyen kanyon alanlarının en iyi teknelerle keşfedilebileceğine

¹³ Gesch, D., Oimoen, M., Greenlee, S., Nelson, C., Steuck, M., and Tyler, D., 2002, The National Elevation Dataset: Photogrammetric Engineering and Remote Sensing, v. 68, no. 1, p. 5–11.

¹⁴ House, P.K., 2010, Rapid geologic map development through crowd-sourcing with ArcSDE: Proof of concept from the Nevada Digital Dirt Mapping Experiment: Geological Society of America Abstracts with Programs, v. 42, no. 5, p. 281.

ikna oldu. Zorluklarla dolu bir yolculukta Powell ve mürettebatın dokuz asıl üyesinden beşi, 13 Ağustos 1869'da Green River'dan Colorado'ya ve Büyük Kanyon'a doğru bir yolculuğu tamamladılar. Profesör Powell, Colorado'ya ikinci bir gezi yapmak için Kongre'den 10.000 dolar ödenek aldı; yalnızca sonuçlarını Smithsonian Enstitüsü'ne rapor etmesi gerekiyordu. 10 Haziran 1872'de Kongre, araştırmanın tamamlanması için 20.000 dolar daha tahsis etti¹⁵.

1869'daki ikinci yeni keşif, Kaliforniya Ordu Dairesi'nin (Kaliforniya, Nevada ve Arizona'yı kapsayan) Komutan General kadrosundaki Mühendis Subay Teğmen George Wheeler tarafından yönetildi. Henüz 27 yaşında olmayan Wheeler, 1866'da West Point'ten mezun oldu ve burada sınıfında altıncı oldu ve seçkin Mühendisler Birliği'nde bir komisyon kazandı. 1869'a gelindiğinde, Colorado Nehri'nin keşfi ve Büyük Havza boyunca kuzey-güney rotalarının konumu, Pasifik Bölümü'nün en önemli projeleri haline gelmişti, ancak Ordu, Powell'ın planladığı keşif gezisini öğrendiğinde, Colorado'nun keşfi ertelendi¹⁶.

Haziran 1869'un başlarında, Teğmen Wheeler, bir keşif için veri toplamak üzere Nevada'daki White Pine'in güneyi ve doğusundaki Colorado'daki navigasyon şefine kadar kapsamlı ve dikkatli bir keşif yapmak, askeri harita ve bir vagon yolu olasılığını araştırmak ve askeri mevkiiler için yerleri seçmek üzere bir ekip organize etme ve donatma emri aldı. 1871'de Mühendisler Teğmen Wheeler'ı doğu Nevada ve Arizona'daki Orta Pasifik Demiryolunun güneyindeki bölgeyi keşfetmesi ve haritasını çıkarması için gönderdi.

1871 keşif gezisinden dönüşünde, yol bulucunun gününün sona erdiğine inanan Wheeler, Amerika Birleşik Devletleri'nin 100'üncü meridyenin batısındaki yerini 8 mil/inç ölçeğinde haritalandırmak için bir plan önerdi; bu planın 2,5 milyon dolara mal olması bekleniyordu. Kongre programa, Powell araştırmasının tamamlanması için fonların tahsis edildiği 10 Haziran 1872'de izin verdi. Hayden'a o yıl Bölgelerin Jeolojik ve Coğrafi

¹⁵ House, P.K., Shafroth, P.B., and Beauchamp, V.B., 2006, Hydrology and fluvial geomorphology, *in* Shafroth, P.B., and Beauchamp, V.B., eds., *Defining Ecosystem Flow Requirements for the Bill Williams River*, Arizona: U.S. Geological Survey Open-File Report 2006-1314, p. 9–30.

¹⁶ Knoop, P.A., and van der Pluijm, B., 2006, GeoPad: Tablet PC-enabled field science education, *in* Berque, D., Prey, J., and Reed, R., eds., *The Impact of Pen-Based Technology on Education: Vignettes, Evaluations and Future Directions*: West Lafayette, Indiana, Purdue University Press p. 103–114.

Araştırması için 75.000 dolar verildi¹⁷.

Kaçınılmaz olarak, Amerika Birleşik Devletleri Bölgelerini haritalandıran Hayden araştırması ile 100. meridyenin batısındaki bölgeleri haritalandıran Wheeler araştırması arasında çatışmalar gelişti. 1874'te Kongre, haritalamanın sivil ve askeri kontrolü konusunda kapsamlı bir tartışmaya kışkırtıldı. Kongre komitesinin dinlediği ifadede, çoğu haritalamanın amaçları ve verimliliği üzerine olan ifadede Powell, King'in Kırkinci Paralel araştırmasına, Hayden ve kendisinin daha sonra benimsediği en gelişmiş tekniklere itibar etti. Sonunda Kongre, her anketin halkın yararına mükemmel bir iş çıkardığı ve hem İçişleri Bakanlığı hem de Savaş Bakanlığı için gelecek yıllar için yeterli iş olduğu sonucuna vardı. Smithsonian Enstitüsü Sekreteri, Powell araştırması için ek ödenek talep etmişti. Kongre bunu kabul etti ancak araştırmayı İçişleri Bakanlığı'na devretti; burada ilk başta Bölgelerin Jeolojik ve Coğrafi Araştırmasının ikinci bölümü olarak adlandırıldı. Daha sonra Powell ve Hayden arasındaki gerginlik nedeniyle Powell araştırması Rocky Dağları Bölgesinin Coğrafi ve Jeolojik Araştırması olarak bilinmeye başlandı¹⁸.

ABD Jeolojik Araştırma Kurumunun Kurulması

Ekonominin kötüleşmesi, 1878'de Batı'nın haritasını çıkarma sorununun yeniden ele alınmasına yol açtı. King araştırması bu sırada raporlarını tamamlamıştı, ancak Hayden, Powell ve Wheeler araştırmaları hâlâ sahadaydı. Bu kez Kongre, Ulusal Bilimler Akademisi'ne başvurdu ve ondan, mümkün olan en az maliyetle mümkün olan en iyi sonuçları elde etmeyi sağlayacak, Amerika Birleşik Devletleri Topraklarının araştırılması ve haritalandırılması için bir plan önermesini istedi. Akademi tarafından atanan yedi üyeden oluşan bir komite, Sahil ve Jeodezik Araştırmaların Hazine Bakanlığı'ndan İçişleri Bakanlığı'na devredilmesini, "Kıyı ve İç Araştırmalar" olarak yeniden adlandırılmasını ve jeodezik, topoğrafik ve jeodezik araştırmaların sorumluluğunun kendisine verilmesini önerdi. Mevcut çalışmalarına ek olarak parselayon etütleri de yapmaktadır.¹⁹

¹⁷ <https://pubs.usgs.gov/circ/c1050/surveys.htm>

¹⁸ <https://pubs.usgs.gov/circ/c1050/surveys.htm>

¹⁹ Sui, D., Goodchild, M., and Elwood, S., 2013, Volunteered geographic information,

Kıyı ve Jeodezik Araştırmanın adının değiştirilerek İçişleri Bakanlığına devredilmesi ve "kamu arazilerinin sınıflandırılması ve jeolojik yapının, maden kaynaklarının ve ulusal alandaki ürünlerin incelenmesi" için ABD Jeolojik Araştırma Kurumunun kurulmasına ilişkin mevzuat⁹ Federal Hükümet'in 1 Temmuz 1879'da başlayan mali yıl için yasama, yürütme ve yargı giderleri için fon tahsis eden tasarıya dahil edildi. Muhtelif sivil giderler tasarısına yeni ulusal jeolojik araştırma giderleri için bir ödenek verildi.

Arazi parseli araştırmalarının Sahil ve İç Araştırmaya devredilmesi, Batılı Eyaletlerden Kongre Üyeleri arasında güçlü bir muhalefet uyandırdı ve tasarı, kamu arazisi araştırmalarını Sahil ve İç Araştırma çalışmalarının dışında bırakacak şekilde değiştirildi. Jeolojik Araştırmaya çok az itiraz vardı ve Akademi çalışmasını başlatan New York Kongre Üyesi AS Hewitt, maden kaynakları çalışmalarının Ulusun gelecekteki gelişimi ve refahı açısından değeri hakkında çok etkili bir şekilde konuştu. Tasarı daha sonra kabul edilerek Senato'ya gönderildi.

Senato ilk olarak muhtelif sivil harcamalar tasarısını ele aldı ve jeolojik araştırma harcamaları maddesini değiştirerek Bölgelerin Jeolojik ve Coğrafi Araştırması, yani Hayden araştırması için 100.000 dolar oldu. Tasarı daha sonra iki meclis arasındaki farkları gidermek için bir konferans komitesine gönderildi. Senato, yasama, yürütme ve yargı harcamaları tasarısından anketlerin yeniden düzenlenmesine ilişkin bölümün tamamının silinmesine oy vererek Senato eylemini Hayden için açık bir zafer haline getirdi ve konferansa gönderdi²⁰.

Demokrat Meclis ve Cumhuriyetçi Senato, tasarımın Anket mevzuatı ile ilgisi olmayan bazı maddeleri konusunda birbirlerinden uzaklaşırken, ertelemeyen önce anlaşmaya varılamayacağı ortaya çıktı. Senato ve Meclis, aralarında Hewitt'in de bulunduğu muhtelif sivil yasa tasarısı üzerinde toplandılar, daha sonra jeolojik araştırmayı belirleyen yasa tasarısının Meclis versiyonundaki bölümleri ve ABD Jeoloji Kurumunun giderleri için

the exaffood, and the growing digital divide, *in* Sui, D., Elwood,

S., and Goodchild, M., eds., *Crowdsourcing Geographic Knowledge: Volunteered Geographic Information (VGI) in Theory and Practice*: Berlin, Springer, p. 1–12.

²⁰ Sui, D., Goodchild, M., and Elwood, S., 2013, Volunteered geographic information, the exaffood, and the growing digital divide, *in* Sui, D., Elwood, S., and Goodchild, M., eds., *Crowdsourcing Geographic Knowledge: Volunteered Geographic Information (VGI) in Theory and Practice*: Berlin, Springer, p. 1–12.

ödeneğin Meclis versiyonundaki bölümleri tek bir maddede birleştirmeye karar verdiler. Anket. Böylece, son dakikada yapılan bir değişiklikle, kamu arazilerini sınıflandırmak (1785 Arazi Nizamnamesi'nin araştırma ve sınıflandırmayı yönlendirmesinden 94 yıl sonra) ve jeolojik yapıyı, maden kaynaklarını ve ürünlerini incelemek amacıyla ABD Jeolojik Araştırma Kurumu kuruldu.

Sonuç

Amerika Birleşik Devletleri, kuruluşundan çok önce Amerika kıtasının yerüstü ve yeraltı zenginliklerini incelemek, ortaya koymak ve sahiplenmek için büyük çabalar göstermiştir. Önce yerli Kızılderililerin yok edilmesi, ardından onlardan devralınan topraklarda yeraltı ve yerüstü kaynakların işletilmesi gibi büyük projelere imza atılmıştır. Dünyanın bilinmeyen bu kıtasında birçok bilinmeyeni ortaya çıkarmak için başlatılan topografya çalışmaları bir süre sonra jeolojik araştırmalara ve arkeolojik bulgulara dönüşmüştür. Özellikle jeolojik araştırmalar kıt kaynakların ortaya çıkarılmasında büyük fayda sağlayınca Amerikalılar bu alana sonsuz yatırımlar yapmışlardır. Petrol ve türevlerine ulaşmak isteyen Amerikalı tüccar ve iş çevreleri ülkenin başından sonuna kadar her alanın jeolojik durumunu ortaya koyan çalışmalar yapmışlardır. Bu çalışmalar iç savaş sırasında bile aksatılmadan sürdürülmüştür.

Sonuçta Amerika bu günkü büyük rezervlerin hepsine jeoloji alanına yapmış olduğu yatırımlar sayesinde ulaşmıştır. Bu çalışmalar bir süre sonra dünyanın nasıl oluştuğuna dair birçok araştırmaya da fayda sağlamıştır. Amerika özellikle tektonik deprem kuşaklarını incelemeye alarak ülkenin gelecekteki kütleli evrimini yönetebilecek yeni buluşlar yapmak istemektedir. Bu sebeple de kendi topraklarında olup bitenler kadar başkalarının topraklarında olup biteni de incelemektedirler. Bu açıdan deprem ve bu gibi büyük hadiselerle ilgili sürekli bilgi toplamaktadırlar. Bu bilgilerle hem kendi ülkelerindeki olaylara hem de diğer ülkelerdeki stratejik açılara müdahale edebilmeyi tasarlamaktadırlar.

Kaynaklar

Aitchison, J.C., and Ali, J.R., 2007, Tibet field camp as a "Roof of the World" capstone experience for earth science majors, *Journal of Geoscience Education*, v. 55, p. 349-356.

BD Jeolojik Araştırmalar Genelgesi 1050 Amerika Birleşik Devletleri Jeolojik Araştırması: 1879-1989

Ulusal Hakemli Dergi
Tarih Burada Dergisi
Cilt: 1. Sayı: 3
ISSN no: 2980-2202

Berg, R., Russell, H., and Thorleifson, L., 2007, Introduction to a Special Issue on Three-Dimensional Geological Mapping for Groundwater Applications: *Journal of Maps*, v. 2007, Special Issue 3, p. 211–218.

Bestor, A. E., Jr., 1948, Education and reform at New Harmony, correspondence of William Maclure and Marie Duclos Fretageot 1820-1833: *Indiana Hist. Coln.*, v. 15, p. 285-417.

Corbett, R.G., and Corbett, E.A., 2001, Geology programs and disciplinary accreditation, *Journal of Geoscience Education*, v. 49, p. 130-134.

Corbett, R.G., and Corbett, E.A., 2001, Geology programs and disciplinary accreditation, *Journal of Geoscience Education*, v. 49, p. 130-134.

Deardorff, N.D., and Cashman, K.V., 2012, Emplacement conditions of the c. 1, 600-year BP Collier Cone lava flow, Oregon: A LiDAR investigation: *Bulletin of Volcanology*, v. 74, p. 2051–2066.

Geological Society of America Bulletin, v. 88, p. 1192 - 1198, August 1977, Doc. no 70817.

Gesch, D., Oimoen, M., Greenlee, S., Nelson, C., Steuck, M., and Tyler, D., 2002, The National Elevation Dataset: *Photogrammetric Engineering and Remote Sensing*, v. 68, no. 1, p. 5–11.

Gesch, D.B., 2007, The National Elevation Dataset, *in* Maune, D., ed., *Digital Elevation Model Technologies and Applications: The DEM Users Manual* (2nd ed.): Bethesda, Maryland, American Society for Photogrammetry and Remote Sensing, p. 99–118.

Hatcher, R.D., and Corbett, R.G., 1996, An accreditation program for the geosciences?: *GeoSpectrum*, January/February 1996, p. 2.

House, P.K., 2010, Rapid geologic map development through crowd-sourcing with ArcSDE: Proof of concept from the Nevada Digital Dirt Mapping Experiment: *Geological Society of America Abstracts with Programs*, v. 42, no. 5, p. 281.

House, P.K., Shafroth, P.B., and Beauchamp, V.B., 2006, Hydrology and fluvial geomorphology, *in* Shafroth, P.B., and Beauchamp, V.B., eds., *Defining Ecosystem Flow Requirements for the Bill Williams River*, Arizona: U.S. Geological Survey Open-File Report 2006-1314, p. 9–30.

<https://pubs.usgs.gov/circ/c1050/surveys.htm>

<https://pubs.usgs.gov/circ/c1050/surveys.htm>

Knoop, P.A., and van der Pluijm, B., 2006, GeoPad: Tablet PC-enabled field science education, *in* Berque, D., Prey, J., and Reed, R., eds., *The Impact of Pen-Based Technology on Education: Vignettes, Evaluations and Future Directions*: West Lafayette, Indiana, Purdue University Press p. 103–114.

Mary C. Rabbitt tarafından ABD Jeoloji Araştırması'nın ilk 110 yılı boyunca jeolojinin kamu arazisi, Federal bilim ve haritalama politikalarının gelişimi ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki maden kaynaklarının gelişimi ile ilişkisinin tarihi, <https://pubs.usgs.gov/circ/c1050/intro.htm>

Rankey, E.C., and Ruzek, M., 2006, Symphony of the spheres: Perspectives on earth system science education, v. 54, p. 197-201.

Reams, M.W., 1981, An entire undergraduate geology curriculum based on educational objectives, *Journal of Geological Education*, v. 29, p. 69-71.

Ulanski, S. L., 1995, Curriculum reform in undergraduate geology programs, *Journal of Geological Education*, v. 43, p. 43-46.

**AFRİKA'DA DARBELER VE SÖMÜRGEÇİ FRANSA'NIN KONUMUNUN
SORGULANMASI**

* Şahin IŞIKLAR
** Servet KARADUMAN
*** Abdülsamet DEMİR AĞ
**** Behzat ÇEVİK
***** Seydivakkas TÜRKÖZÜ

Araştırma Makalesi

Makale Gönderme Tarihi

16. 09. 2023

Makale Kabul Tarihi

26. 10. 2023

Atıf Bilgisi

Chicago: Şahin Işıklar, Servet Karaduman, Abdülsamet Demirağ, Behzat Çevik, Seydivakkas Türközü, "Afrika'da Darbeler Ve Sömürgeci Fransa'nın Konumunun Sorgulanması", *Tarih Burada Dergisi*, Cilt. 1, Sayı: 3, 2023, ss. 23- 35.

Apa: Işıklar, Ş., Karaduman, S., Demirağ, A., Çevik, B., Türközü, S. (2023), "Afrika'da Darbeler Ve Sömürgeci Fransa'nın Konumunun Sorgulanması", *Tarih Burada Dergisi*, Cilt. 1, Sayı: 3, ss. 23- 35.

Özet

Afrika 15. yüzyıldan itibaren Avrupalıların sömürü alanına girmiştir. Özellikle Ümit Burnu'nun bulunması çabaları sırasında Batı Afrika'nın iç kısımlarına kadar girmiş olan Avrupalılar önce ticari, sonrada sömürü kolonileri oluşturdular. Bu koloniler üç yüzyıl boyunca katliam ve soykırımlara maruz bırakılarak, Afrika dışına yönelen bir köle ticaretiyle devam etti. 18. Yüzyılın ortalarında başlayan sanayileşme hareketinin bir sonucu olan köleleştirme çabaları, sanayinin ihtiyacı olan ucuz iş gücünü karşılamaya yönelik olmuştur. Bu ticaret başta İngiltere olmak üzere Fransa ve diğer Avrupalıların katılımıyla büyüdü. Ticaretin amansız rekabeti Fransa ve İngiltere'yi kıtaları bölüşme noktasına getirince İngiltere Asya ve Uzakdoğu'dan Fransa'yı uzaklaştırmak için Afrika'yı Fransa ve Avrupa'nın diğer milletlerine terk etti. 19. yüzyılda bütün kıtaya yayılan Fransa 20. yüzyıla girerken kıtada büyük katliamlar yaparak Afrikalıları haraca bağladı. 21. yüzyılın başlarında Afrika Çin, Türkiye, Rusya gibi Batı bloğuyla aynı rotada yürümeyen devletlerin Afrika'ya yönelmesi, Afrika'nın sömürüyü durduracak yeni güçler bulmasına sebep oldu. Bu durum Fransa'nın Afrika'da yeni bir politika izlemesine sebep olsa da Afrika artık Fransızları istemiyordu.

* Müdür, Büyükaşahinbey Çok Programlı Anadolu Lisesi, shmcustom@gmail.com, Orcid no: 0009-0006-1893-7960

** Müdürü, Şehit Müslüm Altıntaş İlkokulu, servetkaraduman69@gmail.com, Orcid: 0009-0001-9467-9741

***Müdür, Nene Hatun Anaokulu, abdulsametdemirag@gmail.com, Orcid: 0009-0003-6420-4555

**** Müdür Yardımcısı, Nene Hatun Anaokulu, bcevik989@gmail.com, Orcid: 0009-0004-5409-4409

***** Müdür, Çamlık İlkokulu, seyditurkozu@gmail.com, Orcid: 0009-0000-9290-8080

Bu makalede Afrika'nın Fransa'ya bakış açısı ve sömürgeci Fransa'nın Afrika'dan neden kovulmak istendiği üzerinde durulacaktır.

Anahtar Kelimeler: Afrika, Avrupa, Fransa, Çin, Türkiye, Rusya, Sömürge

Abstract

Africa has been under the exploitation of Europeans since the 15th century. Europeans, who penetrated into the interior of West Africa, especially during their efforts to find the Cape of Good Hope, first established commercial and then exploitation colonies. These colonies were subjected to massacres and genocides for three centuries, and a slave trade continued out of Africa. Enslavement efforts, which were a result of the industrialization movement that started in the mid-18th century, were aimed at meeting the cheap labor force needed by the industry. This trade grew with the participation of France and other Europeans, especially England. When the relentless competition of trade brought France and England to the point of dividing the continents, England left Africa to France and the other nations of Europe in order to distance France from Asia and the Far East. France, which spread throughout the continent in the 19th century, committed great massacres on the continent and subjected Africans to tribute as it entered the 20th century. At the beginning of the 21st century, African states such as China, Turkey and Russia, which did not follow the same route as the Western bloc, turned to Africa, causing Africa to find new powers to stop exploitation. Although this situation caused France to follow a new policy in Africa, Africa no longer wanted the French.

This article will focus on Africa's perspective on France and why colonialist France wanted to be expelled from Africa.

Key Words: Africa, Europe, France, China, Turkey, Russia, Colony.

Giriş

Afrika'da yaşanan son askerî darbeleri anlamak için öncesindeki bazı kritik gelişmelere bakmak gerekmektedir. 2019 yılında sekiz Batı Afrika ülkesinin (Benin, Togo, Burkina Faso, Mali, Senegal, Fildişi Sahili, Nijer ve Gine-Bissau) para rezervlerini Fransa Merkez Bankası'ndan çekme talebi, Macron hükümetini son derece rahatsız etti. Fransız ekonomisinde ciddi çöküş meydana getirebilecek bu hamle, aynı zamanda CFA Frangı'nı (14 Afrika ülkesinde kullanılan para birimi) "eco" adlı yeni bir ortak Batı Afrika para birimiyle değiştirmeyi de içeriyordu¹.

Bu sekiz Batı Afrika ülkesi uzun yıllar önce bağımsızlıklarını kazansalar da döviz rezervlerini Fransa Merkez Bankası'nda tutmaya devam etmek durumunda kalmıştı. Bugünse uluslararası ilişkilerdeki değişen güç dengeleri çerçevesinde, Fransa'nın eski gücünde

¹ Enes Güneyle, "Batı Afrika'da neler oluyor?", İNSAMER, 2022, s. 2-3; Jackman, Robert W. (1978). "The Predictability of Coups d'Etat: A Model with African Data." American Political Science Review, Vol. 72, (December), pp. 1262-1275.

olmadığı, Batı Afrika ülkelerininse her geçen gün ekopolitik bakımdan güçlendikleri görülebilmektedir. Bu değişimde küresel ve bölgesel birçok faktör etkili olmuştur. Afrika ülkelerine danışmanlık yapan aktörlerin çeşitlenmesi ve yeni teknolojik imkânların getirdiği avantajlar, bu güç değişimi sürecini hızlandırmaktadır. Örneğin 2020 yılında Mali’de gerçekleşen darbe sonrasında bölge genelinde kritik gelişmeler yaşanmıştır. Darbe sonrası Mali’ye karşı ambargo kararı alan Fransa, bu ülkedeki önemli kazanımlarını yitirmiştir².

Fransız yetkililerin Mali’deki geçiş hükümetine yönelik sert eleştirilerde bulunmasından sonra, Mali hükümetinin Fransa’nın Bamako Büyükelçisi Joel Meyer’i sınır dışı etme kararı bölgede ciddi bir etki yaratmıştır. Burkina Faso’da gerçekleşen son darbeye alakalı olarak da benzer iç ve dış siyasi güç mücadeleleri yaşanmıştır. Ülkedeki darbenin gerekçesi olarak üç önemli sebep öne çıkmaktadır: Artan terör saldırılarına çözüm üretilememesi ve bunun sonucunda ülkede oluşan ciddi güvenlik sıkıntısı sebebiyle okul, hastane ve bazı devlet kurumlarının kapanması Terörle mücadele eden askerî birimlere yeterli desteğin sağlanmaması (silah, gıda ve prim) Cumhurbaşkanı Kabore’nin Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu’nun (ECOWAS) Mali’ye yönelik ambargo kararını onaylaması Bölgede meydana gelen darbeleri gerçekleştiren askerlerden bazılarının Fransa’da eğitim almış olması, darbecilerin Fransa yanlısı olduğunu düşünmek için yeterli olmasa da bölgedeki kazanımlarını kaybetmek istemeyen Fransa’nın Burkina Faso’daki darbeyi kendi lehine çevirmek istediği görülmektedir. Zira Fransa Mali’de yaptığı hatayı tekrar ederse bunun domino etkisi meydana getirebilecek bir süreç oluşturabileceğini ve Afrika’daki kazanımlarını ciddi oranda kaybedebileceğini anlamıştır³.

Ekopolitik bakımdan dünya genelinde büyük kırılmaların yaşandığı içinde bulunduğumuz bu zorlu süreçte, Afrika’nın başka ülkelerinde de darbeler meydana gelmesi muhtemeldir. Kıtada son 50 yılda 200’den fazla askerî darbe girişimi olmuştur. Rusya askerî alanlarda, Çin ise ekonomik güç alanlarında Afrika’da ortak çıkarları doğrultusunda bir süredir ittifak hâlinindedir. Afrika’daki önemli madenler ve ham maddelerinin kullanımıyla ilgili imtiyazlar elde etme çabalarının tarihte olduğu gibi günümüzde de büyük değişimlere yol açabileceği aşikârdır. Zira yayılmacı küresel aktörler, Afrika’daki hegemonyalarını devam

² Güneyli, a.g.m., s. 3; Johnson, Thomas H., Slater, Robert O., and McGowan, Pat (1984). “Explaining African Military Coups d’état, 1960-1982.” American Political Science Review, Vol. 78, No. 3, pp. 622-640.

³ Güneyli, a.g.m., s. 3.

ettirmek adına yürüttükleri kirli güç mücadelelerini nice zulümler yaparak asırlardır sürdürmektedir⁴.

Son Darbelerin Işığında Batı Ve Orta Afrika'daki Durum

26 Temmuz 2023'te askeri çevresi tarafından yapılan bir darbe Nijer'de Başkan Bazoum'u devirdi. 30 Ağustos'ta, Başkan Ali Bongo'nun Gabon'da resmi olarak üçüncü dönem için seçildiğinin ilan edilmesinin hemen ardından, bir grup askeri yetkili onun görevden alındığını ve tutuklandığını duyurdu ve anayasayı askıya aldı. Bu son darbeler, son yıllarda Sahra altı Afrika'da artan anayasaya aykırı hükümet değişiklikleri listesine yenilerini ekliyor. Eylül ayındaki genel kurulda, Yüksek Temsilci/Başkan Yardımcısı (HR/VP) Josep Borrell ile Soru Zamanı, bu darbelerin AB'nin bölgedeki stratejilerine getirdiği zorluklara odaklanacak⁵.

Arka Plan: Art Arda Darbeler

Şu anda bir dizi ülke geçici askeri hükümetler tarafından yönetiliyor: Gine'den (Eylül 2021'deki darbe) Sudan'a (Nisan 2023'ten bu yana, bir zamanlar iktidarı paylaşan iki askeri grup birbirleriyle savaşıyor), Mali üzerinden (Ağustos 2020'deki darbeler) ve Mayıs 2021), Burkina Faso (Ocak 2022), Nijer (Temmuz 2023) ve Çad (Nisan 2021). Gabon'daki darbe, bu 'darbe şeridinin' Orta Afrika'ya kadar uzanabileceği endişelerini artırıyor: birçok analist, özellikle Kamerun'un risk altında olduğunu iddia ediyor.

Nijer

Darbenin yazarları, kötüleşen güvenlik durumuna çözüm bulmak için iktidarı ele geçirdiklerini iddia etti; ancak analistler Nijer'in silahlı gruplarla mücadelede diğer Sahel ülkelerinden daha iyi performans gösterdiğini düşünüyor. Darbe liderleri aynı zamanda Fransa'nın ekonomik ve askeri varlığından ve Nijeryalılar tarafından adam kayırmacı ve yozlaşmış bir sistem kurmakla suçlanan iktidar partisine yönelik hoşnutsuzluktan da yararlandı; her ne kadar bu sistem aynı zamanda askeri subaylara da önemli ölçüde kazanç sağladıysa da. Pek çok analist, darbenin öncelikli olarak Nijerya güvenlik güçleri içindeki güç mücadelesi ve Başkan Bazoum'un başkanlık muhafızlarını yeniden düzenleme planıyla

⁴ Güneyli, a.g.m., s. 4.

⁵ Li, Richard P.Y. and Thompson, William R. (1975). "The 'Coup Contagion' Hypothesis." Journal of Conflict Resolution, Vol. 19, No. 1, March 1975, pp. 63-88.

bağlantılı olduğunu düşünüyor⁶. 19 Ağustos'ta cunta tarafından atanan devlet başkanı, eski başkanlık muhafızları başkanı General Tchiani, anayasal düzene dönüş için üç yıllık bir geçiş dönemi ilan etti. Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) darbeyi derhal kınadı ve 30 Temmuz'da Nijer ile sınırların kapatılmasına, mali ve ticari işlemlerin askıya alınmasına ve diğer ekonomik yaptırımlar ve seyahat yasaklarının uygulanmasına karar verdi. 17 Ağustos'ta ECOWAS, üye devletlerinin çoğunun, Başkan Bazoum'un görevine iade edilmesi için askeri müdahaleye hazır olduğunu açıkladı. ECOWAS aynı zamanda diplomatik çabaların başarılı bir sonucunun askeri müdahaleyi önlemeyi mümkün kılacağı yönündeki umudunu da dile getirdi. Buna karşılık, Afrika Birliği'nin Barış ve Güvenlik Konseyi (PSC), Nijerya cuntasına karşı herhangi bir askeri müdahaleyi reddetti⁷.

Gabon

Başkan Bongo'yu deviren ve anayasayı askıya alan subaylar grubu, 4 Eylül'de Cumhuriyet Muhafızları'nın başı ve Ali Bongo'nun kuzeni General Brice Oligui Nguema'yı 'Geçiş Dönemi Başkanı' olarak seçti. Darbeyi hazırlayanlar, Bongo'nun devrilmesini tartışmalı seçim sonuçlarına ve yozlaşmış rejime bir tepki olarak meşrulaştırdılar. Ancak aralarında General Oligui Nguema'nın da bulunduğu ordunun da yolsuzluğa bulaştığı iddia ediliyor. Yeni liderlik muhalefetin desteğini çekebilir, ancak General Oligui Nguema anayasal düzeni yeniden sağlama sözü verirken, kendisinin haklı olarak seçilmiş başkan olduğunu iddia eden Albert Ondo Ossa'ya bir son tarih vermedi veya herhangi bir açıklık belirtisi vermedi⁸. Orta Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECCAS) 5 Eylül'de Gabon'u askıya aldı, ancak 6 Eylül'de temsilcisi ve kolaylaştırıcısı olarak General Oligui Nguema ile görüşmesi için Orta Afrika Cumhuriyeti Başkanı Faustin-Archange Touadera'yı gönderdi; Touadera ayrıca cuntanın artık özgür olduğunu ve isterse tıbbi kontroller için yurtdışına gidebileceğini belirttiği Ali Bongo'yu da ziyaret etti. 7 Eylül'de Oligui Nguema ve Touadera, demokratik yönetimi yeniden tesis etmek için bir yol haritası hazırlamaya karar verdi. Afrika Birliği Gabon'u askıya aldı ve üçüncü ülkeler, Ali Bongo'nun göreve iadesini açıkça talep etmeden

⁶ Tony Chafer, 'Franco-African Relations: No Longer so Exceptional?', African Affairs, 2002b, p. 101: 346.

⁷ D. Pinnock (1997) "Voices of Liberation." Volume 2: Ruth First. Pretoria: HSRC Publishers, p. 188.

⁸ Johan Arne, Vetlesen, 'Genocide: A Case for the Responsibility of the Bystander', Journal of Peace Research', Vol. 38, No. 4, 2000, p. 519-532.

darbeyi kınadı⁹.

AB için çıkarımlar

Her iki darbe de AB'nin batı ve orta Afrika'daki stratejisine meydan okuyor. Nijer'de darbe, güvensizlik, mülteci sayısında ve ülke içinde yerinden edilmiş kişi sayısında artış, gıda güvensizliği ve iklim değişikliği ile mevsimsel sellerin kaynaklara erişim üzerindeki zaten korkunç etkileri gibi mevcut sorunların yanı sıra ülkeyi daha da istikrarsızlaştırma riski taşıyor. Bu karmaşık sorunlar, topluluklar arasındaki gerilimleri ve hükümete yönelik şikayetleri artırdı. Şiddet yanlısı aşırılık yanlısı gruplar, özellikle Çad ve Nijerya (Çad Gölü) ile Mali ve Burkina Faso (Liptako-Gourma) ile sınır bölgelerinde bu gerilimlerden yararlanıyor ve silahlı grupların saldırıları şimdiden artıyor. Yaptırımlar ve sınırların kapatılması insani eylemleri karmaşık hale getiriyor. 31 Ağustos'ta cunta, sivil toplum kuruluşlarının, BM'nin ve uluslararası kuruluşların askeri operasyon bölgelerinde çalışmasını yasakladı. Buna ek olarak, Uluslararası Göç Örgütü'ne göre, sınırların kapatılması nedeniyle Avrupa'ya göç etmekten vazgeçen yaklaşık 7.000 Afrikalı, menşe ülkelerine geri dönerken Nijer'de mahsur kaldı¹⁰.

Rusya, Nijer'deki darbeyi kınarken - ancak dış askeri müdahaleye karşı çıkarken - Rus özel askeri grubu Wagner'in şefi Yevgeny Prigozhin, darbeyi memnuniyetle karşıladı ve Wagner'in darbe liderlerine yardım etmesini teklif etti. Bazı iddialara rağmen Rusya'nın ya da Wagner'in darbeye doğrudan karıştığına dair bir kanıt bulunmuyor. Başkan Bazoum, Nijer'in Rusya ile askeri işbirliğini sürdürürken, bunu reddettiğini iddia etti¹¹. Ancak darbeyi destekleyen gösterilerde Rus bayraklarının ve Wagner pankartlarının dalgalanması Rusya'nın ülke üzerindeki etkisinin arttığını doğruluyor. Bu durum, Nijer'in yeni liderliğinin, potansiyel olarak Batı ile ilişkileri pahasına Rusya ile daha yakın ilişkiler arayışına girebileceği endişelerini artırdı¹².

Nijer, Sahel'in en kalabalık ülkesidir ve bölgedeki AB politikasının önemli bir ortağı

⁹ [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2023/751465/EPRS_ATA\(2023\)751465_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2023/751465/EPRS_ATA(2023)751465_EN.pdf) (Bu linkten ulaşılacak ve buradan yeniden kontrollü bakılacak.)

¹⁰ Johnson, Thomas H., Slater, Robert O., and McGowan, Pat (1984). "Explaining African Military Coups d'état, 1960-1982." American Political Science Review, Vol. 78, No. 3, pp. 622-640.

¹¹ Peter, Uvin, 'Aiding Violence: The Development Enterprise in Rwanda', West Hartford, Connecticut: Kumarian Press, 1998, p. 87-96.

¹² Taylor, B. Seybolt, 'Humanitarian Military Intervention: The Conditions For Success and Failure', Oxford: Oxford University Press, 2007, p. 46-96.

olmuştur. AB ve Üye Devletler, Nijer'in ana RKY bağışçısı ve Nijer'in Çin'den sonra ikinci büyük ticaret ortağıdır. Çeşitli göç yollarının kavşağında bulunan Nijer, AB'nin üçüncü ülkelerle yeni ortaklığının (2016) bir parçası olarak, düzensiz göçle mücadele politikasını AB desteğiyle güçlendirmişti, ancak askeri rejim bu işbirliğine meydan okuyabilir veya bunu daha fazla ilerlemeye karşı bir koz olarak kullanabilir. Nisan 2021'de Sahel için yeni bir strateji benimseyen AB, darbenin ardından güvenlik işbirliğini ve bütçe yardımını askıya aldı ve darbeyi hazırlayanlar için bireysel yaptırımları değerlendiriyor. HR/VP, AB'nin cuntaya yaptırım uygulaması gerektiğini belirtti. Mali'nin G5 Sahel bölgesel grubundan ayrılması ve Fransa'nın Barkhane ve Avrupa-Kanadalı Takuba güçlerinin Mali'den çekilmesiyle AB'nin bölgesel güvenlik işbirliğindeki rolü 2022'de güçlendi. AB, Nijer'deki darbeyi mümkün olan en güçlü şekilde kınadı ve Afrika Birliği ile ECOWAS'ın Nijer'de anayasal düzene dönüş yönündeki çabalarını destekliyor. İddiaya göre YK/Başkan Yardımcısı, AB'nin ECOWAS yedek gücünü finanse etmesi olasılığını göz ardı etmedi. Ancak üye devletler arasında yalnızca Fransa, ECOWAS'ın olası bir askeri müdahalesine destek verdiğini ifade etti¹³.

31 Ağustos'ta AB, Gabon'da iktidarı ele geçirmek için güç kullanımını reddetti ve anayasal düzene, hukukun üstünlüğüne ve demokrasiye dönüş çağrısında bulunurken, darbe öncesi seçim sürecinin nasıl organize edildiği ve yürütüldüğüne ilişkin derin endişeleri de paylaştı. YK/Başkan Yardımcısı, Gabon'da darbeden hemen önce yapılan seçimlerin demokratik standartları karşılamaması nedeniyle Nijerya ve Gabon'daki durumlar arasında net bir ayırım yaptı. Uzmanlara göre, Bongo ailesinin 56 yıllık iktidarına karşı halkın hoşnutsuzluğu barizdi. AB henüz misilleme tedbirlerinden bahsetmedi¹⁴.

Avrupa Parlamentosu'nun tutumu Parlatentonun AB'nin Sahel stratejisine ilişkin kararları genel olarak üçlü bağlantı noktası yaklaşımıyla (güvenlik-kalkınma-insani eylem) uyumludur ancak aynı zamanda bu yaklaşımın bazı özellikleri açısından da kritiktir. Parlamento, 5 Mayıs 2022 ve 18 Ocak 2023 tarihli kararında, AB'nin Sahel stratejisinin yeniden değerlendirilmesi ve AB CSDP misyonlarının daha iyi izlenmesi çağrısında bulundu. Ayrıca Afrikalı ortakları Wagner Grubu ile herhangi bir işbirliğine karşı uyardı ve AB'nin,

¹³ Gérard Prunier, 'The Rwanda Crisis (1959-1994) History of a Genocide', Londres/Hurst, New-York/ Columbia University Press, 1995, p. 326.

¹⁴ Zack-Williams, A.B. (Jun. 2001). "No Democracy, No Development: Reflections on Democracy and Development in Africa." Review of African Political Economy, Vol. 28, No. 88, "Africa's Future: That Sinking Feeling", pp. 213-223

anayasal düzene dönüş için gerçekçi bir zaman çerçevesi belirlememeleri halinde geçiş hükümetleriyle gelecekteki herhangi bir işbirliğini sorgulaması gerektiğini belirtti. Gabon'daki 2016 seçimlerinin ardından Parlamento, 2 Şubat 2017 tarihli kararında Ali Bongo'nun yeniden seçilmesinin ardından itiraza yol açan usulsüzlüklerin düzgün ve şeffaf bir şekilde ele alınmadığını kaydetti. Ayrıca AB seçim gözlem misyonuna yönelik tehdit ve saldırılar ile seçim sonrası şiddet de kınandı. 2023'te AB gözlem misyonu gerçekleştirilemedi.¹⁵

Afrika'daki Askeri Darbelerin Genel Bir Değerlendirmesi

Afrika'daki askeri darbelerin tarihinin gözden geçirilmesi bu gün meydana gelen hadiselerin perde arkasını açıklamak için gerekli görülmektedir¹⁶. Son dönemde, Afrika'da askeri darbeler yaygın bir hal almıştır. Afrika'da çok sayıda hükümet askeri darbelerle devrilirken, anlaşılmaz bir şekilde Kara Afrika askeri darbelerle sarsılmaya başlamıştır. Afrika uluslarının tarihinde darbeler her zaman vardı, 1960'lar, 1970'ler ve 1980'ler darbeler hükümetleri dizaynetmek için kullanılmıştır. Ne hazindir ki Türkiye'de olduğu gibi. Ordu, iktidar değişikliği sağlayan bir mekanizma olarak çalıştığı Afrika ülkelerinde seçimler değil darbeler rejimleri değiştirmiştir. Bu ülkelerin bazılarında devlet başkanları seçimlerle değil, ordu tarafından girilen eylemlerle görevlerine son verilmiştir. Afrika ulusları arasında siyasal değişim modelleri daima orduyla hareket etmiş olup sömürge dönemi sonrası Afrika siyasetini ele alanlar orduyu, Afrika devletlerinin siyasi tarihinin ve kamusal işlerinin bir parçası olarak görürler. Afrika'da devletlerin ilk bağımsızlık yıllarında askeri darbelere veya ordu müdahalelerine pek rastlanmaz. Ancak zamanla bu devletlerin sömürgecilerin istediklerinin dışında hareket kabiliyeti geliştirmeye başlamaları, darbeleri bir terbiye edici unsur haline getirmiştir. Bunun için her ülkeye hediye edilen orduların Avrupalı güçlere hizmet için kurulduğu sonradan fark edildi¹⁷.

Afrika'da orduların siyasete karışması, silahlı kuvvetlerin "Afrikalılılaşması"ni talep etmeye başlamalarıyla birlikte ortaya çıkmıştır. Bağımsızlık elde edilmiş olsa bile izleyen dönemde, ordudaki komuta sistemi -organizasyon ve ekipman- Avrupalıların elinde olmaya

¹⁵ [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2023/751465/EPRS_ATA\(2023\)751465_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2023/751465/EPRS_ATA(2023)751465_EN.pdf)

¹⁶ Abdoulie Sawo, Burkina Faso'da Askeri Darbeler Ve Rejimler: 1980-2015, (Yüksek Lisans, A.Ü, Sbe, Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı Afrika Çalışmaları), Ankara 2018, s. 36-4s. 36-44.

¹⁷ Clark, John F. (2002). "Resource Revenues and Political Development in sub-Saharan Africa: Congo Republic in Perspective." Africa Spectrum, Vol. 37, No. 1, pp. 25-41.

devam etmiştir. Bu komuta sistemine karşı gelişen dirençse çok sayıda Afrika ülkesinde ordu içindeki ayaklanmalarla sonuçlanmıştır. Bunlar özellikle de Afrika'nın doğusunda yoğunlaşmıştır ve Temmuz 1960'ta Belçika Kongosu, 1964'teyse Uganda, Kenya Tanzania'daki ayaklanmalar bunlar arasında öne çıkmaktadır. Belçika Kongosu'ndaki ayaklanma, bağımsız bir Afrika devletinde silahlı isyanların kıvılcımını çakmış ve darbenin habercisi olmuştur¹⁸. Ordudaki isyan, silahlı kuvvetlerin Afrika siyasetine müdahalesini başlatmıştır. Neticede isyan ve bazı noktalarda da siyasi kararlar Avrupalıların komuta mevkilerinden uzaklaştırılması ve yerlerine yerli unsurların getirilmesini sağlamıştır. Bundan sonra Afrika'da askeri personelin "ulusallaştırma" çabası öne çıkmıştır. Yine de bu ayaklanmalar siyasi liderlerin devrilmesini değil genel olarak politikaların değiştirilmesine yönelik olmuştur. Silahlı kuvvetler içinde tomurcuklanan ayaklanmalar, Afrika ülkelerinde orduların siyasete müdahalelerinin başlangıcı olmuştur. Afrika'da orduların siyasete müdahaleleri 1965 ortalarında başlar ve yaklaşık 39 defa darbe Afrika siyasetine müdahale edilmiştir¹⁹. Afrika'da siyasete sadece ordu müdahale etmez, bu müdahaleyi ortaya çıkaran ve yönlendiren birçok unsur vardır. Sebepler arasında çoğunlukla ekonomik ve sosyal faktörler de yer alır. Bununla beraber Afrika ülkelerinin neredeyse tamamı ekonomik ve sosyal sorunlar yaşamış, fakat tamamı askeri darbeye maruz kalmamıştır. Ancak Afrika'nın sömürge sonrası siyasal sürecinin gelişiminde ordunun rolü devletin koruyucusu mesabesinde olup, istediğinde siyasal iktidarı ele geçirebilecek güçtedir²⁰. Bununla beraber ordu Afrika'da etkili de olasa siyasal süreç üzerinde tüm kıtaya yayılan bir tekel oluşturamamıştır. 1960'larda başlayan bağımsızlık hareketlerinin hemen akabinde çok sayıda Afrika ülkesinin darbelere maruz kalması, bu ülkelerde sömürge düzenine aykırı hareketlerin sömürgeciler tarafından bu şekilde cezalandırıldığına dair kuvvetli bir görüş ortaya çıkmıştır. Togo, 1963'te Batı Afrika'nın ilk askeri darbesine sahne olmuş ve bağımsızlıktan sadece üç sene sonra sivil hükümetin devrildiği ilk ülke olarak kayıtlara geçmiştir. Bundan sonra da darbeler birbirini izleyerek rakip konumdaki ordu liderlerinin yeni darbe girişimleriyle ülkeler hızlı bir şekilde

¹⁸ Sawo, a.g.t., s. 37; Africa Confidential, Vol. 43, No. 24, 2002, p. 5–6.

¹⁹ 2 Clark, John F. (2005) "Petroleum Revenues and Political Development in the Congo Republic: The Democratic Experiment and Beyond." In Matthias Basedau and Andreas Mehler (eds.), Resource Politics in Sub-Saharan Africa. Hamburg: Institut für Afrika Kunde, p. 125.

²⁰ Gérard Bossuat, 'French Development Aid and Cooperation under de Gaulle', Contemporary European History, Vol. 12, No. 4, 2003, p. 431–456.

dezenformasyona maruz kalmışlardır. Bu şekilde Afrika'daki ülkelerden en az yarısı 1960-1980 arasında darbe ile karşı karşıya kalmıştır. Burkina Faso 1980 ve sonrasında 4 defa, 1980 ve 1984'te Moritanya, 1983 ve 1985'te Nijerya, 1980 ve 1985'te Uganda askeri darbelerle maruz kalmıştır²¹.

1990'lardan itibaren başlayan demokratikleşme çabalarına rağmen Afrika'da pek çok ülke darbelerle maruz kalmaya devam etmiştir. Bu ülkelerde genel olarak diktatörlükler kurulmuş ve halklar giderek zayıflarken, ordu ile uzlaşanlar güçlenmeye devam etmiştir.

Sonuç olarak da ordunun diğer toplumsal gruplar karşısında üstün durumda olduğu pek çok Afrika ülkesinde kurumların işletilememesi ve rejimlerin bu kurumları kendi avantajlarına kullanması veya bu kurumların tutsağı olması tehlikesini doğurmaktadır. Ayrıca bu durum her bir rejimin kendisini, aynı güçler ve gruplar karşısında aynı zorlu sorunlarla yüz yüze bulmasına, dolayısıyla da eski ve yeni politikalar arasında gidip gelmesine neden olmaktadır. Afrika'nın bu şekilde darbelerle dizaynedilmesine ve benzeri yollardan geçmesine rağmen Gana'nın demokrasiyle yönetilmesi ülkenin sahip olduğu güçlü toplumsal bağlarla açıklanabilir. Bu durum Afrika'nın pek çok ülkesinde vardır ve askeri darbeler görece daha az tahripkârdır. Yine de bütün darbeler aynı karakterde değildir, bazıları kanlı olmuştur. Kanlı darbeler sonucunda 30'dan fazla devlet başkanı uğradığı suikast sonucunda öldürülmüştür²². Bu kanlı darbelerden bazıları şunlardır: 1961'de Kongo'da Patrice Lumumba, 1963'te Togo'da Sylvanus Epiphanyo Olympio, Ocak 1966'da Nijerya'da Balewa, Temmuz 1966'da yine Nijerya'da Ironsi, 1980'de Liberya'da William Tolbert Jr, 1987'de Burkina Faso'da Sankara, 1993'te Burundi'de Melchior Ndadaye ve 1999'da Nijer'de Ibrahim Bare Mainassara²³.

Bazı Afrika ülkelerinde de askeri darbeler iç savaşı tetiklemiştir. Bu ülkeler arasında Nijerya (1967), Etiyopya (1974), Liberya (1989), Sierra Leone (1991) ve Orta Afrika Cumhuriyeti (2012) yer almaktadır. Bu nedenle Afrika hükümetleri için ordunun desteği her zaman en önemlidir. Demokratik olarak seçilerek göreve gelmiş olsalar bile rejimlerini ayakta tutmak için büyük ölçüde orduya bağlı olmuşlardır. Afrika'daki toplam 54 ülkeden toplam 14'ünde askeri darbe olmazken, Botswana, Cabo Verde, Cibuti, Malavi, Mauritius, Namibya

²¹ Sawo, a.g.t., s. 39.

²² Sawo, a.g.t., s. 41.

²³ Sawo, a.g.t., s. 42.

ve Güney Afrika ülkeleri hiç darbeye karşı karşıya kalmamışlardır. Kamerun 1984'te, Kenya 1982'de ve Fas ise 1971'de başarısız darbe girişimlerine sahne olmuştur. Ancak bu durum huzurlu bir ortama ya da darbeleri önleyebilecek koşullara işaret etmemektedir. Aslında, örneğin Kamerun ve Kenya, darbeye yatkın herhangi bir başka ülke gibi askeri darbelerle kolayca sürüklenebileceği kırılgan koşullara sahiptir. Bu ülkelerde darbelerin yaşanmaması en azından²⁴;

1.Senegal ve Kamerun'da olduğu gibi dış güçler (eski sömürge güçleri) tarafından garanti altına alınmış rejimlerle,

2. Kenya'da olduğu gibi ordunun, rejimin sağladığı avantaja ortak olmasıyla

3. Angola'da olduğu gibi sivil savaş vb. ciddi bir siyasi sıkışmışlığın varlığıyla açıklanabilir.

Bununla birlikte siyasal atmosferin kırılganlığı nedeniyle, sayılan ülkelerin bazılarında askeri müdahalelerin gerçekleşmesi şaşırtıcı olmayacaktır. Nitekim Kasım 2017'de, Zimbabve'de Devlet Başkanı Mugabe'yi deviren darbe yaşanmıştır²⁵.

Komşu ülkelerde ya da kilometrelerce uzakta gerçekleşen darbeler, başka darbeler üzerinde olumlu veya olumsuz etkilere sahip olabilir. Afrika ülkelerinin birçoğunda darbeleri planlayanların çoğu en azından bazı ortak eğilimlere sahiptir. Belli bir noktada, bazı askeri yetkililerin eylemleri, diğerleri için de görevdeki rejimi devirme girişimine katılmak adına bir motivasyon kaynağı olarak iş görmektedir²⁶.

Askeri yetkililer arasındaki kişisel bağlantılar, tıpkı teritoryal bağlantılar ya da devletlerarası bağlar gibi, diğer bir ülkede de darbe yapılmasına ilham vermektedir. Örneğin hepsi de eski Fransa sömürgelerindeki eski darbe liderleri olan Lamizana, Soglo ve Bokasso birlikte eğitim görmüş ve savaşlarda birlikte mücadele vermiştir. Buna ek olarak bulaşma etkisi Afrika'nın farklı bölümlerini de vurmuştur: Batı'da Togo, Dahomey, Gana, Nijerya, Yukarı Volta ve Mali'yi; Orta Afrika'da ise Orta Afrika Cumhuriyeti, Sudan, Kongo, Burundi ve Kongo Brazavil. Bununla birlikte darbelerin bulaşması, Afrika'da askeri darbelerin

²⁴ Tony Chafer, 'Chirac and 'la Francafrigue: No Longer a Family Affair', Modern & Contemporary France, Vol. 15 3, No. 1, 2005, p. 7-23.

²⁵ Tony Chafer, 'Franco-African Relations: No Longer so Exceptional?', African Affairs, Vol. 101, 2002b, p. 346.

²⁶ Sawo, a.g.t., s. 43.

yaygınlığına neden olan uluslararası bir komploya işaret etmemektedir²⁷.

Sonuç

Kara Afrika'nın kaderini yine kendisinin belirleyeceği muhakkaktır. Ancak Afrika bilinmezlerle dolu bir kıtadır. Bu bilinmezlerin başında da Avrupalıların yüzyıllarca kurdukları tuzaklar, desiseler ve oluşturdukları düşmanlıklar bu kıtada insanoğlunun dirilişini engellemekte, birbirini kıran ve yok eden aynı ırkın ve aynı dünyanın insanlarıyla doludur. İngilizlerin terk ettiği kıta kendisine büyük bir haraçgüzar imparatorluk kurmaya muvaffak olan Fransa, üç yüzyıldır Afrika'yı keçi sağır gibi sağırmaktadır. Kaldırılan her baş yedinden yetmişe hiçbir ayırım yapmaksızın ama yine kendilerine kırdırılmak üzere yok edilmektedir. Bunu Cezayir'de Çad'da Kamerun'da Nijerya'da defalarca yaşayan bir insanlık, gözlerini ve kulaklarını tıkamış, Fransa'dan insaf beklemektedir. 20. yüzyılın başından itibaren Afrika yeni güçlerin hedefi haline gelmeye başlamıştır. Yükselen Çin, Rusya ve Türkiye gibi ekonomiler Afrika'da ortaklar buldukça kendi kaderlerini kendilerinin belirleyebileceği günlerin yakın olduğunu görmüşlerdir. Bu durum Fransa'nın da Afrika'daki durumunun ve sömürgeciliğinin sorgulanmasına sebep olmuştur. 21. yüzyılın başlarından itibaren Fransa'ya yönelik birçok darbe girişimi bastırılmış olsa da bunların ardı arkası kesilmemiştir.

Bu gün de bu sancılı dönem devam etmektedir ve Fransa'dan önce Afrikalılar Fransa'yı sorgulamaya ve ondan kurtulacak yeni bir nesil yetiştirmek üzere Avrupa dışında eğitim alınabilecek ülkeleri değerlendirmeye başlamışlardır.

Kaynaklar

Abdoulie Sawo, Burkina Faso'da Askeri Darbeler Ve Rejimler: 1980-2015, (Yüksek Lisans, A.Ü, Sbe, Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı Afrika Çalışmaları), Ankara 2018, s. 36-4s. 36-44.

Africa Confidential, Vol. 43, No. 24, 2002, p. 5-6.

Clark, John F. (2002). "Resource Revenues and Political Development in sub-Saharan Africa: Congo Republic in Perspective." Africa Spectrum, Vol. 37, No. 1, pp. 25-41.

Clark, John F. (2005) "Petroleum Revenues and Political Development in the Congo Republic: The Democratic Experiment and Beyond." In Matthias Basedau and Andreas Mehler (eds.), Resource Politics in Sub-Saharan Africa. Hamburg: Institut für Afrika Kunde, p. 125.

²⁷ Sawo, a.g.t., s. 44.

D. Pinnock (1997) “Voices of Liberation.” Volume 2: Ruth First. Pretoria: HSRC Publishers, p. 188.

Enes Güneyle, “Batı Afrika’da neler oluyor?”, İNSAMER, 2022, s. 2-3; Jackman, Robert W. (1978). “The Predictability of Coups d’Etat: A Model with African Data.” American Political Science Review, Vol. 72, (December), pp. 1262-1275.

Gérard Bossuat, ‘French Development Aid and Cooperation under de Gaulle’, Contemporary European History, Vol. 12, No. 4, 2003, p. 431–456.

Gérard Prunier, ‘The Rwanda Crisis (1959-1994) History of a Genocide’, Londres/Hurst, New-York/ Columbia University Press, 1995, p. 326.

[https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2023/751465/EPRS_ATA\(2023\)751465_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2023/751465/EPRS_ATA(2023)751465_EN.pdf) (Bu linkten ulaşılacak ve buradan yeniden kontrollü bakılacak.)

[https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2023/751465/EPRS_ATA\(2023\)751465_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2023/751465/EPRS_ATA(2023)751465_EN.pdf)

Johan Arne, Vetlesen, ‘Genocide: A Case for the Responsibility of the Bystander’, Journal of Peace Research’, Vol. 38, No. 4, 2000, p. 519-532.

Johnson, Thomas H., Slater, Robert O., and McGowan, Pat (1984). “Explaining African Military Coups d’état, 1960-1982.” American Political Science Review, Vol. 78, No. 3, pp. 622-640.

Li, Richard P.Y. and Thompson, William R. (1975). “The ‘Coup Contagion’ Hypothesis.” Journal of Conflict Resolution, Vol. 19, No. 1, March 1975, pp. 63-88.

Peter, Uvin, ‘Aiding Violence: The Development Enterprise in Rwanda’, West Hartford, Connecticut: Kumarian Press, 1998, p. 87-96.

Taylor, B. Seybolt, ‘Humanitarian Military Intervention: The Conditions For Success and Failure’, Oxford: Oxford University Press, 2007, p. 46-96.

Tony Chafer, ‘Chirac and ‘la Francafrigue: No Longer a Family Affair’, Modern & Contemporary France, Vol. 15 3, No. 1, 2005, p. 7-23.

Tony Chafer, ‘Franco-African Relations: No Longer so Exceptional?’, African Affairs, 2002b, p. 101: 346.

Tony Chafer, ‘Franco-African Relations: No Longer so Exceptional?’, African Affairs, Vol. 101, 2002b, p. 346.

Zack-Williams, A.B. (Jun. 2001). “No Democracy, No Development: Reflections on Democracy and Development in Africa.” Review of African Political Economy, Vol. 28, No. 88, “Africa’s Future: That Sinking Feeling”, pp. 213-223.

Ulusal Hakemli Dergi
Tarih Burada Dergisi
25 Kasım 2023
ISSN no: 2980-2202

**CHARLES DOOLITTLE WALCOTT VE GEORGE OTİS SMİTH TARAFINDAN
YAPILAN JEOLJİK KAZILAR**

* Harun KÖSEN
** Mustafa ÇİFTÇİ
*** Tuba YAVUZ
**** Faruk ÖZTÜRK
***** Kamil ÖZSEFİL

Araştırma Makalesi

Makale Gönderme Tarihi

17. 09. 2023

Makale Kabul Tarihi

27. 10. 2023

Atıf Bilgisi

Chicago: Harun Kösen, Mustafa Çiftçi, Tuba Yavuz, Faruk Öztürk, Kamil Özsefil, "Charles Doolittle Walcott Ve George Otis Smith Tarafından Yapılan Jeolojik Kazılar", *Tarih Burada Dergisi*, Cilt. 1, Sayı: 3, 2023, ss. 36-57.

Apa: Kösen, H., Çiftçi, M., Yavuz, T., Öztürk, F., Özsefil, K. (2023), "Charles Doolittle Walcott Ve George Otis Smith Tarafından Yapılan Jeolojik Kazılar", *Tarih Burada Dergisi*, Cilt. 1, Sayı: 3, ss. 36-57.

Özet

Amerika Birleşik Devletleri'nde jeoloji çalışmaları 1890'larda petrol ve madencilik alanında önemli gelişmelere sahne olmuştur. Ülkenin ilk jeologları deprem alanında topografya çalışmalarıyla başlattıkları çalışmalar kısa bir zaman sonra, jeolojik katmanların araştırılarak yüzeye yakından başlayan ve daha derin katmanlara uzanan petrol ve diğer madenlerin araştırılmasına dönüştürülmüştür. Bu alanda ilk zamanlara nazaran bir çok bilim adamı yetişmiş ve bunların her biri kendi teorilerini gerçekleştirmek üzere devletin muazzam katkılarını görmüş ve desteklenmişlerdir.

Bu makalede Amerikanın ilk jeologları Charles Doolittle Walcott ve George Otis Smith'in çalışmaları üzerinde durulacaktır.

Anahtar Kelimeler: Amerika, Deprem, Jeoloji Walcott, Smith.

Abstract

Geological studies in the United States witnessed significant developments in the fields of oil and mining in the 1890s. The studies that the country's first geologists started

* Müdür, Piri Reis Anaokulu, hrnksn2749@gmail.com, Orcid no: 0009-0000-4869-6949

** Öğretmen, Fehmi Kasapoğlu İlkokulu, mavilerdeniz27@gmail.com, Orcid no: 0009-0001-2799-8259

***Müdür, Gökçe-Gözde Uslu Anaokulu, tubayavuz2023@gmail.com, Orcid no: 0009-0008-2556-2145

**** Müdür, Şehit P. Asb. Üstçavuş Musa Özalkan Anaokulu, faruk2713@gmail.com, Orcid no: 0009-0000-8906-9984

***** Müdür, Sena Büyükkonuk Ortaokulu Müdürü, kamilozsefil4@gmail.com, Orcid no: 0009-0006-4550-1572

with topography studies in the earthquake area were soon transformed into the research of oil and other minerals, which started close to the surface and extended to deeper layers by investigating geological layers. Many more scientists have been trained in this field than in the early days, and each of them received tremendous contributions and support from the state to realize their own theories.

This article will focus on the works of America's first geologists, Charles Doolittle Walcott and George Otis Smith.

Key Words: America, Earthquake, Geology Walcott, Smith.

Giriş

Jeoloji aynı zamanda suyun incelenmesini de içerecek şekilde genişletildi. 1894 yılında "akarsuların ölçülmesi ve Amerika Birleşik Devletleri'nin su kaynağının belirlenmesi" amacıyla küçük bir ödenek alındı. ¹⁹Sulama Araştırması sırasında başlatılan dere ölçümleri, 1890 yılında Sulama Araştırması'na son verilmesinin ardından topoğrafik haritalama programı kapsamında mütevazı bir şekilde sürdürülmüştür. Yeni ödenekle çalışmalar genişletilmiştir. 1895 yılında çalışma Jeoloji Şubesi'ne devredilmiş ve dere ölçümlerine yavaş yavaş yer altı suyu ve su kullanımı çalışmaları da eklenmiştir. Ödenekler düzenli olarak artırıldı ve 1896'da sürekli artan bilgi hacmini kullanıma sunmak için yeni bir yayım dizisi başlatıldı. Aralık 1896'da Phoenix'te toplanan Sulama Kongresi, Jeolojik Araştırmalar Direktörü'nün de üyesi olduğu bir Kamu Arazileri Komisyonu'nun kurulmasını önererek, Jeolojik Araştırmalar'ın kamu arazisi yönetimindeki rolüne ilişkin daha önceki kongrelerin görüşlerini tersine çevirdi¹.

Şekil 1. Deniz seviyesinden yükseklikleri gösteren sıra işaretleri, topoğrafik haritaların değerini büyük ölçüde artırdı, 1896.

¹ Daniel T. MacDougal, "The delta of the Rio Colorado," Bulletin of the American Geographical Society 38 (1906): 1-16.

Topografik çalışmanın gelişimi de benzer bir yol izledi. Walcott Direktör olmadan önce, Araştırmanın Topografik Şubesi'nin çalışması, kapsamlı programın jeolojik bir araştırma için uygun olmadığını ve daha doğrusu başka bir organizasyonun parçası olduğunu düşünen birçok kişi tarafından eleştirilmişti, ancak Walcott müdürlüğünün başlangıcında sadece topografik haritanın kalite artırılacaktı. Birkaç ay içinde topografik birlik Sivil Hizmet altına alındı, böylece Kongre akrabaları da dahil olmak üzere yetersiz eğitime sahip veya hiç eğitimi olmayan pek çok kişinin istihdam edildiği Powell döneminin bazı zorlukları ortadan kaldırıldı. Topografik araştırmaları ve Hindistan Bölgesindeki Genel Arazi Ofisinin alt bölüm araştırmalarını birleştirmenin avantajlarına ilişkin pratik bir gösterim yapıldı².

Şekil 2. Potomac Nehri'nin talaş ve tabakhane ürünleri gibi endüstriyel atıklarla kirlendiği Survey hidrografları tarafından fark edildi, 1897.

1897'ye gelindiğinde Walcott, Kongre'nin güvenini yeniden kazandı. O yılki Orman

² R. M. Hirsch, J. F. Walker, J. C. Day, and R. Kallio, "The influence of man on hydrologic systems," in *The Geology of North America*, vol. O-1, Surface Water Hydrology, ed. M. G. Wolman and H. C. Riggs (Boulder, CO: Geological Society of America, 1990), 329-59.

Yönetim Yasası, orman rezervlerinin yönetimini İçişleri Bakanlığı'na verdi ve "orman rezervi olarak belirlenmiş veya belirlenebilecek kamu arazileri" araştırmalarının Jeolojik Araştırma Müdürünün gözetimi altında yapılmasını zorunlu kıldı. Önümüzdeki 3 yıl içinde araştırma topografyacıları, çoğu vahşi bölgelerde olmasına rağmen rezervlerin içinde ve yakınında 32.000 mil kareden fazla alanın haritasını çıkardı. Aynı zamanda, daha kentleşmiş alanlar için ihtiyaç duyulan daha büyük ölçeklerdeki topografik haritalama programı, Doğu Eyaletleri ile işbirliği içinde giderek geliyordu.

1890'ların sonlarında jeolojik çalışmalar yeni alanlara genişletildi ve ulusal alanın ötesine geçti. 1897'de, bir Araştırma jeologu ve bir hidrograf, Atlantik ve Pasifik Okyanusları arasında önerilen kanal güzergâhını incelemek üzere Nikaragua Kanal Komisyonu'na gönderildi. Komisyon, bulgularından kapsamlı bir şekilde yararlandı; bu, jeolojik kanıtların büyük bir mühendislik projesine destek sağladığı belki de bu kıtada ilk kez oldu. 1898'deki İspanyol-Amerikan Savaşı'ndan sonra, Küba ve Filipin Adaları'nın maden kaynaklarını araştırmak üzere Araştırma jeologları gönderildi³.

Şekil 3. İspanyol-Amerikan Savaşı'ndan sonra Küba'da bir asfalt kuyusunu inceleyen bir jeolog, 1900.

1897'de bir Senato kararı, "Amerika Birleşik Devletleri'ndeki madenler ve madencilikle ilgili genel öneme sahip tüm gerçekleri tespit etmenin en iyi yöntemini belirlemek için, Jeolojik Araştırma Direktörünün de dahil olduğu üç kişilik bir komisyon kurulması" çağrısında bulundu. Aralık 1898'de bir Senato kararı, Jeolojik Araştırmalarda

³ K. M. Schmidt and R. H. Webb, "Researchers consider U.S. Southwest's response to warmer, drier conditions," EOS 82 (2001): 475, 478.

Maden ve Madencilik Bölümü'nün maden kaynakları ve maden üretimi hakkında istatistik toplaması ve madenler ve madencilikle ilgili araştırmalar yapması çağrısında bulundu. Walcott, madencilik çıkarlarının Hükümet organizasyonunda temsil edilmesi gerektiğini ve böyle bir bölünmenin kurulmasının madencilik sektörünün çıkarlarını gözeteceğini kabul etti. Değerli metal araştırmalarının yanı sıra kömür, kok, petrol, asfalt, yapı taşları ve kil araştırmalarının da yapılması gerektiğini sözlerine ekledi⁴.

1900 yılında, Survey'in çekirdeğini oluşturduğu bir Maden Dairesi kurulmasına yönelik bir yasa tasarısı sunuldu, ancak uygulamaya konmadı. Ancak Kongre araştırma için talep ettiği miktarın yüzde 110'unu ayırınca Jeoloji Şubesi yeniden düzenlendi ve Madencilik ve Maden Kaynakları Dairesi kuruldu.

Jeoloji Şubesi'nin 1 Temmuz 1900'de yeniden düzenlenmesi, bilimsel ve idari kontrolü ayırmak için tasarlanmış bir deneydi. Belirli konu alanlarını kapsayan, her biri çalışma planlarını hazırlayacak, öncelikleri belirleyecek, jeologlara belirli projeleri üstlenmeleri için önerilerde bulunacak ve el yazmalarını inceleyecek bir uzmandan sorumlu yedi bölüm oluşturuldu. Parti başkanları işin yürütülmesini planlayacaktı. Müdür planları onaylayacak ve tahsisleri yapacaktı. Özünde bu, King'in daha büyük bir organizasyona uyarlanmış 1879 planıydı.

Aralık 1900'de Amerika Jeoloji Derneği'ne yaptığı başkanlık konuşmasında Walcott, jeoloji bilimi ilerledikçe ve yeni kullanım alanları ortaya çıktıkça "geleceğin standartlarının giderek daha yüksek olacağını ve rutin araştırmaların kapsamının daha da genişleyeceğini" öngördü. Maden kaynakları için keşfedilmesi durumunda, alan araştırmalarının kapsayacağı olgu sınıflarının sayısının artırılması gerekli hale gelecektir.

Herhangi bir jeolojik sorunu çözmek için yapılan her araştırma, başarılı olsun veya olmasın, mutlaka başka sorunlar geliştirecektir ve jeolojik İskender'in fethedilecek dünyaları asla eksik olmayacak.²²

⁴ M. Kyle Woodson and Gary Huckleberry, "Prehistoric Canal Irrigation in Arizona," in Prehistoric Water Utilization and Technology in Arizona, ed. Michael S. Foster, M. Kyle Woodson, and Gary Huckleberry (Phoenix, AZ: SWCA Inc., Environmental Consultants, and State Historic Preservation Office, 2002), 105.

Şekil 4. Nome, Alaska yakınlarında altın içeren çakılları inceleyen bir Araştırma jeologu, 1901.

O zamanlar Federal bilim açıkça yeni ama bir bakıma tehlikeli bir durumun tadını çıkarıyordu. Bir yandan ulusun ekonomik yaşamına daha fazla dahil olurken, bir yandan da giderek daha fazla uygulamaya yöneliyordu, bu nedenle Washington bilim insanları temel araştırmaları desteklemek için özel fonlar arıyorlardı. Mayıs 1901'de, Walcott'un başkanlığını yaptığı Washington Memorial Derneği'nin Mütevelli Heyeti, "bilim ve edebiyatı teşvik etmek, yükseköğrenim için fırsatlar ve olanaklar sağlamak ve bilimin bilimsel ve diğer kaynaklarının kullanımını kolaylaştırmak" amacıyla kuruldu.²³ Washington'da bilim ve liberal sanatlar çalışmalarını teşvik edecek bir sivil toplum kuruluşu için bir plan geliştirildi. Mütevelli heyeti, Washington Carnegie Enstitüsü'ne "insan bilgisini özgün araştırmalar ve araştırmalarla genişletmek" amacıyla bağış yapmayı kabul eden Andrew Carnegie ile görüştü. Walcott'un sekreteri olduğu yeni kurumun mütevelli heyeti, araştırmanın sınırlarını bilinebilir olanın sınırları olarak tanımladılar ve kurumun işlevinin, en iyi sonuçları vaat ettiği durumlarda, organize olmayan çabanın yerine organize çabanın geçmesi gerektiği sonucuna vardılar. Heyet gereksiz iş tekrarlarının önlenmesi, tek başına çalışan hiçbir araştırmacının en büyük sorunlara en geniş şekilde kapsamlı ve sistematik bir şekilde yaklaşamayacağına işaret

ediyor⁵.

Başkan William McKinley'in suikasta kurban gitmesinin ardından Eylül 1901'de Theodore Roosevelt'in Başkanlığa gelmesi, Survey programı üzerinde çok hızlı bir etki yarattı. Eğilim ve eğitim açısından Roosevelt, Ulusun kaynaklarının bilimsel yönetimi hareketine tam bir sempati duyuyordu ve Aralık 1901'deki ilk Birliğin Durumu mesajında ulusal bir orman ve su politikasının ana hatlarını çiziyordu. Hem Walcott'un hem de FH Newell'in ilişkili olduğu kurak toprakların ıslahını teşvik etmeye yönelik uzun çabalar, Haziran 1902'de Newlands Yasası'nın kabul edilmesi ve Islah Servisi'nin kurulmasıyla sonuçlandı. Aynı zamanda Jeolojik Etüt'ün su kaynakları araştırmaları için ödenek artırılarak ilk kez Jeolojik Araştırmalar için ayrılan ödeneğin toplamı 1 milyon doların üzerinde gerçekleşti.

Walcott'un 1902'de Islah Servisi Direktörü ve Washington Carnegie Enstitüsü Sekreteri olarak ek görevler üstlenmesiyle Jeoloji Şubesinin organizasyonu yeniden değiştirildi. Beş bölümün idari kontrolü, Direktörden Jeolojiden Sorumlu Jeoloğa devredildi. ve Paleontoloji ve bu beş bölüm Jeoloji ve Paleontoloji Bölümü'nün bölümleri haline geldi. Fiziksel ve Kimyasal Araştırma Bölümü ile Madencilik ve Maden Kaynakları Bölümü, Müdürün idari kontrolü altında kaldı. Hidrografi Bölümü Jeolojik Şubeden ayrılarak Hidrografik Şube adını aldı. 1903 yılında, Jeoloji Şubesi'nde, topoğrafik haritalamayı da içerdiği için aslında bir Alaska jeolojik araştırması olan Alaska Maden Kaynakları Bölümü kuruldu.

Federal bilim daha sonra ulusun ekonomik yaşamına o kadar dahil oldu ki, kaçınılmaz olarak ulusal politikanın oluşturulmasına da kapıldı. Jeolojik Araştırmalar, Direktörü aracılığıyla 1897'de Orman İşletme Kanunu'nun kabul edilmesinde ve 1902'de Islah Servisi'nin kurulmasında rol oynamıştı. Kısa bir süre sonra Jeolojik Araştırmalar aynı zamanda sanayinin düzenlenmesine de dahil oldu. 1902'de uzun süren antrasit kömür grevi sırasında yaşanan zorluklar nedeniyle Ulusun kömür kaynakları kamu çıkarının konusu haline

⁵ Donald Worster, *Rivers of Empire* (New York: Oxford University Press, 1985), 131–42; Mary C. Rabbitt, *The United States Geological Survey, 1879–1989* (Washington, DC: U.S. Government Printing Office, U.S. Geological Survey Circular 1050, 1989), <http://pubs.usgs.gov/circ/c1050/index.htm> (accessed November 30, 2004); Worster, *A River Running West*, 474–75.

geldiğinde, Başkan Roosevelt, aralarında Survey'in kömür istatistikçisinin de bulunduğu, anlaşmazlığı çözüme kavuşturacak bir komisyon atadı. Komisyon, raporunda, antrasit yataklarının yüzde 96'sından fazlasına sahip olan veya kontrol eden demiryolları arasındaki rekabeti eleştirdi.

1903'ün başlarında Başkan Roosevelt, Jeolojik Araştırmalar Direktörü'nü, Hükümetin yararlılığını, verimliliğini ve ekonomisini artırmak için yaptığı bilimsel çalışmaları araştırmak üzere bir komitenin başkanı olarak atadı. Komite, genel olarak Hükümet adına yapılan bilimsel araştırma çalışmalarının öncelikle faydacı amaçlarla sınırlı olması gerektiği ve geniş ve genel temelde saf bilim araştırmalarının özel kurumların kapsamında olması gerektiği sonucuna vardı. Komite, araştırmanın bir disiplin yerine bir sorun etrafında düzenlenmesini tercih etti ve Jeolojik Araştırmalar da dahil olmak üzere birçok büronun, hâlihazırda tüm Federal bilim bürolarının üçte birini içeren, beşte üçünü almış olan Tarım Bakanlığı'na devredilmesini tavsiye etti. Bilimsel çalışmalar için tüm ödenekler, ve tüm Federal bilim adamlarının üçte ikisini istihdam ediyordu. Bu tavsiyeler üzerine herhangi bir adım atılmadı ancak o dönemde Başkan Roosevelt, kıstak kanalı ve Alaska sınır sorunlarına ilişkin müzakereler de dahil olmak üzere dış ilişkilerle fazlasıyla ilgileniyordu⁶.

1904 yılında ABD Jeolojik Araştırma Kurumu kuruluşunun 25. yıldönümünü kutladı. İlk yılının sonunda 38 çalışandan oluşan bir kuruluştan, 1904'te 491 çalışana (ve ek Islah Hizmetinde 187 kişi daha) sahip bir kuruluşa ulaşmıştı. İlk ödeneği 106.000 dolardı; 30 Haziran 1904'te sona eren mali yılın ödeneği 1, 4 milyon dolardı. "Amerikan Bilim Adamları"nın gözünde Amerika Birleşik Devletleri'nin önde gelen jeoloji kurumu haline gelmişti ve sayısal olarak sıralamada ilk beşi de dahil olmak üzere çalışmaları meslektaşları tarafından en önemli kabul edilen 100 jeologun çoğu Anketle ilişkilendirilmişti. Yıldönümünü kutlamak amacıyla Araştırmayı ve 25 yıl içindeki faaliyetlerini anlatan bir bülten yayımlandı. Kaydedilen başarılar arasında 929'un topografik haritalarının hazırlanması, Amerika Birleşik Devletleri'nin 850 mil karesi (Alaska dahil ülkenin yüzde 26'sı) 1.327 atlas sayfası olarak

⁶ P. Kyle House, Philip A. Pearthree, Keith A. Howard, John W. Bell, Michael E. Perkins, James E. Faulds, Amy L. Brock, "Birth of the Lower Colorado River-Stratigraphic and Geomorphic Evidence for its Inception near the Conjunction of Nevada, Arizona, and California," in Interior Western United States: Geological Society of America Field Guide 6, ed. Joel L. Pederson and Carol M. Dehler (Boulder, CO: Geological Society of America, 2005), 357-87

yayınlandı. 171.000 mil karenin jeolojik haritalaması ve 106 jeolojik folyonun yayınlanması; kayaların çeşitli oluşum süreçlerindeki fiziksel özelliklerinin, volkanik ve şofben hareketlerinin ve kaya bileşimi ve yapısının deneysel ve teorik olarak incelenmesi; paleontolojik ve stratigrafik çalışmalar; diğer şeylerin yanı sıra, özellikle Güney eyaletlerinde su gücünün gelişimini teşvik eden akış ölçümleri ve analizleri ve kaya bileşimi ve yapısı; paleontolojik ve stratigrafik çalışmalar; diğer şeylerin yanı sıra, özellikle Güney Eyaletlerinde su gücünün gelişimini teşvik eden akış ölçümleri ve analizleri; sulanabilir arazi çalışmaları ve 110.000 mil karelik orman rezervinin detaylı incelenmesi ve sınıflandırılması yapılmıştır⁷.

Bülten, Jeolojik Araştırma'nın tüm çalışmaları arasında, insanlara olan acil değerinin en iyi şekilde maden kaynaklarının geliştirilmesine yapılan yardım ve halkın yanı sıra Federal ve Eyalet Hükümetlerinin de dahil olduğu önemli mühendislik projelerinin iletilmesiyle gösterildiği sonucuna vardı. Leadville'in, Superior Gölü'nün demir cevherlerinin ve Appalachian kömür sahasının madencilik jeolojisine ilişkin araştırmalardan özel olarak bahsedildi.

Madencilik jeolojisi programı aslında jeolojide hem teorik hem de pratik yönlerden oluşan ayrı bir alan olarak ekonomik jeolojinin gelişmesinde önemli bir faktör olmuştur. Araştırmanın 25. yıl dönümü, *Ekonomik Jeoloji adlı yeni bir derginin yayına başlamasıyla*, Amerikan Madencilik Kongresi'nin Maden Dairesi kurulması yönündeki çağrısı ve *Engineering and Mining Journal'in karşı beyanıyla aynı zamana denk geldi*. Jeolojik Araştırmalar Müdürü'nün emrinde bir madencilik bürosunun kurulması gerektiğini, çünkü "başka hiçbir ülkede -bunu bilinçli olarak söylüyoruz- ekonomik jeolojinin sanayinin gelişimine Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kadar yararlı sonuçlar verecek şekilde uygulanmamıştır. Buna nazaran hiçbir jeolojik araştırma, jeoloji biliminin madencilik faaliyetlerindeki pratik uygulamasına, adına okuyucularımızın içten ilgisini gösterdiğimiz kuruluş kadar katkıda bulunmamıştır."²⁵

Journal'ın söylediğine göre Survey'in ihtiyaç duyduğu şey, ekonomik jeoloji için daha

⁷ R. W. Durrenberger and R. S. Ingram, Major Storms and Floods in Arizona, 1862–1977 (Tempe, AZ: Office of the State Climatologist, Climatological Publications, Precipitation Series No. 4, 1978); W. N. Engstrom, "The California storm of January 1862," Quaternary Research 46 (1996): 141–48.

geniş bir kapsam ve orman ve su bölümlerinin tecavüzlerinden kurtulmaktır.⁸

İkinci Çeyrek Yüzyılın Başlangıcı

1904'te, ABD Jeoloji Araştırması ikinci çeyrek yüzyılına başlarken, Amerika Birleşik Devletleri, Araştırmanın 1879'da başladığı dönemde olduğu gibi derin bir değişim döneminin ilk aşamalarındakilerden çok farklıydı. Survey'in ilk 25 yılı boyunca, Amerika Birleşik Devletleri kentsel, endüstriyel bir dünya gücü haline gelmişti. 1879'da 48,9 milyon olan nüfus, 1904'te 81,8 milyona çıktı. Bu dönemde imalathanelerin sayısı ve üretilen ürünlerin değeri iki kattan fazla arttı, maden ürünlerinin değeri 1879'da 365 milyon dolara çıktı. 1904'te 1 milyar dolardan fazlaydı. Aynı zamanda Batı'nın yerleşimi o kadar hızlı ilerlemişti ki, 1890'a gelindiğinde sınırlar ortadan kaybolmuştu⁹.

Yüzyılın başlarında başlayan bu değişim çağında, 19. yüzyılın sonlarında uygulanan ulusal politikalardan vazgeçilmiş, sosyal ve ekonomik reformlar hayata geçirilmiş ve Federal Hükümetin rolü geliştirilmiştir. Aslında Amerikan yaşamının bütün dokusu değişti. Birden fazla tarihçi bu dönem ile enerji kullanımındaki değişiklikler arasındaki ilişkiye dikkat çekti. Enerji kullanımındaki değişiklikler Amerikan adetlerini etkilese de etkilemese de, doğal kaynakların, özellikle de fosil yakıtların ve suyun gelişimini açıkça etkiledi ve bunlar da jeoloji bilimlerinde değişikliklere yol açtı.

En belirgin değişiklik, fosil yakıtlar da dahil olmak üzere metal olmayan kaynaklara olan ilginin artmasıydı. Birkaç yıldır Jeolojik Araştırmalar, Amerika Birleşik Devletleri'nin yıllık maden üretiminin değerinin giderek artan bir kısmının metal olmayan kaynaklardan sağlandığını bildiriyordu. 1898'de, kömür endüstrisinde tüketicilerin diğer yakıt türlerine yönelmesine neden olan sorunlar gelişmeye başladığında, Direktör Walcott Kongre'ye, ABD'deki kömür ve kok kömürleri üzerinde pratik testler de dahil olmak üzere kapsamlı bir araştırma yapılmasını önermişti. King'in 1880'de maden kaynaklarının son derece bilimsel ekonomiyle kullanılması gerektiğine dair açıklamasını kendi yöntemiyle tekrarlayarak, bunlar

⁸ <http://pubsdata.usgs.gov/pubs/circ/c1050/first.htm>

⁹ S. Jennings and G. R. Thompson, "Diagenesis of Plio-Pleistocene sediments of the Colorado River delta, southern California," *Journal of Sedimentary Petrology* 56 (1986): 89–98; T. Parsons and J. McCarthy, "Crustal and upper mantle velocity structure of the Salton Trough, southeast California," *Tectonics* 15 (1996): 456–71.

en iyi avantaja göre kullanılabilir¹⁰.

Şekil 5. 1901 yılında keşfedilen Beaumont, Teksas yakınlarındaki Spindletop petrol sahası, enerji kaynaklarının kullanımında yeni bir dönem başlattı.

1904'te St. Louis'deki Dünya Fuarı'nda, Ulusun batı topraklarını ilk kez ele geçirmesinin yüzüncü yılını kutlayan Jeolojik Araştırma'ya, teklif ettiği daha kapsamlı kömür ve kok araştırmalarının değerini gösterme fırsatı verildi. Survey'in düzenlemeyi kabul ettiği fuarda Madencilik ve Metalurji Dairesi'ne, kömür ve linyitlerin "yakıt değerlerinin belirlenmesi ve farklı amaçlarla kullanılmasının en ekonomik yönteminin belirlenmesi" amacıyla analiz ve test yapılması için toplam 60 bin dolar ödenek sağlandı. ²⁷Kömür test programı hemen hemen önemli sonuçlar vermeye başladı ve fuar bittikten sonra genişletildi ve düzenli Araştırma programının bir parçası haline geldi. Aynı zamanda yapısal malzemelerin test edilmesine yönelik benzer bir program başlatıldı. Diğerlerinin yanı sıra Islah Servisi ve Panama Kanalı Komisyonu tarafından büyük bayındırlık işlerinin inşası, Walcott'un 1898'de önerdiği programın acil değere sahip olmasını sağladı¹¹.

1905 yılında Survey aynı zamanda sanayinin temel maddeleri olan ve hakkında endişe duyulan demir ve kömüre ilişkin saha araştırmalarını artırmak için ek fon da elde etti ve batıdaki kömür yataklarının haritalandırılmasına yönelik yeni bir program başlatıldı. Araştırmanın ekonomik jeoloji programında vurgu metalik olmayan kaynaklara, özellikle de yakıt kaynaklarına kayarken, Jeoloji Şubesi'nde yeni bir Yakıt Jeolojisi Bölümü kuruldu.

¹⁰ P. C. Van de Kamp, "Holocene continental sedimentation in the Salton Basin, California: A reconnaissance," Geological Society of America Bulletin 84 (1973): 827-48.

¹¹ George Wharton James, The Wonders of the Colorado Desert (Boston: Little, Brown, 1906), 2:271-76

Şekil 6. Şekil 22. Kuzey New Jersey'deki Passaic Nehri havzasında 1902-1903 yılları arasında meydana gelen seller, Araştırma tarafından incelenen en eski olaylar arasındaydı.

7 Mart 1904'te, Harita'nın gümüş yıldönümünü kutlamasından sadece 4 gün sonra, Ekim 1903'te atanan İkinci Kamu Arazileri Komisyonu ön raporunu sundu. Federal Hükümet, 1785 Arazi Nizamnamesi'nden 118 yıl sonra hâlâ 1 milyar dönümlük kamu arazisinin mülkiyetini elinde tutuyordu; bunların çoğu, 1879'da olduğu gibi, Mississippi Nehri'nin batısındaydı. Başkan Roosevelt, Komisyon'dan arazi yasalarının durumu, işleyişi ve etkisi hakkında rapor vermesini ve kamu arazilerinin fiili yerleşimcilere mümkün olan en geniş şekilde dağıtılmasını sağlamak için gereken değişiklikleri tavsiye etmesini istemişti. Bu talepler Kongre'nin 1879 Komisyonu, ön rapordaki tavsiyeler esas olarak orman arazilerinin kontrolü, kullanımı ve bertarafı ile suyun kontrolüyle ilgiliydi ve komisyon değişikliklerin gerekli olduğunu kabul etmesine rağmen, nihai raporda bile madencilik yasalarına hiç değinilmedi¹². 1905 baharında Kongre, orman rezervlerinin yönetimini İçişleri Bakanlığı'ndan Tarım Bakanlığı'na devretti. Orman rezervlerinin sınıflandırması daha sonra Jeolojik Araştırma'dan yeni adı Orman Hizmetleri'ne aktarıldı. Islah Servisi Jeolojik Araştırmaya daha

¹² Jared Diamond, *Guns, Germs, and Steel: The Fates of Human Societies* (New York: W.W. Norton, 1998), 134

az bağımlı hale geldiğinden ve 2 yıl içinde bağımsız hale geldiğinden, 1905'in ortalarında, kamu arazisi yönetimi sorumluluklarının çoğu Jeolojik Araştırmadan kaydırılmıştı.

1906 yılında beklenmedik sorunlar Jeolojik Etüt programında değişiklik yapılmasını zorunlu kıldı. Ödenek tasarısı Meclis'te gündeme geldiğinde, Iowa'dan bir Temsilci, Survey'in, kamu arazileri olduğuna açıkça inandığı ulusal alan dışında bir harita veya akışları ölçme yönündeki kanuni yetkisine itiraz etti. Sonunda sadece su kaynakları araştırmaları için ayrılan ödenek büyük ölçüde azaldı, ancak ödenek yasa tasarısının kabul edildiği gün Başkan Roosevelt, İçişleri Bakanı'na, kömür yataklarının bulunduğu inanan kömür arazilerini mümkün olan en kısa sürede rapor etmesini emretti. Arazilerin girişten geri çekilmesini gerektirecek değerde olması. Büyük miktarda kömür arazisinin hileli bir şekilde ele geçirildiğine dair kanıtlar ortaya çıkarıldı. Roosevelt yönetimi dramatik bir şekilde maden kaynaklarının korunmasına girişmek üzereydi. Bir ay sonra, yaklaşık 66 milyon dönüm potansiyel kömür içeren arazi, Araştırma kapsamını, konumunu ve değerini belirleyene kadar girişten çekildi. Organik yasadaki "kamu arazilerinin sınıflandırılması" yeni bir anlam kazandı¹³.

1907 baharında Walcott, Smithsonian Enstitüsü Sekreteri olmak için Jeolojik Araştırma'dan ayrıldı. Ayrılmadan önce, Kongre'deki 1906 ödenek tartışmasının bir tekrarı ve Anket'te çeşitli organizasyonel değişiklikler yaşandı. Islah Servisi bağımsız bir kurum haline geldi ve FH Newell, Direktör olmak için Survey'den ayrıldı. Yakıt testi ve yapısal malzeme testi programları, Joseph A. Holmes yönetimindeki Teknoloji Şubesi olarak birleştirildi. Jeoloji ve Paleontolojiden sorumlu Jeolog CW Hayes'e, Jeoloji ve Paleontoloji, Kimyasal ve Fiziksel Araştırma, Madencilik ve Maden Kaynakları ve Alaska bölümlerinden sorumlu Araştırmanın Baş Jeologu olarak yeni bir unvan ve buna eşdeğer sorumluluklar verildi¹⁴.

Jeoloji Şubesi Petrografi Bölümü'nden sorumlu Jeolog George Otis Smith, Mayıs 1907'de Walcott'un yerine Direktör olarak atandı ve Aralık 1930'a kadar Direktör olarak

¹³ Stevens, Hoover Dam, 8–10; deBuys and Myers, Salt Dreams, 76–77; George Kennan, The Salton Sea: An Account of Harriman's Fight with the Colorado River (New York: Macmillan, 1917), 16–18.

¹⁴ J. L. Patterson and W. P. Somers, Magnitude and Frequency of Floods in the United States. Part 9. Colorado River Basin (Washington, DC: U.S. Government Printing Office, U.S. Geological Survey Water-Supply Paper 1683, 1966), 464.

görevine devam etti. Smith, 1896'da Johns Hopkins Üniversitesi'nden doktorasını aldıktan sonra Araştırmaya katılmıştı. Direktör olarak atandığında ancak 36 yaşındaydı. Survey kariyeri özellikle seçkin değildi, ancak 1906'da Smith, bir Başkanlık komisyonunun alt komitelerinden birinin başkanlığını yaptığında, yeni İçişleri Bakanı James R. Garfield'in dikkatini çekmişti. Smith özellikle kamusal alana yönelik bir iş politikasıyla ilgileniyordu.

Çeşitli koşulların bir araya gelmesi, Araştırma'nın uzun yıllardır yaptığı çalışmaların gerçekten de pratik hale gelmesini sağladı. Smith'in müdürlüğünün ilk 20 yılı boyunca, ödenekler esasen sabit kalırken, dış kaynaklardan gelen fonlar, özellikle doğası gereği büyük ölçüde pratik olan topografik haritalama ve su kaynakları programları için istikrarlı bir şekilde arttı. Sınıflandırma programı, Roosevelt koruma programı geliştikçe genişletildi, ancak Kongre, yeni sınıflandırma biçimi için ek fon ayırmayı kararlı bir şekilde reddetti. Personeli araştırma programlarından sınıflandırma programına yönlendirmek gerekiyordu ve Smith'in müdürlüğünün ilk yılında başlayan, sanayideki daha zorlu pozisyonlar için Araştırma'dan jeologların göçü, artık yoksullaşmayla sonuçlandı.²⁹

Şekil 7. Arazi sınıflandırması ve yeraltı suyu çalışmaları 1909'da New Mexico'da birleştirildi.

Sınıflandırma programının genişletilmesi, Kaliforniya petrol sahalarında çalışan ve Direktörü kamu arazilerindeki petrol gelişimini korumak için harekete geçmeye çağıran jeologların emriyle başladı. O zamanlar, petrol içeren arazilerin tapusu yalnızca, arazinin edinilmesinden önce bir keşif yapılmasını gerektiren, keşiflerin gizlice yapılamayan sondaj yapılmasını gerektiren ve potansiyel petrol arazilerini gerektiren 1872 Maden Kanunu uyarınca alınabiliyordu. Petrol şirketlerinin çalışmalarından yararlanmak için diğer yasalara göre hileli olarak elde ediliyordu. Smith'in tavsiyesi üzerine, İçişleri Bakanı Ağustos 1907'de

Kaliforniya'daki bazı potansiyel petrol içeren arazileri sınıflandırmaya kadar tarımsal girişten çekti. Aralık 1908'de yeni keşfedilen batıdaki fosfat toprakları girişten çekildi. Sınıflandırmaya ilişkin yeni sorumlulukları yönetmek üzere Jeoloji Şubesi'nde Arazi Sınıflandırma Kurulu kuruldu. Kurulun oluşumundan sonraki birkaç ay içinde, Genişletilmiş Çiftlik Yasası uyarınca arazilerin sınıflandırılması sorumluluğu Araştırma'ya verildi ve maden arazisi sınıflandırmasına bir hidrografik sınıflandırma programı eklendi¹⁵.

Şekil 8. Alaska'da 1900'lü yılların başında kullanılan panoramik kamera, Survey tarafından fotogrametrik haritalama yöntemlerinin başlangıcını işaret ediyordu.

Sınıflandırma programı, Survey'in hızla gelişen Roosevelt koruma programına katılımının yalnızca bir parçasıydı. Mart 1907'de iç suların kullanımına ilişkin kapsamlı bir plan hazırlamak üzere atanan İç Su Yolları Komisyonu, 1907 sonbaharında koruma ihtiyacını dramatize etmek için Beyaz Saray'da Valiler Konferansı yapılmasını önerdi. Mayıs 1908'deki Valiler Konferansı'ndan sonra Ulusal Koruma Komisyonu geldi ve 5 ay gibi rekor bir sürede, Jeolojik Araştırmalar da dahil olmak üzere Devletin bilimsel kurumlarının yardımıyla, yalnızca tahminleri değil aynı zamanda tükenme zamanlarına ilişkin tahminleri de içeren bir doğal kaynaklar envanteri hazırladı¹⁶.

Ancak koruma, politik ve bilimsel açıdan tartışmalı bir konu haline geldi. Başlangıçta koruma, öncelikle kaynakların israfının veya yok edilmesinin önlenmesi anlamına geliyordu

¹⁵ Worster, *Rivers of Empire*, 107–9. For a thorough discussion of riparianism and prior appropriation, see Joseph L. Sax, Robert H. Abrams, and Barton H. Thompson Jr., *Legal Control of Water Resources: Cases and Materials*, 2nd ed., American Casebook Series (St. Paul, MN: West Publishing, 1991), 37–317.

¹⁶ Worster, *Rivers of Empire*, 201–3; deBuys and Myers, *Salt Dreams*, 128–29, 158–59; Hundley, *Water and the West*, 86; Hundley, “The Politics of Reclamation,” 305–6

ve bu nedenle bilimsel veya teknolojik bir sorun olarak görülüyordu. Ancak doğal kaynakların uzun süredir büyük bir özenle kullanıldığı Avrupa'da hükümetin bir miktar kontrol uygulaması doğaldı ve orada koruma ekonomi politiğin bir parçasıydı. Roosevelt döneminde başlatılan koruma, neredeyse tamamen kamusal alanla sınırlı olması ve milyonlarca dönümlük kamu arazisinin girişinden çekilmesi, kaynakların kullanımını düzenlemek yerine kitlemesi nedeniyle Avrupa korumasından farklıydı. Siyasi olarak Doğu'yu Batı'ya karşı, ilericiyi muhafazakâra karşı konumlandırırdı; paradoksal, muhafazakârlardan ziyade ilericiler korumayı tercih etti. Bilim adamları da bölünmüştü; Bazıları araştırma ihtiyacını vurgularken, diğerleri hükümet kontrolünü teşvik etti¹⁷.

Mart 1909'da Roosevelt'in yerine Başkan olarak gelen William Howard Taft yönetimindeki koruma hareketi, ilericiler ile muhafazakârlar arasında bir mücadelenin ortamını sağladı. Taft, koruma konusuna Roosevelt kadar bağlıydı, ancak yasanın katı bir inşacısı olarak, Roosevelt programına yasanın gücünü vermenin kendi görevi olduğuna inanıyordu. İçişleri Bakanı Richard A. Ballinger da aynı fikirdeydi. 1910'da Kongre, görünüşte Orman Hizmetleri ve İçişleri Bakanlığı tarafından Alaska'daki bazı arazi iddialarıyla ilgili olarak bir soruşturma başlattı, ancak gerçekte, Orman Şefi ve Roosevelt'in sırdaşı Gifford Pinchot'un örneklemediği gibi yasanın gevşek yapısı ve İçişleri Bakanı'nın belirttiği gibi katı inşaat. Araştırma Direktörü, Sekreteri güçlü bir şekilde destekledi. Su enerjisi tesislerinin değerlendirilmesi de dahil olmak üzere kamu arazilerinin sınıflandırılmasına ilişkin büyük ölçüde artan sorumlulukları neşeyle kabul etti ve Kaliforniya ve Wyoming'deki petrol taşıyan arazilerin geri çekilmesini aradı ve sonunda elde etti. Sekreter Ballinger, Kongre tarafından temize çıkarılmış olmasına rağmen, halk tarafından kınandı ve 1911'de istifa etti. Ancak Kongre, geri çekilmelerin yasallığı sorununu 1910'da Pickett Yasasını çıkararak çözmüştü. Jeolojik Etüt tarafından tasnif edilip kıymet takdiri yapılarak satılabilecek kömür arazileri kullanılamaz hale geldi¹⁸.

¹⁷ Hundley, *Water and the West*, 42; Beverly Moeller, *Phil Swing and Boulder Dam* (Berkeley: University of California Press, 1971), 15–16; Hundley, “The Politics of Reclamation,” 310–12.

¹⁸ Geological Survey subsection of An Act Making Appropriations for Sundry Civil Expenses of the Government for the Fiscal Year Ending June Thirtieth, Eighteen Hundred and Eighty, and for Other Purposes, 45th Cong., 3d sess., U.S. Statutes at Large (1879), 20:394–95.

Şekil 9. Kömür arazisi sınıflandırması ve jeolojik haritalama, 1911'de North Park, Colorado'da birleştirilmiştir.

Mayıs 1910'da, Ballinger-Pinchot soruşturması hâlâ devam ederken, Kongre, Jeolojik Araştırmaların Teknolojik Şubesini çekirdek olarak belirleyen Maden Bürosu adında yeni bir kurum kurdu; bu atama daha sonra yapısal malzemelerin transferini gerektirecek şekilde değiştirildi. Testler Ulusal Standartlar Bürosu'na ve mayın kazaları ve yakıt testi araştırmaları ise Maden Bürosu'na verildi. George Otis Smith, Araştırmada Teknoloji Şubesi'nin başkanı olan Joseph A. Holmes, Maden Bürosu Müdürü oluncaya kadar birkaç ay boyunca Maden Bürosu ve Jeolojik Araştırma Direktörü olarak görev yaptı¹⁹.

Jeoloji Şubesi bu sıralarda bazı temel araştırmaları sınıflandırma çalışmaları ile birleştirme çabasındaydı. Baş Jeolog Hayes, 1911'de bir petrol şirketinin başkan yardımcısı olmak için istifa ettiğinde, onun halefi Waldemar Lindgren, araştırma fırsatı ve ofisin idari yükünün azaltılması konusunda ısrar etti. 1912 yılında Arazi Tasnif Kurulu Jeoloji Şubesi'nden ayrılarak bağımsız bir şube haline getirildi. Ancak kendine ait bir fonu yoktu ve diğer şubelerin fonları üzerinden yapılan değerlendirmelerle geçinmek zorundaydı. Lindgren 1912'de Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde profesör olmak için ayrıldığında, araştırmaya daha da bağlı olan paleobotanikçi David White, Baş Jeolog oldu²⁰.

1914 yılında Survey yeni bir sorunla karşı karşıya kaldı. Doğu, Orta Batı ve Güney

¹⁹ Donald C. Jackson, "Engineering in the Progressive Era: A New Look at Frederick Haynes Newell and the U.S. Reclamation Service," *Technology and Culture* 34 (July 1993): 539–74.

²⁰ Charles A. Bissell and F. E. Weymouth, "Arthur Powell Davis, Past-President, Am. Soc. C.E.," *Transactions of the American Society of Civil Engineers* 100 (1935): 1582–91; and Hundley, "The Politics of Reclamation," 292–325.

Eyaletlerinden Kongre üyeleri, Araştırma çalışmalarının kamuya ait Eyaletlerde yoğunlaşmasına tepki göstererek (tıpkı Kongre üyelerinin 20 yıl önce genel jeolojiye yapılan vurguya tepki gösterdikleri gibi) daha adil bir dağılım talep eden yasa tasarıları sundular. Özellikle topografik haritalama ve su kaynakları araştırmaları ile ilgili çalışmalar. Misilleme olarak Kaliforniya'dan bir Kongre üyesi, Araştırmanın jeolojik çalışmasını kamu arazileriyle sınırlandırmak için ödenek tasarısında bir değişiklik yapılmasını önerdi. Meclis değişikliği kabul etti ama neyse ki Senato ve Konferans Komitesi bunu reddetti²¹.

Sonuç

Charles Doolittle Walcott Ve George Otis Smith Tarafından Yapılan Jeolojik Kazılar 1894 yılında başlatılmıştır. Bu kazılar her yıl biraz daha büyütülerek Amerika Birleşik Devletlerinin her tarafına yayılmıştır. Amerikalılar önceleri toprağın yapısını incelemek ve bu alanlarda iyi ürün yetişip yetişmediğini öğrenmek amacıyla başladıkları çalışmalar yavaş yavaş toprağın altındaki büyük zenginliklere doğru evrilmiştir. Bu aşamadan sonra dünya genelinde yapılan çalışmaların analizini yapan Amerika Birleşik Devletleri'ndeki jeologlar kısa süre sonra kendi yeraltı zenginliklerinin farkına varmış ve jeolojik araştırmaları fayda üzerine geliştirmeye başlamışlardır. Bu araştırmalar sonucunda önce petrol alanları, sonra altın, sonra diğer madenlere ait alanlar tek tek ortaya çıkarılmıştır. Bu çalışmaların sonucunda ise ortaya yeni kurum ve kuruluşlar çıkmıştır. Ülkedeki bütün jeoloji çalışmaları bu yeni kurum ve kuruluşlar zerinden yürütülürken çok büyük bir disiplin örneği sergilenmiştir.

1894 yılında "akarsuların ölçülmesi ve Amerika Birleşik Devletleri'nin su kaynağının belirlenmesi" amacıyla küçük bir ödenek alındı. Sulama Araştırması sırasında başlatılan dere ölçümleri, 1890 yılında Sulama Araştırması'na son verilmesinin ardından topoğrafik haritalama programı kapsamında mütevazı bir şekilde sürdürülmüştür. Topografik çalışmanın gelişimi de benzer bir yol izledi. Walcott Direktör olmadan önce, Araştırmanın Topografik Şubesi'nin çalışması, kapsamlı programın jeolojik bir araştırma için uygun olmadığını ve daha doğrusu başka bir organizasyonun parçası olduğunu düşünen birçok kişi tarafından eleştirilmişti, ancak Walcott müdürlüğünün başlangıcında sadece topoğrafik haritanın kalite artırılabilecekti. 1897'ye gelindiğinde Walcott, Kongre'nin güvenini yeniden kazandı. O yılki Orman Yönetim Yasası, orman rezervlerinin yönetimini İçişleri Bakanlığı'na verdi ve "orman

²¹ <https://pubs.usgs.gov/circ/c1050/second.htm>

rezervi olarak belirlenmiş veya belirlenebilecek kamu arazileri" arařtırmalarının Jeolojik Arařtırma Müdürünün gözetimi altında yapılmasını zorunlu kıldı. 1890'ların sonlarında jeolojik çalışmalar yeni alanlara genişletildi ve ulusal alanın ötesine geçti. 1900 yılında, Survey'in çekirdeğini oluşturduğu bir Maden Dairesi kurulmasına yönelik bir yasa tasarısı sunuldu, ancak uygulamaya konmadı. Walcott'un 1902'de Islah Servisi Direktörü ve Washington Carnegie Enstitüsü Sekreteri olarak ek görevler üstlenmesiyle Jeoloji Şubesinin organizasyonu yeniden değiştirildi. Beş bölümün idari kontrolü, Direktörden Jeolojiden Sorumlu Jeoloğa devredildi. 1904 yılında ABD Jeolojik Arařtırma Kurumu kuruluşunun 25. yıldönümünü kutladı. İlk yılının sonunda 38 çalışandan oluşan bir kuruluştan, 1904'te 491 çalışana (ve ek Islah Hizmetinde 187 kişi daha) sahip bir kuruluşa ulaşmıştı. 1905 yılında Survey aynı zamanda sanayinin temel maddeleri olan ve hakkında endişe duyulan demir ve kömüre ilişkin saha arařtırmalarını artırmak için ek fon da elde etti ve batıdaki kömür yataklarının haritalandırılmasına yönelik yeni bir program başlatıldı. 1906 yılında beklenmedik sorunlar Jeolojik Etüt programında değişiklik yapılmasını zorunlu kıldı. 1907 baharında Walcott, Smithsonian Enstitüsü Sekreteri olmak için Jeolojik Arařtırma'dan ayrıldı. Ayrılmadan önce, Kongre'deki 1906 ödenek tartışmasının bir tekrarı ve Anket'te çeşitli organizasyonel değişiklikler yaşandı. Aralık 1908'de yeni keşfedilen batıdaki fosfat toprakları girişten çekildi. Sınıflandırmaya ilişkin yeni sorumlulukları yönetmek üzere Jeoloji Şubesi'nde Arazi Sınıflandırma Kurulu kuruldu. Mart 1909'da Roosevelt'in yerine Başkan olarak gelen William Howard Taft yönetimindeki koruma hareketi, ilericiler ile muhafazakârlar arasında bir mücadelenin ortamını sağladı. Jeoloji Şubesi bu sıralarda bazı temel arařtırmaları sınıflandırma çalışmaları ile birleştirme çabasıındaydı. Baş Jeolog Hayes, 1911'de bir petrol şirketinin başkan yardımcısı olmak için istifa ettiğinde, onun halefi Waldemar Lindgren, arařtırma fırsatı ve ofisin idari yükünün azaltılması konusunda ısrar etti. 1914 yılında Survey yeni bir sorunla karşı karşıya kaldı. Doğu, Orta Batı ve Güney Eyaletlerinden Kongre üyeleri, Arařtırma çalışmalarının kamuya ait Eyaletlerde yoğunlaşmasına tepki göstererek (tıpkı Kongre üyelerinin 20 yıl önce genel jeolojiye yapılan vurguya tepki gösterdikleri gibi) daha adil bir dağılım talep eden yasa tasarıları sundular. Özellikle topografik haritalama ve su kaynakları arařtırmaları ile ilgili çalışmalar.

Kaynaklar

Daniel T. MacDougal, "The delta of the Rio Colorado, " Bulletin of the American Geographical Society 38 (1906): 1–16.

R. M. Hirsch, J. F. Walker, J. C. Day, and R. Kallio, "The influence of man on hydrologic systems, " in The Geology of North America, vol. O–1, Surface Water Hydrology, ed. M. G. Wolman and H. C. Riggs (Boulder, CO: Geological Society of America, 1990), 329–59

K. M. Schmidt and R. H. Webb, "Researchers consider U.S. Southwest's response to warmer, drier conditions, " EOS 82 (2001): 475, 478.

M. Kyle Woodson and Gary Huckleberry, "Prehistoric Canal Irrigation in Arizona, " in Prehistoric Water Utilization and Technology in Arizona, ed. Michael S. Foster, M. Kyle Woodson, and Gary Huckleberry (Phoenix, AZ: SWCA Inc., Environmental Consultants, and State Historic Preservation Office, 2002), 105.

Donald Worster, Rivers of Empire (New York: Oxford University Press, 1985), 131–42; Mary C. Rabbitt, The United States Geological Survey, 1879–1989 (Washington, DC: U.S. Government Printing Office, U.S. Geological Survey Circular 1050, 1989), <http://pubs.usgs.gov/circ/c1050/index.htm> (accessed November 30, 2004); Worster, A River Running West, 474–75.

P. Kyle House, Philip A. Pearthree, Keith A. Howard, John W. Bell, Michael E. Perkins, James E. Faulds, Amy L. Brock, "Birth of the Lower Colorado River—Stratigraphic and Geomorphic Evidence for its Inception near the Conjunction of Nevada, Arizona, and California, " in Interior Western United States: Geological Society of America Field Guide 6, ed. Joel L. Pederson and Carol M. Dehler (Boulder, CO: Geological Society of America, 2005), 357–87

R. W. Durrenberger and R. S. Ingram, Major Storms and Floods in Arizona, 1862–1977 (Tempe, AZ: Office of the State Climatologist, Climatological Publications, Precipitation Series No. 4, 1978); W. N. Engstrom, "The California storm of January 1862, " Quaternary Research 46 (1996): 141–48.

<http://pubsdata.usgs.gov/pubs/circ/c1050/first.htm>

S. Jennings and G. R. Thompson, "Diagenesis of Plio-Pleistocene sediments of the Colorado River delta, southern California, " Journal of Sedimentary Petrology 56 (1986): 89–

98; T. Parsons and J. McCarthy, "Crustal and upper mantle velocity structure of the Salton Trough, southeast California," *Tectonics* 15 (1996): 456–71.

P. C. Van de Kamp, "Holocene continental sedimentation in the Salton Basin, California: A reconnaissance," *Geological Society of America Bulletin* 84 (1973): 827–48.

George Wharton James, *The Wonders of the Colorado Desert* (Boston: Little, Brown, 1906), 2:271–76

Jared Diamond, *Guns, Germs, and Steel: The Fates of Human Societies* (New York: W.W. Norton, 1998), 134

Stevens, Hoover Dam, 8–10; deBuys and Myers, *Salt Dreams*, 76–77; George Kennan, *The Salton Sea: An Account of Harriman's Fight with the Colorado River* (New York: Macmillan, 1917), 16–18.

J. L. Patterson and W. P. Somers, *Magnitude and Frequency of Floods in the United States. Part 9. Colorado River Basin* (Washington, DC: U.S. Government Printing Office, U.S. Geological Survey Water-Supply Paper 1683, 1966), 464.

Worster, *Rivers of Empire*, 107–9. For a thorough discussion of riparianism and prior appropriation, see Joseph L. Sax, Robert H. Abrams, and Barton H. Thompson Jr., *Legal Control of Water Resources: Cases and Materials*, 2nd ed., American Casebook Series (St. Paul, MN: West Publishing, 1991), 37–317.

Worster, *Rivers of Empire*, 201–3; deBuys and Myers, *Salt Dreams*, 128–29, 158–59; Hundley, *Water and the West*, 86; Hundley, "The Politics of Reclamation," 305–6

Hundley, *Water and the West*, 42; Beverly Moeller, *Phil Swing and Boulder Dam* (Berkeley: University of California Press, 1971), 15–16; Hundley, "The Politics of Reclamation," 310–12.

Geological Survey subsection of *An Act Making Appropriations for Sundry Civil Expenses of the Government for the Fiscal Year Ending June Thirtieth, Eighteen Hundred and Eighty, and for Other Purposes*, 45th Cong., 3d sess., U.S. Statutes at Large (1879), 20:394–95.

Donald C. Jackson, "Engineering in the Progressive Era: A New Look at Frederick Haynes Newell and the U.S. Reclamation Service," *Technology and Culture* 34 (July 1993): 539–74.

Ulusal Hakemli Dergi
Tarih Burada Dergisi
Cilt: 1. Sayı: 3
ISSN no: 2980-2202

Charles A. Bissell and F. E. Weymouth, “Arthur Powell Davis, Past-President, Am. Soc. C.E., ” Transactions of the American Society of Civil Engineers 100 (1935): 1582–91; and Hundley, “The Politics of Reclamation, ” 292–325.

<https://pubs.usgs.gov/circ/c1050/second.htm>

Ulusal Hakemli Dergi
Tarih Burada Dergisi
25 Kasım 2023
ISSN no: 2980-2202

BENİN, BURKİNA FASO, FİLDİŞİ SAHİLİ ve GAMBİYA'DA SİYASİ İSTİKRAR VE VESAYET SİSTEMLERİ

* Barış HARBUTLUOĞLU
** Yunus ÇATAL
*** Sami DALKIR
**** Mustafa SİNCAR
***** Serdar TİRYAKİ

Araştırma Makalesi

Makale Gönderme Tarihi

17. 09. 2023

Makale Kabul Tarihi

27. 10. 2023

Atıf Bilgisi

Chicago: Barış Harbutluoğlu, Yunus Çatal, Sami Dalkır, Mustafa Sincar, Serdar Tiryaki, "Benin, Burkina Faso, Fildişi Sahili Ve Gambiya'da Siyasi İstikrar Ve Vesayet Sistemleri", *Tarih Burada Dergisi, Cilt. 1, Sayı: 3, 2023*, ss. 58-88.

Apa: Harbutluoğlu, B., Çatal, Y., Dalkır, S., Sincar, M., Tiryaki, S. (2023), "Benin, Burkina Faso, Fildişi Sahili Ve Gambiya'da Siyasi İstikrar Ve Vesayet Sistemleri", *Tarih Burada Dergisi, Cilt. 1, Sayı: 3, ss. 58-88.*

Özet

Avrupa tarafından 16. yüzyıldan itibaren sömürgelelere bölünen Afrika'nın Batısı'na nazaran kuzeyi ve doğusu genel olarak Osmanlı yönetiminde özgürlüğün tadını çıkarmaktaydı. Ancak 19. yüzyılın başlarından itibaren Osmanlı Devleti'nin Afrika'daki topraklarını koruyamaz hale gelmesi batısı gibi doğusunun da sömürgeleştirilmesine sebep oldu ve bu sömürgeleştirilme 1881'de Mısır'ın İngiltere, 1830'da Cezayir'in Fransa ve Libya'nın 1912'de İtalya tarafından sömürgeleştirilmesiyle tamamlanmış oldu. Bu süreç Birinci Dünya Savaşı sonrasında yapılan anlaşmalarla bütün dünyaya kabullendirilmiştir. Bu durum Batı Afrika'nın tamamen ele geçirildiği ve özellikle İngiltere ile Fransa'nın bölüşümünde tutsak ülkeler haline getirildiği bir dnemin yaşanmasına sebep olmuştur. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bu ülkelere sözde özgürlükleri verilerek terk edilmiş olmaları onların bağımsız oldukları anlamına gelmiyordu. Fransa tarafından Afrika'nın büyük bölümünü Frankafon ülkeler sınıfına sokmak suretiyle haraca bağlamasına karşı ECOWAS denilen Afrika Birleşik Topluluğu kurulmuş olsa da o da kısa zaman sonra Fransa'nın müdahalesine maruz kalarak, aynı sürecin aleti olmaya başlamıştır. Bu durum karşısında son

* Müdür, Antakya Atatürk Anadolu Lisesi, bharputluoglu@hotmail.com, Orcid no: 0009-0004-6430-7260

** Müdür Yardımcısı, Şahinbey Ortaokulu, yuca27@gmail.com, Orcid no: 0009-0004-6459-6672

*** Müdür Yardımcısı, ÇEAŞ Sofulu İlkokulu, samidalkir@hotmail.com, Orcid no: 0009-0005-5494-7384

**** Müdür, Hasan Ali Yücel Anadolu Lisesi, m.sincar@gmail.com, Orcid: 0000-0001-6457-3594

***** Müdür Yardımcısı, Şehit Yakup Balbey İlkokulu, serdar1255@gmail.com, Orcid: 0009-0009-2130-2052

zamanlarda Afrika'ya yeni giren Çin, Rusya ve Türkiye gibi ülkelerin desteğinde yeni bir uyanış süreci başlamıştır.

Bu makalede Batı Afrika ülkelerinden Benin, Burkina Faso, Fildişi Sahili Ve Gambiya gibi ülkelerde Fransaya karşı duyulan öfke sonucunda ordaya çıkan darbeler incelenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Afrika, Benin, Burkina Faso, Fildişi Sahili, Gambiya, Fransa, İngiltere.

Abstract

Compared to the West, the north and east of Africa, which was divided into colonies by Europe since the 16th century, generally enjoyed freedom under Ottoman rule. However, since the beginning of the 19th century, the Ottoman Empire was unable to protect its lands in Africa, which led to the colonization of the east as well as the west, and this colonization was carried out by England in 1881, by Algeria by France in 1830, and by Italy in 1912. It was completed with its colonization by . This process was accepted all over the world with the agreements made after the First World War. This situation led to a period in which West Africa was completely captured and turned into captive countries, especially in the division of England and France. The fact that these countries were given their so-called freedom and abandoned after the Second World War did not mean that they were independent. Although the United African Community, called ECOWAS, was established against France's extortion of most of Africa by classifying it as Francophone countries, it soon became subject to French intervention and became a tool of the same process. In the face of this situation, a new awakening process has begun with the support of countries such as China, Russia and Turkey, which have recently entered Africa.

This article examines the coups that occurred as a result of the anger against France in West African countries such as Benin, Burkina Faso, Ivory Coast and Gambia.

Key Words: Africa, Benin, Burkina Faso, Ivory Coast, Gambia, France, England.

Giriş

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS)'ın beş üyesinden Benin, Burkina Faso, Fildişi Sahili ve Gambiya bağımsızlıklarını kazandıkları günden günümüze kadar defalarca darbe girişimiyle sarsılmışlardır. Her gelen yeni bir iktidar bu ülkeleri demir yumruk ile yönetirken, aslında sömürgecilerinin dolaylı olarak hizmetinde olmayı sürdürdükleri söylenebilir. Bu makalede söz konusu ülkelerin tarihsel olarak geçirmiş oldukları değişim ve yaşadıkları darbeler üzerinde durularak, Batı Afrika'daki darbelerin arkasındaki gücün bağımsızlık ve vesayeti ortadan kaldırma sebebi mi, yoksa halen sömürgeci sistemin taşeronluğunu yapmaya yönelik bir sistem değişikliğine mi gidilmektedir¹.

¹ Louisa Brooke, "Coups and political stability in West Africa", House of Commons Library, 18 September 2023, no. 9861, s. 6 ; Lupsha in Kelly, Robert J. (Ed.), Organized crime - Cross-cultural studies, Totowa, New Jersey, 10 - 31.

Benin

Günümüzde Benin'in var olduğu topraklarda 17. yüzyılda Dahomey Krallığı'nın büyük bir bölümünü oluşturmaktaydı. Bu bölgeye 1805 yılında Napolyon Bonapart'ın emri doğrultusunda el koyan Fransa askerleri bölgeyi Fransa İmparatorluğu'na bağlı bir bölge konumuna getirdiler. 1814 yılında Birleşik Krallık ile sömürge bölgeleri hakimiyeti adına yaşanan çekişmenin kaybedilmesi neticesinde bölgeyi Birleşik Krallık'a bırakmak zorunda kalan Fransa, 1863 yılında ikinci imparatorluk dönemini yaşadığı bir dönemde bölgenin güneyinde yer alan Porto Novo Krallığı'nı himayesi altına alarak tekrar bölgede söz sahibi olmuştur. 1868 yılında Cotonou bölgesi için de himaye antlaşması yapan Fransa, 1879 yılından itibaren de söz konusu bölgelerin kuzey kısımlarına da el koyarak hâkimiyet alanını genişletmiştir².

1890'lı yıllarda Dahomey Krallığı'nın varlığına son verilmesi ile birlikte günümüzde Benin'in olduğu bölge 1899 ile 1960 yılları arasında başkenti Dakar olan Fransız Batı Afrikası'nın bir parçası haline getirilmiştir. Dahomey'in tahtta olan son kralı Béhanzin bu olaylar neticesinde Karayip'te bulunan Martinik adasına sürgüne gönderilmiştir. Bölgenin ele geçirilmesi döneminde özellikle Fransa adına savaşan Senegal askerleri tarafında gerçekleştirilmiş, bölgenin hâkimiyetini sağlamak adına da Cotonou'da liman inşa edilmiştir. II. Dünya Savaşı'nın yaşandığı dönemde önceleri Vichy Fransası'na bağlı kalan bölge 1942 yılında Charles de Gaulle önderliğindeki bağımsız Fransa'ya bağlanmıştır³.

Dördüncü Fransa Cumhuriyeti anayasasının hazırlandığı dönemde denizaşırı bölgelerin de Fransız Birliği kapsamında meclise ve senatoya temsilci göndermesi karara bağlanmış, bu doğrultuda da 1945 ile 1960 yılları arasında bölgede temsilci göndermiştir. Beşinci Fransa Cumhuriyeti anayasasının 4 Aralık 1958 yılında kabul edilmesi ile birlikte özerk bir bölge konumuna kavuşan Dahomey, kendi parlamentosunu oluşturmuştur. Özerk bölgenin ilk hükûmet başkanlığına Sourou-Migan Apithy seçilmiş, 1959 yılında yenilenen seçimlerde de

² Louisa Brooke, "Coups and political stability in West Africa", House of Commons Library, 18 September 2023, no. 9861, s. 6; Transnational Organised Crime in the West African Region, United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), New York, 2005, p. 15.

³ Africa, Our Common Destiny, Guideline Document by the Commission of the African Union, May 2004, page 22.

bu göreve Coutoucou Hubert Maga seçilmiştir⁴.

Afrika Yılı olarak adlandırılan 1960 yılında birçok Afrika ülkesi gibi Dahomey'de Dahomey Cumhuriyeti adı altında Fransa'dan ayrılarak bağımsızlığını ilan etmiştir. 1961 yılında Ouidah şehri yakınlarında bulunan ve Portekiz'in yerel bir idareciden koloni bölgesi olarak işgal ettiği ve belli bir dönem dünya üzerindeki en küçük koloni bölgesi olan São João Baptista d'Ajudá'yı ilhak ederek ülke sınırlarına katmıştır. Bu ilhak Portekiz tarafından uzun süre kabul edilmemiş, 1975 yılında durumun kabullenmesi ile birlikte bölgede tadilat işlemlerini gerçekleştirerek müze olarak kullanılması yönünde çalışmalar gerçekleştirmiştir. Benin'de Mathieu Kérékou'nun darbe ile başa gelmesi ile 1972 yılından itibaren hakim olmaya başlayan Marksizm - Leninizm ideolojisi neticesinde 1975 yılında ülkenin ismi Benin Halk Cumhuriyeti olarak değiştirilmiş, bu değişim kendini ülke bayrağında ve armasında da göstermiştir. Bu değişim neticesinde tek partili bir siyasi sisteme geçiş yapan ülkede birçok kuruluştaki kamulaştırılmıştır. İdeoloji doğrultusunda Sovyetler Birliği ile iyi ilişkiler içerisinde bulunan Benin'de iktidara ve yeni düzene karşı 1977 yılı başında gerçekleştirilen darbe girişimi bastırılmış, darbeye teşebbüs eden Bob Denard ve ona bağlı askerler yakalanarak yargılanmışlardır. 26 Ağustos 1977 kabul edilen yeni anayasa ile devlet başkanı Kérékou iktidarını güçlendirerek 1979, 1984 ve 1989 yılında gerçekleştirilen devlet başkanlığı seçimlerini formalite seçimlerine dönüştürmüş, tüm bu seçimleri kazanarak görevine devam etmiştir⁵.

Özellikle 1980'li yıllardan itibaren Sovyetler Birliği'nin üçüncü dünya ülkelerinde yer alan müttefikleri ile olan ilişkilerini azaltması ile Benin'in de içerisinde olduğu ülkeler için sıkıntılı bir sürecin yaşanmasına neden olmuştur. Doğu Bloku'nun dağılması ile birlikte Kérékou yeni bir düzen arayışı içerisine girmiş, bu doğrultuda 1991 yılı sonuna kadar çok partili siyasi hayata geçişi gerçekleştirmiştir. Ülke içerisinde yaşanan olumsuz ekonomik veriler ile birlikte toplum içerisinde yaşanan huzursuzluklar gösterilere neden olmuş, olaylar neticesinde 1989 yılı sonunda ulusal konferans toplanmıştır. 9 Mart 1990 yılında eski devlet başkanları Maga, Ahomadegbé-Tomêtin, Congacou ve Zinsou'nun da dâhil olduğu ve Haut

⁴ Strategic Plan of the African Union Commission, Volume 1: Vision and Mission of the African Union, May 2004, page 27.

⁵ Charles Demangeat, Histoire de la condition civile des étrangers en France dans l'Ancien et le nouveau droit, Paris, Joubert, 1844, pages 1-2.

Conseil pour la République (Cumhuriyet Yüksek Kurulu) olarak adlandırılan kurul geçici hükûmetin kurulmasını sağlamış, geçici başkan olarak da eski Dünya Bankası başkanlarından Nicéphore Dieudonné Soglo başbakan olarak atanmıştır⁶.

1991 yılında gerçekleştirilen seçimlerde Soglo, Kérékou'ya karşı kazanarak resmen görevine başlamıştır. 1996 yılında gerçekleştirilen seçimlere 80 siyasi parti katılmış, bu seçimlerde Kérékou oyların %52, 49'unu alarak yeniden devlet başkanı seçilmiştir. 2001 ve 2003 yılında gerçekleştirilen seçimleri de kazanan Kérékou, 2006 yılında yapılan seçimlere yasa gereği katılmadığı için görevi devretmiştir. 2006 yılında yapılan seçimleri kazanan Thomas Yayi Boni bu görevi on yıl boyunca sürdürmüştür. Mart 2016 tarihinde gerçekleştirilen seçimlerde katılım hakkı bulunmayan Boni haricinde katılan adaylar arasında gerçekleştirilen seçimlerde Patrice Talon ikinci turda Haziran 2015'ten bu yana Benin başbakanı olarak görev yapan Lionel Zinsou'ye karşı başarı ile ayrılarak Nisan 2016 itibarıyla Benin devlet başkanı olmuştur⁷.

Benin ulusal meclisi 83 sandalyeye sahip olup, milletvekili seçimleri her dört yılda bir gerçekleştirilmektedir. Bağımsızlığın kazanıldığı 1961 yılından 1963 yılına kadar Dahomey'in tek partisi Rassemblement Démocratique du Dahomé konumunda iken, komünist rejim ile tek parti döneminin yaşandığı 1975 ile 1990 yılları arasında Parti de la Révolution Populaire du Benin ülkenin tek partisi statüsündeydi. Günümüzde Benin'de çok partili siyasi hayat yaşanmakta olup, mecliste birden fazla parti temsil edilmektedir⁸.

Ülkenin güncel olarak devlet başkanlığı görevini yürüten Thomas Yayi Boni 2006 yılında bu yana bu görevde bulunmaktadır. Devlet başkanlığı seçimleri her beş yılda bir gerçekleştirilmektedir.

Benin ulusal meclisi 83 sandalyeye sahip olup, milletvekili seçimleri her dört yılda bir gerçekleştirilmektedir. Bağımsızlığın kazanıldığı 1961 yılından 1963 yılına kadar Dahomey'in tek partisi *Rassemblement Démocratique du Dahomé* konumunda iken, komünist

⁶ Louisa Brooke, "Coups and political stability in West Africa", House of Commons Library, 18 September 2023, no. 9861, s. 6; Djibril Tamsir Niane, 'Introduction' in General History of Africa, IV, Africa from the Twelfth to the Sixteenth Century, UNESCO/NEA, 1985, page 33.

⁷ Louisa Brooke, "Coups and political stability in West Africa", House of Commons Library, 18 September 2023, no. 9861, s. 6; Joseph Ki-Zerbo, 'La solidarité au sein du monde noir' in Regards sur la société africaine, Panafrika, Silex/Nouvelles du Sud, 2008, pages 153-168.

⁸ Pierre François Gonidec, 'Note sur la nationalité et les citoyennetés dans la Communauté', in Annuaire Français de Droit International, Volume 5, 1959, page 756.

rejim ile tek parti döneminin yaşandığı 1975 ile 1990 yılları arasında *Parti de la Révolution Populaire du Benin* ülkenin tek partisi statüsündeydi. Günümüzde Benin'de çok partili siyasi hayat yaşanmakta olup, mecliste birden fazla parti temsil edilmektedir.

Ülkenin güncel olarak devlet başkanlığı görevini yürüten Thomas Yayi Boni 2006 yılında bu yana bu görevde bulunmaktadır. Devlet başkanlığı seçimleri her beş yılda bir gerçekleştirilmektedir⁹.

2021'de yapılan başkanlık seçimlerinde mevcut Başkan Patrice Talon, ikinci dönem için yeniden seçildi. Freedom House, Benin'in Sahra Altı Afrika'daki en istikrarlı demokrasiler arasında yer aldığını ancak son yıllarda yeni seçim kurallarının, siyasi muhaliflere yönelik baskıların ve sivil seçimlere yönelik diğer kısıtlamaların olduğunu söylüyor. Özgürlükler "son yıllarda giderek daha sorunlu hale geldi."¹⁰ Burkina Faso ile olan kuzey sınırındaki militan saldırılarındaki artış, hükümetin İslamcı bölgesel isyanla mücadele etmek için ilave asker toplamasına yol açtı.¹¹

Burkina Faso

Burkina Faso'nun kurulu olduğu bölgelere ilk gelen Avrupalı Alman Heinrich Barth olmuştur. Afrika kıtası üzerine yaptığı araştırmalar neticesinde kuzeyden gelerek Liptoko'ya ulaşmış, ziyaret ettiği Dori üzerinden Timbuktu'ya geçmiştir. 1884-1885 yılları arasında gerçekleştirilen Berlin Konferansı sırasında Fransa, Büyük Britanya ve Almanya'nın Sudan'ın batı bölgeleri için birbirleriyle girdikleri Afrika Talanı yarışı kapsamında Mossi yöneticileri ile gerçekleştirdikleri himaye altına alma çabaları sonuç vermemiştir. Bunun üzerine Fransa 1896 yılında askerî güçleri ile başkent Ouagadougou'yu alarak Mossi yöneticilerinin kaçmasını sağlamış ve bölgeyi kontrolü altına almıştır. Bu tarihten sonra yerel idareciler ile yapılan himaye anlaşmaları ile günden güne hakim olduğu bölgeleri çoğaltan Fransa günümüzde Burkina Faso'nun kurulu olduğu tüm bölgeyi kısa sürede sömürgesi olarak elde etmiştir. Bölge 1904 yılında Fransız Batı Afrikası içerisinde sömürge yönetim bölgesi olan

⁹ <https://tr.wikipedia.org/wiki/Benin#Tarih>

¹⁰ Louisa Brooke, "Coups and political stability in West Africa", House of Commons Library, 18 September 2023, no. 9861, s. 6.

¹¹ George Klay Kieh, Jr., "The Obstacles to the Peaceful Resolution of the Liberian Civil Conflict, " Studies in Conflict and Terrorism, Vol. 17, (1994), pp. 97-108.

Yukarı Senegal ve Nijer sömürge yönetiminin bir parçası olmuş, 1919 yılında ise Yukarı Volta adı altında bu yapıdan ayrılarak yine Fransız Batı Afrikası sömürge sistemine bağlı olarak yeni bir sömürge yönetim bölgesi olarak ilan edilmiştir. Yeni yönetim bölgesi vali Édouard Hesling başkanlığında gerekli ticari başarıları göstermeyerek 1932 yılında bölgenin komşu sömürge yönetim alanları olan Fransız Sudanı (günümüzde Mali), Nijer ve Fildişi Sahili sömürge yönetimleri arasında bölüştürülerek bu bölgelere ilave edilmiştir. Bölgenin bölüşülmesi neticesinde özellikle kıyı kesimlerinde ihtiyaç duyulan zorunlu iş gücünün, nüfus açısında yoğun olan Yukarı Volta nüfusu tarafından karşılanması planlanmıştır. Yukarı Volta askerleri I. Dünya Savaşı'nın yanı sıra II. Dünya Savaşı'nda da Fransız askeri olarak Tirailleurs sénégalais birliklerinde yer almışlardır¹².

Savaşların bitmesi neticesinde tıpkı diğer sömürge bölgeleri gibi Yukarı Volta'da Charles de Gaulle döneminde açıklanan yeni sömürge düzeni olan Fransız Birliği doğrultusunda yeniden yapılandırılmıştır. Özellikle Moogo naaba Koom II. önderliğindeki Mossiler Yukarı Volta'nın 1932 yılı sınırlarına yeniden kavuşturulması gerektiğini savunmuş, bölge 1947 yılında Fransa denizaşırı toprağı olarak kayda alınmıştır. Yıllar içerisinde siyasi hayatı şekillenen Yukarı Volta, 1948 yılından itibaren Paris'te yer alan parlamentoya vekil göndermiştir¹³.

1950'li yıllar ile birlikte bağımsızlık düşünceleri dile getirilmeye başlanan Yukarı Volta'da, Fransa'nın 1956 yılında çıkardığı ve denizaşırı topraklarında reformları hedef alan loi-cadre Defferre yasası ile birlikte yerel hükûmetler daha fazla söz sahibi olur konuma gelmiştir. 1958 yılında gerçekleştirilen referandum neticesinde ülke Fransa ile işbirliği içerisinde olan özerk bir cumhuriyet statüsüne sahip olmuştur. Yukarı Volta 1960 yılında yaşanan Afrika Yılı kapsamında Fransa'dan bağımsızlığını ilan etmiştir¹⁴.

5 Ağustos 1960 yılında bağımsızlığına kavuşan ülkede Maurice Yaméogo ilk devlet başkanı koltuğuna oturan isim olmuştur. Yaméogo, iktidarında kaynakların kullanımında savurgan bir siyaset izlemesi, ticari hedefleri yakalayamaması ve döneminde rüşvetin

¹² Stephen Ellis, "Liberia 1989-1994: A Study of Ethnic and Spiritual Violence," African Affairs (1995), 94, 165-197.

¹³ Herbert Howe, "Lessons of Liberia: ECOMOG and Regional Peacekeeping" International Security, Vol. 21, No. 3, winter 1997, pp. 145-176.

¹⁴ Christopher Clapham, "Liberia", in John Dunn, Ed., West African States: Failure and Promise (Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1978), pp. 125-6.

yayınlaşması sonucu gerçekleşen halk ayaklanması sonucu Ocak 1966 yılında görevini bırakmıştır. O dönem için ordunun en tepesinde yer alan Sangoulé Lamizana ülkenin ikinci devlet başkanı olarak görevi devralmıştır. Askeri rejim idaresindeki Yukarı Volta'da 1970 yılında gerçekleştirilen referandum sonucu ülkede Ocak 1971 yılında yeni bir anayasa hayata geçirilerek ikinci cumhuriyet dönemi ilan edilmiştir. Bu olaydan sonra batı Afrika genelinde yapılan ilk çok partili parlamento seçimleri sonucu RDA partisinin temsilcisi Gérard Kango Ouédraogo başbakan olmuştur. İlerleyen dönemlerde yaşanan parti içi çekişmeler neticesinde yönetime yeniden el koyan ordu, Lamizana önderliğinde ulusal birlik hükûmetin oluşturulması ve yeni bir anayasanın hayata geçirilebilmesi için adımlar atmıştır. Bu gelişmeler neticesinde Lamizana 1978 yılında gerçekleştirilen seçimler neticesinde üçüncü cumhuriyet döneminin devlet başkanı olarak seçilmiştir. Lamizana devlet başkanı seçilmesinin sonrasında Joseph Conombo'yu başbakan olarak atamıştır. Ancak kurulan bu yeni hükûmette yaşanan iç sorunlar nedeniyle icraat gerçekleştirmekte sorunlar yaşamıştır. Ülke genelinde öğretmenlerin gerçekleştirdiği grev sonucu Saye Zerbo önderliğinde bir grup asker 25 Eylül 1980 yılında yönetime el koyarak darbe gerçekleştirmişler ve Lamizana'nın yerine Zerbo'yu devlet başkanı yapmışlardır¹⁵.

Yukarı Volta'da 1980 yılında gerçekleştirilen askerî darbe neticesinde ordu içerisinde yer alan ve ülkenin bu durgun halinden memnun olmayan genç askerler ile kıdem olarak üstte yer alan ve iktidar mücadelesi veren daha eski askerler arasındaki iç çekişmeler sonucu kaos ortamı hakim olmuştur. Comité militaire de redressement pour le progrès national adını verdiği komite ile ülkeyi yöneten Zerbo, ülke içerisinde gösteri ve grev yapma hakkı gibi birçok uygulamaya yasak getirmesi neticesinde halk arasındaki popülaritesini hızlı bir şekilde kaybetmesine neden olmuştur. Aynı dönemde Thomas Sankara ülke genelinde önem kazanmaya başlamış, 7 Kasım 1982 yılında da gerçekleştirilen yeni bir askerî darbenin de önemli aktörü olarak gösterilmiştir. Gerçekleştirilen bu askerî darbe sonucu başkanlık hedefi olmayan Sankara'nın yerine Jean-Baptiste Ouédraogo ülkenin yeni devlet başkanı olmuştur. Askeri yönetim bir yandan yeni bir anayasa ile tekrar demokratik bir düzene geçişin hazırlıkları içerisinde bulunurken, Sankara o dönem batı karşıtı söylemleri ile ön plana çıkan

¹⁵ Louisa Brooke, "Coups and political stability in West Africa", House of Commons Library, 18 September 2023, no. 9861, s. 7; Leonard Brehun, Liberia: The War of Horror, Accra: Adwinsa Publications, 1991; Lindsay Barret, "Liberia and West Africa: Which Way Out?," West Africa, 6-12 May, 1996, pp. 697-700.

Libya lideri Muammer Kaddafi ile yakın ilişkiler içerisinde bulunmuştur. Bu durum o dönem için iktidarını ayakta tutabilmek adına Fransa ve Afrika kıtasının düzenli ülkeleri ile olan bağlantılarını güçlendirmeye çalışan devlet başkanı Ouédraogos tarafından memnuniyetle karşılanmamış, gelişmeler sonucunda da Sankara tutuklanmıştır. Yaşanan bu gelişmeler ordu içerisinde huzursuzluğa ve halk arasında da protestolara neden olmuş, yaşananlar neticesinde subay Blaise Compaoré kendisine bağlı birlikler ile Sankara'yı kurtarmak için başkente ilerlemiştir. Bu gelişmeler neticesinde 4 Ağustos 1983 tarihinde daha sonra devrim olarak adlandırılacak olan askerî darbe gerçekleştirilerek Sankara kurtarılarak iktidara getirilmiştir¹⁶.

Sankara, askeri rejim iktidarı döneminde sosyalist bir düzen benimsemiş, sosyal ve kalkınma alanlarında benimsediği politika ile kırsal kesimde yaşayanları şehirde yaşayan insanlar karşısında üstün tutmuş, kadınlara toplum içerisinde eşit haklar vermiştir. Bu gerçekleştirilenler ile Sankara toplumun radikal düzeyde değiştirilmesini ve yurt dışına bağımlılığı azaltmayı amaçlamıştır. Ülkede 9-10 Ağustos 1983 tarihinde gerçekleştirilmeye çalışan karşı darbe girişimde hayatını kaybedenler olmuş, bu kayıplar ülke tarihinde bir askerî darbe neticesinde yaşanan ilk can kayıpları olarak kayıtlara geçmiştir. Yaşanan bu gelişme neticesinde Sankara Comités de défense de la révolution (CDR) (Türkçe: Devrimi Koruma Komiteleri) kurmuş, bu komitelerde ülke genelinde devrimin ilerleyişinin ve devamının garanti altına alınmasının sağlanması için çalışmışlardır. Yukarı Volta'da oluşturulan CDR'ler birçok kalkınma projelerinde yer alarak Dünya Sağlık Örgütü ve UNICEF gibi örgütlerinin de desteklediği çocuklara yönelik aşı kampanyalarına destek olmuş, halkın da katılımının sağlandığı demiryolu güzergâhları inşa edilmiştir. Bu gelişmelerin yanı sıra devrimin başlangıç dönemlerinde karşı darbe girişiminde bulunan ya da bu grup içerisinde yer aldığı düşünülen kişiler tutuklanmış, devletin zirvesinde yer alan Sankara, Compaoré, Henri Zongo ve Jean-Baptiste Lingani bundan sonraki dönemlerde olumsuzluk yaşanmaması adına ülkeye yön vermişlerdir¹⁷.

Sankara 2 Ekim 1983 tarihinde discours d'orientation politique (Türkçe: Siyasi Oryantasyon Konuşması) adını verdiği halka hitabında gerçekleştirilen devrimin hedeflerinden bahsetmiş, bu hedefler doğrultusunda emperyalizm ile birbirine bağlı

¹⁶ Jean-Germain Gros, "Towards a taxonomy of failed states in the New World Order: decaying Somalia, Liberia, Rwanda and Haiti," *Third World Quarterly*, vol. 17, No. 3, 1996:455-471.

¹⁷ Michael Ignatieff, *Blood and Belonging*, Toronto: Penguin, 1993, p. 8.

burjuvazinin çalışan sınıf lehine etkisiz hale getirilerek, tarımsal alanda kendi kendine yeten bir ülke olma hedefleri açıklanmıştır. Bu hedefler doğrultusunda daha önce yerel otoriteler tarafından işletilen tüm araziler kamulaştırılarak devlet denetimine geçirilmiş, kadın ve erkek eşitliğine verilen önem doğrultusunda her iki kesimin de eşit haklara sahip olması ve toplumun her kesiminin okuryazar olması yönünde faaliyetler Sankara'nın önem verdiği diğer hususlar olmuştur. Ülkede oluşturulan tribunaux populaires de la révolution adı verilen devrim mahkemelerinde eski siyasiler rüşvet ve hazine paralarının harcanması gibi nedenlerle yargılanarak cezalandırılmıştır. Bu mahkeme kararlarına göre eski devlet başkanı Zerbo aldığı 15 yıl ceza ile en yüksek cezayı alan siyasi olmuştur. Bu mahkemeler tarafından verilen kararlar 1985 yılında kaldırılarak cezalar düşürülmüştür. Sankara 1984 yılında ülkesinin koloni dönemine ait izlerden kurtulabilmesi adına ülkenin ismini Burkina Faso olarak değiştirmiş, ülkenin bayrağını Pan-Afrikan renklerinden yeniden oluşturmuş, sözleri kendisine ait olmak üzere yeni ulusal marş bestelemiştir. Ülkede Mayıs 1984 tarihinde ülke tarihinde daha önce hiç olmamış bir şiddet ile yedi kişinin darbe girişiminde bulunması nedeniyle idam edilmesi ve aynı zamanda bağımsız bir gazete olan L'Observateur (günümüzde L'Observateur paalga) gazetesinin kundaklanması ve bunun neticesinde basıma ara vermesi halk arasında beklenmedik bir şok etkisi yaratmıştır. Bu gelişmelerin yanı sıra 1985 yılında Mali ile sınırın küçük bir şeridi için yaşanan sınır anlaşmazlığı neticesinde Burkina Faso'nun Mali'ye saldırması ile ortaya çıkan Agacher Şeridi Savaşı (Noel Savaşı olarak da adlandırılan) sonucunda askerî güç olarak Mali ordusuna göre çok daha güçsüz olan Burkina Faso'nun başarısızlığı ile sonuçlanmıştır. Her iki ülke de daha sonra barış anlaşması imzalayarak başvuruda buldukları Uluslararası Adalet Divanı'ndan çıkaran karara uyarak söz konusu şeridi kendi aralarında bölüşmüşlerdir. Yaşanan bu gerilimin merkezinde Sankara'nın Mali yönetimine karşı yönelttiği bölgenin ilhak çalışmaları ile birlikte Mali'de ABD emperyalizminin hizmetinde olmakla suçladığı Mali diktatörü Moussa Traoré'ye karşı devrim gerçekleştirilmesi amacı bulunmaktaydı. Yaşanan bu gelişmelerin ışığında Sankara kendisi ile aynı Pan-Afrika düşüncelerine sahip olan ve eski Gana devlet başkanı Kwame Nkrumah geleneklerini devam ettirmek isteyen Gana ile Mali'ye karşı Batı Afrika Birliği'ni oluşturmak istemiş, bu doğrultuda da Gana devlet başkanı ile görüşmeler gerçekleştirmiştir. Ülke sınırları dışında bu yönde birliktelik arayışları içerisinde olan Sankara, ülke içerisinde yaşanan siyasi tutuklamalar, CDR'nin siyasi gücü kötüye kullanılması, ölümlere kadar varan

işkenceler nedeniyle sıkıntılı bir süreç yaşamış, devrimin baskıcı hali halkın kendisine karşı olan olumlu düşünceler yerini umutsuzluğa ve öfkeye bırakmış, devrime olan inanışta bitme noktasına gelmiştir. Tüm bu yaşananlar çerçevesinde Sankara körü körüne dogmatizme bağlılık ile devrime ihanet ile suçlanmış, 15 Ekim 1987 tarihinde de Blaise Compaoré önderliğinde gerçekleştirilen darbe ile de çıkan çatışmalarda 30 kişi ile birlikte öldürülerek iktidarına son verilmiştir. Yapılan bu darbe sonucu Blaise Compaoré devlet başkanı olmuş, Sankara döneminde başlatılan Gana ile birlik olma faaliyetlerine de son verilmiştir¹⁸.

Compaoré iktidara geldikten sonra Zongo ve Lingani ile birlikte Front populaire (Halk Cephesi) oluşumu ile birlikte ülkeyi yönetmeye başlamıştır. Bu oluşum ile birlikte rectification (İyileştirme) adını verdikleri yeni kalkınma hareketi ile devrimin ruhuna uygun olarak siyasi çıkmazlara son verilmesi ve siyasi hayatın normalleştirilmesi amaçlanmıştır. Ancak tüm bu yaşananlar ve sonrasında hayata geçirilmeye çalışılanlar ülkede normalleştirme sağlamamış, kısa süre içerisinde başarısızlıkla sonuçlanan üç darbe girişimi yaşanmış, yaşanan bu istikrarsızlık ve baskılar sonucunda da aralarında 1989 yılında vurularak öldürülen Zongo ve Lingani'nin de bulunduğu ölüm olaylarının da yaşandığı gelişmeler meydana gelmiştir. Dünya siyasi tarihinde 1990/91 döneminde yaşanan gelişmelere paralel olarak Burkina Faso'da da resmi bir demokrasiye geçilme adımları atılmış, Compaoré oluşturduğu yeni anayasayı 1991 yılında referanduma sunmuş ve referandum sonucu da kabul edilmiştir. Yeni anayasa sonrası gerçekleştirilen ilk genel seçimlerin muhalefet partileri tarafından boykot edilmesi sonucu seçimlere katılım oranı %27 ile çok düşük gerçekleşmiş ve bunun sonucunda da Compaoré seçim sonuçlarını meşrulaştıramamıştır. İlerleyen yıllarda ülkenin para birimi olan Batı Afrika CFA frangı gerçekleştirilen devalüasyona rağmen sosyal ve ekonomik istikrar sağlanmış, ülke genelinde sakin bir süreç yaşanmıştır. 1998 yılında gerçekleştirilen yeni genel seçimlerde Compaoré devlet başkanlığı görevi için bir kez daha yetki almış ancak bu süreç araştırmacı gazeteci Norbert Zongo'nun öldürülmesi neticesinde son bulmuştur ve ülke genelinde zaman zaman şiddete dönüşen protestolar gerçekleştirilmiştir. 2002 yılında gerçekleştirilen parlamento seçimlerinde iktidarda bulunan CDP mecliste birçok sandalyesini muhalefet partilerine kaptırmıştır. Compaoré tüm bu yaşananların ışığında birçok tartışmalara neden olan ve görev süresi ile ilgili düzenlemeyi

¹⁸ Robert Rosh, "Ethnic Cleavages as a Component of Global Military Expenditures." Journal of Peace Research, (XXXIII, 1989) 21-30.

içeren yeni anayasa değişikliği ile 2005 yılında yeniden devlet başkanlığı makamına oturmuştur¹⁹.

Ülke içerisinde yaşanan bu gelişmelerin yanı sıra Burkina Faso ülke dışında diğer ülkeler ile de dönem dönem sorunlar yaşamıştır. Özellikle Liberya ve Sierra Leone'de yaşanan iç savaşlarda Burkina Faso'nun özellikle mühimmat ve elmas ticaretinde önemli rol aldığı ve bu ticaretten önemli gelir elde ettiği suçlamaların maruz kalmış, diğer ülke iç işlerinde muhalefeti ve ayrımcı grupları destekleyerek istikrarsızlık oluşturmakla itham edilmiştir. Bu tür suçlamaların yanı sıra Burkina Faso Afrika kıtasında oluşan birçok krizde arabulucu ve barış elçisi olarak görev almıştır²⁰.

Burkina Faso özellikle Fildişi Sahili'nde yaşanan iç savaş esnasında ülke tarihinin en zor dış siyasi krizi ile karşı karşıya kalmış ve Fildişi Sahili tarafından resmen ayrılıkçı gruplara destek olmak ile suçlanmıştır. Bu suçlamalar ışığında Burkina Faso hükûmeti de özellikle Fildişi Sahili'nin kuzey bölgelerinde yaşayan ve sayıları milyonlar ile ifade edilen ve şiddete maruz kalan Burkina Faso vatandaşlarını korumak için askeri bir müdahalenin masada olduğunu da ifade ederek, yaşanan olayın dışında olmadığını ifade etmeye çalışmıştır. Tüm bu yaşananların sonucunda iki ülke ilişkilerinin normalleşmesi ve Ouagadougou Antlaşması ile de Fildişi Sahili'nde yaşanan iç savaşa son verilmesi Burkina Faso ve Compaoré'nin diplomasi başarısı olarak ifade edilmektedir²¹.

Compaoré iç siyasette de yeni bir anayasa değişikliği planları yaparak görev süresini beşinci bir dönemi kapsayacak şekilde uzatma girişimlerinde bulunarak muhalefetin büyük tepkisini çekmiş, gelişmeler neticesinde 2014 yılı başlarında ülke genelinde büyük gösteriler gerçekleştirilmiştir. 2014 Ekim sonunda gerçekleştirilen protestolar şiddet olaylarına dönüşmüştür. Yeni anayasanın oylanacağı günden bir gün önce sendikalar ve muhalefet ülke genelinde gerçekleştirilecek bir grev çağrısı yapmış, olayların dinmemesi üzerine de

¹⁹ Louisa Brooke, "Coups and political stability in West Africa", House of Commons Library, 18 September 2023, no. 9861, s. 7; Mohammed Ayoob, "State-Making, State-Breaking and State Failure: Explaining the Roots of 'Third World' Insecurity, " in Luc van de Goor, Kumar Rupesinghe, and Paul Sciarone, (eds.), *Between Development and Destruction*, (London and New York: 1996), p. 67-86.

²⁰ Pauline H. Baker and John A. Ausink, "State Collapse and Ethnic Violence: Toward a Predictive Model, " *Parameters*, Spring, (1996), p. 19-31.

²¹ Louisa Brooke, "Coups and political stability in West Africa", House of Commons Library, 18 September 2023, no. 9861, s. 8; Michael Barnett, "Partners In peace? The UN, regional organizations, and peace-keeping", *Review of International Studies* (1995), 21, p. 411-433.

oylamanın yapılacağı 30 Ekim 2014 tarihin de ordu yönetime el koyarak parlamentoyu fesh ederek ülkenin idaresini ele aldığını açıklamıştır. Yaşanan bu olaydan bir gün sonra devlet başkanı Compaoré görevi bıraktığını ve yeni seçimlerin 90 gün içerisinde gerçekleştirileceğini açıklamış, bu açıklamadan kısa bir süre önce de ordu komutanı Nabéré Honoré Traoré ise yeni anayasal düzen on iki ay içinde yeniden kurulana kadar geçici bir hükûmetin görev başında olacağını bildirmiştir. Bu açıklama ile birlikte Traoré anayasaya uygun olarak devlet başkanlığı görevini de kendisinin yürüteceğini ifade etmiştir. Bu açıklamaların yanı sıra devlet başkanlığı muhafız alayı albayı Yacouba Isaac Zida geçici hükûmet kurma görevinin kendisinde olduğunu açıklayarak Traoré'nin açıklamalarının geçerli olmadığını ifade etmiştir. Ordu yönetimi 1 Kasım tarihinde yaptığı açıklama ile Zida'nın arkasında olduklarını bildirmiş, yönetime talip olan Traoré'de bildiriye imzalayanlar arasında yer almıştır. Bu sürede görevi bırakan devlet başkanı Compaoré ise ülkeyi terk ederek Fildişi Sahili'ne kaçmıştır.²²

17 Eylül 2015 tarihinde askeri kaynaklar ülkede yapılan radyo ve televizyon duyuruları ile yönetime el koyduklarını açıklamışlardır. Geçici hükûmetin başında yer alan başbakan Zida ile geçici devlet başkanı Kafando'nun tutuklanarak cezaevine gönderildiği bildirilmiştir. Darbeyi gerçekleştiren ve kendilerine Demokrasi İçin Ulusal Konseyi olarak adlandırılan grubun 27 yıllık iktidarının sonrasında 2014 yılında görevden uzaklaşmak zorunda kalan Compaoré'ye bağlı bir grup olduğu ifade edilmiştir. Darbeci grubun önderliğini Tuğgeneral Gilbert Diendéré üstlenmiştir. Yaşanan bu darbe girişimi sonrasında hem Birleşmiş Milletler hem de Avrupa Birliği açıklama yaparak darbenin bir an önce sonlandırılarak uluslararası alanda kabul edilen bir önceki geçici hükûmete görevin devredilmesi gerektiği bildirilmiştir. Yönetimi darbe ile ele geçiren ordu 18 Eylül 2015 tarihinde yaptığı açıklamada tutuklanan devlet başkanı ve başbakan olmak üzere tüm hükûmet üyelerinin serbest bırakıldığını açıklamıştır²³.

Yaşanan bu olayların arkasında 11 Ekim 2015 tarihi için planlanan yeni seçimlere Compaoré'ye yakınlığı ile bilinen adayların adaylığının kabul edilmemesi ile birlikte 1.200 kişilik devlet başkanlığı koruma muhafız alayının ortadan kaldırılacağına geçici hükûmet

²² Holly Burkhalter and Rakiya Omaar, 'Failures of State, ' Africa Report, Nov.-Dec. 1990, p. 28.

²³ Louisa Brooke, "Coups and political stability in West Africa", House of Commons Library, 18 September 2023, no. 9861, s. 8; Funmi Olonisakin, "UN Co-operation with Regional Organizations in Peacekeeping: The Experience of ECOMOG and UNOMIL in Liberia, International Peacekeeping, Vol. 3, No. 3, Autumn 1996, pp. 33-51.

tarafından yakında zamanda açıklamasının olduğu ifade edilmektedir²⁴.

2022'de Burkina Faso'da iki darbe oldu. Yüzbaşı İbrahim Traoré, Ocak 2022'de demokratik olarak seçilen cumhurbaşkanını deviren Yarbay Damiba'yı Eylül ayında devirerek ikinci darbeye öncülük etti. Her iki adam da ülkenin İslamcı isyanla mücadele etme konusundaki başarısızlığını dile getirdi. ACLED (dünya çapında siyasi şiddete ilişkin verileri toplayan bir STK olan Silahlı Çatışma Konumu ve Olay Verileri Projesi) analisti Heni Nsaibia'ya göre, son yıllarda Burkina Faso, Sahel'deki İslamcı şiddetin merkez üssü olarak Mali'nin yerini aldı²⁵.

Cape Verde

Ülkenin ismi Portekizce bir kelime olan Cabo Verde'den (Türkçe: yeşil burun) gelmekte olup Afrika kıtasının en batısındaki noktalarından birini oluşturması nedeniyle uçtaki yeşil alan anlamında kullanılmaktadır. Bölgeyi ilk keşfeden Portekizli kaşifler Cabo Verde adalarının keşfinden birkaç yıl önce keşfettikleri Cap-Vert'ten yola çıkarak buraya da yeşil burun ismini vermişlerdir²⁶.

Cabo Verde devleti 24 Ekim 2013 yılında Birleşmiş Milletler nezdinde ülkenin resmî adının bundan sonra Cabo Verde Cumhuriyeti olduğunu beyan etmiş ve ülke isminin bunda sonra bu hâli ile kullanılabileceğini ve diğer dillere (Türkçe: Yeşil Burun, Almanca: Kap Verde, Fransızca: Cap-Vert vb.) birebir çevrilemeyeceğini belirtmiştir²⁷.

1456'da Portekizliler adalara geldiğinde henüz yerleşim yoktu. Afrika'ya yakın olması nedeniyle önemli bir liman ve köle ticareti merkezi haline geldi. Bugünkü halkının kökleri bu Portekizli yerleşimcilere ve köle Afrikalılara dayanır. Ülke 1975'te Portekiz'den bağımsız hâle gelmiştir. Doğal kaynak ve yağış azdır. Ekonomi her yönüyle Portekiz'e bağımlıdır. Adalarda yaşayan nüfustan daha fazla Yeşil burunlu ABD, Portekiz, Angola başta

²⁴ Chike Akabogu, "ECOWAS Takes The Initiative," in M. A. Vogt, ed., *The Liberian Crisis and ECOMOG: A Bold Attempt at Regional Peace Keeping*, Lagos: Gabumo Publishing, 1992, pp: 73-93.

²⁵ Louisa Brooke, "Coups and political stability in West Africa", House of Commons Library, 18 September 2023, no. 9861, s. 9; George Klay Kieh, Jr., "The Obstacles to the Peaceful Resolution of the Liberian Civil Conflict," *Studies in Conflict and Terrorism*, Vol. 17, 1994, pp. 97-108.

²⁶ Louisa Brooke, "Coups and political stability in West Africa", House of Commons Library, 18 September 2023, no. 9861, s. 10.

²⁷ Clement Adibe, "The Liberian conflict and the ECOWAS-UN partnership," *Third World Quarterly*, Vol. 18, No. 3, pp. 471-488, 1997.

olmak üzere bazı Avrupa ve Afrika ülkelerine göç etmiştir²⁸.

15. yüzyılda Portekizli kâşifler sömürgeleştirilene kadar Yeşil Burun takımadalarında insan yaşamı bulunmuyordu. Yeşil Burun tropikal kuşaktaki en eski Avrupalı sömürgeci. 16. ve 17. yüzyıllarda konumu nedeniyle Atlantik köle ticaretinin odağı oldu ve tüccar ve korsanların uğrak noktası haline geldi. Bu durum adalara ekonomik refah getirdi. Köle ticaretinin durulmasıyla 19. yüzyılda eski zenginliğini kaybetti ve halkın çoğu adaları terk etti. Ancak Yeşil Burun önemli deniz güzergâhları için kullanışlı bir durak noktası ve ticaret merkezi olma özelliğiyle yavaş bir ekonomik toparlanma sürecine girdi. 1951'de Portekiz adalardaki hükmünü korumak amacıyla sömürgeci statüsünü "denizaşırı il"e çevirse de bağımsızlık hareketi güçlenmeye devam etti. 1975'te bağımsızlık kazanıldı²⁹.

1990'lardan beri Yeşil Burun temsili demokrasiyi kesintisiz bir biçimde işletmeyi başarmıştır, Afrika'nın en gelişmiş ve demokratik ülkelerinden biridir. Doğal kaynakları bulunmayan ülkenin ekonomisi hizmet sektörü, turizm ve yabancı yatırımlara dayanır. Yaklaşık 550.000 kişiden oluşan Yeşil Burun halkı Afrika ve Avrupa halklarının kaynaşmasıyla meydana gelmiştir ve çoğunlukla Katolik'tir. Tüm dünyaya yayılmış olan Yeşil Burunlu diasporasının nüfusu ülke nüfusundan fazladır. Yeşil Burun Afrika Birliği üyesidir³⁰.

Cape Verde, Afrika'nın batı kıyısındaki birkaç adadan oluşur. Cape Verde, Ekim 2021'de seçilen Başkan Jose Maria Neves tarafından yönetiliyor. BBC News, Neves'in PAICV partisi ile muhalefetteki MPD'nin 1975'te Portekiz'den bağımsızlığını kazanmasından bu yana siyasete hâkim olduğunu ve çok partili demokrasinin uygulamaya konmasından bu yana iktidarda dönüşümlü olarak yer aldığını söylüyor³¹.

²⁸ Alan James, *Peace Keeping in International Politics*, London: Macmillan, 1990, p. 1.

²⁹ Richard K. Betts, "The Delusion of Impartial Intervention," in Chester A. Crocker and Fen Osler Hampson, eds., *Managing Global Chaos: Sources of and Responses to International Conflict*, Washington, D.C.: United States Institute of Peace Press, 1996, pp. 333-343.

³⁰ Alan James, "Peacekeeping and Ethnic Conflict," in David Carment and Patrick James, eds., *Peace in The Midst of Wars: Preventing and Managing International Ethnic Conflicts*, Columbia: University of South Carolina Press, 1998, pp. 163-193.

³¹ Stephen Ryan, *Ethnic Conflict and International Relations*, Hants: Dartmouth, 1995, p. 106; BBC News, Cape Verde Country profile, 9 arch 2023, 10 August 2023.

Fildişi Sahili (Fildişi Sahili)

Ülkenin bulunduğu kıyı bölgelerinde yaşayanların Avrupalılar ile ilk teması 15. yüzyıldan itibaren gerçekleşmiş, bu dönemde bu bölgelere gelen Portekiz gemileri, yerel halk ile ticari faaliyetlerde bulunmuştur. Portekizli tüccarlar burada uzun yıllar ticari faaliyetlerde bulunmalarına rağmen Avrupalılar Altın Sahili gibi doğuda bulunan komşu diğer bölgelerde inşa edilen üsleri burada kurmamışlardır. 17. yüzyıldan itibaren bölgede bulunan Portekiz, Fransa tüccarlarının gelmesi ile birlikte bölgeden uzaklaştırılmıştır. Bölgede hakimiyet kurmaya çalışan Fransa, 1698 yılında ahşap da olsa ilk üs kurma girişiminde bulunmuş, Assinie'de St. Louis adında üs kurulsa da 1704 yılında kapatılmıştır. 19. yüzyılın ortalarına doğru yerel halk ile ilk kalıcı bağlantıları sağlayan Fransa, bölgeye yerleşmeye başlamıştır. 1839 yılında dayanan belgelerde Fransız amiral Louis Edouard Bouet-Willaumez'in bölge için kullandığı Côte d'Ivoire (Fildişi Sahili) ilk defa gözlemlenmiş olup, Bouet-Willaumez 1843 ve 1844 yıllarında kıyı kesiminde bulunan Grand-Bassam ve Assinie'deki yerel yöneticiler ile anlaşmalar yaparak bu bölgelerin Fransa himaye bölgesi olması konusunda adımlar atmıştır. Fransa ilerleyen dönemlerde Afrika kökenli askerlerin de yardımı ile bu bölgeden hareket ederek tüm Fildişi Sahili'ni kolonisi haline getirmiştir. Fransa-Prusya Savaşı'nda elde edilen mağlubiyet sonucu 1871 yılından itibaren ilerlemede hız kaybeden Fransa, 1885'te gerçekleştirilen Berlin Konferansı mutabakatı ile Afrika kıyılarını 1890 yılında itibaren de iç kısımların bölüşümü ile ilgili anlaşmalar neticesinde kolonileşme adına yeniden hız kazanmıştır. Gerçekleştirilen bu konferanslarda herhangi bir bölgenin koloni bölgesi olarak ilan edilmesi için o bölgenin gerçek anlamda o ülke kuvvetleri tarafından işgal ve idare ediliyor olması gerektiği karara bağlanmış, sıradan seremoniler ile herhangi bir bölgenin ele geçmiş olarak değerlendirilemeyeceği ifade edilmiştir. Konferansın gerçekleşmesinden sonra Avrupa ülkeleri arasında başlayan ve Afrika Talanı olarak adlandırılan süreç başlamış, bu sürecin bir etkisi olarak Fransa 1893 yılında Fildişi Sahili'ni resmi olarak kolonisi ilan etmiştir. Koloni bölgesinin ilk başkenti Grand-Bassam olarak ilan edilmiş, Bölgenin ilk valisi olarak atanan Louis-Gustave Binger bölgenin sınır komşuları olarak doğuda bulunan Britanya kolonisi Altın Sahili, batıda bulunan bağımsız Liberya ile sınır hatları konusunda anlaşmalar sağlamış ayrıca Kong Krallığı'nın Fransa tarafından himayesine yönelik antlaşmaları imzalamıştır. Burada gerçekleştirilen anlaşmalara rağmen kıyı kesimler ile en uç kuzey bölgelerde Samori Ture önderliğindeki birliklerin direnişi ile karşılaşan Fransa, 1891 ile 1918

yılları arasında ya ayaklanmalar ile meşgul olmuş ya da farklı topluluklar ile savaş içerisinde bulunmuştur. Burada en yoğun direnişi gösteren ve bu süreçte Kong Krallığı'nı da elen geçiren ve burada yeni bir imparatorluk oluşturan Ture ve birliklerine karşı mücadelede yoğun çaba harcayan Fransa, Ture'nin kendisine Ashanti Krallığı'nın ele geçirmesi nedeniyle komşu olan Britanya'ya, Fransa'ya karşı birleşme çağrısı yapmış ancak Britanya bu çağrıya karşılık vermemiştir. Bunun yanı sıra Fransa'nın bölgeyi hem batı, hem güney hem de kuzeyden abluka altına alarak saldırıda bulunmuş, bu süreçte Britanya'nın da doğu koridorunu kapatması ile arada kalan Ture ve birlikleri teslim olmak durumunda kalmıştır. Fransa bu süreçte önceleri kendisine doğduğu bölgelerde güvenli bir yaşam teklif etmiş, bu teklif de Ture tarafından kabul edilmiş olsa da, verilen söz tutulmamış ve Ture kısa bir süre sonra Fransa'ya ait başka bir koloni bölgesi olan ve 1900 yılında da hayatını kaybedeceği Gabon'a sürgün edilmiştir.³²

Ture ve birliklerinin bölgenin kuzey kesimlerinde gösterdiği direnişin bir benzerini kıyı kesimlerinde gösteren Akanlar etnik grubuna mensup Baouleler ve Agniler, 1891 yılından itibaren bu direnişi başlatmış, grupların merkezi bir yönetim ile direnişi gerçekleştirmemesinin bir nedeni olarak uzun yıllar süren ve gerilla savaşı olarak adlandırılan teknikler kullanılarak direniş taktiğini sürdürmüşlerdir. İlk dönemlerde himaye antlaşmaları ile korumaya alınan bölgelerde bulunan yerel şef seçimlerine Fransa'nın müdahale etmesi ve erkek nüfusun zorunlu olarak çalıştırılmak istenmesi gibi nedenlerle başlayan görüş ayrılıkları, Fransa'nın 1893 yılında başlattığı demiryolu hattı için erkek çalışan talebi ile hattın geçeceği yerleri ilhak etmesi ile had safhaya ulaşmıştır. 1908 yılına gelindiğinde kıyı kesiminde bulunan küçük bir bölgeyi gerçek anlamda hâkimiyeti altında tutan Fransa, aynı yıl vali değişikliğine giderek bölgeye vali olarak Gabriel Angoulvant atamıştır. Yeni vali çözümü şiddetli askeri yöntemlerde aramış ve isyancıların yaşam alanlarını tahrip ederek, insanların daha kolay gözlemlenebileceği büyük yaşam alanlarında yaşamaya zorlamıştır. Birçok Afrikalı yerel lider sürgün edilmiş, zorunlu çalışma sistemi ile de isyancılar kontrol altında tutulmaya çalışılmıştır. Tüm bu uygulamalar neticesinde 1915 yılında bölgede kontrolü yeniden ele alan Fransa, 1916 yılında çıkan kısa süreli bir isyanı da bundan önceki süreçteki

³² Louisa Brooke, "Coups and political stability in West Africa", House of Commons Library, 18 September 2023, no. 9861, s. 10; Donald Rothchild and David A. Lake, "Containing Fear: The Management of Transnational Ethnic Conflict," in Donald Rothchild and David A. Lake, eds., The International Spread of Ethnic Conflict: Fear, Diffusion and Escalation, NJ: Princeton University Press, 1998, pp. 203-226.

gibi bastırabileceğini ifade etmesi sonrasında sonlandırmıştır.³³

1904 yılında Fransız Batı Afrika koloni sisteminin bir parçası haline gelen Fildişi Sahili'nde yeni başkent Bingerville olmuştur. Bölgenin kuzey kesimlerinde yaşayan ve bu bölgede toplumun üst kesimi konumunda olan kişiler kendilerine kıyı bölgelerinde bulunan şehirlere ulaşım imkânı sağladığı gerekçesiyle koloni güçleri ile işbirliği yapılması yönünde görüş belirtmekteydi. Koloni güçleri de yine aynı şekilde kendilerine bölgenin orta kesimlerinde bulunan ormanlık alanlarda ve kauçuk, palmiye yağı, kakao gibi plantasyonlarda çalışacak iş gücünü kuzey kesimlerinden temin etmekteydi. Burada bulunan iş gücünün güneye yönelmesi ile birlikte kuzey kesimlerinde ekonominin kalkınması açısından olumsuz bir durum yaratmıştır. Fransa kontrolü altına aldığı ve o güne kadar devlet otoritesi yaşanmayan bölgelerde belirledikleri yerel kişileri geleneksel şef düşüncesi ile yönetici konumuna getirmiş olsa da, bu kişiler yerel halk tarafından pek kabul görmemiştir. Bu süreçte katolik kilise de bölge genelinde ilkokullar açmış, söz konusu süreçte burada bulunan ve geleneksel Hristiyan dini ile yerel motifleri birleştiren, Afrika'da yaygın dini inanış olan Harristen Kilisesi kurucusu olan Liberyalı William Wadé Harris'ın sadece 1914 yılında 120.000 kişiyi Hristiyan yaptığı ifade edilmiştir. Ayrıca bölgede yaşayan çok küçük bir azınlık 1930 yılına kadar Fransız vatandaşlığına hak kazanırken, çoğunluk vatandaş dahi sayılmadan Fransa'nın sadece aynı yurttaki yaşayan yurttaşları olarak görülmekteydi.³⁴

Bu kişilerin yaşamları Code de l'indigénat adı verilen yönetmeliklere göre düzenlenmekteydi. Bu yönetmelikte yer alan düzenlemelere göre örneğin her bir yetişkin yerel erkek on gün boyunca herhangi bir ücret talep etmeden zorunlu işe tabi tutulabiliyordu, ancak bu kişilerin herhangi bir siyasi hakkı bulunmamaktaydı. Fransa'nın bir bölümünün 1940 yılında Almanya tarafından işgal edilmesi ile birlikte ülkeye bağlı koloni bölgelerinde de sıkıntılar yaşanmıştır. İşgal altında bulunmayan bölgelerde Vichy hükûmeti iktidarı ele alırken, Londra'da kurulan ve işgale karşı mücadele etmeyi ön gören sürgün hükûmeti olan Özgür Fransa hükûmeti de Charles de Gaulle önderliğinde Vichy hükûmetine karşı iktidar mücadelesine girmiştir. Bu süreçte Fransa'da yaşananlar neticesinde Fransa koloni bölgeleri

³³ William I. Zartman, and Saadia Touval, "International Mediation in the Post-Cod War Era," in Chester A. Crocker and Fen Osler Hampson, ed., *Managing Global Chaos: Sources of and Responses to International Conflict*, Washington, D.C.: United States Institute of Peace Press, 1996, pp. 445-461.

³⁴ Louisa Brooke, "Coups and political stability in West Africa", House of Commons Library, 18 September 2023, no. 9861, s. 13; *African Research Bulletin*, Vol. 27, No. 10, October 1-31, 1990, pp. 9872-9873.

de her iki hükûmet arasında seçim yapmak zorunda kalmış, Özgür Fransa hükûmetine desteğini açıklayan Fransız Ekvatorial Afrika hariç Fildişi Sahilinin de içinde bulunduğu Fransız Batı Afrika, Vichy hükûmetinin yanında yer almıştır. Vichy hükûmetinin desteklediği Fransız Batı Afrika'nda ırkçılık baş göstermeye başlamış, Nazi Almanyası'nda görülebilen ırkçı yasalar işleme alınarak ırk ayrımına gidilmiştir. Bu süreçte otellerde, kafelerde ve diğer benzeri toplu yaşam alanlarında Sadece Beyazlara yazan tabelalar asılmış, siyahi müşterilere ayrı bir noktada hizmet sunulmuştur. Siyahi yerel erkeklerin zorunlu çalışmasına sadece Fransız firmalarında izin verilmiş, beyazlardan elde edilen mahsüle iki katı ücret ödenirken siyahilerden elde edilen mahsüle bu uygulanmamıştır. Almanya'nın ve dolayısıyla Vichy hükûmetinin yenilgisi ile sonuçlanan savaş sonunda bu tür ırkçı yaklaşımlar da Fransa koloni sisteminden uzaklaştırılmış, Fildişi Sahili'de 1943 yılında Vichy yanlısı Fransız Batı Afrika koloni yönetiminin de teslimi ile bu tür ırkçı yasalardan kurtulabilmiştir.³⁵

Özgür Fransa'nın galibiyeti ile sonuçlanan gelişmeler, Fransa'nın tüm koloni politikasında değişikliğe gitmesine neden olmuştur. Fransız Batı Afrika'nın yanı sıra kısa bir süre Özgür Fransa'nın da başkentliğini gerçekleştiren Brazzaville'de yapılan Brazzaville Konferansı'nda Özgür Fransa temsilcileri ile koloni yönetiminin üst yetkilileri bir araya gelmiş, koloni bölgelerinin savaş sonrası ülkenin yeniden inşası için çalışacak olan Fransa meclisinde temsil edilmesi gerektiği konusunda kararlar almışlardır. Aynı konferansta koloni bölgelerine özerklik verilmesi, siyahi yerliler ile beyazların aynı meclis içerisinde temsil edilmesi, Code de l'indigénat ile zorunlu çalıştırılmanın tamamen kaldırılması tavsiye edilmiştir. Bu gelişmeler neticesinde beyaz üreticilere öncelik tanınmaması adına yerli bitki üreticileri Syndicat Agricole Africain kurmuş, ilerleyen süreçte ülkenin ilk başkanı olarak görev alacak ve ülke siyasetini 40 yıl yönetecek olan ve o dönem varlıklı bir üretici konumunda olan Félix Houphouët-Boigny kurucu üye olarak bu oluşum içerisinde yer almıştır. Houphouët-Boigny, 1945 yılında bölge genelinde gerçekleştirilen ancak sadece belli bir kesimin katılabildiği ilk yerel seçimler sonucunda ülkeyi temsilen Paris meclisine gitmeye

³⁵ Colin Scott, Larry Minear and Thomas G. Weiss, "Humanitarian Action and Security in Liberia 1989-1994," Occasional Paper #20 (Thomas J. Watson Jr. Institute for International Studies), p. 9.

hak kazanmıştır. Aynı süreçte beyazlar da bir temsilciyi Fransa'ya göndermişlerdir.³⁶

1946 yılında zorunlu çalıştırılma tamamen yasaklanmış, bu adım Houphouët-Boigny bir başarısı olarak görülmüştür. 1946 yılında ülkenin ilk siyasi hareketi olarak ön plana çıkan Fildişi Sahili Demokratik Partisi (Parti Democratique de la Côte d'Ivoire - PDCI), Houphouët-Boigny liderliğinde kurulmuştur. Aynı yıl içerisinde PDCI, diğer Fransız koloni bölgesindeki partiler ile Rassemblement Démocratique Africain çatısı altında birleşmiştir. Houphouët-Boigny'nin başında olduğu RDA'nın amacı Fransa'nın koloni bölgelerinin bağımsızlığını sağlamak değil, bu bölgelerin Fransa'nın önderliğinde Fransa Birliği'ne dahil edilerek anavatan ile eşit haklara sahip olmaktı. Bu süreçte 1946 ile 1950 yılları arasında Fransız Komünist Partisi ile ittifak içerisine giren Houphouët-Boigny, 1947 yılına kadar Fransa'da hükümet içerisinde yer alan bir parti ile hedeflere daha kolay ulaşabileceğini düşünmekteydi. Aynı partiden koloni bölgesine vali atanmış, ancak komünist vali Georges Orselli 1948 yılında görevi bırakmak durumunda kalmıştır. Orselli'nin ardından valilik görevine getirilen Laurent Péchoux, Houphouët-Boigny ile partisi RDA'ya karşı sert yaptırımlar uygulamış, 19. yüzyıl sonu ile 20. yüzyıl başında yaşanan olayları hatırlatacak şiddet olayları ise son dönemdeki gelişmeler neticesinde yerlilerin kendinden emin hareketleri nedeniyle rahatsızlık duyan bölgedeki Fransız vatandaşlarından destek görmüştür. Houphouët-Boigny destekçisi yerleşim yerlerinden ilave vergiler alınmış, birçok yerel kabile şefi görevinden uzaklaştırılmış ve RDA'nın toplantıları yasaklanmıştır. Houphouët-Boigny'nin cezevine gönderilmek istenmesi sonrası kalabalık protesto gösterileri düzenlenmiş ve Avrupalı ürünler boykot edilmiştir. Houphouët-Boigny bu süreçte Hristiyan güney bölgesinin yanı sıra müslüman olan kuzey bölgelerde de destek bulmuştur. Yaşanan tüm bu olaylar neticesinde 1950 yılına ülkeyi terk eden Houphouët-Boigny, hayatından endişe ettiği için Paris'e gitmiştir. Bu süreçte Fransız Komünist Partisi ile olan ittifakını da sona erdiren Houphouët-Boigny, gelecekte Fransa devlet başkanı olacak François Mitterrand'ın partisi olan Union démocratique et socialiste de la résistance ile ittifak kurmuştur.³⁷

Bu ittifak ile yeniden iktidarın yanında yer alan bir parti konumuna geçen RDA,

³⁶ Kofi Oteng Kufuor, "The Legacy of the Intervention in the Liberian Civil War by the Economic Community of West African States," *African Journal of International and Comparative Law*, Vol. 5, No. 3, cited in Olonisakin, "UN Co-operation with Regional Organizations in Peacekeeping," pp. 33-51.

³⁷ Roy May and Gerry Cleaver, "African Peacekeeping: Still dependent?" *International Peacekeeping*, Vol. 4, No. 2, summer 1997, pp. 1-21.

Pechoux'un koloni bölgesini terk etmesi ve Togo'ya tayin edilmesi sonrası ülkede Houphouët-Boigny ile koloni yönetimi arasında 180 derece değişen bir politika izlenmiştir. Son yıllarda cezaevine gönderilen birçok RDA yetkilisi serbest bırakılmış, koloni yönetimi RDA'yı açıkça destekler adımlar atmıştır.³⁸

1956 yılında özerk bir yapıya kavuşan ülkede Houphouët-Boigny 1957 yılına kadar birçok Fransa hükûmetlerinde yer almış ve aynı zamanda Fransız Batı Afrika'sının başkanlığını da yürütmüştür. 1958 yılında Charles de Gaulle'ün tüm koloni bölgelerine bağımsızlık ya da Fransa Birliği arasında seçim yapmaları gerektiğini vurguladığında, Fildişi Sahili büyük çoğunlukla Fransa Birliği içerisinde kalmayı tercih etmiştir.³⁹

Fildişi Sahili'nde bu süreçte gerçekleştirilen kakao ve kahve ihracatı ile yaşanan olumlu ekonomik gelişmeler, Houphouët-Boigny'nin 1959 yılında Fransız Batı Afrika'sının dağılmasına katkı vermesini sağlamıştır. Houphouët-Boigny ekonomide yaşanan bu olumlu havayı diğer Fransız Batı Afrika ülkeleri ile paylaşmanın doğru olmayacağını düşünmekteydi.

1959 yılına kadar bağımsızlığı kesinlikle düşünmeyen Houphouët-Boigny, de Gaulle'ün bağımsızlık sonrası da Fransa'ya bağlı kalılabileceğini açıklamasından sonra resmen bağımsızlık talep etmiştir. Bu talep neticesinde imzalanan anlaşmalar sonucunda ülke République de Côte d'Ivoire ismi ile 7 Ağustos 1960 tarihinde bağımsızlığını elde etmiştir.⁴⁰

Ülkenin 1960 yılında bağımsızlığını ilan etmesinden sonra iktidarı hem devlet başkanı hem de hükûmet başkanı (1990 yılına kadar) ele alan Houphouët-Boigny, bu görevi hayatını kaybettiği 1993 yılına kadar sürdürmüştür. Ülkeyi tek parti düzeni ile yöneten Houphouët-Boigny, kurduğu Parti Democratique de Côte d'Ivoire partisi ile izlediği batı yanlısı politika ile piyasa ekonomisi merkezli icraatları ile Fildişi Sahili'ni batı Afrika'nın en zengin ülkelerinden biri haline getirmiş ve siyasi bir istikrar sağlamıştır. Birleşmiş Milletler 23 Ağustos 1960 tarihinde gerçekleştirdiği ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 160 sayılı kararını aldığı oturumda oy birliği ile ülkenin BM'nin yeni üyesi olduğunu kabul

³⁸ Louisa Brooke, "Coups and political stability in West Africa", House of Commons Library, 18 September 2023, no. 9861, s. 14; Africa Research Bulletin, 15 September 1990, p. 9802, cited in Clement E. Adibe, "The Liberian Conflict", pp. 471-488.

³⁹ West Africa (London), 25-31 December 1995, and 1-7 January 1996, p. 1993.

⁴⁰ Louisa Brooke, "Coups and political stability in West Africa", House of Commons Library, 18 September 2023, no. 9861, s. 15; *West Africa*, (London), 18-24 March 1996, pp. 422-423.

etmiştir.⁴¹

1990 yılında yaşanan huzursuzluklar sonucunda çok partili siyasi hayata geçen ülkede, aynı zamanda başbakanlık makamının da oluşturulmasına neden olmuştur. Houphouët-Boigny 1993 yılında hayatını kaybetmesi sonrasında o dönemde meclis başkanı olan Henri Konan Bédié yasa gereği başkanlık makamına gelmiş, 1995 yılında gerçekleştirilen seçimlerle de ikinci bir dönem bu görevde kalmıştır. Bu süreçte gerçekleştirilen yasa değişikliği ile 1960 yılında bu yana en fazla beş yıl süren devlet başkanlığı süresi düzenleme ile yedi yıla çıkartılmıştır.⁴²

1999 yılında özellikle kakao ücretlerinin düşmesi sonucu yaşanan ekonomik sıkıntılar, aynı yıl Bédié'ye karşı kansız bir darbe yapılmasına neden olmuştur. Robert Guéi önderliğinde gerçekleştirilen darbe ile görevden uzaklaştırılan Bédié'nin yerine Guéi kısa süreliğine tüm görevleri üstlenmiştir. Bu süreçte ülke genelinde baş gösteren yabancı düşmanlığı ve gerçek Ivoirité (Fildişi Sahilli) olup olmadığı tartışmaları ile özellikle ülkenin kuzey bölgelerinde yaşayan etnik gruplara karşı düşmanca eğilimlere ve ayrımcılığa neden olmuştur.

2000 yılında gerçekleştirilen devlet başkanlığı seçimlerinde muhalefetin adayı Alassane Ouattara'nın Burkina Fasolu olduğu gerekçesiyle izin verilmediği bir ortamda Laurent Gbagbo kazanarak devlet başkanlığı makamına seçilmiştir. Bu seçimlerde de baş gösteren kimin gerçekten Fildişi Sahilli olup olmadığı kavgası 2002 yılında günümüzde de devam eden iç savaşın yaşanmasına neden olmuştur. 2002 yılında ordunun bir kısmı Forces Nouvelles adı ile Gbagbo'ya karşı mücadeleye girişerek, ülkenin kuzeyini kontrolleri altına almışlardır.⁴³

Birleşmiş Milletler ülkenin kuzeyini ve güneyini birbirinden ayıran tampon bölgeye 6300 kişilik Birleşmiş Milletler Barış Gücü konuşlandırılmasını kararlaştırmış, bunun haricinde Fransa'da 4500 askerini bu bölgeye gönderme kararı almıştır. Fransa hazırladığı

⁴¹ Stephen John Stedman, "Spoiler Problems in Peace Processes," *International Security*, Vol. 22, No. 2, fall 1997, pp. 5-53.

⁴² Louisa Brooke, "Coups and political stability in West Africa", House of Commons Library, 18 September 2023, no. 9861, s. 16; Max Ahmadu Sessay, "Politics and society in post-war Liberia," *Journal of Modern African Studies*, Vol. 34, No. 3, 1996, p. 402.

⁴³ I. William Zartman, "Bargaining and Conflict Resolution," in Edward A. Kolodziej and Roger E. Kanet, eds., *Coping with Conflict after the Cold War*, Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 1996, p. 281.

barış planı ile Gbagbo'ya bağlı FPI ile Forces Nouvelles isyancıları arasında güç bölüşümünü öngörmüş, bu plan dâhilinde de savaşın sona erdiği açıklanmıştır. Ancak bu süreç Kasım 2004'te sona erdilmiş, bunun sebebi olarak da hükûmet güçlerinin 4 Kasım 2004'te kuzeyde hedefleri vurması gösterilmiştir. Aynı süreçte Abican'da muhalefet binaları ile bağımsızlı gazete binaları saldırıya uğramıştır. Ülkede yeniden alevlenen çatışmaların üçüncü gününde dokuz Fransız askerinin bir hava saldırısı sonucu hayatını kaybetmesinin ardından Fransa bir gün içerisinde Fildişi Sahilinin sahip olduğu tüm hava kuvvetlerine ait uçak ve helikopterleri imha etmiştir.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin önderliğinde 9 Temmuz 2005 tarihinde gerçekleştirilen yeni bir barış sürecinde her iki tarafta silahsızlanmayı ve güç dağılımını kabul etmiş, 30 Ekim 2005 tarihinde devlet başkanlığı seçimlerinin yapılması konusunda anlaşmıştır. Bu anlaşma sonrasında her iki tarafta iç savaşın ikinci defa sona erdirildiğini açıklamıştır⁴⁴. Ancak bu açıklamaların aksine ne silahsızlanma gerçekleştirilmiş ne de devlet başkanlığı seçimleri yapılmıştır. Birleşmiş Milletler bu olaylar neticesinde devlet başkanı Gbagbo'nun görev süresini bir yıl daha uzattığını açıklayarak, bağımsız olan Charles Konan Banny'yi başbakan olarak atadığını bildirmiştir.

Uzun görüşmeler neticesinde 4 Mart 2007 tarihinde Burkina Faso devlet başkanı Blaise Compaoré önderliğinde yeniden buluşan taraflar, birkez daha anlaşmaya vararak Ouagadougou Antlaşması'nı imzalamışlardır. Anlaşmadan kısa süre sonra tampon bölge kaldırılmaya başlanmış, devlet başkanı Gbagbo beş yıllık bir aradan sonra ülkenin kuzey kesimlerine ziyaret gerçekleştirmiştir.[18] Bu ziyaretlerin birinde resmi bir seremoniye katılarak birçok Afrika ülkesi liderinin katılımında silahlar yakılarak gömülmüştür⁴⁵.

Anlaşmalar kapsamında 2010 yılında yapılan devlet başkanlığı seçimlerinde mevcut devlet başkanı Gbagbo elde ettiği %38 oy ve muhalefetin adayı Alassane Ouattara %32 oy ile ikinci tura kalan adaylar olmuş, ikinci tur sonucunda da Ouattara oyların %54'ünü alarak seçim komisyonunun da açıklamalarına göre de seçimlerin galibi olmuştur. Ancak Anayasa Konseyi daha sonra yaptığı açıklamada dört bölgede elde edilen oyların geçersiz olduğunu

⁴⁴ Louisa Brooke, "Coups and political stability in West Africa", House of Commons Library, 18 September 2023, no. 9861, s. 16; Liberian fighters trade guns for food, education," The Daily Yomiuri (Tokyo), January 31, 1997, p. 17.

⁴⁵ Roy May and Gerry Cleaver, "African Peacekeeping: Still dependent?" International Peacekeeping, Vol. 4, No. 2, summer 1997, pp. 1-21.

bildirmiş ve bu sonuca göre Gbagbo'nun seçimleri kazandığını açıklamıştır. Birleşmiş Milletler yaptığı incelemelerde seçim komisyonunun açıklamasının doğruluğunu teyit ederek Ouattara'nın seçim galibiyetinin doğru olduğunu ifade etmiştir. Tüm bu gelişmeler neticesinde her iki aday da görev yemini ederek göreve başladıklarını ifade etmişlerdir. Bu süreçte BM, Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri Gbagbo'nun başkanlığını tanımadıklarını açıklamış, Uluslararası Para Fonu ülkeyi boykot etmekle tehdit etmiştir. Gbagbo'nun 11 Nisan 2011 tarihinde tutuklanmasına kadar devam eden belirsizlik bu olay sonrasında sona ermiş ve Ouattara tek yetkili devlet başkanı olarak makamda kalmıştır. Gbagbo daha sonra Kasım 2011'de Uluslararası Adalet Divanı'na teslim edilerek yargılanması sağlanmıştır⁴⁶.

Fildişi Sahili anayasa ile yönetilen bir cumhuriyettir. Günümüzde yürürlükte olan anayasa 23 Temmuz 2000 yılında yapılan referandum sonucunda kabul edilerek yürürlüğe girmiştir. Ülke çok partili bir siyasi sisteme sahip olup, başkanlık sistemi ile yönetilmektedir. Fildişi Sahili devlet başkanı devletin en üst noktasında görev yapmakta olup aynı zamanda Fildişi Sahili silahlı kuvvetlerin de başkomutanı konumundadır. Fildişi Sahili devlet başkanı beş yıllık bir süreç için seçilmekte olup, seçilen devlet başkanı en fazla iki dönem üst üste bu göreve seçilebilme imkânına sahiptir. Söz konusu makam için gerçekleştirilen seçimlerden adaylarından bir tanesi ilk turda çoğunluğu elde edemediği takdirde gerçekleştirilen ikinci tur seçimlerinde bir önceki turda en çok oyu alan ilk iki sıradaki aday tekrar yarışmaktadır. Devlet başkanının hayatını kaybettiği, istifa ettiği ya da görevden alındığı durumlarda ulusal meclis başkanı bu göreve vekâleten olmak üzere en fazla 90 günlük bir süre için atanmaktadır⁴⁷.

Ülkede hükûmetin başkanı olan başbakanı, devlet başkanı atanmakta olup, yine aynı devlet başkanlığı makamı tarafından görevden uzaklaştırılabilmektedir. Fildişi Sahili devlet başkanının ülkede bulunmadığı durumlarda bu görevi vekâleten yürüten başbakanın mecliste çoğunluğu bulunan partiden seçilme zorunluluğu bulunmamaktadır.

Fildişi Sahili parlamentosu tek kanattan oluşmakta olup, bu ulusal meclistir. Ulusal mecliste bulunan 255 sandalye için beş yılda bir gerçekleştirilen seçimlerde vekiller

⁴⁶ Louisa Brooke, "Coups and political stability in West Africa", House of Commons Library, 18 September 2023, no. 9861, s. 16; Holly Burkhalter and Rakiya Omaar, 'Failures of State, ' Africa Report, Nov.-Dec. 1990, p. 28.

⁴⁷ Funmi Oloisakin, "UN Co-operation with Regional Organizations in Peacekeeping: The Experience of ECOMOG and UNOMIL in Liberia, International Peacekeeping, Vol. 3, No. 3, Autumn 1996, pp. 33-51.

seçilmektedir⁴⁸.

Başkan Alassane Ouattara 2010'dan beri görevde. Ekim 2020'de tartışmalı bir şekilde yeniden seçildi; Muhalefet adayları, üçüncü dönemin anayasaya aykırı olduğunu düşündükleri durumu protesto etmek amacıyla anketi boykot etti. Birleşik Krallık Hükümeti seçimlerdeki şiddeti kınadı ve Fildişi Sahili halkının barışçıl gösteri ve protesto hakkını desteklediğini belirtti.⁴⁹

2020 başkanlık seçimi (CBP 9050) ülke, adaylar, ana siyasi partiler ve seçim kampanyası hakkında kısa bir arka plan sağlıyor.

Bir sonraki Başkanlık seçimi 2025'e kadar beklenmiyor, ancak iç savaş (2002'den 2007'ye kadar süren savaş) sırasında Başkan olan, potansiyel olarak eski Başkan Gbagbo da dahil olmak üzere olası adaylar şimdiden pozisyon için yarışıyor⁵⁰.

Gambiya

Gambiya Nehri'nin verimli toprakları uzun yıllardır yerleşim bölgesi olarak kullanılmaktadır. Milattan önceye dayanan ve gezgin Hanno'ya ait olduğu belirlenen yazılı belgelerde, Hanno'nun özellikle Batı Afrika bölgelerinde gezerken Gambiya bölgesindeki durumdan bahsetmektedir. Milattan sonraki dönemlerde ise bölge ile ilgili ilk kayıtlar 9. yüzyıl ve 10. yüzyılda Arap tüccarına aittir. 10. yüzyıl boyunca Müslüman tüccarlar ve öğretmenler birçok Batı Afrika ülkesinde çeşitli yerleşimler kurmuştur. Bu iki grup altın ve fildişi karşılığında değiş tokuş sağlayan ve Sahra'yı aşan ticaret rotaları oluşturmuşlardır. Bölgenin Mali Krallığı'na bağlı olduğu dönemlerde bu bölgeye seferler düzenleyen Portekiz tüccarlar bölgede de hakimiyet kurmaya başlamışlardır. 17. yüzyılda İngiliz kralının da yetki vermesi ile Gambiya ve Altın Sahili bölgelerinin kullanım hakkını alan topluluk, bölge ticaretinde söz sahibi konuma gelmiştir. 17. yüzyıl sonu ile 18. yüzyıl başlarında İngiltere ve Fransa bölgede bulunan su kaynaklarının paylaşımında siyasi ve ticari sebeplerden dolayı ihtilaflar yaşamış, bu sorunlar Paris Antlaşması (1763) ile sona erdirilebilmiş ve Gambiya üzerindeki tüm hâkimiyet Birleşik Krallık'a devredilmiştir. Bu süreçten sonra da Fransa,

⁴⁸ Robert Mortimer, "ECOMOG, Liberia, and Regional Security," in Ed Keller and Don Rothchild, eds., Africa

in the New International Order, Boulder, Colo.: Lynne Rienner, 1996, p. 162.

⁴⁹ Peter de Costa, "Confused State," West Africa, Oct. 1-7, 1990, p. 2557.

⁵⁰ Louisa Brooke, "Coups and political stability in West Africa", House of Commons Library, 18 September 2023, no. 9861, s. 7..

Gambiya üzerinde hâkimiyeti ele alabilmek adına Afrika kıtasında bulunan başka sömürge bölgelerini bu bölgeye karşılık Büyük Britanya'ya teklif etmiş ama başarı elde edememiştir. Özellikle 18. yüzyıl ile 19. yüzyıl arasında yaşanan ve merkezi James Adası üzerinde bulunan kale olan köle ticareti döneminde üç milyona yakın kişi bu bölgelerden Amerika kıtasına köle olarak götürülmüştür. Büyük Britanya hakimiyetinin ilk dönemlerinde Sierra Leone Valisi'nin hakimiyeti altındaki topraklara dâhil edilen Gambiya, 1888 yılında başlı başına bir sömürge düzeni olarak kurulmuştur. Bu oluşum ile Fransa himayesindeki Senegal ile kesin sınır çizgileri 1889 yılında belirlenmiştir.⁵¹

Gambiya, meşrutiyet sistemi ile 18 Şubat 1965 tarihinde Büyük Britanya'dan bağımsızlığını kazanarak İngiliz Milletler Topluluğu üyesi olmuştur. 1967 yılında dönemin Senegal devlet başkanı Léopold Sédar Senghor'un ziyaretinde iki ülke arasında yakın işbirliği konusunda anlaşma sağlanmıştır. 24 Nisan 1970 tarihinde yönetim şeklini cumhuriyet olarak değiştiren ülke, ülkenin ilk devlet başkanı olarak da o güne kadar başbakan olarak görev alan ve bu süreçten sonra 1994 yılına kadar beş defa daha aynı göreve getirilen Sir David Dawda Kairaba Jawara üstlenmiştir. 1981 tarihinde Jawara'nın ülke dışında bulunduğu bir zamanda ülkede gerçekleştirilmeye çalışılan darbe Senegal ordusunun da yardımı ile beş günlük bir süre sonunda sonlandırılmış, ülkesine geri dönen Jawara, dört yıllık olağanüstü hâl ilan etmiştir. Özellikle gerçekleştirilen darbenin de etkisi ile Gambiya ve Senegal 12 Aralık 1981 tarihinde imzaladıkları anlaşma ile askeri alanda, para biriminde ve ekonomi alanında birlikte hareket etme iradelerini ortaya koymuşlardır. Senegambiya Konfederasyonu olarak adlandırılan bu yeni oluşum, 1 Şubat 1982 ile 30 Eylül 1989 tarihleri arasında varlığını sürdürmüş, bu süreçte Senegal'in sık bir şekilde dile getirdiği Senegal altında birleşme talepleri nedeniyle Gambiya'nın birlikten çekilmesi ile sonlandırılmıştır.⁵²

Başkan Adama Barrow, 2016 yılında Başkan Yahya Jammeh'in 22 yıllık iktidarına son vererek büyük bir şoka neden olmuştu. Barrow, Aralık 2021'de yeniden seçildi. Seçim gözlemcileri tarafından seçimler barışçıl, güvenilir, şeffaf ve kapsayıcı olarak değerlendirildi.

⁵¹ David Wippman, "Enforcing the peace: ECOWAS and the Liberian civil war," in Lori F. Damrosch, Ed., Enforcing Restraint: Collective Intervention in Internal Conflicts, New York: Council on Foreign Relations, 1993, p. 165.

⁵² M. Weller, ed. Regional Peace-Keeping and International Enforcement: The Liberian Crisis, Cambridge International Document Series, Vol. 6 Cambridge: Cambridge University Press, 1994, p. 85.

Aralık 2022'de Hükümet, bir askeri darbe girişimini önlediğini açıklayarak daha sonra sekiz askeri vatana ihanetle suçladı.⁵³

Sonuç

Benin, Burkina Faso, Fildişi Sahili, Gambiya ve Gana 17. yüzyılda başlayan sömürgecilik faaliyetleri sonucu özellikle Fransa ve İngiltere gibi Avrupa ülkelerinin egemenliğine girmiştir. Uzun bir zaman bu devletler tarafından sömürülen bu ülkeler 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren kendi kaderleri üzerinde durabilmek için bir çok girişimlerde bulunmuşlarsa da sömürgeci ülkeler bu ülkeleri katliam ve soykırımlarla hep geri itmeye muvaffak olmuşlardır. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra sömürgecilik anlayışında bir miktar çözülme olsa da İkinci Dünya Savaşı ile batıda meydana gelen büyük emek ve mülk çöküşü bu ülkelerin yeniden sömürülmesine sebep vermiştir. Ancak bu defa da Afrika'ya yeni ülkeler girmeye başlayınca sömürgeci ülkelerin iktidarları sarsılmaya başlamıştır. Özellikle ABD ve Çin faktörünün ardından Rusya gibi ülkelerin bölgede çıkar alanları oluşturması bu ülkelere karşı sömürgecilerin sömürdükleri ülkelerin bağlarını gevşeterek onları kendilerine bağımlı kılmak için yeni stratejiler geliştirmişlerdir. Anca bu yeni stratejiler ülkeleri yeniden kendilerine bağlamak yerine bağımsızlık yönünde tetiklemiştir. Afrika'daki bir çok ülke sömürgeleriyle birlikte devam etme kararı alırken bir çoğu da bağımsız olmak istemiştir. Ancak bağımsızlık kararlarının alınmasındaki güçlüğün biraz zorlamayla da olsa aşılabilen olması diğerlerini de bağımsız yönde yöreklendirmiştir.

Bu da özellikle yukarıda adı geçen ülkelerin tek tek bağımsızlık savaşlarına girişmelerine ve sömürgecilerini ve mandaterlerini kendilerine bağımsızlık verme yolunda zorlamalarını ve nihayetinde bağımsızlık haklarının iadesini sağlamıştır.

Kaynaklar

Louisa Brooke, "Coups and political stability in West Africa", House of Commons Library, 18 September 2023, no. 9861, s. 6 ; Lupsha in Kelly, Robert J. (Ed.), Organized crime - Cross-cultural studies, Totowa, New Jersey, 10 - 31.

Transnational Organised Crime in the West African Region, United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), New York, 2005, p. 15.

⁵³ E. John Inegbedion, "ECOMOG in Comparative Perspective" in Timothy M. Shaw and Julius Emeka Okolo, eds., The Political Economy of Foreign Policy in ECOWAS, London: Macmillan, 1994, p. 231.

Africa, Our Common Destiny, Guideline Document by the Commission of the African Union, May 2004, page 22.

Strategic Plan of the African Union Commission, Volume 1: Vision and Mission of the African Union, May 2004, page 27.

Charles Demangeat, Histoire de la condition civile des étrangers en France dans l'Ancien et le nouveau droit, Paris, Joubert, 1844, pages 1-2.

Djibril Tamsir Niane, 'Introduction' in General History of Africa, IV, Africa from the Twelfth to the Sixteenth Century, UNESCO/NEA, 1985, page 33.

Joseph Ki-Zerbo, 'La solidarité au sein du monde noir' in Regards sur la société africaine, Panafrika, Silex/Nouvelles du Sud, 2008, pages 153-168.

Pierre François Gonidec, 'Note sur la nationalité et les citoyennetés dans la Communauté', in Annuaire Français de Droit International, Volume 5, 1959, page 756.

<https://tr.wikipedia.org/wiki/Benin#Tarih>

Louisa Brooke, "Coups and political stability in West Africa", House of Commons Library, 18 September 2023, no. 9861, s. 6.

George Klay Kieh, Jr., "The Obstacles to the Peaceful Resolution of the Liberian Civil Conflict," Studies in Conflict and Terrorism, Vol. 17, (1994), pp. 97-108.

Stephen Ellis, "Liberia 1989-1994: A Study of Ethnic and Spiritual Violence," African Affairs (1995), 94, 165-197.

Herbert Howe, "Lessons of Liberia: ECOMOG and Regional Peacekeeping" International Security, Vol. 21, No. 3, winter 1997, pp. 145-176.

Christopher Clapham, "Liberia", in John Dunn, Ed., West African States: Failure and Promise (Cambridge:

Cambridge Univ. Press, 1978), pp. 125-6.

Leonard Brehun, Liberia: The War of Horror, Accra: Adwinsa Publications, 1991; Lindsay Barret, "Liberia and West Africa: Which Way Out?," West Africa, 6-12 May, 1996, pp. 697-700.

Jean-Germain Gros, "Towards a taxonomy of failed states in the New World Order: decaying Somalia, Liberia, Rwanda and Haiti," *Third World Quarterly*, vol. 17, No. 3, 1996:455-471.

Michael Ignatieff, *Blood and Belonging*, Toronto: Penguin, 1993, p. 8.

Robert Rosh, "Ethnic Cleavages as a Component of Global Military Expenditures." Journal of Peace

Research, (XXXIII, 1989) 21-30.

Mohammed Ayoob, "State-Making, State-Breaking and State Failure: Explaining the Roots of 'Third World' Insecurity," in Luc van de Goor, Kumar Rupesinghe, and Paul Sciarone, (eds.), *Between Development and Destruction*, (London and New York: 1996), p. 67-86.

Ulusal Hakemli Dergi
Tarih Burada Dergisi
Cilt: 1. Sayı: 3
ISSN no: 2980-2202

Pauline H. Baker and John A. Ausink, "State Collapse and Ethnic Violence: Toward a Predictive Model," *Parameters*, Spring, (1996), p. 19-31.

Michael Barnett, "Partners In peace? The UN, regional organizations, and peace-keeping", *Review of International Studies* (1995), 21, p. 411-433.

Holly Burkhalter and Rakiya Omaar, 'Failures of State, ' *Africa Report*, Nov.-Dec. 1990, p. 28.

Funmi Olonisakin, "UN Co-operation with Regional Organizations in Peacekeeping: The Experience of ECOMOG and UNOMIL in Liberia, *International Peacekeeping*, Vol. 3, No. 3, Autumn 1996, pp. 33-51.

Chike Akabogu, "ECOWAS Takes The Initiative, " in M. A. Vogt, ed., *The Liberian Crisis and ECOMOG: A Bold Attempt at Regional Peace Keeping*, Lagos: Gabumo Publishing, 1992, pp: 73-93.

George Klay Kieh, Jr., "The Obstacles to the Peaceful Resolution of the Liberian Civil Conflict, " *Studies in Conflict and Terrorism*, Vol. 17, 1994, pp. 97-108.

Clement Adibe, "The Liberian conflict and the ECOWAS-UN partnership, " *Third World Quarterly*, Vol.

18, No. 3, pp. 471-488, 1997.

Alan James, *Peace Keeping in International Politics*, London: Macmillan, 1990, p. 1.

Richard K. Betts, "The Delusion of Impartial Intervention, " in Chester A. Crocker and Fen Osler Hampson, eds., *Managing Global Chaos: Sources of and Responses to International Conflict*, Washington, D.C.: United States Institute of Peace Press, 1996, pp. 333-343.

Alan James, "Peacekeeping and Ethnic Conflict, " in David Carment and Patrick James, eds., *Peace in The Midst of Wars: Preventing and Managing International Ethnic Conflicts*, Columbia: University of South Carolina Press, 1998, pp. 163-193.

Stephen Ryan, *Ethnic Conflict and International Relations*, Hants: Dartmouth, 1995, p. 106; BBC News, Cape Verde Country profile, 9 arch 2023, 10 August 2023.

Donald Rothchild and David A. Lake, "Containing Fear: The Management of Transnational Ethnic Conflict, " in Donald Rothchild and David A. Lake, eds., *The International Spread of Ethnic Conflict: Fear, Diffusion and Escalation*, NJ: Princeton University Press, 1998, pp. 203-226.

William I. Zartman, and Saadia Touval, "International Mediation in the Post-Cod War Era, " in Chester A. Crocker and Fen Osler Hampson, ed., *Managing Global Chaos: Sources of and Responses to International Conflict*, Washington, D.C.: United States Institute of Peace Press, 1996, pp. 445-461.

African Research Bulletin, Vol. 27, No. 10, October 1-31, 1990, pp. 9872-9873.

Colin Scott, Larry Minear and Thomas G. Weiss, "Humanitarian Action and Security in Liberia 1989-1994, " *Occasional Paper #20* (Thomas J. Watson Jr. Institute for International Studies), p. 9.

Ulusal Hakemli Dergi
Tarih Burada Dergisi
Cilt: 1. Sayı: 3
ISSN no: 2980-2202

Kofi Oteng Kufuor, "The Legacy of the Intervention in the Liberian Civil War by the Economic Community of West African States, " African Journal of International and Comparative Law, Vol. 5, No. 3, cited in Olonisakin, "UN Co-operation with Regional Organizations in Peacekeeping, " pp. 33-51.

Roy May and Gerry Cleaver, "African Peacekeeping: Still dependent?" International Peacekeeping, Vol. 4, No. 2, summer 1997, pp. 1-21.

Africa Research Bulletin, 15 September 1990, p. 9802, cited in Clement E. Adibe, "The Liberian Conflict", pp. 471-488.

West Africa (London), 25-31 December 1995, and 1-7 January 1996, p. 1993.

West Africa, (London), 18-24 March 1996, pp. 422-423.

Stephen John Stedman, "Spoiler Problems in Peace Processes, " International Security, Vol. 22, No. 2, fall

1997, pp. 5-53.

Max Ahmadu Sessay, "Politics and society in post-war Liberia, " Journal of Modern African Studies, Vol. 34, No. 3, 1996, p. 402.

I. William Zartman, "Bargaining and Conflict Resolution, " in Edward A. Kolodziej and Roger E. Kanet,

eds., *Coping with Conflict after the Cold War*, Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 1996, p. 281.

Liberian fighters trade guns for food, education, " The Daily Yomiuri (Tokyo), January 31, 1997, p. 17.

Roy May and Gerry Cleaver, "African Peacekeeping: Still dependent?" International Peacekeeping,

Vol. 4, No. 2, summer 1997, pp. 1-21.

Holly Burkhalter and Rakiya Omaar, 'Failures of State, ' Africa Report, Nov.-Dec. 1990, p. 28.

Funmi Olonisakin, "UN Co-operation with Regional Organizations in Peacekeeping: The Experience of ECOMOG and UNOMIL in Liberia, International Peacekeeping, Vol. 3, No. 3, Autumn 1996, pp. 33-51.

Robert Mortimer, "ECOMOG, Liberia, and Regional Security, " in Ed Keller and Don Rothchild, eds., *Africa*

in the New International Order, Boulder, Colo.: Lynne Rienner, 1996, p. 162.

Peter de Costa, "Confused State, " West Africa, Oct. 1-7, 1990, p. 2557.

Louisa Brooke, "Coups and political stability in West Africa", House of Commons Library, 18 September 2023, no. 9861, s. 7..

David Wippman, "Enforcing the peace: ECOWAS and the Liberian civil war, " in Lori F. Damrosch, Ed.,

Ulusal Hakemli Dergi
Tarih Burada Dergisi
Cilt: 1. Sayı: 3
ISSN no: 2980-2202

Enforcing Restraint: Collective Intervention in Internal Conflicts, New York: Council on Foreign Relations,

1993, p. 165.

M. Weller, ed. Regional Peace-Keeping and International Enforcement: The Liberian Crisis, Cambridge International Document Series, Vol. 6 Cambridge: Cambridge University Press, 1994, p. 85.

E. John Inegbedion, "ECOMOG in Comparative Perspective" in Timothy M. Shaw and Julius Emeka

Okolo, eds., The Political Economy of Foreign Policy in ECOWAS, London: Macmillan, 1994, p. 231.

**BATI AFRİKA’NIN YOKSUL ÜLKELERİNDE VESAYET SİSTEMİNE YÖNELİK
BAŞKALDIRILAR**

* Mehmet KÖSE
** Mahmut FATMAOĞULLARI
*** Mehtap KAYA
**** Hasan DOĞAN
***** Mustafa Gürkan CANBOLAT

Araştırma Makalesi

Makale Gönderme Tarihi

17. 09. 2023

Makale Kabul Tarihi

27. 10. 2023

Atıf Bilgisi

Chicago: Mehmet Köse, Mahmut Fatmaoğulları, Mehtap Kaya, Hasan Doğan, Mustafa Gürkan Canbolat, “Batı Afrika’nın Yoksul Ülkelerinde Vesayet Sistemine Yönelik Başkaldırılar”, *Tarih Burada Dergisi*, Cilt. 1, Sayı: 3, 2023, ss. 89-114.

Apa: Köse, M., Fatmaoğulları, M., Kaya, M., Doğan, H., Canbolat, M. G. (2023), “Batı Afrika’nın Yoksul Ülkelerinde Vesayet Sistemine Yönelik Başkaldırılar”, *Tarih Burada Dergisi*, Cilt. 1, Sayı: 3, ss. 89-114.

Özet

Birinci Dünya Savaşı sonrasında Afrika’daki ülkelerin sömürgeleştirme süreci tamamlanmıştır. Batı Afrika özellikle İngiltere ile Fransa’nın Hindistan üzerinden başlattıkları rekabet sonucunda İngiltere Fransa’yı Afrika’da oyalamaya karar verince özellikle Batı Afrika Fransa’nın sömürge ülkelerine dönüştürüldü.. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Fransa bu ülkelere sözde özgürlüklerini vererek etme gibi bir politika izlemiş olsa da Fransa tarafından Afrika’nın büyük bölümünü Frankafon ülkeler sınıfına sokmak suretiyle haraca bağlamasına karşı ECOWAS denilen Afrika Birleşik Topluluğu kurulmuş olsa da o da kısa zaman sonra Fransa’nın müdahalesine maruz kalarak, aynı sürecin aleti olmaya başlamıştır. Bu durum karşısında son zamanlarda Afrika’ya yeni giren Çin, Rusya ve Türkiye gibi ülkelerin desteğinde yeni bir uyanış süreci başlamıştır.

Bu makalede Batı Afrika ülkelerinde vesayete karşı başlatılan darbe süreçleri üzerinde durulacaktır.

* Müdür, Serinyol Anadolu Lisesi, brc_mhmt9286@hotmail.com, Orcid no: 0009-0007-6063-6456

** Müdür, Değirmenyolu İlkokulu, mahmutfatma1@hotmail.com, Orcid no: 0009-0008-8520-7081

*** Müdür Yardımcısı, Değirmenyolu İlkokulu, mKayakad@hotmail.com, Orcid no: 0009-0006-8954-1648

**** Müdür, Gaziyurt İlkokulu, cansudogan02@gmail.com, Orcid No: 0009-0003-7873-0871

***** Müdür Yardımcısı, Hasan Ali Yücel Anadolu Lisesi, mgc205184@gmail.com, Orcid no: 0009-0004-9707-116X

Anahtar Kelimeler: Afrika, ECOWAS, Sömürge, Vesayet, Fransa

Abstract

After the First World War, the colonization process of countries in Africa was completed. As a result of the competition between England and France over India, West Africa, especially, was turned into colonial countries of France when England decided to stall France in Africa. After the Second World War, France adopted a policy of giving these countries their so-called freedom. Even though the United African Community, called ECOWAS, was established against France's extortion of most of Africa by classifying it as Francophone countries, it was soon subjected to the intervention of France and became a tool of the same process. In the face of this situation, a new awakening process has begun with the support of countries such as China, Russia and Turkey, which have recently entered Africa.

This article will focus on the coup processes initiated against tutelage in West African countries.

Key Words: Africa, ECOWAS, Colony, Tutelage, France

Giriş

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) üyesi Gine Bissau, Liberya, Mali, Moritanya, Nijer, Nijerya, Sierra Leone, Senegal ve Togo tarihleri boyunca sömürü ve her türlü saldırıya açık Afrika'nın en yoksul ülkelerini temsil etmişlerdir. Batı Afrika'da kalmaları sebebiyle de özellikle Avrupalı güçlerin çeşitli yöntemlerle köleleştirdikleri bu ülkelerde yönetimler bağımsızlıklarını elde etmiş olsalar da halen bir sömürü sisteminin parçası olarak varlıklarını sürdürmektedirler ve özellikle Fransa tarafından haraca bağlanmış bulunmaktadır. Bu yönüyle değerlendirildiğinde bu dokuz ülkede vesayet sistemleri ile tam bağımsızlık yanlısı güçler arasında uzun süren bir mücadele dönemi yaşanmış ve yaşanmaya devam etmektedir. Bu makalede de vesayet sisteminden kurtulmak için ilk ciddi adımlarını atmaya başlayan bu ülkelerde sömürüye karşı başlatılan darbeler döneminin iç yüzü ortaya konulmaya çalışılacaktır.

Gine Bissau

Gine-Bissau ya da resmî adı ile Gine-Bissau Cumhuriyeti, Afrika kıtasının batı bölümünde bulunan bir ülkedir. Ülkenin sınır komşularını (kuzeyden saat yönünde ilerlendiğinde) Senegal ve Gine oluşturmakta olup, ülkenin batısında Atlas Okyanusu yer almaktadır. Ülkenin başkenti ve en büyük şehri Bissau'dur. Nüfusun %99'u Afrika kökenli olup, Avrupa kökenlilerin ülke genelinde mevcudiyeti %1 oranındadır. Ülke içerisinde farklı dil, kültür ve sosyal yapıya sahip 25 adet etnik grup yaşamaktadır. Bu 25 farklı etnik grup

ülke nüfusu içerisinde %85'lik bir dilimi oluşturmaktadır. Etnik gruplar içerisinde en kalabalık topluluklar %28 ile Balanta, %19 ile Fulbe ve %14 ile Manjaco etnik grubudur. Ülke nüfusunun %50'lik bir kesmi İslam inancını benimsemektedir. Yerel dinlere inananın oranları %40 iken, Hristiyan inancına göre yaşayan halkın oranı %10'dur. ¹

Gine-Bissau genelinde 15 yaş ve üzerinde olan nüfusta okuma yazma bilenlerin oranı 2015 verilerine göre %59,9 düzeyindedir. Bu oran erkeklerde %71,8 iken, kadınlarda %48,3 seviyesindedir. Zorunlu eğitimin dokuz yıl olduğu ülkede okuma çağında olan ne kadar erkek ve kız çocuğunun okula gittiği yönünde bir bilgi bulunmamaktadır. Eğitim çağına girmek üzere olan ya da eğitim çağında olan 226,316 çocuğun çocuk işçi statüsünde çalıştığı bildirilmektedir. Bu veri ile 2010 tahminine göre ülkenin çocuk nüfusunun %57'si çocuk işçi olarak çalışmaktadır. ²

Günümüzde ülkenin varlığını sürdürdüğü bölge 13.yy sonlarından itibaren yerleşim alanı olarak kullanılmaya başlanmış, 1537-1867 yılları arasında da Kaabu Krallığı'nın hakimiyet sürdüğü bir bölge olmuştu. Bu varlıklarını 1446 yılında günümüzdeki Gine kıyılarının üst bölgelerine gemiler ile gelen ilk Portekizli tüccarlar, bu bölgeleri yer edinmiştir. Portekiz 1879 yılına kadar Yeşilburun Adaları bölgesinden yönettiği bölgeyi, aynı yıl içerisinde bölgeyi Portekiz Ginesi adı ile kendine bağlı bir il yapmıştır. Amilcar Lopes Cabral önderliğinde 19 Eylül 1956 tarihinde kurulan PAIGC, 1963 ile 1974 yılları arasında bölgenin bağımsızlığı ile mücadele vermiştir. Ülke üzerindeki birçok noktada hakimiyeti ele geçiren PAIGC, 24 Eylül 1973 tarihinde bağımsızlığını ilan etmiş, bu ilan ise Portekiz tarafından ancak bir yıl sonra 10 Eylül 1974 tarihinde kabul edilmiştir. Ülke 1984 yılında gerçekleşen anayasa değişikliği ile başkanlık sistemi ile yönetilmektedir. 1991 yılına kadar tek partili sistemin işlediği ülkede, bu yıldan itibaren çok partili sisteme geçiş gerçekleştirilmiştir³.

2004 seçimleri

28 Mart 2004 tarihinde gerçekleştirilen seçimler sonrası Milletvekili dağılımı (Toplam:102):

Partido Africano da Independência da Guinea e Cabo Verde (PAIGC): 45

¹ https://tr.wikipedia.org/wiki/Gine-Bissau#Sosyal_durum

² https://tr.wikipedia.org/wiki/Gine-Bissau#Sosyal_durum

³ https://tr.wikipedia.org/wiki/Gine-Bissau#Sosyal_durum

Ulusal Hakemli Dergi
Tarih Burada Dergisi
Cilt: 1. Sayı: 3
ISSN no: 2980-2202

Partido para a Renovação Social (PRS): 35/102

Partido Unido Social Democratico (PUSD): 17

Diğer: 3

Diaspora için öngörülen 2 koltuğun dağılımı yapılmamıştır.

Seçimlere katılım oranı %75.

2008 seçimleri

16 Kasım 2008 tarihinde gerçekleştirilen seçimler sonrası Milletvekili dağılımı
(Toplam:100):

Partido Africano da Independência da Guinea e Cabo Verde (PAIGC): 67

Partido para a Renovação Social (PRS): 28

Partido Republicano para a Independência e o Desenvolvimento (PRID): 3

Aliança Democrática (AD): 1

Partido para a Nova Democracia (PND): 1

Toplam: 100 Milletvekili. Seçimlere katılım oranı %82.

2014 seçimleri

13 Nisan 2014 tarihinde gerçekleştirilen seçimler sonrası Milletvekili dağılımı
(Toplam:102):

Partido Africano da Independência da Guinea e Cabo Verde (PAIGC): 57

Partido para a Renovação Social (PRS): 41

Partido da Convergência Democrática (PCD): 2

Partido para a Nova Democracia (PND): 1

União para a Mudança (UM): 1

Toplam: 102 Milletvekili. Seçimlere katılım oranı %88, 57.

18 Mayıs 2014 tarihinde gerçekleştirilen devlet başkanlığı seçimlerinde ise PAIGC adayı José Mário Vaz, diğer aday Nuno Gomes Nabiam'a karşı oyların %61, 92'sini elde ederek devlet başkanlığı makamına seçilmiştir. Bu seçimlerde katılım oranı %78 olarak açıklanmıştır.⁴

⁴ https://tr.wikipedia.org/wiki/Gine-Bissau#Sosyal_durum

BBC'ye göre Gine Bissau 1980'den bu yana dokuz darbe veya darbe girişimine tanık oldu. Bunlardan en sonuncusu 2012 yılında meydana gelen bir ordu isyanının “ülkeyi kaosa sürüklemesi”ydi.⁵ 2014 yılında seçilen Jose Mario Vaz, devrilmeden görev süresini tamamlayan ilk başkan oldu. Başkan Umaro Sissoco Embaló, Aralık 2019'da seçildi ve uzun süredir iktidarda olan PAIGC partisinin desteği olmadan seçilen ilk başkan oldu. Şubat 2022'de silahlı kişilerin hükümet binalarına saldırdığı bildirilen darbe girişiminden sağ kurtuldu.⁶

PAIGC liderliğindeki muhalefet gruplarından oluşan bir koalisyon, Haziran 2023'te yapılan yasama seçimlerinde Embaló'nun Madem G15 partisini mağlup ederek sandalyelerin çoğunluğunu kazandı.⁷

Liberya

1822 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde serbest bırakılan köleler tarafından kurulan ülkenin adı, latince sözcük olan liber (Özgür) sözcüğü baz alınarak oluşturulmuştur. Ülkenin başkenti olan Monrovia'da Amerika Birleşik Devletleri'nin eski başkanlarından James Monroe'den esinlenerek oluşturulmuştur⁸.

Liberya, resmî olarak Liberya Cumhuriyeti; Batı Afrika kıyısında, kuzeybatıda Sierra Leone, kuzeyde Gine, doğuda Fildişi Sahili'ne sınırları bulunan bir ülkedir. Anlamı "özgürlerin toprağı" olan Liberya, daha önceden köleleştirilmiş Afrika asıllı Amerikalıların özgür çocukları tarafından kurulmuştur. Siyah Afrika'nın sömürge yönetimi olarak Amerikan Kolonizasyon Derneği'nin siyahi muhacirleri yönlendirmesi ve 1847'de ABD'den bağımsızlık kazanan kıtanın en eski cumhuriyeti olan Liberya, son dönemde iki iç savaşa sahne oldu: Liberya İç Savaşı (1989-1996) ve İkinci Liberya İç Savaşı (1999-2003). İkinci iç savaş, yüzbinlerce insanın göçüne ve ekonominin çökmesine neden olmuştur⁹.

Liberya hükümeti Amerika Birleşik Devletleri hükümet sistemi baz alınarak kurulmuş

⁵ Louisa Brooke, “Coups and political stability in West Africa”, House of Commons Library, 18 September 2023, no. 9861, s. 9.

⁶ Brooke, “Coups and political stability in West Africa”, s. 9'den naklen, France 24, Guinea-Bissau launches probe into botched coup that killed 11, 15 Eylül 2023.

⁷ Louisa Brooke, “Coups and political stability in West Africa”, House of Commons Library, 18 September 2023, no. 9861, s. 9'den naklen, AlJazeera, Guinea-Bissau opposition wins majority in parliamentary polls, 15 Aralık 2023.

⁸ <https://tr.wikipedia.org/wiki/Liberya>

⁹ <https://tr.wikipedia.org/wiki/Liberya>

üniter anayasal bir cumhuriyettir ve temsili demokrasi ile yönetilir. Güçler ayrılığı ilkesi vardır. Yürütme cumhurbaşkanı başkanlığında, yasama Liberya meclisince ve yargı yargıtay tarafından sürdürülür. Cumhurbaşkanı, devletin başkanıdır ve aynı zamanda başkomutanıdır¹⁰.

Ekim 2023'teki başkanlık seçimlerinin, görevdeki George Weah'ın ikinci dönem için aday olması ancak eski iktidardaki Birlik Partisi'nden eski başkan yardımcısı Joseph Boakai ve İşbirliği Yapan Siyasi Partilerden Alexander Cummings'in güçlü zorluklarıyla karşı karşıya kalmasıyla, hararetli bir çekişme yaşanması bekleniyor.¹¹ Alex Vines Chatham House'dan Afrika uzmanı, yaşam standartlarının kötüleşmesi ve kemer sıkma önlemlerinin seçimlerdeki ana temalardan biri olduğunu söylüyor.¹² Nisan ayında siyasi partiler, seçimler öncesinde şiddeti önlemek için bir anlaşma imzaladılar ve imzalayanlara, memnun olmadıkları takdirde anayasal yollara başvurma taahhüdünde bulundular. seçim süreci ve sonuçlarıyla.¹³

AB, "Afrika'nın en eski demokrasisi olan Liberya'da rekabetçi, şeffaf ve barışçıl seçimleri destekleme konusundaki uzun süredir devam eden kararlılığımızı teyit eden" bir seçim gözlem heyeti gönderecek¹⁴.

Mali

Ülkenin ismi tarihte yer alan Mali İmparatorluğu ile bu imparatorlukta yaşanan Malinkeliler'den esinlenerek konulmuştur. Ayrıca ülkede konuşulan dillerden biri olan Bambaraca'da mali kelimesi su aygırı anlamında kullanılmaktadır.

Mali'ye insanlar çok erken bir tarihte yerleşti. Her yerde yok olmuş uygarlıkların izlerine rastlanır: Özellikle Nijer'in taşma alanında dikili taşlar, ölü odaları, tümülüs, tellerlerin yerleştiği Bandiagara yarılarındaki mağaralar (aşağı yukarı bin yılı). Tarım ve göçebe hayvancılıkla uğraşan bu toplulukların Sahra'yı geçerek Akdeniz dünyasıyla ilişki kurlmaları çok eski tarihlere uzanır.¹⁵

¹⁰ <https://tr.wikipedia.org/wiki/Liberya>

¹¹ Brooke, "Coups and political stability in West Africa", s. 9'den naklen, BBC News, Liberia parties sign peace pact ahead of October polls, 22 Eylül 2023.

¹² Brooke, "Coups and political stability in West Africa", s. 9'den naklen, Alex Vines, Democracy in Sierra Leone and Liberia, Chatham House, 25 Ekim 2023.

¹³ Brooke, "Coups and political stability in West Africa", s. 9'den naklen, BBC News, Liberia parties sign peace pact ahead of October polls, 22 Eylül 2023.

¹⁴ Brooke, "Coups and political stability in West Africa", s. 10'dan naklen, EU, Liberia: The European Union deploys an Election Observation Mission, 11 Temmuz 2023.

¹⁵ <https://tr.wikipedia.org/wiki/Mali#>

Sahil sınırında, Soninke kavminin (sarakole) bulunduğu yerde, Orta Senegal'den Nijer'in taşma alanına ve Tişit Dahar'ından (Moritanya) 14 derece enlemine dek uzanan Gana İmparatorluğu bu şekilde gelişti. Kumbi Saleh sitinde olduğu sanılan başkent, Müslümanlığı yayan kuzey Afrikalı tüccarların sık sık uğradığı bir ticaret merkeziydi; İslamlığı Gana'ya Murabit istilacılar yerleştirdi (1076). Murabitlar'ın tutunamaması üzerine imparatorluk sarsıldı ve parçalanmaya başladı. Sosso kralı Sumanguru Kante 1203'te Gana'ya saldırdı; 1235-1240'ta Mali İmparatorluğu'nun kurucusu Sundiata Keita başkenti yıktı ve toprakları ilhak etti.¹⁶

7. yüzyılda Koukya'da, 9. yüzyılda Gao'da tarımcı ve balıkçı bir halk olan Songhaylar (Sorkolar) arasında Nijer menderesinin aşağısında şekillenmeye başlayan Mali İmparatorluğu, 15. yüzyılda Mosiler'in saldırısına uğradı. Aynı zamanda aynı yüzyılda yeni bir hegemonya kurdu, Songhay etkisi yavaş yavaş Nijer'in yukarı kesimine doğru, Segu'ya dek yayıldı; ama en parlak döneminde Mali'ye boyun eğdi. Songhaylar yavaş yavaş özgürlüklerini kazandılar ve 1464-1492 arasında hüküm süren önderleri Sonni Ali, Gao Krallığı'nın temellerini attı. Sahra ticaretinin merkezleri olan Timbuktu ve Cenne'yi ele geçirdi ve Mosiller'e, Tuaregler ve Pöller'e karşı silahlı mücadeleye girişti. Sonni Ali'nin valilerinden biri olan Askia Muhammet (1492-1528), kuvvete başvurarak imparatorluğun devamını sağladı. Mali'den Ayr'a dek fethedilen toprakları sağlam bir şekilde örgütledi. Timbuktu ikinci başkent oldu ve aydın Müslümanların öncülüğünde büyük bir düşünsel gelişme içine girdi. Birbirini izleyen karışıklık ve huzur dönemlerinin ortasında, Teghaza tuzlaları (Timbuktu'nun 800 km kuzeyinde) konusunda Fas sultanıyla bir çatışma meydana geldi; bu çatışma, 12 Nisan 1591'de Tondibi (Gao'nun kuzeyinde) bozgunundan sonra imparatorluğun çöküşüne yol açtı. Faslılar da Tuaregler karşısında bir varlık gösteremediler ve Tuaregler 1737'de Timbuktu'ya yerleştiler.¹⁷

17. yüzyılda gücünü ortaya koyan Bambaralar'ın kurduğu Segu Krallığı'na sırasıyla, kuruluş tarihinden 1770'e dek Kullibali ve özellikle Ngolo (1770-1790), Manson (ya da Monzon) [1790-1808] ve Daa (1808-1827) adlı krallarla Diaralar egemen oldu. Krallık, Kaarta'da Cenne ve Timbuktu'yla Yatenga'ya (Mosiler) dek yayıldı. 18. yüzyıl sonundan itibaren Manson, isyancı vasallarla (özellikle Kaarta ve Timbuktu) uğraştı; krallık, 19.

¹⁶ <https://tr.wikipedia.org/wiki/Mali#>

¹⁷ <https://tr.wikipedia.org/wiki/Mali#>

yüzyılda gerilemeye başladı.¹⁸

19. yüzyıl başında Ahmedu Şeyhu'nun (1818-1844) kurduğu Masina pöl İmparatorluğu, müslümanlık adına animist Bambaralar ve Bobolar'ın yanı sıra Mağribliler ve Tuaregler'le çatıştı, hatta Timbuktu'yu işgal etti. Oğlu Ahmedu Şeyhu (1844-1853), babasının savaşçı ve örgütçü niteliklerine sahip çıktı. Bununla birlikte, 1857'de, Fransızlar'ın Senegal ırmağı kıyılarından attığı Takruri murabıt Elhac Ömer, Nioro'ya yerleşti, Bambaralar'ı Segu'dan çıkarınca oğlu Ahmedu burada 1861'den 1890'a dek hüküm sürdü ve 1862'de Masina'ya egemen oldu. Yeğeni Tidiani kral oldu ve Bandiagara'ya yerleşerek ülkeyi 1893'e dek yönetti.

Gine ve Mali arasındaki çatışmalar 1874'ten sonra diula Samori Ture'nin öncülüğünde yeni bir devletin hareket noktası oldu. Samori Ture, önce, bir diula hanedanına boyun eğmiş bir senufo ülkesi olan Kenedugu'la çatıştı. Bu ülkenin kralı Tieba, Sikasso kalesinden başarılı bir şekilde direnince (1887) Samori Ture Dabakala'ya (Fildişi Kıyısı) yerleşerek Buguni ve Sikasso bölgesinde operasyona devam etti; tek gerçek engel olarak karşısına çıkan Fransızlar tarafından Gine'ye püskürtüldü ve 1898'de esir düştü.¹⁹

Senegal vadisinden başlayan Fransız askerî müdahalesinin ilk işi Medine kalesinin yapımı oldu (1857). Bunu çeşitli misyonlar izledi: Mage (1863), Soleillet (1878), Gallieni (1880). Nijer'de Kayes demiryolunun yapımına girişildi (1881-1904), 1883'te Bamako işgal edildi; kademeli olan işgal harekâtı, 1893'te Albay Archinard'ın yönetiminde topyekûn bir nitelik kazandı ve 1898'de, Tieba'nın kardeşi Ba Bemba'nın hüküm sürdüğü Sikasso'nun alınmasıyla tamamlandı.

İşgal edilen topraklar 1904'te, başkenti önce Kayes, sonra 1908'de Bamako olmak üzere Haut-Senegal-Niger sömürgesini oluşturdu. Sömürge'nin adı 1920'de Fransız Sudanı olarak değiştirilirken doğu topraklarının 1919'da ayrılmasıyla Yukarı Volta (Burkina Faso) kuruldu. Göçebe Mağribliler'in yaşadığı 15. paralelin kuzeyindeki topraklar 1945'te Moritanya'ya bırakıldı. Fransız Sudanı 1899'dan 1959'a dek Fransız Batı Afrikası Federasyonu'na, yani Dakar Genel Valiliği'ne bağlı kaldı.²⁰

4 Ekim 1958 tarihinde Fransa'da gerçekleştirilen anayasa referandumu ile Fransa'da

¹⁸ <https://tr.wikipedia.org/wiki/Mali#>

¹⁹ <https://tr.wikipedia.org/wiki/Mali#>

²⁰ <https://tr.wikipedia.org/wiki/Mali#>

"République Soudanaise" olarak adlandırılan bölge, Fransız Uluslar Topluluğu bölgesinin bir parçası olarak kabul edildi. 25 Kasım 1958 tarihinde eski koloni ülkesi iç işlerinde bağımsızlık elde etti. Referandum sonucunda Fransız Sudanı önce Mali Federasyonu içinde Senegal'e bağlıyken, bu federasyonun parçalanması üzerine 20 Ağustos 1960'ta tam bağımsızlığına kavuştu ve 22 Eylül 1960'ta da Mali Cumhuriyeti adını aldı. Yeni devlet, Afrika Demokratik topluluğu Sudan birliği (ADTSB) ve önderi, Cumhurbaşkanı Modibo Keita'nın girişimiyle, Batı'dan kopmaksızın sosyalizmi seçti. Ama ekonomisi gelişmedi ve hoşnutsuzluk arttı. Ağustos 1967'de iktidar bütünüyle Modibo Keita'nın başkanlığındaki Devrimi Savunma Ulusal Konseyi'ne devredildi; M. Keita kemerleri sıkma politikası uygulamaya çalıştı.²¹

19 Kasım 1968 hükûmet darbesi sonunda ordu iktidarı ele geçirdi ve oluşturduğu Ulusal Kurtuluş Askeri Komitesi, teğmen, sonra albay Musa Traore'yi Devlet Başkanlığı'na getirdi. Eylül 1969'dan itibaren Musa Traore hem Devlet hem de Hükûmet Başkanlığı görevlerini birden üstlendi. Haziran 1974'te kabul edilen yeni anayasa; ancak bir kez yenilenebilmek üzere beş yıl süreyle Cumhurbaşkanı ve Başbakanın seçilmesini, dört yılda bir yenilenen bir Millet Neclisi seçimini ve bir tek partinin kurulmasını öngörüyordu. 1972-1975 arasındaki kuraklığın ağırlaştığı iktisadi güçlüklerle çözüm bulunamadı. Fransa, 1980 yılı içinde, bütçeyi dengelemek için yaptığı desteği kesti. Ocak 1981'de general Musa Traore, Mali'nin Batı Afrika Para Birliği'ne (ancak 1983'te müdahale etti) yeniden kabul edilmesi talebinde bulundu; tek parti olan Mali Halkı Demokratik Birliği (MHDB, Mart 1979'da kurulmuştu), Şubat 1981'de ekonominin liberalleşmesini kararlaştırdı. General Traore, Burkina Faso ve Mali arasında 1974'ten beri devam eden sınır ihtilafını çözemediği gibi sürüp giden iç bunalımı da kontrol altına alamadı. Mart 1991'de 23 yıllık iktidardan ve dört gün süren şiddetli gösterilerden sonra (Bamako'da askerlerin ateş açması sonucu 100'den fazla ölü) askeri bir darbe ile devrildi. Geçici Halk Selamet Komitesi (GHSK) Yarbay Amadou Toumany Toure'nin başkanlığında bir ulusal konferans topladı. Temmuz-Ağustos'ta Bamako'da toplanan 1800 delege yeni bir anayasa, yeni bir seçim ve siyasi partiler yasası hazırladı. Anayasa Ocak 1992'de yapılan referandumda onaylandı. Nisan 1992'de yapılan Başkanlık, Milletvekili ve yerel yönetim seçimlerini Mali'de Demokrasi için İttifak Partisi

²¹ <https://tr.wikipedia.org/wiki/Mali#>

(ADEMA) kazandı. Partinin adayı Alpha Oumar Konare Cumhurbaşkanı seçildi. Eski Başkan Traore, 1991 ayaklanması sırasında meydana gelen ölümlerden dolayı yargılanarak Şubat 1993'te ölüm cezasına çarptırıldı.²²

22 Mart 2012'de, ordudan isyancı askerler devlet televizyonundan ülkenin kontrolünü ele geçirdiklerini açıkladılar. Küçük bir grup asker, cumhurbaşkanlığı sarayının kontrolünü ele geçirdi ve Hükûmetin lağvedildiğini ve anayasanın askıya alındığını ilan etti. Askerlerin sözcüsü, Devlet Başkanı Amadou Toumani Toure'nin rejiminin ülkenin kuzeyindeki krizi yönetmekteki yetersizliği üzerine harekete geçtiklerini belirtmiştir.²³

İsyancı kuvvetlerin Ocak 2013 tarihinde ülkenin güney bölgelerini de kontrol altına alma çabaları karşısında dönemin geçici olarak makamda bulunan Devlet Başkanı Dioncounda Traoré eski sömürge ülkesi Fransa'dan askerî yardım talep etmiştir. Bu talep neticesinde gerçekleştirilen Serval Harekâtı kapsamında bölge isyancılarından kurtarılmış ve yeniden Mali ordusunun denetimine verilmiştir. Mali, resmi adıyla Mali Cumhuriyeti, Batı Afrika'da denize kıyısı olmayan bir ülkedir. 1.240.000 km²'lik yüz ölçümüyle Afrika'nın sekizinci büyük ülkesidir. Nüfusu 19, 1 milyondur ve bu nüfusun %65'ini 25 yaş altındakiler oluşturmaktadır. Başkenti Bamako'dur. Mali sekiz bölgeye ayrılmıştır, kuzey sınırları Sahra'nın derinliklerine kadar uzanır. Ülkenin güney bölümü Nijer ve Sénégal nehirlerinin geçtiği Sudan Savanı'ndadır ve nüfusun çoğunluğu bu bölümde yaşar. Mali ekonomisi tarım ve madencilik temellidir. Altın ülkenin önde gelen doğal kaynaklarından ve Mali Afrika'nın en büyük üçüncü altın üreticisidir. Tuz da ihraç ürünlerindedir.²⁴

Bugün Mali'nin bulunduğu topraklar, bir zamanlar trans Sahra ticaretini kontrol etmiş Gana İmparatorluğu (Gana'ya ismini verdi), Mali İmparatorluğu (Mali'ye ismini verdi) ve Songhay İmparatorluğu'nun egemenliğindeydi. Mali İmparatorluğu 1300 yılında en geniş sınırlarına ulaştığında günümüz Fransa'sının iki katı bir alana hükmediyordu ve Afrika'nın batı kıyısına kadar uzanmıştı. 19. yüzyıl sonlarındaki Afrika Talanı'nda Fransa Mali'yi ele geçirdi ve Mali Fransız Sudanı'nın bir parçası oldu. Fransız Sudanı (o dönemde République Soudanaise olarak biliniyordu) 1959'da Senegal ile birleşerek 1960'ta Mali Federasyonu ismiyle bağımsızlığını kazandı. Senegal'in federasyondan çekilmesinin ardından République

²² <https://tr.wikipedia.org/wiki/Mali#>

²³ <https://tr.wikipedia.org/wiki/Mali#>

²⁴ <https://tr.wikipedia.org/wiki/Mali#>

Soudanaise ismini Mali Cumhuriyeti olarak deęiřtirdi. Uzun süreli tek parti yönetimi 1991'de bir darbe ile sonlandı ve Mali yeni bir anayasa yazımı ve demokratik çok partili düzenin kurulmasını hedefleyen bir reform dönemine girdi²⁵.

Ocak 2012'de Kuzey Mali'da silahlı çatıřmalar patlak verdi, Tuareg isyancılar ülkenin kuzey bölümünün kontrolünü ele geçirdi ve aynı yılın nisan ayında Azavad ismiyle bağımsızlık ilan ettiler. Çatıřmalar mart ayında ülkede gerçekleşen bir askeri darbe ve Tuareg ve dięer isyancıların kendi iç mücadeleleriyle içinden çıkılmaz bir hal aldı. İsyancıların git gide kontrolü ele alması üzerine Fransız ordusu Ocak 2013'te Serval Harekâtı'nı başlattı. Bir ay sonra Malili ve Fransız kuvvetler kuzeyi büyük oranda ele geçirdi. Ağustos 2020'de ekonomik sıkıntılar ve ulusal güvenlik sorunları nedeniyle başlayan protestolar sonucu başbakan ve cumhurbaşkanı ordu tarafından tutuklandı ve ertesi gün istifa ettirildi²⁶.

Haziran 2021'de Mali'de iktidara gelen mevcut askeri liderlik Albay Assima Goïta tarafından yönetiliyor. Haziran 2022'de, ECOWAS'ın baskısı altında, geçiş dönemi Malili yetkilileri, geçişin 2024'te sona ermesi için revize edilmiş bir seçim takvimi açıkladı. İlk aşama olan revize edilmiş bir anayasaya ilişkin referandum Haziran 2023'te yapıldı. Referanduma göre %97'lik bir oy oranı Oyların çoęu, cumhurbaşkanına daha fazla yetki verecek olan yeni anayasayı tercih etti. Katılım yüzde 40'ın biraz altında gerçekleşti. Güvensizlik nedeniyle kuzeydeki seçmenlerin katılımı yasaklandı.²⁷ Yasama seçimlerinin Ekim 2023'ün sonunda yapılması planlanıyor, başkanlık seçiminin ise Şubat 2024'te yapılması planlanıyor.

Haziran 2023'te BM Güvenlik Konseyi, Malili yetkililerin talebi üzerine on yıldır süren barışı koruma misyonu MINUSMA'yı sona erdirmeyi kabul etti. Ayrılma çağrısı, son yıllarda yetkililer ile BM misyonu arasında artan gerilimin ardından geldi.

Nijer

Nijer'in sonradan Sahra Çölü'ne dönüşen Kuzey kesiminde, tarih öncesi döneme uzanan yaşam izlerine rastlanmıştır. Avrupalıların bölgeye gelişinden önce Songay, Mali,

²⁵ <https://tr.wikipedia.org/wiki/Mali#>

²⁶ <https://tr.wikipedia.org/wiki/Mali#>

²⁷ Brooke, "Coups and political stability in West Africa", s. 10'dan naklen, EU, Liberia: The European Union deploys an Election Observation Mission, 15 Ekim 2023.

Gao, Bornu gibi imparatorluk ve devletler Nijer topraklarına hâkim olmuşlardır. 19. yüzyılda ise Avrupa'dan gelen İngiliz ve Alman kâşifler Nijer Nehri'nin kaynağını aradılar. Ülke 1921 yılında Fransız Batı Afrika'sı sömürge sistemine dahil edilerek Fransa'nın sömürgesi haline gelmiştir. Bu bölgede sömürgeci ülkeler tarafından çiziler sınırlar, tarihî ve kültürel hassasiyetler gözetilmeden oluşturulmuştur. 1958 özerklik kazanan ülke, 1960 yılında Fransa'dan bağımsızlığını ilan etmiştir.²⁸

Tarihî kayıtlara göre bugünkü Nijer topraklarına İslam 10. yüzyılın sonlarına doğru Berberiler vasıtasıyla ulaşmıştır. Ancak çok eskiden bu yana Nijer topraklarının bir kısmına hükmeden Gao Krallığı'nın 6. kralının adının Za Ali Fay olması bu bölge halkının çok daha önceden İslâm'la tanışmış olabileceği ihtimalini ortaya çıkarmaktadır. Kuvvetli olan ihtimal de Nijer halkının İslâm'ı daha 7. yüzyılda Ukbe bin Nâfi'in Kuzey Afrika'da gerçekleştirmiş olduğu fetihlerin hemen arkasından tanıdığıdır. İslam buralarda yayılmaya başladığında Nijer topraklarının batı kesimleri Gao Krallığı'nın yönetimindeydi. Bu devletin 15. kralı Za Kosoy 1009'da Müslüman olarak Muslimdam unvanı aldı. Gao Krallığı 11. yüzyılın ikinci yarısında Murâbitlar'a tâbî olmuştur. Sonraları Songhay İmparatorluğu olarak adlandırılan bu devletin başına 1464'te Sünni Ali adlı kral geçti. Ondan sonra devlete hükmeden krallar hep Müslümanlardandır. Bu devlet 1593'ten sonra Fas'a bağlı bir sultanlık oldu. Nijer'in bir kısmı üzerinde de 1200 - 1670 yılları arasında Keita Krallığı hüküm sürmüştür. Keita, daha önce bugün Nijer'in başkenti olan Niamey merkezli bir prenslikti. Keita'nın daha krallık olmadan önceki yöneticisi Baramendana 1050'de Müslüman oldu. 1200'de krallık olmasından sonra devlete hükmedenler de hep Müslümanlardandır. Keita Krallığı 16. yüzyılın sonlarından itibaren Fas'a tâbî olmuştur. Nijer'in doğusuna uzun bir süre Bornu Krallığı hükmetti. (Bornu Krallığı hakkında Nijerya târihine bkz) Kuzey kesimleri de 14. yüzyılın başlarından itibaren Mali Krallığı'nın eline geçti.

Nijer toprakları 19. yüzyılın sonlarında Fransız sömürgeciler tarafından işgal edildi ve 3 Ağustos 1960 tarihine kadar Fransız işgalinde kaldı. Bu dönemde Senegambiya ve Nijer, Yukarı Senegal ve Nijer, Fransız Batı Afrika'sı gibi sömürge devletleri kuruldu.²⁹

Bağımsızlık sonrasında ilk cumhurbaşkanı İlerici Nijer Partisi'nin lideri Hamani Diori oldu. Hamani Diori Fransız işgalcilerle iyi ilişkiler içinde olan ve Fransızlar tarafından

²⁸ <https://tr.wikipedia.org/wiki/Nijer>

²⁹ <https://tr.wikipedia.org/wiki/Nijer>

desteklenen biriydi. Onun işbaşına getirilmesi de tamamen Fransızların oyunuyla oldu. Dolayısıyla Fransız sömürgeciler Nijer'in bağımsızlığını tanımakla bu ülkeden elde etmekte oldukları çıkarlardan bir şey kaybetmediler. Diori'nin yönetimi 15 Nisan 1974 tarihinde gerçekleştirilen askerî darbeyle sona erdi ve yerine Seyni Kunçe geçti. Onun ölümü üzerine 14 Kasım 1987'de Albay Ali Saibu cumhurbaşkanı oldu. Ali Saibu, 1993'te çok partili rejime geçilinceye kadar bu görevde kaldı. 27 Mart 1993'te gerçekleştirilen çok partili seçimlerde muhalefetteki Değişim Güçleri İttifakı'nın adayı Mahamane Osmane cumhurbaşkanlığına seçildi.

Osmanlı Devleti, Nijer'in doğusundaki Kavar Sultanlığı'nı Trablusgarp Vilâyeti'nin hinterlandı olarak gördüğünden bu toprakları da XVI. yüzyıldan beri kendine bağlı saymaktaydı. Ancak, Osmanlı kayıtlarında bu bölgeye XIX. yüzyıla kadar askerî birlik gönderildiğine dair herhangi bir bilgi bulunmamaktadır³⁰.

1835 yılında Trablusgarp'ın yeniden merkezi yönetime bağlanmasıyla Osmanlı Devleti bu bölgeyle fiilen yeniden komşu haline geldi ve karşısında 1830'da ele geçirdiği Cezayir'den Güney'e ve Çad Gölü civarından Kuzeye doğru yayılmak isteyen Fransa'yı buldu. Bu dönemde, işgale uğramamak isteyen Müslüman sultanlıklar Osmanlı Devleti'nin Trablusgarp valileri ya da Fizan kaymakamları ile temasa geçmeye ve tâbiyetleri arz etmeye başladılar. Bunlardan biri de 1850 yılında Murzuk ilçesine gelerek metbuluğunu bildiren Kavar Hakimi I. Muhammed idi. Merkezi Bilma şehri olan Kavar'ın Osmanlı idaresine alındığı 22 Şubat 1852 tarihli ve 1268 sayılı İrade-i Dâhiliye ile onaylandı. Bu şekilde Sahra ticaretinde önemli rol oynayan Bilma Tuzlası da Osmanlı Devleti'ne ilhak edilmiş oldu.

Kavar ilçesine ilişkin ekonomik verilere ise ilk kez 1884 yılına ait Trablusgarp eyaleti salnamesinde rastlanmaktadır. 1906'da Fransızların bölgeyi asker göndererek işgal etmesiyle Kavar ilçesi yeniden İstanbul'un gündemine geldi. 1911-12 Trablusgarp Savaşı'nda alınan yenilgi sonucu Osmanlı Devleti'nin bu eyaleti boşaltması Kavar'daki Fransız işgalinin yerleşmesine sebebiyet verdi³¹.

Nijer'de 26 Aralık 1992'de halkoyuna sunulan anayasanın kabul edilmesinden ve bu anayasanın 1993 başlarından itibaren yürürlüğe girmesinden sonra çok partili demokratik bir sisteme geçildi. Diğer frankofon (Fransa güdümündeki) ülkelerde olduğu gibi Nijer'de de

³⁰ <https://tr.wikipedia.org/wiki/Nijer>

³¹ <https://tr.wikipedia.org/wiki/Nijer>

rejimin laik kimliğine büyük önem verilmektedir. Ülkenin en üst yöneticisi devlet başkanı, hükûmetin başkanı ise başbakandır. Yasama yetkisi 83 üyeli parlamentodadır. Parlamento üyeleri serbest genel seçimlerle belirlenir. Nijer, BM, İKÖ (İslam Konferansı Örgütü), Afrika Birliği Örgütü, Batı Afrika Ülkeleri Ekonomik Topluluğu, Afrika, Antiller ve Pasifik Sözleşmesi, Uluslararası Para Fonu (IMF), İslam Kalkınma Bankası gibi uluslararası örgütlere üyedir. Nijer 2011 Human Development raporuna göre Demokratik Kongo Cumhuriyeti devletinden sonra insani gelişim endeksi, en düşük ikinci devlet konumundadır.

26 Temmuz 2023'te Nijer'de, Nijer'in cumhurbaşkanlığı muhafızlarının cumhurbaşkanı Mohamed Bazoum'u tutukladığı ve cumhurbaşkanlığı muhafızları komutanı general Abdourahamane Tchiani'nin kendisini yeni bir askeri cuntanın lideri ilan ettiği bir darbe meydana geldi. Bu durumdan sonra ülke ECOWAS üyeliğinden çıkartıldı³².

Temmuz 2023'te askeri yetkililer, Nijer'in demokratik olarak seçilmiş başkanını zorla görevden aldı; bu, Batı Afrika'da üç yıl içinde gerçekleşen altıncı darbeydi.³³

Nijer'de ordu, sivil yönetimle birlikte uzun süre iktidarı elinde tuttu³⁴. Ancak Nijer'in, Sahel'deki komşularıyla karşılaştırıldığında son yıllarda nispeten istikrarlı olduğu düşünülüyor. Nijer, 2021'in başlarında, Cumhurbaşkanı Issoufou'nun görev süresinin sona ermesinin ardından eski içişleri bakanı Mohamed Bazoum'un cumhurbaşkanı olarak göreve başlamasıyla 1960'tan bu yana ilk demokratik iktidar transferini gerçekleştirdi.³⁵

Uluslararası Kalkınma ve Afrika Bakanı Andrew Mitchell, Şubat 2023'te yaptığı üç günlük ziyarette Nijer'i Birleşik Krallık'ın "hayati bir bölgesel ortağı" olarak nitelendirdi.³⁶ Bir ay sonra Antony Blinken, bir ABD Dışişleri Bakanının Niamey'e yaptığı ilk ziyareti gerçekleştirdi. Başkent Nijer'i bir "direnç modeli, bir demokrasi modeli, bir işbirliği modeli"

³² <https://tr.wikipedia.org/wiki/Nijer>

³³ Brooke, "Coups and political stability in West Africa", s. 10'dan naklen, There have been coups in Mali (2020 and 2021), Burkina Faso (twice in 2022) and Ginea (2021).

³⁴ Brooke, "Coups and political stability in West Africa", s. 10'dan naklen, BBC News, Country profile Niger, accessed 15 Ekim 2023.

³⁵ Brooke, "Coups and political stability in West Africa", s. 10-11'den naklen, Niger's top court confirms Mohamed Bazoum's election win, Al Jazeera, 15 Ekim 2023.

³⁶ Brooke, "Coups and political stability in West Africa", s. 10-11'den naklen, Niger's top court confirms Mohamed Bazoum's election win, Al Jazeera, 15 Ekim 2023.

olarak tanımlıyor.³⁷ Bazoum'un Fransa ile de yakın bağları var ve darbe, hem Fransa hem de ABD için askeri oldukça güç sorunları gündeme getiriyor³⁸.

Nijerya

Nijerya topraklarında ilk yaşamın, MÖ 1500'de başlayan Nok uygarlığı sırasında geliştiği düşünülmektedir. Bu dönemde Nok uygarlığı, Sahra Altı Afrika'da bilinen en eski heykeller arasında olan toprak figürler üretmiştir. Kainji Barajı'nda yapılan kazılar ise MÖ 200'de bölgede demir işçiliği yapıldığını ortaya koymaktadır³⁹.

İslam'ın yayılmasıyla birlikte Bilad El Sudan olarak anılmaya başlanan bölgede, 1000'e kadar Kano'daki Hausa Sahelian şehir devleti etkisini sürdürmüştür. 1100'den itibaren İgbolar'ın Nri Krallığı güçlü bir hâkimiyet kurmaya başlamıştır. Yorubalar ise daha bölgesel olan Ife Krallığı ve Oyo Krallığı'nı kurmuşlardır⁴⁰.

Kuzey Nijerya'nın tamamen İslam'ı benimsemesinden kısa bir süre sonra, Portekiz ve İngiltere'den denizciler, Avrupa sömürgeciliğini Nijerya'da yaymaya başlamışlardır. 20 milyona yakın Nijeryalı'nın esir olarak satıldığı tahmin edilen bu süreçte, Nijerya büyük bir köle ticaret merkezi olarak kullanılmıştır⁴¹.

Bu sırada Kanem İmparatorluğu'nun çöküşü ve şehir devletleri arasındaki savaşlardan yararlanan Fulaniler, Nijerya'nın içlerine doğru ilerlemeye başlamıştır. Usman dan Fodio'nun şehir devletlerini yenilgiye uğratmasının ardından, Sokoto Halifeliği bölgedeki tek büyük güç olmuştur⁴².

1800'den itibaren İngiltere, Nijerya'nın içişlerine giderek daha çok karışmaya başlamıştır. Lagos 1681'de koloni haline getirilmiş, Gine Körfezi'nin kıyısındaki bölge 1885'te İngiltere'nin kontrolü altına girmiştir. Nijerya bu tarihten itibaren iki himaye bölgesine ayrılmış ve tek valinin yönetimine bırakılmıştır. 1903'te Sokoto Halifeliği'nin bölünmesiyle

³⁷ Brooke, "Coups and political stability in West Africa", s. 10-11'den naklen, Niger's top court confirms Mohamed Bazoum's election win, Al Jazeera, 15 Ekim 2023.

³⁸ Brooke, "Coups and political stability in West Africa", s. 10-11'den naklen, Niger's top court confirms Mohamed Bazoum's election win, Al Jazeera, 15 Ekim 2023.

³⁹ <https://tr.wikipedia.org/wiki/Nijerya>

⁴⁰ <https://tr.wikipedia.org/wiki/Nijerya>

⁴¹ <https://tr.wikipedia.org/wiki/Nijerya>

⁴² <https://tr.wikipedia.org/wiki/Nijerya>

Nijerya'nın tamamı, İngiltere'nin kolonisi haline gelmiştir. 1950'de idare gücü, merkezi otoriteyle üç ayrı bölgenin meclisleri arasında paylaştırılmıştır. 1954'te ilan edilen anayasa, ülkeyi güçlü bir merkezi hükûmete bağlayarak, halka kanuni haklarını vermiştir⁴³.

Ülkede yapılması planlanan seçimlerde İngiltere, bölge üzerindeki etkisini kaybetmemek amacıyla yönetime kendi çıkarlarını koruyacak bir hükûmet getirmeyi amaçlamıştır. 1959'da NPC (İngilizce: Northern People's Congress, Türkçe: Kuzey Halk Kongresi) iktidara gelmiş, Ebubekir Tafawa Balewa başbakan olmuştur. Müslümanlar'ın çoğunlukta olduğu bir yönetimin kurulmasıyla Nijerya, 1960 yılında bağımsızlığını elde etmiştir. 1963'te cumhuriyet ilan edilmiş ve 1965'te yeniden seçimler yapılmıştır⁴⁴.

1967'de ülkenin güneydoğusunda Biafra'nın bağımsızlığını ilan etmesi, Nijerya İç Savaşı'nın başlamasıyla sonuçlanmıştır. Çok geçmeden saldırıya geçen Nijerya, Mısır'ın da sağladığı hava desteğiyle Biafra'nın kuzeyindeki birçok kasabayı kontrolü altına almıştır. Biafra ise Nijer Nehri üzerinden kendi saldırısını başlatarak Ore'ye kadar ilerlemiştir. Ancak kuzeyde durumun giderek kötüleşmesi sonucunda birlikler geri çağırılmış ve direnişe dahil edilmiştir⁴⁵.

Enugu'yu ele geçirmelerinin savaşı kısa sürede bitireceğini planlayan Nijerya, bir ay süren bir çatışma sonucunda Enugu'yu işgal etmiştir. Ancak Biafra, başkentini Umuahia'ya taşıyarak savaşa devam etmiştir. Bu tarihten itibaren stratejisini Nijer Nehri'ni geçerek batıdan bir saldırı başlatma üzerine yoğunlaştıran Nijerya, Biafra'nın güçlü bir direniş göstermesi nedeniyle birkaç kez yenilgiye uğramıştır. Uçaklarla bölgenin günlerce bombalanması sonucunda Biafra'nın gösterdiği direniş kırılmıştır. Nijerya'nın Calabar ve Port Harcourt'u da işgal etmesiyle Biafra'nın yenilme ihtimali büyük ölçüde artmıştır. ABD, Birleşik Krallık ve Sovyetler Birliği'nin Nijerya'ya verdiği destek de Biafra açısından durumu iyice içerisinden çıkılmaz bir hale getirmiştir. Bunun sonucunda rakiplerini suçlama yoluna giden Biafra başkanı Odumegwu Ojukwu, ordu içerisindeki birçok subayı öldürmüş ve daha otoriter bir yönetim kurmuştur. Ancak bu çabalar art arda alınan başarısızlıkları telafi edememiştir. 1969'dan itibaren Biafra'nın direnişi iyice güçsüzleşmiş, 1970'te Nijerya'nın

⁴³ <https://tr.wikipedia.org/wiki/Nijerya>

⁴⁴ <https://tr.wikipedia.org/wiki/Nijerya>

⁴⁵ <https://tr.wikipedia.org/wiki/Nijerya>

zafer elde etmesiyle savaş sona ermiştir⁴⁶.

1975'te Murtala Muhammed yaptığı bir darbeyle yönetimi ele geçirmiştir. 1976'da başarısızlıkla sonuçlanan bir darbe girişimi gerçekleşmiş, ancak Murtala Muhammed öldürülmüş ve yardımcısı Olusegun Obasanjo iktidara gelmiştir. 1985'te yeni bir darbe daha olmuş, İbrahim Babangida ülkenin başına geçmiştir. Bu tarihten itibaren petrol gelirlerinin getirdiği refah sayesinde iç olayları önlemeye başlayan Nijerya, Afrika'nın en gelişmiş ülkelerinden biri haline gelmiştir. 1993'te ülke tekrar demokratik yönetime geçmiştir. 2021'de başlayan Orulu Krizi sırasında Biafra'nın yeniden bağımsızlığını ilan etme çabaları Nijerya tarafından engellenmiş, bölge üzerinde kontrol sağlanmıştır⁴⁷.

İktidardaki Tüm İlericiler Kongresi'nden Bola Tinubu, Şubat 2023'te Başkan seçildi ve 29 Mayıs'ta yemin etti. İki ana muhalefet partisi daha sonra Temyiz Mahkemesi'ne seçimin geçersiz kılınması ve yeni bir seçim düzenlenmesi yönünde yasal dilekçeler sundu. Eylül ayı başında, başkanlık seçim mahkemesi muhalefet partilerinin sonuca ilişkin itirazlarını reddetti.⁴⁸ AB'nin seçim gözlem heyeti, Nijerya vatandaşlarının oylama öncesinde demokratik sürece açık bir bağlılık sergilediğini ancak seçimin “sürekli sistematik bir yapıya maruz kaldığını” bulduğunu söyledi. Nijerya'nın ekonomisi ve ulusal güvenliği, artan enflasyon ve yüksek şiddet içeren suç oranlarıyla birlikte seçim kampanyasında seçmenler açısından önemli konular oldu. Adaylara ve seçim konularına ilişkin daha ayrıntılı analizleri Commons Library'nin Nijerya 2023 başkanlık seçimi makalesinde bulabilirsiniz⁴⁹.

Senegal

Bölge genelinde bulunan arkeolojik bulgular, Senegal'de tarih öncesi çağlarda da yerleşim olduğunu göstermektedir. Senegal'in bilinen ilk sakinleri Takruriler'dir. 11. yüzyılda ise Müslümanlığı kabul etmişlerdir. Portekizlilerin 15. yüzyılda Senegal Nehri kıyılarında bazı kolonileri vardı ve ilk Fransız yerleşimi 1659 yılında St Louis'de yapıldı.[9] Ülkenin kuzey batısında bulunan St Louis kenti Fransız Batı Afrika Sömürge Kolonisinin başkentiydi,

⁴⁶ <https://tr.wikipedia.org/wiki/Nijerya>

⁴⁷ <https://tr.wikipedia.org/wiki/Nijerya>

⁴⁸ Brooke, “Coups and political stability in West Africa”, s. 11'den naklen, Reuters, Nigerian election.

⁴⁹ Brooke, “Coups and political stability in West Africa”, s. 11'den naklen, EU, The European Union Election Observation Mission presents its final report, 15 Aralık 2023.

1902 yılında ise başkent Dakar'a taşındı. İngilizler çeşitli zamanlarda Senegal'e sömürge amacıyla saldırdı; fakat 1840 yılında Fransa Senegal'i işgal etti ve 1895 yılında Fransız Batı Afrika Kolonisinin bir parçası haline getirdi. Senegal 1946 yılında Fransız Batı Afrika Kolonisinin diğer parçaları ile birlikte Fransa'nın deniz aşırı topraklarından birisi oldu⁵⁰.

4 Nisan 1959 tarihinde Senegal ile Fransız Sudanı "Mali Federasyonu" adı altında birleştirildi. Bu oluşum 20 Haziran 1960 tarihinde Fransa'dan tamamen bağımsızlığını kazandı. Bağımsızlık sonrası 20 Ağustos 1960 tarihinde Senegal'in birlikten ayrılması ile birlik dağıldı. Stratejik olarak önemli bir yerde olan Senegal, 4 Nisan 1960'ta Fransa ile yetki devri anlaşması imzalayarak Fransa'dan bağımsızlığını kazanmasıyla birlikte Afrika siyasetinde önemli bir rol oynadı. %90'ı siyah ve Müslüman bir millet olarak İslam-Afrika dünyası arasında diplomatik ve kültürel bir köprü olmuştur⁵¹.

Bağımsızlığını kazandıktan sonra Senegal, Fransa'nın nüfuzu altında demokratik hayatına girdi. Léopold Sédar Senghor ilk Devlet Başkanı oldu ve 1963 yılında bir ihtilal teşebbüsü atlatıldı.[10] 1963 ile 1970 arası Başbakanlık makamı kaldırıldı. 1981 yılında gönüllü olarak emekliliğine kadar Senghor, ülkenin siyasi hayatı üzerinde çok önemli bir rol oynadı. Senghor'dan sonra Devlet Başkanı Abdou Diouf oldu. 1983 ile 1991 arası Başbakanlık makamı 2. kez kaldırıldı⁵².

Abdou Diouf, 1981 ve 2000 yılları arasında Devlet Başkanlığı yaptı. Diouf, daha geniş alanlarda siyasi katılımı sağladı ve ekonomide devlet katılımını azaltmaya çalıştı, diğer gelişmekte olan ülkelerle ilişkilerini güçlendirdi. Zaman zaman iç siyaset üzerinde sıkıntılar yaşadı; sokakta şiddet, sınır gerginliği ve Casamance güney bölgesinde şiddetli ayrılıkçı hareketler oldu. Yine de, demokraside kararlılığını sürdürdü ve insan haklarını güçlendirdi. Diouf, Cumhurbaşkanı olarak dört dönem görev yaptı⁵³.

1999 yılında uluslararası gözlemcilerin özgür ve adil gördüğü bir seçimde muhalefet lideri Abdoulaye Wade, Diouf'u mağlup etti. Senegal, bir siyasi partiden diğerine barışçıl bir geçiş yaşadı. 30 Aralık 2004 günü Cumhurbaşkanı Abdoulaye Wade, Casamance bölgesindeki ayrılıkçı grup ile bir barış antlaşması imzalamak istediğini duyurdu ancak

⁵⁰ <https://tr.wikipedia.org/wiki/Senegal>

⁵¹ <https://tr.wikipedia.org/wiki/Senegal>

⁵² <https://tr.wikipedia.org/wiki/Senegal>

⁵³ <https://tr.wikipedia.org/wiki/Senegal>

uygulama aşamasına bir türlü geçilemedi. 2005 yılında müzakerelere hız verildi fakat hâlen bir sonuca ulaşamadı⁵⁴.

Senegal, BBC News tarafından istikrarlı hükümet ve sivil yönetim geleneği nedeniyle Afrika'nın "model demokrasilerinden" biri olarak tanımlandı. Freedom House ayrıca Senegal'in "Afrika'nın en istikrarlı seçim demokrasilerinden biri" olduğunu söylüyor.⁵⁵

Son aylarda, Şubat 2024'te yapılacak bir sonraki başkanlık seçimi öncesinde gerilim artıyor. Popüler muhalefet lideri Ousmane Sonko'nun Haziran 2023'te bir genci "yozlaştırma" suçundan cezalandırılması (ancak tecavüz suçlamasından beraat etmesi), Associated Press'in ülkenin "kararlılığı" olarak adlandırdığı durumu ateşledi⁵⁶. Polis ve protestocular arasında on yıllardır yaşanan "en ölümcül çatışmalar". Avukatı, "yetkililerin onun seçimlere katılmasını engellemek istediğini" söyledi.⁵⁷

Başkan Macky Sall, Temmuz ayında üçüncü dönem için aday olmayacağını açıklayarak görevde kalma süresini uzatacağına dair korkuları yatıştırdı.⁵⁸ Bu karar bölge liderleri tarafından memnuniyetle karşılandı.⁵⁹ Ancak ABD merkezli Konsey'de Afrika uzmanı olan Michelle Gavin Dış İlişkiler Bölümü, Sonko'nun siyasi partisinin daha sonra İçişleri Bakanı tarafından kapatılmasının halkın demokrasiye olan güvenini ve inancını baltaladığını söylüyor.⁶⁰

Sierra Leone

Sierra Leone, ya da resmî adıyla Sierra Leone Cumhuriyeti, Batı Afrika'da bir ülkedir. Portekizliler ülkeye, bölgede bol miktarda aslan bulunmasından dolayı aslanlı dağlar veya

⁵⁴ <https://tr.wikipedia.org/wiki/Senegal>

⁵⁵ Brooke, "Coups and political stability in West Africa", s. 11'den naklen, Freedom House, Freedom in the World 2023; Senegal March 2023, accessed Nisan 2023.

⁵⁶ Brooke, "Coups and political stability in West Africa", s. 11'den naklen, Freedom House, Freedom in the World 2023; Senegal March 2023, accessed Nisan 2023.

⁵⁷ Brooke, "Coups and political stability in West Africa", s. 12'den naklen, AP News, Protesters in Senegal accuse police of using armed civilians to quell unrest, 4 Mayıs 2023.

⁵⁸ Brooke, "Coups and political stability in West Africa", s. 12'den naklen, AP News, Senegal opposition leader Sonko convicted of corrupting youth, acquitted of rape, 12 Haziran 2023.

⁵⁹ Brooke, "Coups and political stability in West Africa", s. 12'den naklen, Al Jazeera, Senegal's Macky Sall rules out third term after deadly protests, 15 Ekim 2023.

⁶⁰ Brooke, "Coups and political stability in West Africa", s. 12'den naklen, Al Jazeera, Senegal's Macky Sall rules out third term after deadly protests, 15 Ekim 2023.

aslanlı sıradağlar anlamına gelen bu ismi vermişlerdir. Kuzeydoğusunda Gine; güneydoğusunda Liberya ve güneybatısında Atlas Okyanusu bulunur. Sierra Leone 71.740 km²'lik bir alanı kaplar ve nüfusu 6.296.803'tür. Tropikal İklim'e sahiptir. Komşusu Liberya gibi özgür bırakılmış Afrikalı köleler tarafından kuruldu (1791'de Freetown'u kurdular). İngiliz sömürgeciliğinden sonra 1961'de bağımsız hale geldi. Ancak ülke 1990'lardan 2002'ye kadar yıkıcı bir iç savaş yaşamıştır. Ortalama hayat süresi erkeklerde 42, 69 yıl, kadınlarda 48, 61 yıl (2001 verileri) olup ortalama çocuk sayısı 6.01 çocuk/1 kadın (2001 tahmini). 27 Nisan 1961'de İngiltere'den ayrılmıştır⁶¹.

Sierra Leone Cumhuriyetinin yönetim biçimi, başkanlık tipi cumhuriyettir. Başkenti Freetown'dur. 3 eyalet ve 1 bölgeden oluşan idari yapıya sahiptir: Doğu, Kuzey, Güney, Batı. Enflasyon oranı (tüketici fiyatlarında): %15 (2000 verileri). İş gücü 1981 verilerine göre 1.369 milyondur. Endüstri, madencilik (elmas, demir, boksit) küçük çaplı sanayi işletmeleri (meşrubat, tekstil, sigara, ayakkabı), kahve, kakao, hindistan cevizi ve petrol arıtma tesislerinden oluşmaktadır. Özellikle ülkede elmas yatakları çok yaygındır. Elektrik üretimi 240 milyon kWh (1999) olup elektrik tüketimi ise 223.2 milyon kWh'dır⁶².

Tarım ürünleri, pirinç, kahve, palmye tohumu, yer fıstığıdır. Ayrıca ekonomik gelir getiren başta balıkçılık olmak üzere kümes hayvancılığı, sığır-koyun-domuz yetiştiriciliği de vardır. Yıllık 65 milyon \$ (2000 verileri) ihracat yapmakta ve ihraç ürünleri, elmas, kakao, kahve, balıktır. İthalat ise yıllık 145 milyon \$ (2000 verileri). Gıda maddeleri, makine ve ekipman, yakıt ve yağlar, kimyasallar ithal etmekte ve oranlar şu şekildedir; İngiltere %34, ABD %8, İtalya %7, Nijerya %5 (1999). Dış borç tutarı ise 1.28 milyar \$ (1999)⁶³.

Sierra Leone Halk Partisi'nden (SLPP) Başkan Julius Bio, Haziran 2023'te yapılan seçimlerde Tüm Halk Kongresi'nden (APC) Dr. Samura Kamra'yı yendi. Seçmenler için temel sorunlar arasında yüksek yaşam maliyeti, işletmelere uygulanan yüksek vergiler, artan enflasyon, elektrik sorunları ve artan yakıt maliyetleri. Birçok ülke ve uluslararası kuruluş, Sierra Leone'deki başkanlık seçimlerindeki süreç ve sonuçlara ilişkin yorumlarda bulundu. ABD, İngiltere, İrlanda, Almanya ve Fransa, bireysel yorumların yanı sıra 28 Haziran'da ortak bir bildiri yayımlayarak "tablolama sürecinde şeffaflık eksikliği" konusundaki endişelerini dile

⁶¹ https://tr.wikipedia.org/wiki/Sierra_Leone

⁶² https://tr.wikipedia.org/wiki/Sierra_Leone

⁶³ https://tr.wikipedia.org/wiki/Sierra_Leone

getirdi ve paydaşları anlaşmazlıkların çözümü için diyaloga davet etti⁶⁴.

APC seçim sonuçlarına itiraz ediyor ve parlamentoyu boykot ediyor. Africa Confidential, Freetown'daki üst düzey yetkililer arasında, kısmen seçim sonuçları konusundaki anlaşmazlıklar ve aynı zamanda bölgenin başka yerlerindeki siyasi huzursuzluklar nedeniyle güvenlik endişelerinin arttığını söylüyor.⁶⁵

Togo

16. yüzyıldan itibaren günümüzde Togo'nun da yer aldığı sahil kesimi Avrupalılar için köle ihtiyacını karşıladıkları kaynak olarak görüldüğü Avrupalılar tarafından köle sahili olarak adlandırılmaktaydı. Bu bölgede yer alan küçük ülkeler de o dönem Avrupa ülkelerinin bu ticaretinden kendileri adına yararlanabilmek adına ticarete yer almışlardır. Günümüzdeki Togo sahil kesimlerinin batı ve doğu kesimlerinin aksine Togo sahilinde Avrupalıların oluşturduğu ilk merkez 1884 yılında gerçekleşmiş, bu bağlamda sadece Aného önemli bir ticaret merkezi haline gelmiştir. Togo çevresinde yer alan diğer bölgelerin aksine, günümüzde Togo'nun var olduğu topraklarda koloni öncesi dönemde birçok küçük ülke kurulmuş, bölgede kurulan ülkelerin çoğu da batıda yer alan Ashanti Krallığı ile doğuda yer alan Dahomey Krallığı'nın etkisi altında kalmıştır⁶⁶.

5 Temmuz 1884 tarihinde günümüzde Togo içerisinde yer alan belli şehirlerin o dönemin kralı III. Mlapa'nın temsilcisi ile Almanya'nın batı Afrika elçisi Gustav Nachtigal ortak açıklamasında Almanya himaye bölgesi olarak ilan edilmiştir. Bu olaydan iki ay sonra 5 Eylül 1884 tarihinde sözlü olarak gerçekleştirilen bu antlaşma yazılı hale getirilerek bölgenin korunması için Almanya ile dönemin Lomé büyükelçisi Kaufmann Randad ile Porto Seguro kralı arasında himaye antlaşması imzalanmıştır. 24 Aralık 1885 yılında imzalanan bir protokol ile Fransa, Aného'daki Almanya egemenliğini kabul ettiğini beyan etmiştir. Koloni bölgesinin diğer komşu koloniler ile sınırlarının belirlenerek çizilmesi adına Almanya ile Fransa arasında 23 Temmuz 1897 tarihinde Alman-Fransız Antlaşması imzalanmıştır. Bu antlaşma haricinde Togo'nun Fransa kontrolünde olan Dahomey Krallığı (günümüzde Benin)

⁶⁴ Brooke, "Coups and political stability in West Africa", s. 12'den naklen, Michelle Gavin, A setback for Senegal, Council on Foreign Relations, 15 Ekim 2023.

⁶⁵ Brooke, "Coups and political stability in West Africa", s. 12'den naklen, Africa Confidential, President Bio taps Trump ally as security worries grow, 15 Ekim 2023.

⁶⁶ <https://tr.wikipedia.org/wiki/Togo>

ile Fransız Sudanı ile olan sınırları 28 Eylül 1912 tarihinde yapılan antlaşma ile belirlenmiştir. Fransa ile yapılan bu antlaşmaların paralelinde Birleşik Krallık ile de sınır ile ilgili antlaşmalar 1 Temmuz 1890 ve 14 Kasım 1914 tarihinde yapılmış ve Togo'nun tüm sınırları kontrol altına alınmıştır. Bu ülkeler ile gerçekleştirilen antlaşmalar neticesinde Togo 1914 yılında 87.200 km²'lik bir yüzölçümüne sahip bir bölge konumuna gelmiştir.⁶⁷

Almanya imzalanan himaye antlaşması çerçevesinde 1886 yılında itibaren Towe, Kewe, Agotime, Agome-Palime ile 1887 yılında Liati üzerindeki hakimiyeti ele alarak alanını genişletmiştir. 1888 yılında itibaren bölgenin iç kısımlarına da ilerlemeye başlayan Almanya, buradaki yerel idareciler ile de himaye antlaşmaları yaparak iç kesimlerde de üsler oluşturmuştur. 18 Temmuz 1905 tarihinde Togo'nun ilk demiryolu hattı olan 44 km'lik uzunluğa sahip Lomé–Aného demiryolu hattı hizmete açılmıştır. 1914 yılında Togo sekiz idari bölgeden oluşmaktaydı: Lome–Şehir, Lome–Kırsal, Anecho, Misahöhe, Atakpamé, Kete Krachi, Sokodé ve Sansane-Mangu. I. Dünya Savaşı'nın başlaması ile birlikte bölge Fransa ve Birleşik Krallık tarafından işgal edilmiş, sonucunda da Alman polis birlikleri 27 Ağustos 1914 tarihinde teslim olarak Togo'nun idaresini bırakmışlardır⁶⁸.

I. Dünya savaşının sona ermesi ile birlikte bölge toprakların üçte ikisini kapsayan doğu kısımları sahil kesimi ile birlikte Fransa'ya verilmiş (Fransız Togoland), batı kesiminin idaresi de Milletler Cemiyeti tarafından manda yönetim bölgesi biçiminde gerçekleştirilebilmesi adına Birleşik Krallık'a (Britanya Togoland) devredilmiştir. Bölge Milletler Cemiyeti bölgesi olmasına rağmen aslen Altın Sahili yönetimi tarafından yönetilmiştir. II. Dünya Savaşı sonrası bölge Birleşmiş Milletler müteveli bölgesi olarak ilan edilmiştir. 1957 yılında Britanya Togosu halk oylaması sonucu bağımsızlığını ilan eden Gana'ya dahil olmuş, Fransa tarafında kalan bölüme ise 1955 yılında Fransa tarafından özerklik verilmiş, bölge de 1960 Togo adı bağımsızlığına kavuşmuştur. 27 Nisan 1960 tarihinde tam bağımsızlığa kavuşan Togo'da ilk devlet başkanlığı görevine Sylvanus Olympio getirilmiştir.⁶⁹

Ülkede bağımsızlığın kazanılmasından sonra belirli alanda sıkıntılar baş göstermeye başlamıştı. Togo'nun komşusu olan Gana, 1956 yılında yapılan bir halk oylaması neticesinde

⁶⁷ <https://tr.wikipedia.org/wiki/Togo>

⁶⁸ <https://tr.wikipedia.org/wiki/Togo>

⁶⁹ <https://tr.wikipedia.org/wiki/Togo>

topraklarına kattığı Togo'nun belli bir bölümünden daha fazlasına talip olma isteği ve bu uğurda Olympio muhalifi parti liderlerinin Gana liderlerine gösterdiği ilgi ve alaka bu sıkıntıların ilki olarak ön plana çıkmaktaydı. Ayrıca Cezayir Savaşı sonrasında Fransa silahlı kuvvetlerinden çıkarılan 676 adet askerin, kendilerine ülkeleri silahlı kuvvetlerinde Olympio'nun dayanak olarak gösterdiği mali sorunlar nedeniyle yer bulamaması ve halkın büyük kısmının devletin ülkenin güneyinde yaşayanlara ayrıcalıklı davrandığını düşünmesi ülkenin diğer büyük sorunları olarak ortaya çıkmaktaydı. Tüm bu sorunlarla boğuşulduğu dönemde üç ayrı suikastı (Mayıs ve Aralık 1961, Ocak 1962) atlatan Olympio, 13 Ocak 1963 tarihinde içerisinde ilerleyen yıllarda Togo'yu uzun yıllar yönetecek olan Gnassingbé Eyadéma'nın da yer aldığı Emmanuel Bodjollé önderliğinde küçük bir askeri grubun gerçekleştirdiği darbe sonucu hayatını kaybetmiştir. Bu darbe sonucu Nicolas Grunitzky ordu tarafından devlet başkanlığı görevine getirilmiştir. Bu darbeden 4 yıl sonra 13 Ocak 1967 yılında Gnassingbé Eyadéma önderliğindeki ordu güçlerinin devlet başkanına gerçekleştirdiği bir darbe sonucu kısa bir süre Kléber Dadjo'nun üstlendiği görevi 14 Nisan 1957 yılında Eyadéma devralarak kendisini Togo'nun yeni devlet başkanı olarak ilan etmiştir. 1967 yılında iktidarı ele geçirmesinde sonra Afrika kıtası ülkeleri içerisinde en uzun sürede görevde kalan devlet başkanı olarak ülkeyi hayatını kaybettiği 2005 yılına kadar yöneten Eyadéma bu süre içerisinde bağımsız çok partili seçimlerin gölgesinde ülkeyi diktatör rejim ile yönetmiştir. 1974 yılında bir uçak kazasından sağ kurtulan Eyadéma, 1975 yılında Étienne Eyadéma olan ismini Gnassingbé Eyadéma olarak değiştirmiştir. Özellikle 1990 yılından itibaren toplum arasında baş gösteren huzursuzluk, ülke içerisinde şiddet olaylarına neden olmuştur. Avrupa'nın ülke genelinde insan haklarının ihlal edilmesinin yanı sıra başkent yakınlarında bulunan 28 cesedin ortaya çıkması neticesinde Eyadéma'ye uyguladığı baskılar neticesinde Gnassingbé Eyadéma ulusal bir komitenin kurulması için çağrıda bulunmuştur. Joseph Kokou Koffigoh önderliğinde oluşturulan geçici hükûmet Koffigoh'un tavsiye kararlarının dışına çıkmasının yanı sıra Eyadéma ile de yasaklı RPT üyesi eski bakanların yeni hükûmete alınması konusunda yaptığı çalışmalar ile yine Eyadéma'nin orduyu muhalefet partisi üyelerin karşı baskı aracı olarak kullanması nedeniyle başarılı olamamıştır. Tüm demokratikleşme çalışmalarına rağmen istenilen adımları atmada gerekli özeni gösteremeyen Eyadéma, 5 Şubat

2005 tarihinde Fransa'ya yurt dışı gezisi düzenlediği bir dönemde uçak Tunus üzerinde bulunduğu sırada geçirdiği kalp krizi neticesinde ölmüştür.⁷⁰

Gnassingbé Eyadéma'nın ölümü sonrasında anayasaya aykırı bir şekilde oğlu Faure Gnassingbé ordu tarafından yeni devlet başkanı olarak belirlenmiştir. Uluslararası alanda oluşan büyük baskılar neticesinde 25 Şubat 2005 tarihinde görevi bırakan Gnassingbé'nin boşalttığı göreve geçici süre ile meclis başkanı vekalet etmiştir. 24 Nisan 2005 tarihinde gerçekleştirilen genel seçimlerde tartışmalar ışığında seçimleri kazanan Gnassingbé Togo'nun seçilmiş devlet başkanı olarak göreve başlamıştır. Tartışmalı seçimin sonrası ülke genelinde baş gösteren şiddet olaylarında yüzlerce kişi hayatını kaybederken, binlerce kişi de ülkeyi terk ederek komşu ülkelere sığınmışlardır⁷¹.

Togo 1967 yılından bu yana başkanlık sistemi ile yönetilmektedir. Söz konusu tarihten itibaren 2005 yılındaki ölümüne kadar ülkeyi diktatör bir rejim ile yöneten Gnassingbé Eyadéma, 1993 yılında uluslararası baskılar neticesinde liberal bir anayasaya geçişi sağlasa da yönetiminde ve iktidara kalma mücadelesinde kendi yöntemlerini uygulamaya zaman zaman devam etmiştir. Ülkenin meclisi konumunda olan Assemblée Nationale du Togo (Togo Ulusal Meclisi) güncel olarak 91 sandalyeye sahiptir. 2013 seçimlerine kadar 81 sandalyeye sahip olan meclis, bu seçimlerden sonra 10 sandalye arttırılarak 91'e çıkartılmıştır. Ülke genelinde son genel seçimler 25 Temmuz 2013 tarihinde gerçekleştirilmiş olup, bir sonraki seçimler 2018 yılı için planlanmaktadır.⁷²

Eyadema ailesi, Gnassingbé Eyadema'nın 1967'de iktidara gelmesinden bu yana Togo'yu yönetiyor. 2005'te ölümü üzerine yerine oğlu Faure geçti. En son 2020'de olmak üzere dört seçim kazanmasına rağmen, seçimler dolandırıcılık iddiası ile muhalefet tarafından eleştirildi.⁷³

Sonuç

Batı Afrika Fransa sömürgesinden 1965'li yıllarda kurtulabildi. Ancak bu kurtuluş

⁷⁰ <https://tr.wikipedia.org/wiki/Togo>

⁷¹ <https://tr.wikipedia.org/wiki/Togo>

⁷² <https://tr.wikipedia.org/wiki/Togo>

⁷³ ⁷³ Brooke, "Coups and political stability in West Africa", s. 12'den naklen, BBC News, Togo country profile, 28 April 2023.

aslında göstermelik bir kurtuluştu. Çünkü Fransa, Batı Afrika ülkelerini Frankafon denilen yeni bir oluşuma sürüklemiş ve zorlamıştı. Bu sayede bu ülkeler günümüze kadar haraça bağlanabilmiştir. 2005 yılında Libya Lideri Kaddafi'nin Afrika birliğini kurması üzerine Afrika'da başlayan uyanış, Batı Afrika'ya ancak onun Fransa tarafından öldürülmesinden 10 yıl sonra ulaşabilmiştir. Arap Baharı'nın ortaya çıkışı aslında Fransa'nın Afrika'yı yeniden sömürgeleştirebilmek için Libya lideri kaddafiyi ortadan kaldırmak için düzenlenmiş uluslararası yeni bir operasyondur. Bu operasyon başarılı bir şekilde tamamlandı Fransa Afrika'yı Avrupa adına yönetmeye başladı. Avrupalılar Fransa sayesinde istedikleri kaynaklara istediklerinde ulaşabilir duruma gelince, Fransız hegemonasına ses çıkarmadılar. Bu durum taki bölgeye Türkiye, Rusya ve Çin gibi yeni aktörlerin girmesiyle değişti ve Avrupanın istemediği şekilde yeni oluşumlar ortaya çıkmaya başladı. Afrika'nın kuzeyinde Avrupa'yı dolayısıyla da Fransa'yı dışlayan arayışlar hızlı bir şekilde Kara Afrika'ya da siyaret etti ve Afrika, Frankafonluğu reddederek, ECOWAS'a rağmen, Fransa'ya karşı bir çok darbe girişiminden bulundu. Bu sürecin bundan sonra da devam edeceği anlaşılmaktadır. Taki yeniden bütün Avrupa'nın Afrika üzerine yeni bir oyun ile saldırısına kadar.

Kaynaklar

- Africa Confidential, President Bio taps Trump ally as security worries grow, 15 Ekim 2023
Al Jazeera, Senegal's Macky Sall rules out third term after deadly protests, 15 Ekim 2023.
Al Jazeera, Senegal's Macky Sall rules out third term after deadly protests, 15 Ekim 2023
Alex Vines, Democracy in Sierra Leone and Liberia, Chatham House, 14 July 2023.
AlJazeera, Guinea-Bissau opposition wins majority in parliamentary polls, 8 June 2023.
AP News, Protesters in Senegal accuse police of using armed civilians to quell unrest, 16 June 2023.
AP News, Senegal opposition leader Sonko convicted of corrupting youth, acquitted of rape, 2 June 2023.
BBC News, Country profile Niger, accessed 30 August 2023.
BBC News, Liberia parties sign peace pact ahead of October polls, 5 April 2023.
BBC News, Liberia parties sign peace pact ahead of October polls, 5 April 2023.
BBC News, Togo country profile, 28 April 2023.
EU, Liberia: The European Union deploys an Election Observation Mission, 15 Ekim 2023.
EU, Liberia: The European Union deploys an Election Observation Mission, 15 Ekim 2023.
EU, The European Union Election Observation Mission presents its final report, 18 Eylül 2023.
France 24, Guinea-Bissau launches probe into botched coup that killed 11, 15 Eylül 2023.
Freedom House, Freedom in the World 2023; Senegal March 2023, 15 Eylül 2023.
Freedom House, Freedom in the World 2023; Senegal March 2023, 15 Eylül 2023.

Ulusal Hakemli Dergi
Tarih Burada Dergisi
Cilt: 1. Sayı: 3
ISSN no: 2980-2202

<https://tr.wikipedia.org/wiki/Togo>

https://tr.wikipedia.org/wiki/Sierra_Leone

https://tr.wikipedia.org/wiki/Gine-Bissau#Sosyal_durum

<https://tr.wikipedia.org/wiki/Liberya>

<https://tr.wikipedia.org/wiki/Mali#>

<https://tr.wikipedia.org/wiki/Nijer>

<https://tr.wikipedia.org/wiki/Nijerya>

<https://tr.wikipedia.org/wiki/Senegal>

Louisa Brooke, "Coups and political stability in West Africa", House of Commons Library, 15 Eylül 2023, no. 9861.

Michelle Gavin, A setback for Senegal, Council on Foreign Relations, 1 Ağustos 2023.

Niger's top court confirms Mohamed Bazoum's election win, Al Jazeera, 15 Ekim 2023.

Niger's top court confirms Mohamed Bazoum's election win, Al Jazeera, 15 Ekim 2023.

Niger's top court confirms Mohamed Bazoum's election win, Al Jazeera, 15 Ekim 2023.

Niger's top court confirms Mohamed Bazoum's election win, Al Jazeera, 15 Ekim 2023.

Reuters, Nigerian election.

There have been coups in Mali (2023 and 2023), Burkina Faso (twice in 2023) and Ginea (2023).

BASINA GÖRE 1997-1999’da HATAY’DA SOSYO KÜLTÜREL HAYAT

*Muzaffer AKSOYLU
**Enes ELBAY
***Hasan TEKİN
****Mehmet POLAT
*****Münire GÜRKAN ASLAN

Araştırma Makalesi

Makale Gönderme Tarihi

17. 09. 2023

Makale Kabul Tarihi

27. 10. 2023

Atıf Bilgisi

Chicago: Muzaffer Aksoylu, Enes Elbay, Hasan Tekin, Mehmet Polat, Münire Gürkan Aslan, “Basına Göre 1997-1999’da Hatay’da Sosyo Kültürel Hayat”, *Tarih Burada Dergisi*, Cilt. 1, Sayı: 3, 2023, ss. 115-140.

Apa: Aksoylu, M., Elbay, E., Tekin, H., Polat, M., Aslan, G. M., (2023), “Basına Göre 1997-1999’da Hatay’da Sosyo Kültürel Hayat”, *Tarih Burada Dergisi*, Cilt. 1, Sayı: 3, ss. 115-140.

Özet

Hatay Valiliği 1997-1999 döneminde birçok sorunla baş başaydı. Valilik öncelikle halk ile devlet arasında oluşmuş olan güvensizlikleri ortadan kaldırma yolunu tercih etti ve ülkenin genelinde uygulanan adalet ve güvenin Hatay’a da taşınacağını garanti vermişti. Teröre karşı alan tavır ve şehrin alt yapı imkânlarının geliştirilmesine yönelik icraatlar sayesinde halkın güveni sağlanmıştı. Hatay valiliği şehri dünyaya açmak ve sınır komşularıyla var olan sorunları yerinde çözmek gibi çok önemli görevlerin yerine getirilmesi konusunda çok önemli roller üstlenilmiştir.

Bu makalede Hatay’da yapılan 1997-1999 yılları arasında yapılan icraatlar ele alınmıştır.

Anahtar Kelimeler: Antakya, Terör, Hatay, Şehir, Vali.

Abstract

Hatay Governorship was faced with many problems during the 1997-1999 period. The governorship first chose to eliminate the distrust that had arisen between the people and the state, and it was guaranteed that the justice and trust implemented throughout the country would also be carried to Hatay. The public’s trust was ensured thanks to the positive stance against terrorism and the actions aimed at improving the city’s infrastructure facilities. Hatay

* Müdür, Gönüllü Hizmet Vakfı Evren ve Ahmet Ögücü Anaokulu, aksoylumuzaffer2730@gmail.com, Orcid No:0009-0008-1104-5358

** Müdür, 30 Ağustos İlkokulu, eneselbay@gmail.com, Orcid no:0009-0003-2853-2308

*** Müdür, Ali Süzer Özel Eğitim Meslek Lisesi, hasantekin0627@gmail.com, Orcid no: 0009-0004-7950-0653

**** Müdür, Yeşilkent Anadolu Lisesi, polatmhmt2727@gmail.com, Orcid no: 0009-0004-1945-2821

***** Müdür Yardımcısı, Nuray Tuncay Kara Bilim ve Sanat Merkezi, mungur.83@gmail.com, Orcid:0009-0000-7906-7328

Governorship has undertaken very important roles in fulfilling very important duties such as opening the city to the world and solving existing problems with its border neighbors.

In this article, the actions taken in Hatay between 1997 and 1999 are discussed.

Key Words: Antakya, Terror, Hatay, City, Governor.

Giriş

1997-1999 döneminde Hatay'da vali olarak Gökhan Aydıner görev yapmıştır. Gökhan Aydıner daha önce çeşitli yerlerde kaymakam vekilliği yapmıştır. Bunlardan bazıları Durağan, Kurucaşile, Ayancık Kaymakamvekillikleri, Tatvan, Şenkaya, Şebinkarahisar ve Kuyucak kaymakamlıklarıdır. Ayrıca mülkiye müfettişliği de yapan Gökhan Aydıner, Muş, Bolu, Erzurum, Mersin, Sakarya'da Olağanüstü Hâl Bölge Valiliği de yapmıştır.¹

Gökhan Aydıner 17 Kasım 1997 tarihinde Sakarya valiliğinden Hatay valiliğine atanmıştır. Valilik bahçesinde kendisine bir karşılama töreni yapılmıştır. Burada kendisini Belediye Başkanı Bekir Karabacak'ın yanı sıra Vali yardımcıları, Daire Müdürleri ve valilik personelleri karşılamıştır. Vali saat 10 da basın mensuplarını kabul ederek basın toplantısı düzenleyerek yapacağı çalışmalar hakkında bilgi verdi.²

Valilikten yapılan açıklamaya göre Vali, 18 Kasım'da il koordinasyonu ve il asayiş konusunda bir toplantı yapılacağını söylenmiştir. Açıklamada Hatay'da ki yatırımlara devam edileceğini, işlerin hızlandırılacağı belirtilmişti. Vali tarafından şehirde yapılan ilk gezi hafta sonu olmuş, bazı resmi daireleri, semtleri, parkları gezmişti. Ancak buralarda yaptığı ilk tetkikler onu rahatsız etmiş, hemen işe başlanarak şehirdeki bu kirli görüntünün giderilmesini istemişti. Gezi sırasında Asi Nehri kenarındaki parkların parke taşlarının yerlerinden oynadığını, nehre akıtılan kanalizasyon sularının nehre aktığını görmüştü. Toplantıya katılan Belediye Başkanı Bekir Karabacak'tan kanalizasyonların bir an önce nehirde sebep olduğu kirliliğin giderilmesini istemiştir.³

1997-1999 Yıllarında Hatay'da Yapılan İmar Ve İskân Faaliyetleri

İskenderun Şehir Stadyumu'nda Yapılan İnşa Çalışmaları

Uzun zaman önce inşa edilen İskenderun Şehir Stadyumu'nda çökme belirtileri başlamıştı. Buna rağmen, her hangi bir tedbir alınmadığı gibi 1996'da Hatay'da yaşanan

¹ 17.11.1997, Antakya Gazetesi, Sayı:9601

² 18,11,1997, Antakya Gazetesi, Sayı:9602

³ Belediye başkanı Bekir Karabacak ise kanalizasyon şebekesinin henüz arıtma tesislerine bağlanmadığını ifade etmiş ve en kısa zamanda arıtma tesislerinin tamamlanacağını ifade ettiği tespit edilmiştir (18.11.1997, Atayurt Gazetesi, Sayı:262, s. 2)

küçük çaplı da olsa deprem nedeniyle İskenderun Şehir Stadyumunda hasar meydana gelmişti. Bu konuyla ilgili olarak Bayındırlık Bakanlığı tarafından keşif yapılmasına rağmen herhangi bir tadilat yapılmamıştır. Tribünlerde meydana gelen büyük çatlaklara rağmen bir tedbir alınmamıştır. Valilik tarafından yapılan açıklamada zaman geçirmeden bu çatlaklarının onarılması için Belediye'nin gerekli hazırlıkları yapması istenmiştir⁴.

Resim 1. İskenderun Şehir Stadyumu

Ulu Cami'de İnceleme

Vali Aydın, Antakya'da yapmış olduğu kısa gezi sırasında şehir merkezinde bulunan ve 16.yüzyılda Selçuklu tarzında inşa edilmiş olan Ulu Cami'yi de ziyaret etmiştir. Kendisine Cami ile ilgili verilen bilgilerde camiinin tonozlu ve düz çatılı olduğu belirtilmiştir. Caminin kitabesinde Hicri 1117 tarihinin bulunduğu ifade edilmiştir Antakya camilerinin en eskisi ve en büyüğü olduğu belirtilen Ulucami'nin içi, diğer tüm Türk camilerinde olduğu gibi çok sade olduğu belirtilmiş ve içinde kıymetli halılar vardı. Ayrıca caminin duvarlarında altın harflerle yazılmış ayetler vardır. Bu caminin Memlûk dönemi eseri olduğu ve Osmanlı döneminde bir kaç defa onarım gördüğü belirtilmiştir. Doğu-batı yönünde uzanan dikdörtgen planlı caminin

⁴ 06.03.1998.Özyurt Gazetesi.Sayı.2751,s.3

Ulusal Hakemli Dergi
Tarih Burada Dergisi
Cilt: 1. Sayı: 3
ISSN no: 2980-2202

Osmanlı tarzında yapılmış silindirik geniş gövdeli ve yüksek minaresi şerefeli, sivri külahlı olduğu ve bir kaç defa tamir gördüğü üzerindeki 1704 tarihli kitabeden anlaşılmaktadır. Gravürlerde, minarenin 200 yıl önce de aynı stilde olduğu görülmekte, avlusu geniş, taş döşeli, şadırvanlı olduğu belirtilmiştir. Mimarı ve yapılış yılı bilinmeyen caminin üzerinde bulunan kitabede 1872 depreminden sonra da onarıldığını gösteren 1874 tarihli bir kitabe bulunmaktadır⁵.

Resim 2. Antakya Ulu Camii

Vali aynı günlerde belediyeye yaptığı ziyareti sırasında, bölük pörçük belediyeler yerine metropol uygulamasının hayata geçirilmesi gerektiğini söylemiştir. Belediyecilikte birliğin sağlanmasının şart olduğunu, hükümet değişikliklerinde mevcut hizmetlerin de etkilenmesi gerektiğini vurgulamıştır. İskenderun Belediye başkanı Mete Aslan öneriyi değerlendiren bir açıklamada bulunarak civar belediyelerin %90'nı biz olmadan hiçbir şey yapamayacağına dikkat çekmiştir. 1997 yılında yapılacak olan genel nüfus sayımı konusunda da bir açıklama yapılan valilik, nüfus sayımı için il genelinde yaklaşık 6900 kişinin görevlendirildiğini açıkladı. Kaymakam Gürhan Sarıkaya sayım sonrasında ilde yaşayan kadın ve erkek nüfusunun da böylece ortaya çıkmış olacağını, bunlar arasında özürülülerin de bedensel ve

⁵ 08.02.1999, Antakya Gazetesi, Sayı: 9955, s.4; <https://www.antakya.bel.tr/icerik/41/640/ulu-cami.aspx>

zihinsel özürle diye ayrı ayrı sayılacağını belirten Kaymakam Sarıkaya, nüfus sayımı için tüm tedbirlerin alındığını belirtmiştir.⁶

Hava Alanı İnşaatı İle İlgili Çalışmalar

Uzun zamandır Hatay'da yapılması planlanan havaalanıyla ilgili temaslarda bulunmak amacıyla şehre gelen Başbakan Mesut Yılmaz, Hatay'ın tarihi ve tarihsel verileriyle Türkiye'de hatta dünyada ayrı bir yeri olduğunu belirten Mesut Yılmaz Kurtuluş Bayramı törenlerine katıldıktan sonra İskenderun Otoyolunun açılış törenlerine katıldı. Büyük Antakya Otelinde kısa bir süre dinlendikten sonra Cumhuriyet Alanındaki on binlerce Antakyalıya seslenmiştir. Tören alanındaki konuşmada Hava Alanı inşaatına yakında başlanacağı müjdesi verilmişti. 23 Temmuz'un Fransız bayrağının indirilip şanlı Türk Bayrağının dalgalandırıldığı anlamlı bir gün olduğunu, Sevr anlaşması ile düşman işgaline uğrayan Hatay'ın 21 yıl boyunca düşman işgalinde kaldıktan sonra halkının bağımsızlık için hiç durmadan mücadele ettiğini, Mustafa Kemal Atatürk'ün çalışmaları sonucunda anavatanına katıldığını hatırlattı. Hatay'ı kendi haritalarında gösterenlerin ve Türkiye'ye husumet besleyenlerin aslında kendi kendilerine büyük kötülük yaptığını ifade etmiştir.⁷

Hatay Hava alanıyla ilgili yıllar boyunca birçok spekülasyonlar yapılmıştır. Bunlardan biri de hava alanının 1 trilyon lira kaynağa ihtiyaç duyduğu şeklindeydi. Bu husus Valiliğe teyit ettirilmek istendiğinde verilen cevap şu şekilde olmuştur: "... bu konudaki tartışmaların konunun dışında olduğu ve bir yanlış anlaşılma olabileceği, her görüşe saygı duyulduğu, herkesin bu alanda bir şeyler yapma çabası içinde olduğu..." ifade edilmiştir.⁸

Türkiye esmekte olan değişim rüzgârından İskenderun da nasibini almaktaydı. Şehir yurtdışında ismini duyurabilmek için çeşitli tanıtımlarda bulunmaktaydı. Bu konuya ayrı bir önem veren valilik, İskenderun Kaymakamı Gürkan Sarıkaya'dan konuyla ilgili bilgi almıştır. Ayrıca Belediye Başkanı Mete Aslan da ziyaret yeni belediye binası gezilmiştir. Ziyaretin sohbet konuları ise genel nüfus sayımı, belediye hizmetleri ve belediyenin konusu oluşturdu.⁹

Sosyal Faaliyetler

⁶ 29.11.1997, Hatay Gazetesi, Sayı:16220, s.5

⁷ 24.07.1998, Antakya Gazetesi, Sayı:9806, s.3

⁸ 18.07.1998, Antakya Gazetesi, Sayı:9801, s.3

⁹ 18.07.1998, Antakya Gazetesi, Sayı:9801, s.3

Dörtyol Süleyman Demirel Anadolu Lisesi Voleybol Kulübü'nün Başarısı

Yıldızlar voleybol şampiyonasında Hatay birincisi olan Dörtyol Süleyman Demirel Anadolu Lisesi sporcuları, Çankırı'ya giderek Türkiye Yarı Final şampiyonasına katıldı. Hatay'daki ilköğretim okulları voleybol turnuvasında da İskenderun Voleybol takımı da aynı şampiyonaya katılma hakkı kazanmıştı. Dörtyol Süleyman Demirel Anadolu Lisesi okul müdürü Bestami Özer başkanlığındaki sporcular Hatay Şampiyonluğu kazanmaları ve ayrıca gruplarda birinci olmalarından dolayı Vali Gökhan Aydıner tarafından kabul edildiler. Vali Aydıner kabul ettiği sporculara birer hediye verdi ve başarılarından ötürü kendilerini kutladı. Valilikten yapılan açıklamada öğrencilerin derslerini aksatmamak koşuluyla spor yapmanın önemine dikkat çekildi ve şampiyon takımın okul müdürü, hocası ve aile birliği yöneticilerinin de destek ve yönlendirmelerinden övgüyle bahsedildi. Hatay Gençler Kategorisinde de il birincisi olan Dörtyol Süleyman Demirel Anadolu Lisesi voleybol takımının şu sporcu öğrenciler yer almıştır: Okan Lezgi, Murat Kunt, Harun Bal, Fatih Önez, Yunus Emre Türkoğlu, Bahadır Özer, Halil İbrahim Seyfi, Mehmet Ali Köse, Onur Bulduklu, Erdiç Yıldırım, Soner Eraslan.¹⁰

Yaşlılar Haftası Kutlamaları

Yaşlılar Haftası kutlamaları çerçevesinde dün Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Medine Daraoğlu Başkanlığında yaşlılardan oluşan bir grup valiliğe nezaket ziyaretinde bulundu. İl Müdüresi Daraoğlu, Yaşlılar Haftası kutlamaları ile ilgili bilgi sunduğu görüşmede Vali Aydıner de yaşlı konuklarına çok sıcak bir ilgi gösterdi. Yaşlılar da yaptıkları el işi ürünlerden Valiyearmağan ettiler. Vali Gökhan Aydıner'e verilen hediyeler elektrik donanımlı bir gemi de bulunmaktaydı. Bu gemi Yusuf Öz tarafından yapılmıştı. Bir diğer hediye kuş ise Ali Ercan Dadaloğlu vermişti. El işi örgü hediyeler ise Fatma Baş tarafından armağan edilmişti.¹¹

Hatay Spor'a Yapılan Katkılar

Hatay valiliğinde düzenlenen bir törende Hatay Spora yapılan bağışla ilgili Vakıfbank müdürü Mehmet Sinan Akgöl tarafından bir konuşma yapıldı. Hatay Spor'a takım forması geliri olarak verilen bedelin temininde emeği geçen herkese teşekkür etti. Hatay Valisi

¹⁰ 14.02.1999, Antakya Gazetesi, Sayı: 9961, s.3

¹¹ 13.03.1998. Özyurt Gazetesi, Sayı: 2771, s.3

Gökhan Aydınır de Vakıf Bank'tan bordo beyazlı kulübe 5 milyar forma geliri verilmesine yönelik yapılan açıklamayı memnuniyetle karşılandığını belirterek bankanın sponsorluğundan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.¹²

Ziyaretler Ve Toplantılar

İskenderun'da Ekonomik Zirve

İAV ve İTİSO iş birliğinde hazırlanan panel, İTİSO Meclis Salonun da düzenlenecek panelde İTİSO Başkanı Halil Şahin yanı sıra İAV Başkanı Prof. Dr. M. Orhan Dikmen ve Hatay Valisi Gökhan Aydınır birer konuşma yapmıştı. Seminerde, Vakfın yıl içinde Anadolu'da düzenlediği ilk seminer olma özelliği taşıyor. İAV bugüne kadar 132 seminer düzenlemiştir. Bu seminer İskenderun Ekonomisinde Küçük ve Orta Büyüklükteki Sanayi konulu olup Vakfın düzenlediği 133. seminerdir. Vakfın düzenlediği seminerlerde yerel ekonomik gelişme programı çerçevesinde İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen etkinliğe konuya ilgi duyan herkesin davet edildiği açıklanmıştır. Panelin ilk oturumuna İAV Başkanı Prof. Dr. Mehmet Orhan Dikmen, İTİSO Başkanı Halil Şahin ve Hatay Valisi Gökhan Aydınır katılmıştır. Panelde İskenderun Belediye Başkanı Mete Aslan başkanlığında yapılan konuşmalarda İ.Ü. İktisad Fakültesinde Doç. Dr. Adem Şahin ve Sanal Yatırım Bankası Kıdemli Müşaviri Doç. Dr. Hasan Lok tarafından iki ayrı tebliğ sunulmuştur. Panelde, İskenderun kalkınmasında etkili olacak 7 projeye ilgili açıklamalar yapan İAV Genel Sekreteri Y. Temel Edeoğlu ile panele Mak. Müh. Araştırma Danışmanı Erol Aygen, Halk Bankası Sanal Kredileri Müdürü Mehmet Ali Birhan Köşker, Başkan Yardımcısı Murat Kep, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Küçük Sanatlar Sanayi Siteleri ve Bölgeler Genel Müdürlüğü İnci Özgüç katılmıştır.¹³

Reyhanlı Ziyareti

İdare müdürleriyle birlikte, Reyhanlı'ya giden ve burada yapımları devam eden Polis Karakolu, okul, yurt ve hamam, kaplıcaları, inşaatlarını gezen vali, Kumlu ilçesinde de bazı denetlemelerde bulundu. Vali Aydınır, Hatay'daki yatırımları yerinde görmek ve karşılaşılan darboğazları, tespit ederek işlerin bir an önce tamamlanmasını sağlamak amacıyla başladığı

¹² 27.02.1998,Özyurt Gazatesi,Sayı:2745,s.6

¹³ 20.02.1998,Özyurt Gazatesi,Sayı:2739,s.1

ilçe gezilerini sürdürüyor. Aydıner bu, bağlamda 12 Mart 1919 günü ilçeden sonra beraberindeki, Bayındırlık ve İskân Müdürü M. Ali Bilici ve İl Milli Eğitim Müdür Yrd. Ali Hikmet Keskinle birlikte Reyhanlı ilçesine geçerek burada halen inşaatı devam eden polis karakolu Yahya Turan Anadolu Öğretmen Lisesi ve yurt inşaatı, hamam, Termal Kaplıca tesisleriyle yapımı tamamlanan Öğretmenler Evi yerini denetleyerek sorunlar hakkında ilçe kaymakamlarıyla ve idare müdürlerinden bilgi aldı. İlk önce ilçe girişinde yaptırılmakta olan Polis Karakolunu denetledi. İncelemeden sonra Kaymakam Nuh Mehmet Hamurcudan, ilçenin sorunları hakkında bilgi aldı. Daha sonra ilçede hizmete giren Reyhanlı Öğretmenler Evi gezildi ve yetkililerden detaylı bilgiler aldıktan sonra ilgililerden tesislere sahip çıkarak çalışmaların planlı bir şekilde yürütülmesi istendi. Ayrıca Cilvegözü Mülki Amiri, Vali yardımcısı Nihat Yıldırım olduğu halde Cilvegözü Sınır Kapısından geçen Vali Gökhan Aydıner burada da incelemelerde bulundu.¹⁴

Basınla Kurulan İlişkiler ve Verilen Demeçler

Hatay Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünde görevini başarılı şekilde yürüten Mustafa Temizkan, Valilikte takdirname ile ödüllendirildi. Antakya Gazeteciler Cemiyeti adına dün yapılan yazılı açıklamada Mustafa Temizkan'dan örnek bürokrat olarak söz edildikten sonra şöyle denildi; Göreve geldiği günden beri bu yana olağanüstü bir hizmet temposuyla basın müdürlüğünü hemen hiçbir il'de benzeri görülmeyen örnek basın merkezi haline dönüştüren resmi kurumları yerel medya arasına kurduğu köprü ile basına haber ve bilgi akışını sağlayan Hatay Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler müdürlüğü Mustafa Temizkan'ı büyük beğeniyle izlenen başarılı çalışmaları nedeniyle Hatay Valisi Gökhan Aydıner tarafından takdirname ile ödüllendirildiği öğrenildi. AGC fahri üyelerinden olan örnek bürokrat Temizkan'ı kutluyor artarak devam edeceğine inandığımız çalışmalarından cemiyetimiz adına başarılar diliyoruz.¹⁵

Başarılı Yöneticilik Kriterleri

Valilik Hatay'daki bütün kamu kuruluşlarında birinci ve ikinci derecedeki müdürleriyle, yaptığı uzun toplantılarda vatandaşlara sunulan hizmetlerde karşılaşılan sorunların aşılması ve

¹⁴ 15.03.1999, Antakya Gazetesi,Sayı:10000,s.3

¹⁵ 14.01.1999.Antakya Gazetesi,Sayı:9930,s.3

çağdaş bir yöneticiliğin sergilemesi gerekli davranışlarla ilgili görüşlerini dile getirdi. Bu toplantıda Hatay Valiliği, istisnasız tüm daire müdürlerinin kendi birimlerinde vatandaşa da iyi hizmet sunabilmek için daha neler yapılabilir konusunda adeta bir beyin fırtınası yaşandı. Karşılıklı fikir cımnastığı yapılan ve bir sohbet havası içinde geçen toplantının açılışında bir konuşma yapan vali öncelik olarak günümüzde yöneticilerin içine düştüğü en büyük açmazla değinerek değişmeye ayak uyduramayan yöneticilerin zaman içerisinde yukarıdan emir alarak normal günlük rutin işler yapan, eskiden ne gördü ise aynı işleri uygulayan statükocu bir yönetici tipinin ortaya çıktığını söyledi. Bu durumun zamanla daha ileri giderek hizmet üretmek için yukarıdan emir bekleyen yöneticinin işin başkası tarafından yapılmasını ister hale geldiğini belirten vali bunun vatandaşa hizmet sunulmasını engellediğini ve bunu paralel olarak sızlanmalara yol açtığını söyledi. Kamu Yönetiminde temel amacının vatandaşa hizmet ve buna bağlı olarak vatandaşın refah seviyesinin yükseltilmesi olduğu ifade eden Vali, Gökhan Aydın, mevzuatın işlerin yürütülmesi için engel olmadığına dikkat çekerek yöneticilerin peşin hükümlü olmadan rutinlikten kurtularak diğer bir ifadeyle değişime ayak uydurmak suretiyle hizmet üretmesi gerektiğini söyledi. Yöneticilerin ben böyle gördüm böyle devam ederim anlayışını terk ederek karşılaştığı darboğazları sorgulayarak çözüm üretmesi gerektiğini belirten vali yöneticilerin aynı zamanda kendi kurumlarının da içsel düzenini sağlayarak, hizmetin üretilmesinde azami başarıyı yakalayabileceklerini söyledi. Vali Gökhan Aydın, bu konuşmasından sonra ilçe kaymakamlarına ve daire müdürlerine söz vererek karşılaştıkları darboğazları ve bu darboğazların karşısında ne gibi çözüm önerilerinin olduğunu öğrendi.¹⁶

Vali, Hatay'da 102 lise ve denge okulunun bulunduğu öğrenci sayısı ise 42224 olduğunu söyledi. Hatay Valisi il nüfusunun 1,2 milyon olduğunu belirterek öğrenci sayısının oranı ise nüfusun %21 oluşturduğunu belirtti. Aydın bu oran gösteriyor ki ilimizde genç dinamik ve öğrenime ihtiyaç duyan bir nüfus olduğunu belirtti. Hatay Valisi, bilgi çağının eğitimle yakalanacağını entellektüel yapı ile yeni eğitim yuvalarıyla ilgili çağının yakalanacağını sözlerine ekledi. Ve ilimizde 8 yıllık eğitime geçişte hiçbir zorluğun yaşanmadığını açılan bu dersliklerle de eğitim binası sorununun çözüldüğünü belirtti. Vali Aydın , tören alanında bulunan öğrencilerine hitaben ise ‘‘Bizler Sizleri yürekten çalışıp gayret edeceğinize inanıyorum. Bizler en iyi insan en iyi entellektüel Türk insanı olacaksınız.

¹⁶ 16.02.1999.Antakya Gazetesi,Sayı:9963,s.2

Bu millete hizmet edeceksiniz.” şeklinde konuştu. Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Halil Şahin, İTİSO Lisesinin temel atma töreninde konuşmak üzere kürsüye geldi. Şahin bugüne kadar İTİSO tarafından yapılan eğitime katkısı olan hizmetleri anlattı. İTİSO Başkanı, demokrasinin yerleşmesi, ekonominin düzeltilmesi bilgi ve eğitime bağlıdır.” Çağımız bilgi çağı, çağdaş gelişmiş ülkelerin seviyesine gelmemiz eğitimle olacaktır.” Şeklinde konuştu. Temeli atılan İTİSO ilköğretim okulunun önümüzdeki eğitim yılında hizmete açılacağını da sözlerine ekleyerek, Halil Şahin İTİSO ilkokulunun temelini atmaktan dolayı mutlu olduklarını dile getirdi. Dün 50.Yıl İlköğretim Okulunun bahçesinde temel atılan 11 derslikli İTİSO İlköğretim Okulunun keşif bedeli 35 milyardır. Temel atma töreni İstiklal Marşı ve saygı duruşuyla başladı. Yapılan konuşmaların ardından kurban kesildi. Vali Aydınır temele ilk harcı koymak üzere butona bastı, tören öncesinde 50.Yıl İlköğretim okulu folklor ekibi çeşitli halk oyunlarını oynadılar. Törene Hatay Valisi Gökhan Aydınır. İskenderun Kaymakamı Gürhan Sarıkaya, Belen Kaymakamı Adem Saçan, İl Milli Eğitim Müdürü Şinasi Soyer. İskenderun İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuh Erdoğan, Milli Eğitim Şube Müdürü Ali Rıza Uygur, İTİSO Başkanı Halil Şahin, OSB Başkan Yardımcısı Feyruz Bağırşakçı, İskenderun Belediye Başkanı Mete Arslan, Karayılan Belediye Başkanı Mustafa Saraç, çok sayıda İTİSO üyeleri, davetliler öğrenciler, öğretmenler okul idarecisi katıldı. Temel atma törenine İskenderun Siyasilerinin katılımının yanı sıra bölge millet vekilleri de kutlama mesajları gönderdi. İTİSO ilköğretim okulunun yapıldığı alanda bulunan 50. Yıl İlköğretim Okulu 1973 yılından itibaren hizmet veriyor. Mevcut derslik sayısı 14 olan 50. Yıl İlköğretim Okulunda 1136 öğrenciye 30 öğretmen ders veriyor. Öte yandan İskenderun Ticaret ve Sanayi Odasınınca, Mayıs ayı içerisinde Yahya Kemal Beyatlı İlköğretim Okuluna 4 derslik ilave yapılacağını belirtti.¹⁷

Özürlü Öğrenciler ve Öğretmen Yetiştirilmesi

Hatay’da bir üniversite kurulmasına destek olmak ve devlet imkanlarının yetişmediği zamanlarda da darboğazları aşarak üniversitenin geçmesine yardımcı olmak amacıyla 1992 tarihinde kurulan Mustafa Kemal Üniversitesi Vakfı Olağan Genel Kurul Toplantısı Vakıf Başkanı Vali Gökhan Aydınır başkanlığında yapıldı. Vali, Mustafa Kemal Üniversitesi Vakfının geçtiğimiz yıl içerisinde yürüttüğü çalışmalarla ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

¹⁷ 06.03.1998.Özyurt Gazetesi,Sayı:2751,s.4

Antakya Belediyesi'nce Esentepe Mahallesinde tahsis edilen arsa üzerine zihinsel özürlü çocukları yetiştirecek bir yüksekokul yapımına geçen yıl başladığını belirten Vali 30 milyar 500 milyon lira keşif bedeli ile ihale edilen okul için bugüne kadar Vakıf bütçesinden 26 milyar ödeme yapıldığını belirtti.¹⁸

Tayfur Sökmen'in Ölümünün 19. Yıldönümü

Hatay Valisi Aydıner bundan 19 yıl önce bugün yani 3 mart 1980'de kaybettiğimiz değerli devlet adamı merhum Hatay Cumhurbaşkanı Tayfur Sökmenin vefatının 19. Yılı nedeniyle bir mesaj yayınladı. Mesaj şöyle;

Hatay'ın işgale uğradığı dönemin silahlı mücadelenin önderlerinden Cumhurbaşkanı değerli devlet adamı Tayfur Sökmen'i (öl.3 Mart 1980) vefatının 19. Yıl dönümünde anma programı düzenlendi. Törende konuşan vali, Tayfur Sökmen gerek bir mücahit olarak, gerekse Hatay Devleti Cumhurbaşkanı olarak büyük önder Atatürk'ün "Kırk asırlık Türk Yurdu düşman elinde esir kalmaz" sözüyle belirlediği hedef doğrultusunda Hatay'ın anavatana katılması için dava arkadaşı ile birlikte büyük çaba harcayan ve mutlu sona ulaşmasını sağlayan seçkin bir şahsiyet olarak tarihimizdeki şerefli yerini almıştır. Bu vesile ile başta Hatay Şehidi Büyük Önder Mustafa Kemal olmak üzere Hatay mücadelesine gönlünü yüreğini koymuş isimli isimsiz tüm kahramanlardan ölenlere Allah'tan rahmet kalanlara ise sağlık içerisinde uzun ömürler diliyorum" diyerek konuşmasını tamamladı.¹⁹

Hatay Zeytinciliği

Hatay Valiliği, devlete ait boş alanlara zeytin ekimi için çalışmaların başlatıldığını ifade etti. Valilikten yapılan açıklamaya göre devletin tasarrufundaki boş alanları değerlendirmek ve yörenin ve ülkenin ekonomisine büyük katkı sağlayacak bir çalışma hakkında bilgi verilmiştir: "Hatay ilinin uygun yörelerinde zeytin yetiştiriciliğini teşvik etmek amacıyla yeni bir organizasyon yapılmasına gerek görülmüştür. Bu nedenle orman sınırları dışında bulunan ve devletin hüküm ve tasarrufu altında olan yerlerin valilik ve

¹⁸ 29.02.1998, Özyurt Gazetesi, Sayı: 2747, s.4

¹⁹ 03.03.1999, Antakya Gazetesi, Sayı:9978, s.2

kaymakamlıklarca tespiti ve haritalandırılması dağıtımı ve buralarda yeni zeytinlikler kurulması çalışmalarına başlanmıştır. Bu yerler ikişer dönümlük parçalar halinde parsellenerek ilan edilecektir”²⁰ bilgisi verilmiştir.

Hatay’ın Sulu Tarım Alanı Bilinmiyor

Hatay’da bilgisayarlı sulama sistemine geçilecek, Hatay tarım alanlarının net olarak belirlenmesinden sonra, bilgisayarla yönetilebilen damlama ve yağmurlama abone sistemine geçileceğini açıklayan Vali Dünya’nın kullandığı bu tarım teknolojisinin ilk olarak Hatay’da kullanılmaya başlanacağını ifade etti. Meyve veren ağaç dikelim, Hatay da 1998 yılı içerisinde 450 hektar alanda ağaçlanma yapılacağını belirten vali özellikle meyve veren ve gelir getiren zeytin, ceviz tütün, çam fıstığı gibi ağaç türlerine ağırlık verilmesi istenmiştir. Çam fıstığı ağacının yetiştiği yere çam ağacı dikmenin yanlış olduğunu belirten, Vali heyelan ve toprak erozyonunu önlemek için zeytin ormanları yetiştirilmelidir.²¹ ifadelerini kullanmıştır.

Hatay Valisi Gençlere Seslendi: Sizlere Güveniyoruz

Hatay valiliğinden gençlere yönelik yapılan bir açıklamada, “Bu milletin sizler için ortaya koyduğu fedakârlığı aynen milletin aziz evlatları olarak mutlak surette en iyi şekilde değerlendireceğinize inanıyorum.” dedi. Yaptığı konuşmada gençlere de seslenen Vali Aydın Şunları söyledi: “Değerli gençler, şüphesiz yapılan her şey sizin içindir. Çünkü sizler bizim geleceğimsiniz tüm Cumhuriyet Hükümetleri gibi 55. Cumhuriyet hükümetimde eğitim konusunda bütün katkı imkanlarını zorlamak ve bu imkanları yaratma suretiyle sizlerin eline vermek istemektedir. Bu bizim geleceğimizin güvence altına alınmasıdır. Sizlerin eliyle çünkü hizmet bayrağını çok kısa bir dönem sonra tüm sorumlulukları siz yükleneceksiniz. Sizleri çok iyi yetiştirmek mecburiyetindeyiz. Bu millet sizler için ortaya koyduğu fedakarlığı aynı milletin aziz evlatları olarak en iyi şekilde değerlendireceğinize yürekten inanıyorum. Çünkü siz bu aziz Türk Milletinin akıllı, feragatli ve fedakâr evlatlarıdır. Siz Atatürk’ün İlke ve İnkılapları gönlüne ve beynine nakşetmiş bir nesilsiniz. Çünkü siz Atatürk’ün medeni milletler âlemi içerisinde Türk devletinde yüceltme hedefini gerçekleştirecek olan

²⁰ 21.01.1998, Özyurt Gazetesi, Sayı:2716, s.1

²¹ 12.12.1997,Hatay Gazetesi,Sayı:16231,s.2

nesilsiniz”²².

Hatay’da Eğitim-Öğretim

İlimiz eğitim ve kültür durumu hakkında bilgi veren Gökhan Aydın Hatay’ın anavatana katıldığı 1939 yılında 75 ilkokul, 3 ortaokul ve bir lise bulunduğunu kaydetmiştir. Bu okullarda 188’ i ilkokul, 43’ü Ortaokul ve Lisede olmak üzere toplam 231 öğretmenin görev yaptığını 9457 si ilkokul 442’si de orta ve lise olmak üzere toplam 9899 öğrencinin öğrenim gördüğünün tespit edildiğini söyledi. Hatay’ın Anavatana katıldığından bu yana Cumhuriyet Türkiye’sinde eğitim alanında önemli gelişmeler yaşandığını kaydeden Vali Aydın ilimizde bugün 606 ilköğretim Okulu, 101 lise ve dengi okul bulunduğunu ilköğretim okullarında 208.175 öğrenci, 6.296 öğretmen lise ve dengi okullarda 42.324 öğrenci ve 3.232 öğretmen bulunduğunu ifade etti.²³

Büyümenin hükümetler açısından ele alınması gerektiğini ifade eden Vali, gelişmemiz, büyümemiz daima sadece hükümetler bazında değil devlet bazında önemli mesele olarak algılamak mecburiyetindeyiz. İlimizde bazen basında 260 bin öğrencinin halen eğitim gördüğünü kaydeden Vali bu öğrencilerin eğitim ve öğretim gelişmesinde Milli Eğitim Bakanlığında yaptığı 8900 öğretmen atmasıyla şekillendireceğini söyledi. Cumhuriyetin devam etmesi için ter döküyorlar. Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Atatürk’ün söylediği sözü dile getiren, Aydın aziz Atatürk’ün” Cumhuriyet ilelebet payidar kalacaktır”. Sözünü hayata geçirme yönünde öğretmenlerimiz ter döküyorlar. Büyük Atatürk hedef verirken İlke ve İnkılaplarına bunu gerçekleştirecek olan nesil içinde görevlendirmelerde bulunmuştur. Bu görevi öğretmenlere vermiştir. Demıştır ki; “Yeni nesil, sizlerin eseri olacaktır”. Asıl olan bu nesil neye göre yetişileceği çağın değişimine ayak uyduracak bir takım sistemleri ve metotları sizler öğretmenler camiası hazır sunmak onlar tarafından kullanılabilir hale getirmek mecburiyetimde vardır. 21. Asrın bir noktada enformasyon devridir. Eğer enformasyon ve bilgi çağının gereklerine uyamazsak milletimizi yüceltmek ve laik olduğu yere oturtmak mümkün olmazdı dedi. Milli eğitim bakanı Müşavir Yardımcısı teminatıdır.²⁴

Basın mensuplarıyla tanışmak üzere dün gazetecilerle bir araya gelen Aydın, farklı din ve mezhepler barış içerisinde bir arada yaşadığı Hatay da görev yapmaktan son derece mutlu

²² 10.12.1997,Hatay Gazetesi, Sayı:16229,s.4

²³ 16.12.1997, Hatay Gazetesi, Sayı:16234,s.3

²⁴ 25.11.1997, Hatay Gazetesi, Sayı:16216,s.6

olduğunu belirterek toplumumuzun bu yapısına mozaik demeyi doğru bulmuyorum. Bu yapımız son derece zengin ve sağlam bir harca benzetmek daha doğru olur. Mozaığın parçalarını ayırabilirsiniz ama harç tanelerini birbirinden ayıramazsınız dedi. Anadolu Türkiye’indeki kültürümüze yansıyan bu zenginliğin toplumsal bir dinamizm getirdiğini belirten Vali Aydın “Bu dinamizmin kaynağında, bu harcın sağlamlığı yatıyor.” Türkiye gelişme trendini bu canlı yapıyla sağlıyor. Bu zengin yapımız durağan ve dönmüş değil, canlı bir toplum olmamızı sağlıyor dedi. Basının halkla yöneticiler arasında bir köprü görevi gördüğünü ve demokrasinin olmazsa olmaz koşulu olduğunu belirten Vali Aydın kurumlar çalışmalarlarıyla ilgili basına bilgi verilmesinden yana olduğunu ilan etti. 5 bin yıllık geçmişe sahip sanayisi de tarımı da gelişmiş sosyal ve kültürel derecesi yüksek Hatay’a hizmet etmekten mutluluk duyduğunu belirten Vali, bu hizmetlerinde herkesten destek bekliyorum dedi. Türkiye’nin gelişmesine çomak sokmak isteyenlerin zaman zaman ortaya çıktığı ve iç mihrakların bazen terör bazen de pek bölücü terör olayların başlattıklarını belirten Vali, Türkiye çok güçlü bir devlettir, her türlü terörizmin üstesinden gelebilecek güçtedir. Kimsenin kuşkusu olmasın. Güvenlik güçlerimiz bunların hakkından gelecektir dedi. Vali Aydın bir soru üzerine Hatay Dört Yol, İskenderun ilçelerinde 1973 yılında geldiğimizi, ancak Antakya’ya ilk kez geldiğini belirterek gördüğüm kadarıyla Antakya’nın düzgün bir yapılaşması vardır.²⁵

Gökhan Aydın geçen Cuma, tebliğe gelen Eğitimsen Heyetini, mesleki sorun ve dertlerini dinlerken “Türkiye gerçeklerini hiçbir zaman göz ardı etmeyiz”. Eğitim-senlilerin toplu sözleşmeleri, grevli sendika haklarıyla ilgili istemleri üzerine Vali Gökhan Aydın, memur sendikalarının işçi sendikaları gibi mütalaa etmelerinin mümkün olmadığını dikkat çekerek şöyle dedi: “Türkiye’nin gerçeklerini hiçbir zaman göz ardı etmeyiz”. Memur-sen sendikaları da işçi sendikaları gibi mütalaa etmek yanlıştır. Dünyada ki uygulamalarda böyle personel rejiminin olduğu bir yerde masaya oturmak, grevli ve toplu sözleşme isteminde bulunmak olmaz. Bu olsa olsa merkezi düzeyde olur. Taşrada gerçekleşmesi olanaksız sendika hürriyetini sakın ola ki amacı dışında kullanamayınız. Vali Gökhan Aydın, memur olsun işçi olsun, hesabımıza gelmediği için emeklilik yaşının ideal düzeye getirilmesi uygulamasına karşı çıkmamız gerektiğini de kaydetti. Bu sohbetinde ülkemizde bayan ortalama yaşı 69, erkek ise 66 olduğunu bildirdi. Bugün ülkemizde çalışan emekli olduktan

²⁵ 19.11.1997, Hatay Gazetesi, Sayı:16211, s.1

sonra daha sonra 23 yıl emekli maaşı alır. ABD’ de bu 12 yıl Avrupa ülkelerinde 11 ile 13 yıl arasındadır. Türkiye’de 43-44 yaşında emekli olunuyor. Bu Türkiye gerçeklerine göre lükstür. Hesabınıza gelse de gelmese de toplumun tüm kesimleri özveride bulunmalı ve uygun normlara evet demelidir.²⁶

Hatay Valiliği görevinin henüz bir ayı dolmadan, kısa sürede ilde ki devlet yatırımlarıyla ilgili son durumu, gelişmeleri ve sorunları kavrayarak adete Hatay’ın profilini çıkardı. Hafta başında ilimizi ziyaret eden devlet Bakanı Işıl Saygın, Hatay’ın sosyal, kültürel, ekonomik, tarım, sanayi başta olmak üzere bütün konularında geniş bilgiler sunan Vali Gökhan Aydın, kısa sürede öncelikli sorunlarında belirledi ve çözüm yolları aramaya başladı. Hatay’ın elektriksiz ve telefonsuz köyü kalmadı, ilimizde 4 bin km yol ağı bulunduğunu, Hatay raporunda açıklayan Vali Gökhan Aydın, Hatay’ın profilini çıkararak raporlarla özetledi. Elektriksiz köy kalmadı Hatay genelinde 68 belediye ve 358 Köy bulunduğunu belirten Vali Hatay’da elektriksiz köy bulunmadığını belirtti. Hatay sınırları içinde Çukurova AŞ’nin, ait 6 adet trafo merkezinden aldığı enerji ile şehir merkezinde 1.073, Köylerde ise 964 trafolarla il ve ilçe 68 Belde ve 358 Köye 775 kwlık gerilim hattı ile 1750 kw’a yakın köyün enerjinin nakil hattı elektrik dağıtımını yapıldığını söyledi.²⁷

Vali Gökhan Aydın, Hatay’ın her alanda envanterini çıkararak öncelikli sorunları açıkladı. Görev yaptığı ilimizde 40 gün gibi kısa bir sürede Hatay’ın her alanda adete envanterini çıkararak öncelikle çözüm bekleyen sorunlarını da kamuoyuna açıkladı. Vali Gökhan Aydın, tespit ettiği Hatay sorunları ile ilgili çözüm önerilerini şöyle açıkladı.

Kara Ulaştırması: Antakya Çevre Yolu ile, Antakya Top Boğazı yolları 1998 yılından yeterli ödenek verilmeli, İskenderun-Hatay-Cilvegözü otoyolunun yapımına geçilmelidir. Antakya- Yayladağı, Antakya- Altınözü yolları 1998 yatırım programına alınmalıdır.

Hava Alanı: DLH Genel Müdürlüğünce Proje çalışmaları yürütülen Hatay Havaalanı yapım projesi, 1998 yatırım programına alınmalı ve yapımına başlanmalıdır.

Barajlar: Yayladağı barajında, yeterli ödenek verilmeli ve Reyhanlı Barajları ihale edilmelidir. Antakya Samandağ Beldeleri, başta olmak üzere 350-400 bin nüfusun su ihtiyacını karşılayıp yaklaşık 20-30 bin alanı da sulayacak olan Karaçay barajı 1998 yılı yatırım programına alınmalıdır.

²⁶ 09.12.1997, Antakya Gazetesi, Sayı:9529,s.2

²⁷ 12.12.1997, Antakya Gazetesi, Sayı:9532,s.3

Sulama: Orta Ceyhan Menzeler Projesinin, Amik Ovası sulama kısmı hızlandırılmalı, Suriye'den Ası Nehrine daha fazla su sağlanmalıdır. Amik Gölünün belli ölçüde yeniden canlandırılması çözüm için etütlendirilmeli ve projelendirilmelidir.

Eğitim: İlköğretim yatırımlarına devletçe ayrılan ödenek yeterli olmamaktadır. Açı İl Özel İdaresi ve Hak katkılarıyla karşılanmaktadır, zorlanılmaktadır, yatırım programında Eğitim yatırımlarına ayrılan ödenek arttırılmalıdır.²⁸

Türk Milleti Tanımlaması

“Biz Düşmanlık Yapanı Kahreden, Ama Dostluğuna Güvenilir Barışçı Bir Ulusuz”

Hatay Valisi Gökhan Aydın, kurtuluş bayramı töreninde Hatay'da gözü olanlara mesaj göndererek, Hatay'ın Türkiye Cumhuriyetinden ayrılmayacağını vurgularken Antakyalılara yönelik yaptığı hitabede: “Şanlı Cumhuriyetimizin 75. yılında Hatay'ın Anavatana, Türkiye Cumhuriyetine katılışına, 59. Yıl dönümünü kutlamak üzere göğsümüz sevinç ve kıvanç, dolu olarak bir araya geldik hepimize kutlu ve mutlu olsun. Bu anlamlı günde milletvekillerimizin de aramızda bulunmaları sevincimizi ve onurumuzu arttırmıştır. Kendilerinin şahsım ve tüm Hataylılar adına hoş geldin diyor ve şükranlarımızı sunuyoruz. Allah'ın Türk ulusuna büyük lütfu olan Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde hiçbir ulusun ortaya koyamayacağı fedakârlıklarla düşmanı yurdumuzdan kovduk ve Türkiye Cumhuriyeti devletini kurduk. Ancak Hatay misak-i milli sınırları içerisinde olmasına rağmen 19 Aralık 1918'de dört yolda ilk milli mücadele kurşununu atmasına rağmen acı günleri diğer Anadolu topraklarına nazaran 17 yıl daha fazla sürmüştür. Hatay bu hicranı 40 asırlık Türk yurdu düşman elinde esir kalamaz diyen Atatürk, ilham ve ışığını alan aziz Türk milleti ve vatanın bölünmez parçası Hatay ve Hataylıların.²⁹

Vali Aydın dünkü Kurtuluş Bayramı töreninde anıt şeref defterini imzaladı. Aydın Anıt Şeref defterine şunları yazdı. Yüce Atatürk, kurduğumuz Cumhuriyetin 75. yılında Hatay'ın Anavatan Türkiye Cumhuriyetine ebediyen Katılışının 59. Yıl dönemini coşkuyla kutluyoruz. Hataylılar 40 asırlık Türk Yurdunun düşman elinde kalamaz. Diye başladıkları mücadelenin minnettarı, çağdaş uygarlığı hedefleyen ilke ve inkılaplarının takipçisidir. Yine Hataylılar senden aldığı ilhamla yüce Türk Milletinin mensubu ve Türkiye Cumhuriyeti

²⁸ 19.12.1997, Antakya Gazetesi, Sayı:9539,s.3

²⁹ 24.07.1998, Antakya Gazetesi, Sayı:9806,s.1

devletinin vatandaşı olarak birlik ve beraberliğimize göz dikenlere karşı göğsünü siper etmeye hazır, düşmanca emeller besleyenleri kahretmeye kudreti vardır. Bu mutlu günümüzde seni bir kere daha minnet, şükran ve rahmetle anıyoruz ruhun şad olsun.³⁰

Çevre Vakfı

Çevlik'te sivrisinek mücadelesiyle müzenin korunması için parasal katkılar, 3 bin zeytin fidanı dikimi için 1 milyarlık kaynak sağlandı. Başkanlığını Vali Gökhan Aydın'ın üstlendiği Hatay Çevre Koruma Vakfının son 7 aylık döneminde önemli çalışmalar gerçekleştirdiğini belirtti. Yetkililer Vakfın özellikle zeytinliğin geliştirilmesi, çevre düzenlemeleriyle ilgili Turistik bölgelere parasal katkı sağlanmakta. Çevre koruma Vakfının 67 aylık dönemde gerçekleştirdiği çalışmalar şu ana başlıklar halinde özetlendi. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 75. Yılı kutlama etkinlikleri çerçevesinde kurulan zeytin fidanlığı için 3 bin adet zeytin fidanı Çevre Koruma vakfı tarafından temin edilmiştir. Söz konusu fidanlar için 910 milyar 798 bin TL ödenmiştir. Karlısu Belediyesindeki park çalışmaları nedeniyle 97 adet fidan vakıf tarafından temin edilmiştir. Bedeli olarak da 140 milyon TL ödenmiştir. Altınözü ilçesine bağlı Kozkalesi Köyünde yapılan çevre düzenlemeleri için 180 milyon TL tutarındaki 600 adet fidan alınmıştır. Antakya- İskenderun karayolu 1,7 km kısmındaki fidanların bakımı için 45 milyon TL tutarında ziraa ilaç vakfı tarafından temin edilmiştir. Samandağ ilçesine bağlı Çevlik beldesinin Turizm sezonunun açılması nedeniyle 319 Milyon 500 bin TL tutarındaki sivrisinekle mücadele için ilaç temin edilmiştir. İlimiz Samandağ ilçesi St. Simon Manastırı ile Erzin ilçesinin İsoz kentinin Ören yerindeki tarihi eserlerin korunması amacıyla müze müdürüne aylık 35 milyon TL yardım yapılacaktır. Ayrıca 1998 yılı 3 aylık dönemde 12 ton atık kağıt toplanarak Seka Akdeniz kağıt toplama merkezine gönderilmişti. Antakya merkez ve İskenderun, Kırıkhan, Reyhanlı, Payas'ta 15.380 aracın egzoz gazı muayenesi yapılmıştır.³¹

Hayır Severlerden Okul ve Yurt Binası

Hayırsever Yahya Turan okul yaptırmak bana güç veriyor derken Vali Aydın en güzel tiryakiliktir dedi. İskenderunlu hayırsever Yahya Turan, daha önce Reyhanlı'da yaptırdığı

³⁰ 24.07.1998, Antakya Gazetesi, Sayı:9806, s.2

³¹ 15,08,1998, Antakya Gazetesi, Sayı:9828, s.4

ilköğretim okulundan sonra şimdide Reyhanlı ilçesinde 300 öğrenci kapasiteli bir orta öğretim yurdu kazandırıyor. Hayırsever Yahya Turan dün Antakya'ya gelerek Valilikte düzenlenen protokole imza attı ve 300 öğrencilik yurdu yaptırmaya taahhüt etti. Vali Gökhan Aydıner gelişmeden ötürü hayırsever Yahya Turana teşekkür etti ve örnek olması dileğinde bulundu yaptırılacak öğrenci yurdunun 150 milyar liraya mal olacağını, demir ve çimentoyu İl Özel İdarenin karşılayacağını belirtti ve şöyle devam etti, hayırsever Yahya Turana bu ikinci girişiminden ötürü teşekkür etti. Eserini tamamlıyor, hayır işi tiryakiliktir. Gönül coşkusu gönül zenginliğidir. Sadece cep zenginliği olmaz, hayır işine bir sefer başladınız mı devam ediyor bundan güzel tiryakilikte olmaz.³²

Hatay valisi, eğitimin genel durumu hakkında bir durum değerlendirmesinde bulunarak, yapılaşma ile ilgili bilgiler verdi. Vali hızlı bir atılımla bilgi çağını yakalayacaklarını belirtti. Protokolün imza töreninde bir konuşma yapan vali, devletin eğitimi için ayırdığı kaynağın az olmadığına dikkat çekerek özellikle 8 yıllık eğitim sistemine geçilmesiyle birlikte eğitim alanında apayrı bir hamle yapıldığını bildirdi. Devletin ayırdığı imkanlar yanında il özel idaresinde eğitime önemli kaynak sağladığını ifade eden Vali, bütün bunlara rağmen bilgi çağına ulaşmak için geride kaldığımızı hissediyorum. Çünkü Türkiye genç bir nüfusa sahip ve dinamik bir ülke, işte bu noktada milletimizin eğitim ve sağlık alanında devletimize verdiği destek göğsümüzü kabartıyor. Bunlar bizim milletimizin en önemli hasretlerinden biridir. Bütün hayırseverlerimize teşekkür ediyorum dedi.1998 yılı içerisinde 112 hayırseverle 72 derslik yaptırmak üzere protokol imzaladığını konuşmasında belirten Vali Gökhan Aydıner, geleceğini gençlikte gören Türk Milleti eğitime önem ve destek veriyor. Bu sayede bilgi çağını mutlaka yakalayacağız, eğitimde geldiğimiz nokta bunu açıkça gösteriyor. Daha önceleri gelişmiş batı ülkeleri ile bu alanda aramızdaki fark asırlarla ifade ediliyordu. Artık bunlar geride kaldı. Bilgi çağını yakalamanın asıl unsuru, iyi yetişmiş insan gücüdür. Türkiye Birlik ve beraberlik ruhu içerisinde bunu elde etmeye çalışıyoruz dedi.³³

Tüketiciyi Koruma Kanununa Uyulması

Hatay valiliğinden yapılan açıklamada, belediyelere tüketiciyi koruma anlamında önemli görevler düştüğüne dikkat çekilmiştir. Vatandaşlardan alışverişleri sırasında mutlaka

³² 30.10.1998, Antakya Gazetesi, Sayı:9864,s.3

³³ 16.10.1998, Antakya Gazetesi, Sayı:9851,s.2

belge işlemleri gerektirdiğini hatırlatırken bu aynı zamanda yasal bir zorunluluktur dedi. Konuya ilişkin bir açıklama yapan Aydıner günümüz koşulları içinde tüm çağdaş toplumlarda olduğu gibi vatandaşlarımızda alışverişlerde belge istemeyi bir alışkanlık haline getirmeleri gerektiğine dikkat çekerek bunun aynı zamanda kanuni bir zorunluluk olduğunu söyledi. Bütün alışverişlerin belgelendirilmesini tüketici sorunlarını çözüme kavuşturmada kolaylık sağlayacağını ifade eden Aydıner diğer yandan satıcılarında satımla ilgili belgeleri noksansız bulundurmalarını da yasa gereği olduğunu dikkat çekti. Belediyelerden etiket denetimleri ile ilgili karşılaşılabilecek olumsuzluklarla yasaya aykırı, davranışların Valiliğe bilgilendirerek gerekli önlemler almalarını isteyen Aydıner belediyelerin yasaya uymayan işlemlerinin gerekli yasal işlemleri yaparak tüketiciyi korumak ve bu alanda Valilikçe yürütülen çalışmalarını desteklemek açısından önem taşıdığını söyledi.³⁴

İnşaat Mühendisleri Odasında Kutlama

İnşaat mühendisleri odası, Hatay şubesi 43. Kuruluş yıldönümünü kutladı. Hatay Valisi'nin de katıldığı toplantıya il jandarma komutanı J. ALB. Cahit Aydın İl Emniyet Müdürü Süleyman Ekizer, Bayındırlık Müdürü M. Ali Bilici de katıldığı toplantıda oda başkanı Zahit Ekmekçioğlu, son yıllarda rant gelirlerindeki artışın inşaat sektörünü olumsuz yönde etkilediğini, ülkemizde Antakya olmak üzere 6 ilde, son yaşanan depremlerinde inşaat sektörüne indirdiğini işaret etti. Devlet yatırımlarında yer yer iptal edildiğine işaret eden inşaat mühendisleri odası Zahit Ekmekçioğlu, deprem sonrası inşaatlarda kalite iyileştirmesinin ise sevindirici olduğunu bildirdi. İnşaat mühendisleri odası gecesine daha sonra meslekte 25. Yılıni tamamlayan Osman Çiçin, Aytaç Kınay, İhsan Aydeğer, Atif Gülşen ve Vehbi Nuri, Cemal Topaloğlu, Hüsamettin Özkaya birer paket verdi.³⁵

Vali Aydıner özellikle Antakya'da tarıma dayalı ile imalat sanayisinin, mutlaka oluşturulmasını ve entegre tesislerin kurulması gerektiğini ifade etti. Aydıner açıklamasına göre hava alanı için 1,2 ile 1,5 trilyon lira arasında bir ödenek 6 ayda Ankara'dan Hataya aktarılacak ilk dilim 600 milyar lira geldi. Valiye sorulan bir soru üzerine Hatay'da tarım potansiyelinin zengin olduğunu söylemiş ve 270 bin hektar arazinin varlığına karşın 201 bin hektarlık kısmının sulanabildiğini bununla 97 bin hektarının vatandaş eliyle düzensiz şekilde

³⁴ 05.12.1997, Antakya Gazetesi,Sayı:9617,s.1

³⁵ 06.12.1997, Antakya Gazetesi,Sayı:9618,s.2

sulandığını dikkat çekerken tarımda suyun iyi kullanılmasının gereği üzerinde dururken zeytinciliğin mutlaka kalkındırılması, tütün yerine zeytinciliğin tercih edilmesi, tarıma dayalı sanayi ile hasılası olan imalat sanayinin Antakya’da oluşması 205 bin tonluk pamuk üretiminin daha modern koşullarda çırçırılama sonrası iplik ve beze dönüştürme ardından dikime geçmesi şeklindeki entegrasyonunun tamamlanması gerektiğini söyleyen Aydın, zeytinyağında da aynı durumun geçerli olduğunu söyledi.

Hatay’da Turizm

Hatay’daki tarımsal zenginlik ve diğer alanlardaki ilerleme hamlelerinin turizmde ise gözlemlendiğinin söylenemeyeceğini, envanterimizin potansiyelimizin çok gerisinde kaldığını, tarih, doğa ve her tür güzelliğin varlığına karşın, turistin ise olmadığını, zaten mevcut 1700 yatak kapasitesinin de bunu gösterdiğini, kaldı ki doluluk oranının %50’lerde seyrettiğini bu imkânların turistik yerlerde 2-3 otelin sahip olduğu kapasitede olduğunu işaret etti.

Valilikte Kamu Kuruluşlarının Müdürleriyle yapılan bir toplantıda: “Başarılı Olmak İsteyen Yöneticilerin Kendini Yenilemek Zorunda” olduğuna vurgu yapan vali Aydın Hatay’daki bütün Kamu Kuruluşların 1. ve 2. Derecede müdürleriyle yaptığı uzun toplantıda, vatandaşlara sunulan hizmetlerde karşılaşılan sorunların aşılması ve çağdaş bir yöneticinin sergilemesi gerektiği davranışlarla ilgili görüşlerini dile getirdi. Valilik brifing salonundaki toplantı Cuma Günü sabah başladı, öğle kısa bir aranın ardından öğleden sonra olmak üzere 7 saat süreyle devam etti. Toplantıda “Vatandaşa dahi hizmet sunabilmek için daha neler yapabiliriz” konusunda adeta bir beyin fırtınası yaşandığını belirten Vali Aydın, Kamu yönetiminde temel amacı vatandaşa hizmet buna bağlı olarak vatandaşın refah seviyesinin yükseltilmesi olduğunu ifade etmiştir. Vali Aydın hiçbir mevzuatın işlerin yürütülmesi için engel olmadığına dikkat çekerek yöneticilerin peşin hükümlü olmadığından rutinlikten kurtularak diğer bir ifadeyle değişime ayak uydurmak suretiyle hizmet üretilmesi gerektiğini savundu. “Ben böyle gördüm böyle devam ederim” anlayışını terk ederek karşılaştığı darboğazları, sorgulayarak çözüm üretmesi gerektiğini savundu.³⁶

Teröre Karşı Birlik Çağrısı

Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın Kenya’da yakalanarak Türkiye’ye

³⁶ 16.02.1999,Antakya Gazetesi, Sayı:9973,s.3

getirilmesinden sonra gündeme gelen pişmanlık yasası gereği tüm yurttaki olduğu gibi Hatay'da da bir genelge yayınlandı. Terör örgütüne katılmak zorunda kalan gençleri hedef alan Vali Aydınır çağrı niteliğindeki açıklamaları bu gençlere doğru yolu gösteriyor. Aydınır terör kurbanı gençlere teslim olmanın tam zamanı hepimizin olan Türkiye Cumhuriyeti Devletinin yücelmesi, insanlarımızın huzuru için aramıza katılın dedi. Hatay Valisi Aydınır, terör batağına düşmüş gençlere bir umut ışığı veren açıklamaları şöyle: terör örgütü PKK'ya katılmak zorunda kalan gençler; terörist başı Abdullah Öcalan'ın Türk Güvenlik Güçlerince Kenya'da yakalanarak adalete tesliminden sonrası, yüce devletimizin kamuoyunda pişmanlık yasası olarak bilinen tasarıнын 18 nisan genel seçimlerinden sonra çıkarılmasını ve yine bu tasarıya geçmişe dönük hükümler konulması suretiyle pişmanlık yasaları ile daha önce getirilmiş bakanlardan yararlanılması hususunda karara bağlanmıştır. Çıkarılacak bu yasa ile terör örgütü mensubu olmakla beraber suç işlememiş olanlara verdikleri bilgilerle örgüt elamanlarının yakalanmasını terör örgütünün tuzağına düşmüş gençler yasa çıkıncaya kadar kendiliğinden teslim olmanız halinde sizlere kurslar vereceğiz. Böylece hayata hazırlanacaksınız. Yasa çıkıncaya kadar devletimiz tarafından mesleki ve teknik eğitim alarak hayata hazırlanmanız sağlanacak, yasa çıktığında ise hayata hazırlanmış olarak özgürlüğe kavuşmanız veya ceza indiriminden yararlanmanız sağlanmış olacaktır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bunu yapmaya muktedir. Geliniz hepimizin olan Türkiye Cumhuriyeti Devletinin yücelmesi , insanlarımızın huzuru için aramıza katılın. Hep birlikte el ele gönül gönüle çalışalım. Biz bir kez daha diyoruz ki; devletimizin verdiği bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirerek ailenizin yanına dönün ve sizleri saygıyla kucaklamaya hazır olan devletimize sığının.³⁷

Hatay Valiliğinde Değişim Dönemi

Hatay Valisi Aydınır, olağanüstü hal bölge Valiliğine atanmasından dolayı gerçekleştiği veda ziyaretlerine dün Hatay Barosunu da ekledi. Vali Aydınır Avukatlarla birlikte karşılayan Hatay Baro Başkanı Nabi İnal yapılan atamayı üzüntüyle karşıladığını OHAL valiliğinin sorumluluğunun büyük bir makam olduğunu ancak Vali Aydınır'ın bu görevi başarıyla yürütebilecek meziyetlere sahip olduğunu belirterek Vali Aydınır'i ülke yararına Atatürk ilke ve devrimlerinin korunmasındaki çabalarıyla daha yüksek makamları görme temennisinde bulundu. Vali Aydınır Baroya uğramadan önce Cumhuriyet Başsavcısı Burhan

³⁷ 25.02.1999, Antakya Gazetesi,Sayı:9986,s.4

Çobanoğlu ve Savcılarını ziyaret ederek veda etti.³⁸

Olağanüstü hal bölge Valiliğine atanan Valimiz Gökhan Aydın 37 yıllık meslek yaşamı ve 19 yıllık valiliği süresince görev yaptığı her yerde gönlünün kaldığını ancak Hatay'ın ise yüreğini ve sevgisini hasrettiği çok özel bir yer olduğunu bildirdi. 11 Ekim Pazartesi Günü Valilik önünde saat 09:00 'da olağanüstü hal bölgesine uğurlayacağımız Valimiz Gökhan Aydın bir veda mesajı yayınladı. Vali Aydın veda mesajı aynen şöyle; “Değerli Hataylılar 15.13.1997’de tarihinden bu yana övünç ve şerefle yürüttüğüm Hatay Valiliği Görevinden olağanüstü hal bölge Valiliğine Atanmam dolayısıyla ayrılıyorum. 37 yıla ulaşan hasret meslek ve 19 yıllık Valilik hayatım içerisinde her görev yaptığım yerde gönlümün bir parçası kalmıştır. Hatay ise yüreğimi sevgimi hasrettiğim yer olacaktır. Bunun ana sebebi atanmış-seçilmiş, her kesimden çalışma arkadaşlarımın ve aziz Hataylıların sevecen ve samimi yaklaşımları hizmet yolunda fedakârlıktan kaçınmayan olumlu destekleridir. Eğer devlet –millet iş birliğiyle en ücra kırsal kesime bile bir takım hizmetler ulaştırılabilmişse inanç turizminin yapılandırılması, organize Sanayi bölgesinin kurulması, Havaalanının İnşası, Eğitim ve Sağlıkta öngörülen hedeflerin aşılması gibi konularda başarılı mesafeler alınmışsa şüphesiz bunda en büyük pay fedakâr çalışma arkadaşlarımın ve hayırsever Hataylı vatandaşlarıdır. Tabii ve tarihi güzellik ve zenginlikleri ile Hatay ve zarif kültürü, çalışkan, milli birlik ve beraberliğimizi sembolü aziz Hataylılar! Benim ve Ailemin daima sevgiyle hatırlayacağı ve görev yapmaktan gururla bahsedeceği yurt köşesi olacaktır. Tüm Hataylılara bir kere daha en iyi dileklerimizi sunuyor katkılarınız ve destekleriniz için teşekkür ediyoruz. Allahısmarladık diyorum.³⁹

15 Kasım 1997 tarihinde Hatay Valiliği görevine başlayarak 11 Ekim 1999 günü yeni görev yerine gitmek üzere uğurlayacağımız Valimiz Gökhan Aydın, İlimizde kaldığı Yaklaşık 2 yıllık süre içinde birbirinden güzel tatlı anıları olduğunu ancak bunların içerisinde birini hayatımda hiçbir zaman unutmayacağını belirtti. bu ilginç anısını kısa zaman önce depremedeler yararına açılan yardım kampanyasına katılan yaşlı bir karı kocanın gösterdiği duyarlılık olduğunu belirtti. Dışarıda görsem onlara yardım etmek isterdim. Oldukça yaşlı karı kocanın toplam 95 milyon lirayı depremedelere bağışlamasını hayatının hiçbir döneminde unutulmayacağını söyledi ve bu olayla Hataylıların yardımsever ve duyarlı insanlar

³⁸ 07.10.1999,Antakya Gazetesi,Sayı:10056

³⁹ 08.11,1999,Antakya Gazetesi,Sayı;10176

olduklarını bir kez daha bildirdi.⁴⁰

Hatay Valisi, Aydıner ziyaretlerine devam ediyor. Dün Hatay Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Çobanoğlu'nu makamında ziyaret ettikten sonra Hatay Barosunu ziyaret eden Aydıner, Hatay Adli Makamlarından her zaman yardım gördüğünü belirterek, Hatay Barosu içerisinde dostluklar kazandığımı inanıyorum. Bu desteğinizden ilginizden son derece mutluluk duyduğumu söylemek ve size şükranlarımı sunuyorum. İlginize çok teşekkür ederim umarım ilerde sizlerle yine karşılaşırız dedi. Hatay Baro Başkanı Nabi İnal, Hatay Valisi, Gökhan Aydıner'i Hatay Barosunu ziyaret etmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek bugüne kadar Hataya yapmış olduğunuz destekten dolayı sizlere şükranlarımızı sunuyoruz. Ayrıca olağanüstü hal Valiliğine atanmış olmasından dolayı sizleri kutlarız. Ancak sizin gibi bir Valiyi kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz. Biz Hatay Barosu olarak size bundan sonraki görevinizde başarılar diliyoruz.⁴¹

OHAL Valiliğine atanan Hatay Valisi Aydıner, yeni görevine başlamak üzere 11 Ekim 1999'da Hatay'dan ayrıldı. Vali Gökhan Aydıner, Hükümet Konağının önünde Hataylılarla vedalaştıktan sonra görevinden ayrılacak olması nedeniyle bir veda mesajı yayınladı. "Değerli Hataylılar 15-11 1997 tarihinden bu yana övünç ve şerefle yürüttüğüm Hatay Valiliği görevinden OHAL atamamdan dolayı ayrılıyorum 37 yıla ulaşan meslek ve 19 yıllık Valilik Hayatımda her görev yaptığım yerlerde gönlümün bir parçası kalmıştır. Hatay ise yüreğimi, sevgimi, hasrettiğimi yer edindiğim bir yer olacaktır. Bunun ana sebebi atanmış-seçilmiş, her kesimden çalışma arkadaşlarımın ve aziz Hataylıların sevecen ve samimi yaklaşımları hizmet yolunda fedakârlıktan kaçınmayan olumlu destekleridir. Eğer devlet –millet iş birliğiyle en ücra kırsal kesime bile bir takım hizmetler ulaştırılabilmişse inanç turizminin yapılandırılması, organize sanayi bölgesinin kurulması, Hava alanının İnşası, Eğitim ve Sağlıkta öngörülen hedeflerin aşılması gibi konularda başarılı mesafeler alınmışsa şüphesiz bunda en büyük pay fedakâr çalışma arkadaşlarımın ve hayırsever Hataylı vatandaşlarımdır. Tabii ve tarihi güzellik ve zenginlikleri ile Hatay ve zarif kültürü, çalışkan, milli birlik ve beraberliğimizi sembolü aziz Hataylılar! Benim ve Ailemin daima sevgiyle hatırlayacağı ve görev yapmaktan gururla bahsedeceği yurt köşesi olacaktır. Tüm Hataylılara bir kere daha en iyi dileklerimizi sunuyor katkılarınız ve destekleriniz için teşekkür ediyoruz. Allahaismarladık

⁴⁰ 08.11.1999,Antakya Gazetesi,Sayı:10176

⁴¹ 07.10.1999,Hatay Gazatesi,Sayı:16784

diyorum.⁴²

Onuruna verilen veda yemeğinde konuşan Vali Gökhan Aydın Hataylılara seslendi: “Her zaman girişimci olun, OHAL bölge Valiliğine atanan Aydın Hatay’ın Türkiye’nin cennet köşelerinden birisi olduğunu söyledi ve şöyle dedi; Sayın Hataylılar özellikle bir şey söylemek istiyorum. Bildiğimiz gibi Hatay Cennet köşelerinden biridir. Tabi ve tarihi zenginliğinin yanında Tarım potansiyeli belirli yörelerinde sanayi kesiminin gelişme ortamı ve ona bağlı olarak hizmet sektörünün her bölümü burada çalışmak ve iş yapmak isteyen insanlar için adete iş hayatında baki denilebilecek bir ortam sunmaktadır. Hatay onun için gayri⁴³safi milli hasıla sıralamasında Türkiye 11. Sıradadır ama inanıyorum ki 11. sıradan daha ileri götürüleceğine inanmaktayız.

Sonuç

Hatay Valiliğine OHAL döneminde en kritik yerlerde görev yapan Vali Gökhan Aydın, başarılı bir bürokrat ve aynı zamanda iyi bir idareci olmasının uyanında Hatay için önemli atılımlar ve projeler gerçekleştirmiştir. Hatay Valisi Utku Acun’un ardından bu bayrak yarışını devralan Gökhan Aydın Hatay’da yönetimi boyunca hizmet farkını ortaya koymuş, halkın refah seviyesini yükseltmek için canla başla görevini yerine getirmeye çalışmıştır. Sosyal olmasının yan ısıra halka empati kurabilen, diyalog kurabilen ve halkla kaynaşan Gökhan Aydın aynı zamanda iyi bir aile babasıdır.

Durağan, Kurucaşile, Ayancık Kaymakamvekillikleri, Tatvan, Şenkaya, Şebinkarahisar ve Kuyucak kaymakamlıkları, Mülkiye Müfettişliği, Muş, Bolu, Erzurum, İçel (Mersin), Sakarya, Hatay, Olağanüstü Hâl Bölge Valiliği yapmıştır. En son Emniyet Genel Müdürlüğü görevinden emekli olmuştur.

Yurdun çeşitli yerlerinde görev yapmış ve emniyet müdürlüğü görevi de üstlenmiştir.1997-1999 yılları arasında Hatay’da Valilik görevini başarıyla tamamlamış ve Hatay Halkının gönlünde önemli bir yer edinmiştir.

Kaynakça

17.11.1997, Antakya Gazetesi, Sayı:9601.

⁴² 09.10.1999, Hatay Gazetesi, Sayı:16786

⁴³ 04.10.1999, Atayurt Gazetesi, Sayı :833

Ulusal Hakemli Dergi
Tarih Burada Dergisi
Cilt: 1. Sayı: 3
ISSN no: 2980-2202

- 18.11.1997, Antakya Gazetesi, Sayı:9602.
17.11.1997, Özyurt Gazetesi, Sayı:2660.
18.11.1997, Atayurt Gazetesi, Sayı:262.
18.11.1997, Hatay Gazetesi , Sayı :16210.
18.11.1997, Hatay Gazetesi, Sayı:16210.
15.11.1997,Hatay Gazetesi, Sayı:16208.
06.03.1998.Özyurt Gazetesi, Sayı.2751.
08.02.1999, Antakya Gazetesi, Sayı:9955.
29.11.1997, Hatay Gazetesi, Sayı:16220.
24.07.1998, Antakya Gazetesi, Sayı:9806.
18.07.1998, Antakya Gazetesi, Sayı:9801.
14.02.1999, Antakya Gazetesi, Sayı:9961.
13.03.1998, Özyurt Gazetesi, Sayı:2771.
27.02.1998, Özyurt Gazatesi, Sayı:2745.
05.02.1998, Özyurt Gazetesi, Sayı:2724.
20.02.1998, Özyurt Gazetesi, Sayı:2739.
24.12.1997, Antakya Gazetesi, Sayı:9544.
15.03.1999, Antakya Gazetesi, Sayı:10000.
14.01.1999, Antakya Gazetesi, Sayı:9930.
16.02.1999, Antakya Gazatesi, Sayı:9963.
06.03.1998, Özyurt Gazetesi, Sayı:2751.
18.03.1998, Özyurt Gazetesi, Sayı.2761.
29.02.1998, Özyurt Gazetesi, Sayı:2747.
19.02.1998, Özyurt Gazetesi, Sayı:2738.
03.03.1999, Antakya Gazetesi, Sayı:9978.
21.01.1998, Özyurt Gazetesi, Sayı:2716.
16.12.1997, Hatay Gazetesi, Sayı:16234.
12.12.1997, Hatay Gazetesi, Sayı:16231.
10.12.1997, Hatay Gazetesi, Sayı:16229.
25.11.1997, Hatay Gazetesi, Sayı:16216.
19.11.1997, Hatay Gazetesi, Sayı:16211.

Ulusal Hakemli Dergi
Tarih Burada Dergisi
Cilt: 1. Sayı: 3
ISSN no: 2980-2202

09.12.1997, Antakya Gazetesi, Sayı:9529.
12.12.1997, Antakya Gazetesi, Sayı:9532.
19.12.1997, Antakya Gazetesi, Sayı:9539.
30.12.1997, Antakya Gazetesi, Sayı:9550.
24.07.1998, Antakya Gazetesi, Sayı:9806.
24.07.1998, Antakya Gazetesi, Sayı:9806.
15.08.1998, Antakya Gazetesi, Sayı:9828.
30.10.1998, Antakya Gazetesi, Sayı:9864.
23.10. 1998, Antakya Gazetesi, Sayı:9858.
16.10.1998, Antakya Gazetesi, Sayı:9851.
05.12.1997, Antakya Gazetesi, Sayı:9617.
06.12.1997, Antakya Gazetesi, Sayı:9618.
16.02.1999, Antakya Gazetesi, Sayı:9973.
25.02.1999, Antakya Gazetesi, Sayı:9986.
07.10.1999, Antakya Gazetesi, Sayı:10056.
08.11.1999, Antakya Gazetesi, Sayı:10176.
08.11.1999, Antakya Gazetesi, Sayı:10176.
07.10.1999, Hatay Gazatesi, Sayı:16784.
09.10.1999, Hatay Gazetesi, Sayı:16786.
04.10.1999, Atayurt Gazetesi, Sayı: 833

İNGİLİZ - ASHANTI SAVAŞLARI (1820-1901)

*Abdullah KARAOĞLU
**Betül KARAOĞLU
***Bedriye SOKU
****Gökhan AĞOĞLU
*****Zühal AĞOĞLU

Araştırma Makalesi

Makale Gönderme Tarihi

18. 09. 2023

Makale Kabul Tarihi

29. 10. 2023

Atıf Bilgisi

Chicago: Abdullah Karaoğlu, Betül Karaoğlu, Bedriye Soku, Gökhan Açoğlu, Zühal Açoğlu, “İngiliz - Ashanti Savaşları (1820-1901)”, *Tarih Burada Dergisi*, Cilt. 1, Sayı: 3, 2023, ss.141-161.

Apa: Karaoğlu, A., Karaoğlu, B., Soku, B., Açoğlu, G., Açoğlu, Z. (2023), “İngiliz - Ashanti Savaşları (1820-1901)”, *Tarih Burada Dergisi*, Cilt. 1, Sayı: 3, ss. 141-161.

Özet

İngiltere XV. yüzyıldan itibaren Afrika kıtasında varlık göstermeye başlamıştır. İlk yıllar ticaret ve ticari koloniler kurma şeklindeki ilişkiler giderek kolonileşme yönünde bir değişim göstermiştir. Afrika’da bu yüzyıllarda Avrupa’dan çok farklı bir yaşam ve imparatorluklar zinciri vardır. Çok ilkel kabile sistemine dayalı bu toplulukların Avrupalı kaşiflerle karşılaştırılamayacak kadar cılız devlet yapıları olduğu muhakkaktır. Buna rağmen Afrika insanı dirençli ve kendi kaderini kendisinin belirleme yeteneğini henüz kaybetmediği bu yıllarda, Avrupalı kaşiflerle ticari anlaşmalar yaparak onları kendi topraklarında kira karşılığı ikamet ettirmişlerdi. Ancak Amerika ve Avrupa’da XVIII. yüzyılda başlayan sanayileşmenin ihtiyacı olan insan gücünü temin, Afrika ticaretini bir anda köle ticaretine dönüştürüştür. Rakip devletler birbirlerinden elde ettikleri esirlerin köleliğiyle başlayan bu ticaret, Avrupalıların istilaları sonucunda kiraladıkları toprakları ele geçirmek ve bu toprakların insanlarını köleleştirmeye dönüşünce, savaşlar da ister istemez başlamıştır.

Batı Afrika’nın en önemli devletlerinden biri haline gelen Ashanti İmparatorluğu, 1700’lü yılların başından itibaren İngiliz sömürüsüne karşı başlattığı savaşları üst üste kazanmasına rağmen, uzun süre İngiliz baskılarına dayanamamış ve buldukları toprakları doğuya doğru kayarak sömürgeye açmışlardır. 1820’lerde başlayan savaşlar 1901’de sona erene kadar Ashanti’nin şerefli insanları sömürüye karşı büyük mücadele vermişlerdi.

Bu makalede Ashanti İmparatorluğu’nun İngiliz sömürüsüne direnişi amacıyla yapılan savaşlar üzerinde durulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Afrika, Ashanti, İngiltere, Savaş, Sömürge

* Müdür, Dr. Cemil Karslıgil İlkokulu, karaogluab@gmail.com, Orcid: 0009-0003-9545-0011

** Uzman Öğretmen, Akyol Ortaokulu, betulkaraoglu9153@gmail.com, Orcid:0009-0005-9811-7032

*** Şube Müdürü, bbedriyesoku@gmail.com, Orcid:0009-0004-3088-6073

**** Müdür Yardımcısı, Kurtuluş İlkokulu, agoglugokhan04@gmail.com, Orcid:0009-0002-9628-5663

***** Öğretmen, Adnan Menderes Orta Okulu, zuhalagoglu84@gmail.com, Orcid:0009-0002-0183-7657

Abstract

England XV. It started to exist in the African continent since the 19th century. In the first years, relations in the form of trade and establishing commercial colonies gradually changed towards colonization. In these centuries, Africa had a very different chain of life and empires than Europe. It is certain that these communities, based on a very primitive tribal system, had weak state structures that were incomparable to those of European explorers. Despite this, in these years when the African people were resilient and had not yet lost their ability to determine their own destiny, they made commercial agreements with European explorers and let them reside on their lands in return for rent. However, in America and Europe in the 18th century. Providing the manpower needed for industrialization, which started in the 19th century, suddenly turned the African trade into a slave trade. When this trade, which started with the slavery of captives captured by rival states from each other, turned into seizing the lands rented by Europeans as a result of their invasions and enslaving the people of these lands, wars inevitably started.

Although the Ashanti Empire, which became one of the most important states of West Africa, won the wars against British exploitation one after the other since the early 1700s, they could not withstand British pressure for a long time and moved their lands towards the east, opening them up to colonization. The honorable people of Ashanti fought hard against exploitation until the wars that started in the 1820s ended in 1901.

This article focuses on the wars fought for the Ashanti Empire's resistance to British exploitation.

Key Words: Africa, Ashanti, England, War, Colony

Giriş

Batı Afrika'nın Altın Sahiller'inin valisi ve yöneticisi Sir Hugh Clifford, Batı Afrika'nın Altın Sahillerinin Sağlık Görevlisi Dr. W. Walton Claridge'in *History of the Gold Coast and Ashanti* adlı kitabını ilk defa 1915'te ele geçirmiştir. Kitap, Kraliyet Kolonilerinden biri olan Altın Sahiller, diğer adıyla Ashanti (Gana) üzerinde titiz bir tarihçilik şuuruyla yazılmıştı. Dr. Claridge'nin yazdığı bu eser zamanın sömürge hükümetinin görüşlerini dile getirmedigi gibi, hükümet de Claridge'nin sözlerini doğrulamaktan titiz bir şekilde uzak durmuştur. Buna rağmen Claridge, uzun süredir bağlı olduğu Koloni'ye göze çarpan değerinde bir hizmet sunmuştur.

Bu eser basıldığında Altın Sahiller'de hakim olan Murray Hanedanı'nın garantisi altında kamuoyuna sunulmuştur. Eser alışılmadık bir derecede çarpıcı ve öğretici özellikleriyle Büyük Britanya'nın deniz aşırı topraklarının tarihiyle ilgilenen herke tarafından görülmesi gereken bir eserdir. Eser, Tropikal kolonilerin çoğunun, Bayrağın ticaretini yapmak yerine genellikle ticareti takip etme biçimini ve kontrol ve yargı yetkisinin genişletilme sıklığını gelişigüzel bir şekilde ortaya koyabilmektedir. Diğer taraftan eser İngilizlerin yarı uygar olduğunu ileri sürdükleri bir toplulukta kalıcı bir barışın kurulmasına giden yolun neredeyse her zaman bir dizi yıkıcı savaş sonucunda katledilen kurbanlarla döşeli olduğu çirkin gerçeğini ortaya koymaktadır. Eser, Büyük Britanya'nın tropikal topraklardaki halkların karakterini, siyasetini ve hayata bakış açılarını tam olarak anlayamamış olması bu kısımların soykırımlara dönüştürüldüğü gerçeğine de vurgu yapmaktadır. Dr. Claridge, bir tarihçi olarak

tamamen tarafsız kalamadığı eserinde, Ashantilere karşı hayranlıklar beslediği görülmektedir. Çünkü Ashantiler ile yakın temas kuran çoğu İngiliz de olduğu gibi, cesaretin ve birçok erkeksi ve şövalyelik karakterinen uyandırdığı hayranlık, bu savaşçı halkın davranışları Claridge’de olduğu gibi diğer İngilizlerde de o kadar güçlü bir sevgi uyandırmıştır ki, onların tarihlerindeki tüm olaylara tarafsız bir şekilde bakmalarını engellemektedir. Dr. Claridge’nin bir tarihçi olarak gösterdiği bu önyargı cömert bir önyargıdır ve bu kitaba da çok özel bir değer katmaktadır. Yazar, Gold Coast ve Ashanti halkları hakkında geçmişte yaygın olandan daha derin ve daha gerçek bir takdir aktardığının bilincinde olmadan veya onlara karşı sempatisinin bu nedenle dikkate değer ölçüde arttığını hissetmeden son derece duygulu bir eser vücuda getirmiştir¹.

Ashanti-İngiliz ilişkilerinin ilk başlangıcı köle ticaretinin karanlık günlerinde olan bir Koloninin kayıtları, modern İngilizlerin utanç ve dehşet karışımıyla hatırlaması gereken pek çok şeyi barındırmaktadır. Eserin içeriğinde Altın Sahil’de tarih yazan beyaz adamların çoğunun kamusal ve özel eylemlerinde üzülecek çok şey bulacak ve ülkesini seven ve onun şöhretini kıskanan her Britanyalının sonsuza dek en acı ve aşağılayıcı anıları arasında kalması gereken bazı eylemler yapıldığını görecektir. Bunları aktarırken Dr. Claridge hiçbir şeyi saklamamıştır. Öte yandan, Hükümetin politikası ve görevlilerinin eylemleri hakkında verdiği kararların ağır ve yıkıcı olduğunu da aktarmıştır. Bunu aktarırken Büyük Britanya’nın Batı Afrika’daki varlığının ve burada yaşayanlar üzerinde uyguladığı kontrolün tek gerekçesinin, ülkeyi sömürmek olduğunu, yerlilerin kendi kaderlerini belirleyemeyecekleri iddiasıyla ülkelerinin işgal edildiğini de vurgulamıştır. Claridge bu teorinin, ilk Avrupa yerleşimlerinin Sahilde kurulduğu ve İngilizlerin Gold Coast’ın yerlileriyle ticarete 1553 kadar uzun zaman önce başlamış olmasına rağmen, ortaya atılan bu medenileştirme iddiasından en ufak bir ize rastlanılamayacağını, aksine daha da vahşi bir ortamın yaratılmasına sebep olduğunu ifade etmektedir. Dr. Claridge’in Tarihi, bir İngiliz Valisinin halkın durumunu iyileştirmeye veya zayıfları güçlülerin Baskısından kurtarmaya yönelik ilk geçici girişimlerden sonra, 1815’ten itibaren onlarca yıl boyunca, iç bölgelere giden ve iç kesimlerden gelen kesintisiz ticaret yollarının bakımı, Britanya Hükümeti’nin Kıyıda en büyük tutkusu haline gelmişti. İngilizlerin bu amacı güvence altına almak için yavaş yavaş kabileler arasında siyasetin

¹ W. Walton Claridge, *A History Of The Gold Coast And Ashanti* (From The Earliest Times To The Comkencement Of The Twentieth Century), VO L. I, London 1915, p. vii-x

sertleştirildiği bir dönem yaşandı. Bu tarihten sonra Britanyalı tüccarların ticari çıkarları, Sahildeki yerlilerin temel kaygısı olmaya devam etti. Dr. Claridge, İngilizlerin müdahalesiyle Ashantilerin Altın Sahili'ndeki imparatorlukları parçalandı. İngiliz sömürü düzeni ticarete olduğu kadar bütün her şeye hakim olmak isteyince iki taraf arasında uzun süreli bir savaş da başlamış oldu².

Claridge'nin eserine müdahale ederek İngiliz sömürsünü haklı göstermeye çalışan Sir Hugh Clifford, Ashanti İmparatorluğu'nun başka milletlerin topraklarını istila etmesini engellediklerini ileri sürmekte ve kendilerinin milletlerinin karakterine uygun olarak, mümkün olduğu kadar az adam ve az para harcayarak Ashanti sahdırılarını kendi sınırlarında tutmaya çalıştıklarını ifade etmektedir. Bunu başarmaya çalışırken sebep oldukları katliam ve soykırımlara da bu bahane ile cevap vermeye çalışmaktadır. Sir Clifford, Claridge'nin eserine yazdığı bu önsözde sömürge politikalarının bu sebeple umutsuz bir yalpalama ve tutarsızlık gösterdiğini, böyle bir politikanın elbette, yerliler için de oldukça anlaşılmaz olduğunu ve Ashantilerin de bu sebeple kendilerinde ne bekleyeceklerini asla bilemediklerini, hatta kendilerinin dahi kıt kanaat geçindiklerini ileri sürmektedir

Clifford, Claridge'nin aksine geriye bakıldığında birbiriyle bağdaşmayan idealler ve tamamen farklı görüşler göz önüne alındığında, Sahildeki İngiliz Yönetimi ile bağımsız bir Ashanti Krallığı arasında kalıcı bir dostluk ittifakının düşünülelemeyeceğinin açıkça görüldüğünü ileri sürerken, sömürü düzeninin sebep olduğu bu durum, diğer sömürü ülkelerinde yapıldığı gibi Ashantilerin de medeni olmadıkları yalanıyla kamufle edilmeye çalışılmaktadır³.

Clifford, bir itirafta bulunarak Claridge'nin beyanlarına yaklaşmak zorunda kalmıştır. Claridge, İngilizlerin sömürge imparatorluğu kurarak halkların kaderlerini ellerinden aldıklarını ileri sürerken, bu durumu çeşitli medeniyet bahaneleriyle görmezlikten gelen Clifford'un şu cümleleri kurmasına da vesile olmuştur: "Belki modern uygarlık aslan, barbarlık da kuzu olabilir ama bugünlerde ikisi yan yana duramıyor. Örneğin, zamanımızın hiçbir Sömürge Yönetimi, insan kurban etmeyi temel bir dini tören olarak kabul eden bir Güç ile ittifakı uzun süre sürdüremezdi ve Batı Afrika kayıtları, bu tür uygulamaların kaldırılmasının ancak kademeli olarak 1920'lerde bile gerçekleştirilebileceğini tartışmasız bir

² Edgerton, Robert B: "Fall of the Asante Empire: The Hundred Year War for Africa's Gold Coast" Free Press, 1995, p. 66

³ Claridge, *A History Of The Gold Coast And Ashanti*, p. x-xi.

şekilde göstermektedir. Büyük Britanya'nın tam yürütme yetkisine sahip olduğu yerlerde, başlangıçta köle ticaretine ağırlık veren Sömürge Hükümetinin kendisi de, modern kavramlara göre yarı barbar bir durumdaydı. Bu nedenle, geçmiş nesillerin beyaz adamları, kendi standartları olan Afrikalıların ahlaki gelişimini değil, ticari genişlemeyi hedefliyorlardı....Bu nedenle, doğru bakıldığında, Britanya'nın Gold Coast ve Ashanti halklarıyla ilişkilerinin tarihi, tüccarlarımızın kârlarını kendimize mümkün olan en az maliyetle güvence altına alma girişiminin ve üstlenilen genişletilmiş sorumlulukların kademeli olarak üstlenilmesi (mazeretine sığınarak) çok daha sonraki bir aşamaya (gelinerek) tüm ülkenin pratik olarak ilhak edildiğini... (ileri sürerek, İngilizlerin gerçek amacının, ticaret değil, bu zengin topraklara kalıcı olarak ve başkaları bunu yapmadan sahip olabilmek olduğunu)” ileri sürmüştür.

Clifford, Claridge'nin eserinin bundan sonraki kısmıyla ilgili ortaya koyduğu görüşlerinde, sömürü düzeninin yerleşmesiyle başlayan karşı taraftaki iyileşmeyi, medenileşmeye bağlayarak, “artık kimse kimsenin hayatına müdahale etmiyor, herkes olması gerektiği gibi birbirleriyle ortak bir yaşama alışmış gibi görünüyor. Geçmişte sahip olunan imparatorlukların yıkılmış olması hatırlanmadığı gibi, böyle bir imparatorluğun varlığından da rahatsızlık duyanların sayılarının giderek arttığı bir dünya yaratıldığını ileri sürüyor. Ancak hiç kimse, enerjilerini gıda alanlarının ve kakao bahçelerinin ekimine ve kasabalarının kalkınmasına adayan bugün Ashanti halkının sadece daha yararlı değil, aynı zamanda daha yararlı olduğundan şüphe etmek için ciddi bir neden bulamıyor. Genel olarak artık herkesin zamanlarının büyük bir kısmını komşularının evlerini yağmalamakla, başka insanların hayatlarını almakla ve kadınlarını ve çocuklarını köleleştirmekle geçiren kanlı atalarından daha mutlu bir grup insan olduklarını ileri sürüyor. Yaklaşık on beş yıl önce yazıldığında gerçeği şimdi olduğundan çok daha doğru bir şekilde temsil eden zıt bakış açısı, Sir Matthew Nathan'ın bir mektubundan yapılan alıntıda ustalıkla ortaya konmuştur. Bu kitabın ikinci cildinde de izah edildiği gibi; Pax Britannica adını verdiğimiz büyük idolün üzerinde yükseldiği herhangi bir ilkel Jagannath ülkesinin pek çok romantik şeyin yıkılmasını gerektirdiğini belirtmiştir. Ona göre artık egzotik olanın yerine sıradanlığın geçmesini, ilkel varoluşun heyecanı ve tehlikeleri yerine düzenli modern yaşamın uysallığı, güvenliğini ve barbarca gösterinin son derece renkli tonlarının yerine günlük giyimin sıkıcılığını gerektirir. Ancak bu arada, bireysel insana -geçmişte en iyi ihtimalle başarılı bir yağmacı ve en kötü

ihhtimalle sadece barut için yiyecek olan ortalama bir insana- kendi hayatını huzur ve sükunet içinde yaşama fırsatı verir ve kendi elfinin seçtiği bir şekilde. Halkının savaşı ve kana susamış şöhretiyle ünlü olduğu bir ülkenin köylerinde bir savaşın çıkacağı haberini taşımak bir zamanlar bana düştü. Erkekler silahlarına bakarken ciddi yüzler takındılar ve kendilerini kaçınılmaz olana sabırla teslim ettiler ama kadınların feryadı hala kulaklarımda. Öte yandan, krallar ve şefler, kalıcı bir barışın ve iyi düzenlenmiş bir yönetimin kurulmasıyla çok şey kaybedecek ve çok az kazanacak ya da hiçbir şey kazanamayacaklardı; çünkü bu genellikle dünyanın büyüklerinin kendine özgü bir ayrıcalığı olmuştur. Bununla birlikte, bir azınlık için yasa çıkarmak mümkün değildir⁴, ancak deneyimler gösteriyor ki, herhangi bir ırktan, savaşı gerçek anlamda tatmış ortalama bir insanın, bundan sonra sömürgeciye karşı çok güçlü bir sevgiye sahip olacağını varsaymak da büyük bir hatadır.”⁵

Ashanti Tarihinin İlk Yılları (1700-1731)

Ashanti krallığının ilk ne zaman kurulduğu tam olarak bilinmiyor ve bir Kralın ölümünden herhangi bir şekilde bahsetmeyi ölüm cezasına çarptıran yasa, krallığın ilk tarihinin büyük bir kısmının kaybına yol açmıştır. Ancak şu anda mevcut olan geleneklerden anlaşıldığına göre Akanlar daha önce işgal ettikleri bölgelerden kaçtıktan ve Fantisler kıyıya göç ettikten sonra Ashantiler ormanın kuzey kesimlerinde kalmış ve yerleşmişlerdir. Ortak bir çıkarla birleşmiş olsalar da birbirlerinden bağımsız olan birkaç küçük krallık veya prenslik kurdukları ülke. 1640'a gelindiğinde bu konfederasyon hatırı sayılır bir nüfuz kazanmış ve güçlü bir krallık olarak kabul görmüştü⁶. Müttefikleriyle birlikte yaklaşık adamlardan oluşan bir orduyu sahaya çıkarmayı başardı. Esas olarak yay ve oklarla silahlanmışlardı ve savaştaki cesaretleri ve kararlılıkları, kısa sürede komşularının kendilerinden korkmaları için iyi bir neden sağladı. Hükümet merkezinin bazen Chichiweri'de, bazen de Bekwai veya Dompoasi'de kurulduğu söyleniyor; ancak birkaç belirsiz gelenek mevcut olmasına rağmen, onların ilk hükümdarları veya savaşları hakkında artık kesin bir şey bilinmiyor. Bu gelenekler, Ashanti'nin ilk evinin Adansi ülkesinin yakınlarında bir yerde olduğuna işaret ediyor: Bosman'ın Ananse'si. Adı aktarılan ilk Kral, yerine Kobina Amamfi'nin geçtiği Chu Mientwi'dir. Yaklaşık 1600'den 1630'a kadar hüküm sürdüğü söyleniyor. Onun hükümdarlığı sırasında altın bilinmiyordu, para birimi olarak demir kullanılıyordu. Ondandan önce en az iki

⁴ M. Gluckman, *Ideas and Procedures in African Customary Law*, London, 1969, pp. 253, 257.

⁵ Claridge, *A History Of The Gold Coast And Ashanti*, p. xii-xiii.

⁶ A. N. Allott^ *The Ashanti Law of Property*, Stuttgart, 1966, pp. 140-141.

Kral daha olması muhtemeldir, çünkü misyonerler Ramseyer ve Kuhne, Kumasi'de tutukluken Bantama'daki Kraliyet Mozolesi'nde on dört eski Kralın sandalyelerinin bulunduğunu söylerler. Bu, Kofi Karikari'nin hükümdarlığı sırasındaydı ve eğer Kobina Am am fi ilk Kral olsaydı, şu anda on dört yerine yalnızca on iki ölen Kral olacaktı. Kraliyet ailesinin diğer üyeleri Bantama'ya gömülmüş olsalar da, Kralların binasına yerleştirilmediler. Kobina Am am fi'nin yerini Oti Akentin aldı ve onu da yaklaşık 1663 yılında Obiri Yeboa Mann izledi⁷.

Onun hükümdarlığı sırasında Ashantilerin daha kuzeye taşınıp Kumasi'yi inşa ettikleri söyleniyor. Kısa süre sonra Jabin kuruldu ve diğer Şefler Insuta ve Mampon'u inşa etti; ancak Bekwailer, krallığı Denkeraların saldırılarından korumak için dışarıda oldukları yerde kaldılar. Denkera muhtemelen Ashanti ile aynı zamanda kuruldu, ancak üçüncü Kral Awusu Bori'nin hükümdarlığı sırasında Sefwi ve diğer Devletlerle savaş gelenekleri olmasına rağmen, onun erken tarihi hakkında hiçbir şey gerçekten bilinmiyor⁸. Obiri Yeboa'nın yeğeni ve varisi Tutu, kalkan taşıyıcısı olarak görev yaptığı Denkera sarayına gönderildi; ancak buradayken Kral'ın kendisine Intim adında bir oğul doğuran kız kardeşinin ilgisini çekti ve bu nedenle önce Ashanti'ye, ardından Akwamu'ya uçmak zorunda kaldı. Obiri Yeboa'nın 1697 civarında ölümü üzerine, onun yerine Kral olarak geri çağırıldı ve Ashanti taburesi veya tahtı onun hükümdarlığı sırasında yapıldı. Osai Tutu, katılımından kısa bir süre sonra hükümet koltuğunu Kumasi'ye taşıdı. Aynı zamanda kuzeni Buatin, Jabin krallığının başına geçti ve ikisi daha sonra, bağımsızlıklarını güvence altına almak ve güçlerini artırmak için her şeyin feda edildiği bir ittifaka girdiler. Ortak savaşlar yapıyorlar, ganimeti eşit paylaşıyorlardı.

Başka bir anlatıma göre, Ashantilerin yeni ülkelerine göçlerine öncülük eden ve daha sonra sandalyeye oturan ve Kumasi'yi kuran kişi Tutu'ydu, ancak daha önce verilen versiyon muhtemelen doğru olanıdır; Çünkü eski kralların belirsiz gelenekleri ve onun hükümdarlığı sırasında Bantama'daki Kraliyet Mozolesi'nin iddia edilen varlığı dışında, çok geçmeden kendisi de güçlü bir krallık olan Denkera'ya karşı çok büyük bir ordunun yönetildiği biliniyor ve bu pek de mümkün değil. Eğer krallık daha yeni kurulmuş olsaydı ve kendilerini kurmak için sadece birkaç yılları olsaydı, Ashantilerin bu kadar büyük bir savaş yapabilecek konumda

⁷ Obeng, J. Pashington: "Asante Catholicism: Religious and Cultural Reproduction Among the Akan of Ghana", p. 20.

⁸ P. H. Gulliver, The Family Estate in Africa, London, 1964, p. 197.

olabilecekleri düşünülebilirdi⁹. Öyle olsa bile, Ashanti'nin gerçek gücünün Osai Tutu yönetimi altında kurulduğuna dair çok az şüphe olabilir. Muhtemelen gerçek şu ki, şimdiye kadar çok sayıda küçük krallık veya aile yerleşimi mevcuttu ve bunlar artık iki yeni monarşi altında birleştirildi ve Kumasi o dönemde kurulmuş olmak yerine zaten önemli bir taşra kasabası olarak varlığını sürdürüyordu ve şimdi yalnızca genişletildi ve başkenti oluşturdu. Kumasi'nin Denkeraya ya da Jabin'e haraç verip vermediği konusunda şüpheli açıklamalar farklı, ancak çoğunluk onun her zaman bağımsız olduğunu savunuyor¹⁰.

Ashanti'nin gücü Avrupalılar tarafından ilk kez 1699 veya 1700'de Denkeraya ile savaşın patlak vermesi üzerine duyulmuştur. Dupuis, kısmen Kumasi'deki Mahomed ans'tan aldığı bilgilerden, kısmen de Bosman'ın çalışma tarihinden alarak tarihi 1719 olarak vermektedir. Ancak bu, Bosman'ın 1721'de yayınlanan ikinci İngilizce baskısıydı. Orijinal Hollandaca baskısı 1704'te Utrecht'te yayımlandı ve ilk İngilizce ve Fransızca çevirileri 1705'te çıktı. Kitap bir dizi mektuptan oluşuyor; şöyle başlıyor efendim, 1 Eylül 1700 tarihli mutabakatınız bana Kaptan N. tarafından mevsimsel olarak verildi, son veya yirmi ikinci mektup ise Ocak Zud tarihli. Bosman bu savaşla ilgili açıklamasını altıncı mektupta veriyor. bu olay onun diğerleriyle birlikte ülkelerine dönmeye başlamaları ve bu olaydan haberdar olan yaralı kocalarıyla ilgili olduğunu söylüyor.¹¹

Tutu, Bosianti'ye, kanındaki skandalı temizlemeye kararlı olduğunu ve savaş için acil hazırlıklar yaptığını, ordusunu topladığını ve kıyıda büyük miktarlarda barut ithal ettiğini bildirmek için hemen gönderdi; Denkeraya'lar budalaca bunların taşınmasına izin verdi. onların ülkesi. Artık tamamen paniğe kapılan Bosianti, tazminat olarak büyük miktarda altın teklif etti, ancak Tutu, barışçıl bir çözüm için bu tekliflere kulak asmadı ve hazırlıklarına istikrarlı bir şekilde devam etti.

Bu savaşın bahanesinin gerçek olup olmadığı sorusu gündeme geldi. Bu tür suçlamalar Gold Coast ve Ashanti'de hiç de alışılmadık bir durum değil ve sıklıkla bir tartışmanın bahanesi olarak ya da daha yaygın olarak şantaj yapmak için kullanılıyor. Hatta bazı vicdansız kişilerin, daha sonra onlara karşı bu kazançlı suçlamaları getirmek için, yalnızca erkekleri kendilerine bağlanmaya teşvik etmek veya tamamen masum insanları kendileriyle uzlaşmacı konumlara sokmak amacıyla iyi görünümü eşler tuttukları bile bilinmektedir. Hatta Mockler-

⁹ R. J. H. Pogucki, *Gold Coast Land Tenure*, Vol. 1, 1955, pp. 6-8.

¹⁰ Claridge, *A History Of The Gold Coast And Ashanti*, p.192-194.

¹¹ Alan Lloyd, *The Drums of Kumasi*, Panther, London, 1964, pp. 21-24

Ferryman, Bosianti'nin ilk elçiliğini bu nesneyle gönderdiğini, ancak Bosianti'nin kendi tuzağına düştüğünde Tutu'nun onun planını anladığını ve iltifata karşılık verdiğini öne sürecek kadar ileri gidiyor. Suçlamanın gerçek olup olmadığını belirlemek artık imkansız, ancak büyük miktarda tazminat teklif edilmesi ve bunun Tutu tarafından reddedilmesi, bunun tamamen temelsiz olduğu teorisine aykırı görünüyor. Bu savaşın asıl heyecan verici nedenleri hakkında verilen bilgiler bunlardır. Ancak üretimindeki bir diğer önemli unsur da Avrupalıların Sahile gelmesiydi¹².

O zamana kadar denize ulaşım hakkının özel bir değeri yoktu; ancak tüccarların barut, silahlar ve Afrikalıların sevdiği diğer mallarla yüklü gemilerle gelmesiyle, burası bir anda bir zenginlik kaynağı haline geldi ve ona serbestçe erişim çok önemli bir konu haline geldi. Tutu'nun hazırlıkları tamamlanmadan Bosianti öldü ve yerine, daha önce de belirtildiği gibi Tutu'nun oğlu olduğu söylenen Intim Dakari geçti. Ancak yöneticilerin değişmesi onun Denkeraları yok etme amacını hiçbir şekilde değiştirmede. Bu nedenle hazır olur olmaz büyük bir orduyla ülkelerini işgal etti ve onları ilk çarpışmada mağlup ederek, kısa süre sonra yapılan ikinci muharebeyle bu yenilgiyi tam bir bozguna dönüştürdü. Denkeraların safında savaşan Akimlerin adamlarını ve baş şeflerinden birini kaybettikleri söylenirken, iki olaya ilişkin toplam ölüm listesi şu şekilde veriliyor: Bu rakamlar, yerli raporlardan elde edilen diğerleri gibi, Oldukça güvenilirmezler, ancak katliam şüphesiz çok büyüktü. Denkeraların diğer müttefikleri Wassaw, Sefwi-Bekwai ve Sefwi-Awiasu idi. Ashanti ordusu, muazzam değere sahip ganimeti toplayıp kaldırmak için on beş gün harcadı. Merhum Bosianti'nin cesedi mezardan çıkarıldı, etleri kemiklerden çıkarıldı ve yılanlara atıldı ve kafatası ve uyluk kemikleri ganimet olarak götürüldü. Ülkesinden büyük miktarlarda altın ve çok sayıda köle elde eden, Elmina'daki Hollandalılar için refahı önemli olan Intim Dakari'ye bu mücadelede üç küçük top ödünç verilerek yardım edilmişti. Bu topçuların her iki savaşta da rol oynayıp oynamadığı bilinmiyor; ancak silahlar artık Ashantilerin eline geçti; onlar da onları Kumasi'ye taşıdılar; burada ganimet olarak dikildiler ve yakın zamana kadar Top Yeri olarak bilinen Kral'ın sarayının yakınındaki açık bir alanda durdular. . Bu savaşta Ashantiler bir kez daha ele geçirdiler ve bu, daha sonraki tarihte önemli bir rol oynayacaktı. Bu, Hollandalıların Elmina'da kalelerinin bulunduğu arazinin toprak kirası olarak aylık bir meblağın ödenmesine ilişkin bir Senet veya anlaşmaydı. Başlangıçta Elmina Şefi'ne ödenecek şekilde yapılmıştı,

¹² Kevin Shillington, History of Africa, St.Martin's, New York, 1995 (1989), p. 194.

ancak daha sonra Komenda'ların eline geçti ve o zamandan beri düzenli ödeme alan Denkera Kralı'na geçti¹³.

Ashanti Kralı artık bunu fetih hakkıyla talep etti ve Hollandalılar parayı kimin aldığına kayıtsız kaldığından, para ona hemen ödendi. Bu düzenleme, doğal olarak Hollandalıların, Ashantilerin kalelerinin bulunduğu toprak üzerinde hak sahibi olduklarını kabul etmesini gerektiriyordu ve her ne kadar o dönemde öngörülemese de, bu kabul daha sonraki yıllarda büyük önem kazandı ve büyük sıkıntıya yol açar. Binaların inşa edildiği kasabaların şeflerine veya muhtarlarına toprak kirası ödenmesi, tüm Sahil boyunca genel bir uygulamaydı. Bu felaket onları etkilemeden önce, Denkeralar kıyıya yakın kabilelerin en zengini ve en güçlüsüydü ve komşularının güvenliği ve bağımsızlığı için sürekli bir tehdit oluşturuyorlardı; bu nedenle de Ashantilerin saldırısını görmekten çok memnun olmuşlardı. onları devirdiler ve devrilmelerine sevindiler. Sadece Akimler, Ashantiler gibi bu kadar güçlü ve hırslı bir ulusun krallıklarını daha güneye doğru genişletmesini engellemenin kıyı kabilelerinin çıkarına olabileceğini fark etmiş görünüyordu¹⁴.

Bu nedenle Denkeraların desteğine gitmişler ve yalnızca kayıplarını paylaşmakla kalmamışlar, aynı zamanda fatihlerin gazabını da üzerlerine çekmişlerdi. Ashantiler hemen Akim'i işgal ettiler ve sınırı geçtikten kısa süre sonra öyle kesin bir zafer kazandılar ki, Akimler barış talebinde bulundu. Bu, Akim'in Ashanti'ye bağlı olması ve savaş tazminatı olarak 2000 benda altın (16000 para birimine veya 14400 sterline eşdeğer) ödemesi koşuluyla verildi. İki Akim şefi, Kakram si ve Ajumako, "fetiş" oldular ve ordu Kumasi'ye çekilmeden önce bu meblağın teminatı olarak Ashantilere teslim edildiler. Ancak bu barışın koşullarına hiçbir zaman uyulmadı. Bazıları, Akim Kralı'nın tazminat ödemekten kaçınmaya çalıştığını, diğerleri ise baş şeflerinin şartları kabul etmeyi veya kendi paylarına düşeni ödemeyi reddettiğini, eğer bir daha onlara fısıltıya karşı önderlik etmezse onu yok etmekle tehdit ettiğini söylüyor. Reindorf'a göre Pra'daki felaket Pazartesi günü meydana geldi ve bu yeminin yalnızca ilk yarısında anılıyor. Ona göre yeminin tamamı iki yemini birleştiriyor çünkü ikinci yarının Osai Bonsu'nun (Tutu Kwamina) ölümüne atıfta bulunduğunu söylüyor. Ancak bu açıklamanın yanlış olduğunu ve zaten verilenin doğru olduğunu ileri sürmek için geçerli nedenler vardır. Sonra. Kralın ölümünün ardından ana ordu Kumasi'ye döndü ve

¹³ Claridge, *A History Of The Gold Coast And Ashanti*, p.194-198.

¹⁴] Johann Gottlieb Christaller, *Ashanti proverbs: (the primitive ethics of a savage people)*, 1916, pp. 119-20.

cenaze töreninde kurban edilmek üzere pek çok esiri beraberinde getirdi. Akrom anti'ye karşı korkunç bir intikam alındı; Akrom anti yakılarak yerle bir edildi ve içindeki her canlı, hatta koyunlar ve kümes hayvanları bile öldürüldü¹⁵.

Tutu, Denkera ve Tufel'i fethetmenin yanı sıra, Kwahu ve Assin'i ve Tano Nehri'nin ötesindeki geniş bir bölgeyi de kontrol altına almıştı. Onun yerine 1731'de küçük kardeşi Opoku Wari geçti. Ashanti'de bu olaylar yaşanırken, kıyıda da birkaç olay daha yaşandı. 4 Eylül 1701 Pazar günü Anam abos İngilizlere karşı ayaklandı. Çok sayıda kişi kaleye indi ve dış mahmuz kapısını kırmayı başardı ve ek binaları ve mısır salonunu ateşe verdikten sonra kaleye ağır bir yaylım ateşi açtı. Ancak topların ateşine dayanamadılar ve sonunda uzaklaştırıldılar. Gece boyunca İngilizler, neredeyse tamamen yıkılan kasabayı ateşe vererek misilleme yaptı. Bu küçük savaş yirmi iki gün sürdü ve Faktor ile adamlarından bazıları o kadar kaba davrandılar ki, yalnızca gömleleriyle Cape Coast'a kaçtılar. Sonunda Saboe Kralı, Anam abos'un isteği üzerine arabuluculuk yapmayı üstlendi ve Anam abos'un kaleye verdikleri zararı telafi edeceğini garanti eden bir ateşkes üzerinde anlaşmaya varıldı ve bunun karşılığında rehinelere verildi. verim. Hollandalılar serbestçe bu olayda insanlara barut sağlayarak yardım etmekle suçlandılar, ancak bunu gerçekten yapıp yapmadıkları çok açık değil. Yüzde onluk gemilerden bazılarının kaptanları tarafından teşvik edilen Anam abosları her zamanki gibi sorunlu ve çalkantılı olmaya başladığında, barış çok geçmeden sağlanmıştı¹⁶.

Haziran 1701'de Brittany'deki Rennes'li bir Jacobin olan Peder Godfrey Loyer, Assini'ye geldi; burada Peder Gonsalvez tarafından Aralık 1687 gibi erken bir tarihte bir misyon kurulmuştu, ancak onun tarafından görevlendirilen Baba birkaç yıl sonra ölmüştü ve burası yerle bir olmuştu. beri ihmal edildi. Loyer, vardığında Tano Nehri'nin doğu kıyısındaki dar bir yarımada bir yer seçti ve yerel Şef ile ittifak yaparak orada küçük bir kale inşa etti. Bir perde ve içi toprakla teraslanmış iki yarım burçtan oluşan çok önemsiz bir yerdi. Yaklaşık on ya da on iki fit yüksekliğinde çitlerden inşa edilmişti ve hendeği yoktu. Her burçta dört adet üç librelük top ve birkaç adet paterero bulunuyordu. Bu zayıf savunmanın arkasında baraka olarak kullanılan birkaç kulübe ve mal ve erzak için çok küçük depolar vardı. Gemiler, bölgeyi garnizona almak için birkaç adam indirdikten ve çok az miktarda cephane ve erzak tedarik ettikten sonra, sekiz veya on ay içinde daha fazla malzeme getirme sözü vererek

¹⁵ Alfred Burdon Ellis, *The Tshi-speaking peoples of the Gold Coast of West Africa*, London 1887, p. 290

¹⁶ Claridge, *A History Of The Gold Coast And Ashanti*, p.198-201.

Fransa'ya döndü. Ancak bu söz hiçbir zaman yerine getirilmedi ve Yerleşim dört yıl boyunca unutuldu, böylece garnizon kısa süre sonra büyük darboğazlara sürüklendi ve zayıflığı haberi, Fransızların İsrail üzerinde çok fazla nüfuz kazanabileceği korkusuyla birleşti. daha sonra Hollandalıları Elmina'dan onlara saldırmaları için getirdiler.

Hollandalı Genel Direktör William de la Palma, Assinis'i Fransızları terk etmeye veya en azından tarafsız kalmaya ikna etmek için ilk kez başarısız bir girişimde bulundu ve dört gemiyle bölgeye doğru yola çıktı. Filo, 4 Kasım 1702'de üç fersah öteye demir attı ve ertesi gün, kalçadan uçan Fransız renkleri, üç silahla selamladığı kalenin yakınına demirledi. Bu selam gün boyunca aralıklarla tekrarlandı, ancak garnizondan herhangi bir yanıt alınmadı. Ancak dördüncü selamda kale bir silah ateşledi ve Fransız bayrağını çekerek gemiyi, eğer gerçekten Fransızsa, karaya bir tekne göndermeye mecbur bıraktı; ve daha fazla saklanmanın imkansız olduğunu düşünen Hollandalı, hemen filoya yeniden katıldı. Bu arada Vali, Assinis'i yozlaştırma çabalarını yeniliyordu, ancak Fransızlar ona çok kısa süre içinde sekiz veya dokuz gemi beklediklerini ve bu nedenle kararlı olduklarını söylemişti¹⁷.

İnatçılıkları Hollandalıları o kadar kızdırdı ki, üzerlerine birkaç borda döktüler ve ardından tüm filo aşağıya doğru yola çıktı ve ayın 11'i öğleden sonra kalenin açıklarına demir attı. Assiniler şimdi Fransızlara gitti ve onlara, herhangi bir Hollandalı askerin çıkarılmasını engellemeyi üstlenecekleri için, kendilerini silahlarıyla güçlü bir şekilde savunmalarını ve gerisini onlara bırakmalarını tavsiye etti. Ayın 13'ünün sabahı saat sekizde Hollandalılar daha da yaklaştı ve kale onlara ateş açtı. Fransızlar, Hollanda gemilerine çok büyük zarar verdiler ve amiral gemisi kısa süre sonra onarımları gerçekleştirmek için hattan çekilmek zorunda kaldı, ancak cephane ve her türlü malzeme o kadar eksikti ki, nihai başarı konusunda çok az umutları vardı. Zaten son iki varil barutları azaldı ve bunu küçük silahlarıyla kullanmak üzere ayırmaya karar verdiler. Bu arada gemiler, kaleye çapraz atışla aralıksız ateş açmış, binden fazla mermi ateşlemiş, ancak çok az hasar vermişlerdi. Ancak saat ikide bu atışlardan biri kaledeki bir arı kovanını devirdi ve öfkeli böcekler bir anda Hollanda bombardımanının başarabildiğinden fazlasını meydana getirdi ve garnizonu oradan ayrılmaya zorladı. Hollandalılar onların tükendiğini görünce onu terk ettikleri sonucuna vardı ve elli kişiyi indirmek için altı kanoyu karaya gönderdi. Ancak bu arada Fransızlar, düşman tarafından görülemeyecekleri nehre doğru uzanan mazgallardan birinden kaleye yeniden girmişlerdi ve

¹⁷ Rodriguez, Junius P. The Historical encyclopedia of world slavery, Volume 1, London 1997, p. 53

Hollandalılar çıkar çıkmaz, Assiniler tarafından öfkeli bir şekilde saldırıya uğradılar. bazı çalıların arkasına saklanmış yatıyordu. Hollandalılardan dokuzu ağlayarak kaleye kaçtı, iki kişi daha esir alındı ve geri kalanların tamamı, komutan da dahil olmak üzere, yerel şef John Conny'nin elindeydi; onun da bölgesi yaklaşık üç mil batıdaydı. ve o daha sonra bölgenin hâlâ karşılayabildiği kadar az ticaret yaptı ve ayrıcalık için oraya su isteyen tüm gemilerden bir ons altın talep ediyordu. Bazılarının iddia ettiği gibi Brandenburger'ların kaleyi sadece boşaltıp John Conny'ye el koyup koymadığı ya da kendisinin iddia ettiği gibi kaleyi gerçekten ona mı devrettikleri belirsiz¹⁸.

Muhtemelen davanın gerçekleri şuydu: Branden burgerleri, ayrılmadan önce satış yapmayı başaramayınca, daha sonraki görüşmelere kadar şefi bekçi olarak görevlendirdiler; üzerindeki tüm hak iddialarından vazgeçmeye hazır olacaklardı ve kendileri orayı terk ettiklerinde onu bu kadar rahatlıkla bırakabilecekleri başka hiç kimse olmayacaktı. Sir Dalby Thomas'ın öngördüğü gibi, Hollandalıların bu kaleyi ele geçirmek için plan yapmaya başlaması çok uzun sürmedi. 1720'de Elmina Valisi Bullier, garnizonundan ayırabildiği kadar adam topladı ve üç gemiyle yola çıkarak Hollandalıların onu eski sahiplerinden satın aldığını iddia ettiği Groot Fredericksburg açıklarına demir attı. Bu iddianın hiçbir temeli olmadığına şüphe yok, aslında John Conny en azından buna inanmadı ve yeri teslim etmeyi reddetti.

Hollandalılara satış belgesini sunmaları için meydan okudu ve Brandenburgluların en fazla yalnızca silahları ve kalenin inşa edildiği malzemeleri satabileceklerini, çünkü kalenin üzerinde bulunduğu zeminin kendilerine ait olmadığını, onlara ait olduğunu ekledi. o; işgalleri sırasında ona her zaman kira ödediklerini ve kira sözleşmesini başka bir ülkeye yenilemeye hazır olmadığını. Bu cevap Hollandalıları o kadar hayal kırıklığına uğrattı ve öfkeliendirdi ki, yerini zorla almak üzere bir teğmenin komutasında kırk kişilik bir grup görevlendirdiler. Herhangi bir hasar vermeden bir yaylım ateşi açtılar ve ardından evlerin arkasından üzerlerine saldıran ve tüm grubu parçalara ayıran Şef ve adamları tarafından öfkeli bir şekilde saldırıya uğradılar. Daha sonra Hollandalıların kafaları kesildi ve John kafataslarıyla evinin kapısına giden küçük bir yol açtı, ancak en büyüğünü gümüşe monte edilmek ve panç kasesi olarak kullanılmak üzere sakladı. Chevalier de Marchais'e göre Hollandalılar bu karşılaşmada toplam 156 kişiyi öldürdü ve Valilerini yaraladı. Ayrıca, Elmina'ya döndükten sonra Conny'nin, o sırada orada bulunan Fransız gemisi Ro 'chefort'un Kaptan Morel'ine burayı teklif ettiğini

¹⁸ Claridge, *A History Of The Gold Coast And Ashanti*, p.201-204.

söylüyor. Bir anlaşma imzalandı ve Yerleşim uygun bir temele oturana kadar Fransız bayrağı taşıyan altı kişinin geçici garnizon olarak bırakılması için hazırlıklar yapıldı; ancak Morel gemiye dönerken burnu kanamaya başladı ve bunu o kadar kötü bir alamet olarak gördü ki projeden hemen vazgeçildi¹⁹.

Bir yıl sonra, 7 Haziran 1721'de, korsanları aramak için gönderilen elli toplu gemi olan Swallow, Kaptan Chaloner Ogle ve Weymouth adlı iki İngiliz savaş gemisi kalenin açıklarına demir attı. tatlı su almak için bir partiye indi. Çok geçmeden bir adam, John Conny'nin sopasıyla geleneksel bir ons altın ödenmesini talep etmek için geldi, ancak bu reddedildi ve habercinin kendisi de pek nezaket göstermedi. Ertesi sabah John adamlarından bazılarıyla birlikte aşağı indi ve on ya da bir düzine denizciyi esir aldı; bu sırada partiden sorumlu subay, bir Kral'ın gemisiyle diğerleri arasındaki farkı açıklamaya çalışırken kafası kırıldı. John'un cevabı şuydu: Tanrı aşkına, ben buradayım, sadece suyum için değil, aynı zamanda onu toplama zahmetine de katlandım.

Ancak denizcilerin emirlere uymaları gerektiğini gayet iyi anlıyor ve onları suçlamıyor, aksine onlara son derece iyi davranıyordu. Sonunda anlaşmazlık, şefe tazminat olarak altı ons altın ve bir çuval brendi ödenmesiyle çözüldü. Bu yolculuğun öyküsünü yazan deniz cerrahı John Atkins, kendisi ve diğer bazı subayların daha sonra John'u nasıl ziyaret ettiğini anlatıyor. Misafirlerini sahilde yirmi otuz kişilik bir şeref kıtasıyla karşıladı ve ardından kalenin bazı malzemelerinden inşa edilmiş ve biri kullanılmış olan üç güzel odası bulunan evine giden yolu gösterdi. avlular ve ek binaların yanı sıra cephanelik olarak.

Memurlar John'a Hollandalı erkeklerin kafataslarına ne olduğunu sordular ve onlara, gemileri gelmeden yaklaşık bir ay önce tüm kötülüğü bir kenara bıraktığı ve kafataslarını bazı brendi, tütün ve diğer eşyalarla birlikte bir sandığa doldurduğu söylendi. ruhlar onları gömmüştü. Ancak çene kemikleri hâlâ avludaki bir ağaca asılı bir ipe bağlıydı ve orada görüldüler. John Conny, 1725 yılında Hollandalılar tarafından nihayet kovuldu; Hollandalılar daha sonra büyük bir kuvvetle aşağı indi ve burayı kuşatarak sonunda onu Fantin'e uçmaya zorladı. Buraya Hollandia Kalesi adını verdiler²⁰.

Yaklaşık 1721 yılında İngiliz Vali Bay Phipps, Cape Coast'a bakan bir tepenin üzerine dairesel bir kule inşa etti ve ona yedi silahla monte etti. Etrafi kuru bir hendek ve bir çitle

¹⁹ Bruce Vandervort, Wars of Imperial Conquest in Africa: 1830-1914, Indiana University Press: 1998, pp. 16-37.

²⁰ Claridge, *A History Of The Gold Coast And Ashanti*, p.204-206.

çevriliydi. Burada küçük bir garnizon, hem sakinleri korkutmak hem de iç düşmandan ihtiyaç duyulması halinde kasabayı savunmak için tutuluyordu. Ellis, uzun yıllar Phipps Kulesi olarak bilinen bu kulenin şu anda Fort William olarak bilinen kulenin aynısı olduğunu söylüyor.

Ancak bu bariz bir hatadır, çünkü yerle ilgili tüm açıklamalar şu anda Fort Victoria olarak adlandırılan binayı göstermektedir. Afrika Tüccarlar Şirketi tarafından 1726'da gönderilen araştırmacı Smith, bu kule ile Royal Kalesi'nin Kale'den eşit uzaklıkta (üç çeyrek mil) olduğunu ve Cape Coast 3'ün planını da yaptığını söylüyor. Binbaşı Ricketts'in 1823-24 Ashanti savaşına ilişkin anlatımındaki levhada, kalenin kuzeybatısındaki lagün yakınındaki bir tepe üzerinde, Victoria Kalesi'nin bulunduğu Phipps Kulesi'ni açıkça gösteriyor. Sun Court tarihli bir mektupta, Üstelik 23 Mart 1838'de Afrika Komitesi, Cape Coast Kalesi'ni (Phipps Kulesi ve Kral William Kulesi, Kale'nin kalıntıları) ve kalenin kalıntıları üzerinde bir deniz fenerini desteklememiz gerektiğini yazdı ve Webster'ın Cape Coast'un bakımı için yayınladığı manzarayı yayınladı. Üçüncüsü, bu kalelerin bakımının gerekli olduğu ve dördüncüsü, Meclis'in bu amaçla ödenek vermesi gerektiği, bu ödeneğin bir yıl olarak sabitlenmesi ve böylece Şirketin varlığını sürdürmesinin sağlanması²¹.

Anglo-Ashanti Savaşları (1820-1900)

On dokuzuncu yüzyılda, günümüzün Gana'sı olan Gold Coast'ta İngilizler ile Ashanti arasında bir dizi savaş yaşandı. Ashantiler bölgedeki en büyük Afrikalı güçlerden biriydi ve güçlerinin çoğunu on sekizinci ve on dokuzuncu yüzyılın başlarında trans-Atlantik Köle Ticareti için köleleştirilmiş Batı Afrikalıların sağlanmasından alıyordu. Bununla birlikte, Ashanti bölgesi büyük ölçüde karayla çevriliydi ve kıyıya erişimi yoktu; bu, kıyı bölgesini kontrol eden ve Ashanti ile İngilizler arasında etkili bir şekilde aracılık yapan Fanti'nin 1806'dan önce baskın yerel güç olduğu anlamına geliyor. Sonuç olarak, Ashantiler, Fanti bölgesine bir sefer düzenlediler ve başarılı bir seferin ardından 1806'dan itibaren bölgenin hakim yerel gücü haline geldiler. Ancak Britanya'nın bölgedeki varlığı arttıkça ve on dokuzuncu yüzyılda siyasi hakimiyetlerini savunmaya çalıştıkça Britanya, Fanti ve diğer yerel güçlerin yanında Ashantilere karşı sömürge çatışmalarının içine çekildi. 2., 3. ve 4. Batı Hindistan Alaylarından on sekiz bölüğün bölgede konuşlanmış olması, dolayısıyla bölgedeki Britanya'nın emperyal kuvvetlerinin çoğunluğunu oluşturması ve on dokuzuncu yüzyılda bir dizi başka sömürge seferine katılması nedeniyle, Batı Hindistan'ın bölgeye gelmesi

²¹ Claridge, *A History Of The Gold Coast And Ashanti*, p.206-208.

kaçınılmazdı²². 1820'lerde, 1860'larda ve 1870'lerde askerler bu çatışmalara dahil oldu. İlk Anglo-Ashanti çatışması 1823'ten 1824'e kadar sürdü. Ashanti'nin 1806'da Fanti'ye karşı yürüttüğü kampanyanın ardından Ashanti hakimiyetine kızan bazı yerel gruplar, algılanan alternatif olarak İngilizlere bakmaya başladı. Sonuç olarak, Ashanti'nin lideri Ashantehene, askerlerine Britanya ile uyumlu yerel güçlerden oluşan bir bölge olan İngiliz Koruma Bölgesi'ni işgal etmeleri yönünde talimat verdi. Bölgenin İngiliz Valisi Sir Charles MacCarthy, Batı Hindistan Alaylarının müfrezelerini de içeren bir grup İngiliz askerini Ashanti'ye karşı yönetti, ancak Ocak 1824'te Assamcrow Savaşı'nda pusuya düşürüldü ve öldürüldü²³.

Bu karşılaşmadan sonra Ashanti'ye karşı gerçekten etkili bir İngiliz askeri muhalefeti kalmadı. Gerçekten de, Batı Hindistan Alayları ve yerel milis güçlerinden oluşan İngiliz kuvvetleri, uzun bir süre boyunca, Ashanti bölgesi ile İngilizlerle uyumlu yerel güçler arasındaki sınırı etkili bir şekilde oluşturan Prah Nehri boyunca mevzilenmişti. Ancak Beulah Muharebesi'nde 2. Batı Hindistan Alayı'ndan doksan dokuz adam, sözde 10.000 Ashanti'den oluşan bir orduyla savaşmaya yardım etti. Daha sonra, 1870'lerde Üçüncü İngiliz-Ashanti Savaşı sırasında 2. Batı Hindistan Alayı'nda teğmen olan Albay James Caulfield, bu eylem hakkında şunu söyledi: "[Batı Hint askerleri] bu çatışmada övgüye değer bir kararlılıkla kendilerini yönettiler." ²⁴. 1860'lara gelindiğinde Gold Coast bölgesindeki İngiliz hakimiyeti büyük ölçüde artmıştı. 1852'de Koruyuculuk'ta kişi başına bir şilin vergi bile koymuşlardı. Bir kez daha kıyıyla bağlantısı kesilen ve çok fazla toprak kaybeden Ashantiler, Britanya'nın sömürgeci gücünün bu tür gösterilerine o kadar kızdılar ki, 1863'te Koruyuculuk'u yeniden işgal ettiler. Birinci İngiliz-Ashanti Savaşı'nda olduğu gibi, İngilizler Ashanti güçlerine karşı etkili bir muhalefet göstermediler ve Prah Nehri boyunca bir kez daha çıkmaza girdiler. Sonuç olarak, İkinci İngiliz-Ashanti Savaşı sırasında Batı Hindistan Alayı birlikleri ileri karakol göreviyle sınırlandırıldı ve Ashanti'ye karşı aktif hizmet vermeleri engellendi²⁴.

Caulfield, bunun büyük ölçüde 'sağlıksız mevsim'den kaynaklandığını yazıyor; tropik hastalıkların en tehlikeli olduğu ve olağandışı derecede zor olduğu yılın bir kısmı, bu da

²² S. K. B. Asante, Property Law and Social Goals in Ghana 1844-1966, Accra, 1975, 31.

²³ Laurence Benson, The Anglo-Ashanti Wars (1823-1824, 1863-1864, 1873-1874, 1895-1896, 1900)

²⁴ A. N. Allott, "Legal Personality in African Law", in Ideas and Procedures in African customary Law, London, 1969, p. 180.

"[Batı Hint] birliklerinin, özellikle de yetersizlik nedeniyle en ciddi şekilde acı çektiği anlamına geliyor." Şiddetli yağmurlardan korunmak için sığınaklar". WIR askerlerinin İkinci Anglo-Ashanti Savaşı'ndaki rolü ve deneyimi, kırk yıl önceki Batı Hint birliklerinininkinden büyük ölçüde farklı olmasına rağmen (tropikal hastalıklara karşı şiddetli tepkileri nedeniyle etkili bir şekilde kenara itildiler) yine de davranışlarından ötürü övgüyle karşılandılar. . Aslında o zamanın valisi şöyle yazmıştı: "Bu Hükümete bağlıyken, tuhaf zorluklar altında 2. WIR hizmetlerine duyduğum saygıyı kaydetmek için bu fırsatı değerlendiriyorum".

İlk iki Anglo-Ashanti savaşı sırasında Batı Hint birlikleri çok farklı deneyimler yaşadı; 1820'lerde çatışmada daha aktif bir rol oynamışlardı, oysa 1860'larda kontrolleri dışındaki güçler tarafından sınırlanmışlardı. Ancak bu ilk iki çatışma sonuçsuz kalmıştı ve iki güç arasındaki gerilim devam etti ve tırmanmaya devam etti, bu da 1870'lerde başka bir çatışmanın kaçınılmaz olduğu anlamına geliyordu. Üçüncü İngiliz-Ashanti Savaşı'nda (1873-1874) İngilizler, Ashanti bölgesinin başkenti Kumasi'yi almaya çalıştı ve bunu yaparken bölgedeki İngiliz sömürge hakimiyetine ciddi bir tehdit oluşturan Ashanti'yi etkisiz hale getirmeye çalıştı²⁵.

Önceki iki sefer Britanya açısından başarısız olsa da, Batı Hindistan Alayları her ikisinde de merkezi bir rol oynamıştı. Yine de Üçüncü İngiliz-Ashanti Savaşı sırasında İngiliz kuvvetlerinin komutanı olan Sir Garnet Wolseley, Kumasi'yi almanın tek yolunun Avrupa birliklerini kullanmak olduğuna inanıyordu. Ancak sezonun mevcut sağlık sorunları Wolseley için büyük bir endişe kaynağıydı. Daha önce 1860'lı yıllarda Batı Hindistan Alayları için sorun olan tropik hastalıklar, yılın ilk aylarında daha yaygındı ve özellikle Avrupalı birlikler için tehlikeliydi. Aralık 1873'te karısına yazan Wolseley, kendisinin "her zaman yılın belirli bir mevsimi başlamadan önce yapılması gereken seferlerde komuta etmeye mahkum" görüldüğünü söyleyerek bundan şikayet etti. Wolseley için asıl endişe, Avrupalı birliklerin kullanımını en aza indirmek ve hareketi mümkün olduğu kadar kısa sürede tamamlamaktı. Bu, Wolseley'in Avrupalı birliklerinin ilerleyişini en verimli şekilde karşılayabilmek için seferin başlamasından önce Kumasi'ye giden rota boyunca ikmal hatlarının oluşturulmasını gerektiriyordu. Çeşitli malzeme taşıma yöntemlerinin mümkün olmadığı ortaya çıkınca Wolseley, taşıyıcı olarak 8.500 yerel Fanti çalışanını kullanmaya karar verdi. Bununla

²⁵ J. E. Casely Hayford, The Truth About the West African Land Question, 2nd ed., London, 1971, p. 56.

birlikte, Fanti'nin yüksek düzeyde firar etmesi, taşıyıcıların tedarikinin dördüncü günde tükendiğini gördü, bu da Wolseley'nin bunun yerine bir savaş gücünden tedarik taşıma birimine dönüştürülen Batı Hindistan Alaylarına dönmek zorunda kaldığı anlamına geliyordu. Batı Hint birliklerinin bu çatışmadaki ana rolü erzak taşıyıcıları olmak olsa da, asker olarak yeteneklerini daha geleneksel anlamda gösterebildikleri birkaç durum da vardı. Örneğin, 1873'ün sonlarına doğru, 2. Batı Hindistan Alayı'ndan Erler Robert Fagan ve James Lewis, düşman topraklarında bir keşif görevine çıkmak için gönüllü oldular ve Ashanti kuvvetlerinin hareketlerini takip ettiler.

Prah Nehri boyunca geri çekilmişlerdi. G.A. Standard'ın özel muhabiri Henty daha sonra bu bölüm hakkında ölüm ve işkence riskini göze alarak şöyle yazdı: "Bu başarı bana tüm kampanya boyunca gerçekleştirilen en cesur olmasa da en cesur başarılarından biri gibi görünüyor". Aslında Fagan ve Lewis'in eylemleri, 1875'te seferin bitiminden sonra diğer birkaç Batı Hindistanlı askerle birlikte sahada üstün davranışlarından dolayı madalya kazanmalarını sağladı²⁶.

1870'lerdeki bu çatışmada Batı Hint askerlerinin deneyimi daha önce olduğundan daha karmaşıktı. 1820'li yıllarda savaş gücü olarak çok fazla tanınmışlardı ve 1860'lı yıllarda 'sağlıksız mevsim'in etkileri nedeniyle aktif bir güç olarak kullanılmamasına rağmen hala askeri güç olarak kullanılmaları bekleniyordu. çok. Bununla birlikte, Erler Fagan ve Lewis örneğine rağmen, Üçüncü İngiliz Ashanti savaşındaki Batı Hindistan birlikleri, fiilen aktif görev konumundan destekleyici bir role düşürüldü. İngiliz subaylarının yukarıdaki yorumları, Batı Hint birliklerinin taşıyıcı olarak gösterdiği çabaların Ordu tarafından takdir edildiğini ve hatta Batı Hint birliklerinin buna uymaktan memnuniyet duyduğunu ima ediyor. Ancak Caulfield, Kumasi'de Ashanti'ye yapılan son saldırı hakkında konuşurken Batı Hindistan Alaylarının kötü muamelesini fark etti. Şöyle yazdı: "Sekiz aydan fazla bir süre boyunca harekâtın yükünü çeken alayın, oraya [Kumasi] girme onuruna katılmasına izin verilmedi; Alay bu sefer olduğundan daha iyi şansları hak ediyordu". Bu, Batı Hindistan Alaylarının yalnızca destekleyici bir role indirilmesiyle ilgili muameleye tabi tutulmasında bir adaletsizlik hissini mutlaka ortaya koymaz, ancak Batı Hindistan Alaylarının itibarının on dokuzuncu yüzyıl boyunca nasıl azaldığını gösterir ve nasıl olduğunu gösterir. Batı Hint birlikleri, sömürgecilikten kaynaklanan katı ırksal ayrımları yansıtacak şekilde, beyaz Avrupalı

²⁶ R. S. Rattray, Ashanti, Oxford, 1933, p. 230.

meslektaşlarından daha aşağı görülüyordu²⁷.

On sekizinci yüzyılın sonlarında kurulduktan sonra, Batı Hindistan Alayları Ordu tarafından büyük saygı görmeye başlamıştı. Örneğin, 2. Batı Hindistan Alayı'ndan küçük bir grup 1808'de Jamaika'da isyan çıkardıktan sonra General Villetes, yakın zamanda 900'den fazla askerin bastırıldığı "[2.] alayın gösterdiği sadık ve uygun duygu ve ruhları" vurguladı. 33 köleleştirilmiş askerden oluşan bir birlik geldi. General Villetes'in halefi General Carmichael, bu olayın ve buna benzer diğerlerinin köleleştirilmiş işçileri Karayipler'de isyan etmeye teşvik edeceğine dair korkuları yatıştırmak için onları kişisel koruma görevlisi olarak kullandı ve bu nedenle İngiliz Ordusunun Batı Hindistan Alaylarına olan güvenini açıkça ilan etti.

1872'de, Gold Coast yerleşimlerinin Baş Vali Vekili John Pope-Hennessey, "deneyimler, onların (Batı Hint askerlerinin) iç kesimlerde herhangi bir amaç için fiziksel olarak uygun olmadığını gösteriyor" diye yazmıştı. Bu, 1873'te kişisel yazışmalarında "onların (Batı Hint askerlerinin) Ashantiler üzerindeki ahlaki etkisinin benzer sayıda Avrupalının yaratacağı ahlaki etkiyle karşılaştırılamayacağını" yazan Wolseley tarafından açıkça paylaşılan bir düşüneydi. Bu, on dokuzuncu yüzyılın ikinci yarısında İngiliz Ordusu subayları arasında yaygın olarak benimsenen bir inanca işaret ediyor: Batı Hindistan Alayları, beyaz Avrupalı birliklerle benzer düzeyde performans gösteremeyen "aşırı şımartılmış" askerlerle doluydu. 1890'larda İngilizler, Ashanti bölgesini Gold Coast kolonilerine katmaya çalıştı, ancak Ashanti direnişi, konuyu zorlamak için Kumasi'ye yeni bir sefer yapılmasıyla sonuçlandı. Bununla birlikte, 1888'de 1. ve 2. Batı Hindistan Alayları birleştirildi ve alayların on iki birimden sadece bir birime düşüşünü tamamladı. Bu, Dördüncü Anglo-Ashanti savaşında (1895-1896), Batı Hindistan birliklerinin rolünün son derece sınırlı olduğu anlamına geliyordu; seferi kuvvetlerin çoğunluğu Avrupa birliklerinden ve Hausa Polis Teşkilatı gibi yerel olarak yetiştirilen kuvvetlerden oluşuyordu. Ashanti Kraliyet otoritesinin sembolü olarak Altın Tabure Savaşı olarak da bilinen Beşinci Ashanti Savaşı (1900), 3. Tabur'un topçu bölümü için yalnızca sınırlı bir rol gördü. Batı Hindistan Alaylarının bu son iki çatışmadaki rolü o kadar sınırlıydı ki, kampanya sırasında Batı Afrika Sınır Kuvvetlerinde teğmen olan Albay James Willocks, 1904'te Batı Hint askerleri hakkında şunları söyledi: "Size ikna oldum. Avrupalılarla aynı muameleye maruz kaldıkları sürece onlardan asla gerçek değerini alamayacağız". 1820'lerdeki Birinci Anglo-Ashanti savaşında Batı Hindistan

²⁷ J. B. Danquah, Akan laws and customs, London, 1928, p. 200.

Alayları güçlerinin zirvesindeydi ve bu çatışmada önemli bir rol oynadılar. Bununla birlikte, 1860'lar ve 1870'lerdeki ikinci ve üçüncü çatışmalar nedeniyle, on dokuzuncu yüzyıl boyunca İngiliz Ordusu'ndaki itibarlarının azalmasıyla aynı zamana denk gelecek şekilde rolleri giderek azalmış ve değişmişti. Bu öyle oldu ki, 1890'lara gelindiğinde Batı Hindistan Alaylarının sayısı yalnızca bir birime düşürüldü ve bu, Dördüncü İngiliz-Ashanti Savaşı'ndaki rollerinin ciddi şekilde sınırlı olduğunu gördü. Bu dönemde Batı Hint askerlerinin deneyimleri çatışmadan çatışmaya değişiyordu, ancak Britanya'nın on dokuzuncu yüzyılda Batı Afrika'daki askeri kampanyalarında kesinlikle önemli bir rol oynamışlardı²⁸.

Sonuç

XV. Yüzyılda İngilizlerin ve diğer Avrupalı sömürgecilerin Afrika kıtasının batı kıyılarına ulaştıklarında ilk amaçları barışçıl ticaret yapmaktı. Batı Afrika kıyılarında var olan kabilevi hayat onlara bu imkanı sağlarken, kabile reislerine verilen haraçlar sayesinde yüzyıllarca bu imkandan faydalandılar ve zenginleştiler. Ancak XVIII. Yüzyıldan itibaren sanayileşmenin getirmiş olduğu şartlar, bu ülkelerin zenginliklerine doğrudan sahip olma isteğini ortaya çıkardığında ilk önce Avrupalı kaşifler kendi aralarında, ardından da toprakların sahibi olan kabilelerle savaşa tutuştular. Bu savaşlar Batı Afrika'daki devletleri de kendi çevrelerindeki toplulukları bir araya getirerek Avrupalı sömürgecilere karşı birleşmek ve ya birleşmeye zorlamak zorunda bırakmıştır. Bu durumu ilk değerlendirenler Almanlar olsa da İngilizler onların aleyhine kısa bir zamanda Batı Afrika sahillerini sömürgeleştirmeye başladılar. Nihayetinde Altın Sahilleri diğer adıyla Ashanti krallığını güç kullanarak ortadan kaldırdılar ve bu devletin topraklarını işgal ettiler. Ashanti krallığı uzun bir direniş gösterdi ve 1820'de başlayan savaşlar 1900'lere kadar defalarca ve üst üste geldi. Bütün insan ve maddi kaynaklarını yüzyıllardır sömüren İngilizlerle savaşmak öle kolay değildi, bu konuda bütün sinsi ve iki yüzlü planlarını uygulayan İngiliz İmparatorluğu, Ashantileri içeriden yıkmak için kabileler arasında düşmanlıkları geliştirdiler ve parçalanmalarını sağladılar. Nihayetinde Ashanti İmparatorluğu sahildeki topraklarından birkaç defa doğuya doğru içerilere çekilmek zorunda kaldı. Sonunda İngiliz sömürgesi olmaktan kurtulamadılar. Tacını kaybetmek istemeyen son Ashanti kralı İngilizlere şartlı olarak teslim olmasına rağmen, onun topraklarına tamamen hakim olmak isteyen İngilizler onu öldürerek, 1901 yılında Ashanti Krallığını tamamen ortadan kaldırıp, bu toprakları İngiliz sömürgelerinden biri haline

²⁸ Lord Hailey, Native Administration in the British African Territories Part III, London, 1951, p. 196.

getirdiler.

Kaynaklar

A. N. Allott, "Legal Personality in African Law", in Ideas and Procedures in African customary Law, London, 1969, p. 180.

A. N. Allott, The Ashanti Law of Property, Stuttgart, 1966, pp. 140-141.

Alan Lloyd, The Drums of Kumasi, Panther, London, 1964, pp. 21-24

Alfred Burdon Ellis, The Tshi-speaking peoples of the Gold Coast of West Africa, London 1887, p. 290

Bruce Vandervort, Wars of Imperial Conquest in Africa: 1830-1914, Indiana University Press: 1998, pp. 16-37.

Edgerton, Robert B: "Fall of the Asante Empire: The Hundred Year War for Africa's Gold Coast" Free Press, 1995, p. 66

J. B. Danquah, Akan laws and customs, London, 1928, p. 200.

J. E. Casely Hayford, The Truth About the West African Land Question, 2nd ed., London, 1971, p. 56.

Johann Gottlieb Christaller, Ashanti proverbs: (the primitive ethics of a savage people), 1916, pp. 119-20.

Kevin Shillington, History of Africa, St.Martin's, New York, 1995 (1989), p. 194.

Laurence Benson, The Anglo-Ashanti Wars (1823-1824, 1863-1864, 1873-1874, 1895-1896, 1900)

Lord Hailey, Native Administration in the British African Territories Part III, London, 1951, p. 196.

M. Gluckman, Ideas and Procedures in African Customary Law, London, 1969, pp. 253, 257.

Obeng, J. Pashington: "Asante Catholicism: Religious and Cultural Reproduction Among the Akan of Ghana", p. 20.

P. H. Gulliver, The Family Estate in Africa, London, 1964, p. 197.

R. J. H. Pogucki, Gold Coast Land Tenure, Vol. 1, 1955, pp. 6-8.

R. S. Rattray, Ashanti, Oxford, 1933, p. 230.

Rodriguez, Junius P. The Historical encyclopedia of world slavery, Volume 1, London 1997, p. 53

S. K. B. Asante, Property Law and Social Goals in Ghana 1844-1966, Accra, 1975, 31.

W. Walton Claridge, *A History Of The Gold Coast And Ashanti* (From The Earliest Times To The Comkencement Of The Twentieth Century), VO L. I, London 1915, p. vii-x

**ABRAHAM LİNKOLUN ÖLDÜRÜLMESİ ve ZANLI DR. SAMUEL MUDD
DAVASI'NIN İLK CELSELERİ**

*Halil İbrahim BAHADIR
**Hüdaverdi YAYLACI
***Abdurrahim ANUŞTEKİN
****Heysem UZUN
*****Ezgi ÇELİK

Araştırma Makalesi

Makale Gönderme Tarihi

29. 09. 2023

Makale Kabul Tarihi

10. 11. 2023

Atıf Bilgisi

Chicago: Halil İbrahim Bahadır, Hüdaverdi Yaylacı, Abdurrahim Anuştekin, Heysem Uzun, Ezgi Çelik, “Abraham Linkolun Öldürülmesi Ve Zanlı Dr. Samuel Mudd Davası'nın İlk Celseleri”, *Tarih Burada Dergisi*, Cilt. 1, Sayı: 3, 2023, ss.162-182.

Apa: Bahadır, H.İ., Yaylacı, H., Anuştekin, A., Uzun, H., Çelik, E. (2023), “Abraham Linkolun Öldürülmesi Ve Zanlı Dr. Samuel Mudd Davası'nın İlk Celseleri”, *Tarih Burada Dergisi*, Cilt. 1, Sayı: 3, ss. 162-182.

Özet

30 Haziran 1865'te Samuel A. Mudd, John Wilkes Booth ve diğerleriyle Başkan Abraham Lincoln'e suikast düzenlemek için komplo kurmaktan suçlu bulundu. Florida kıyısı açıklarındaki bir adada ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Mudd, 1869'da Başkan Andrew Johnson tarafından davasının esasından ziyade sarı humma salgınındaki yardımına dayanarak affedildi ve nihai suçluluğu veya masumiyeti sorusu günümüze kadar çözümsüz kaldı. 12 Şubat 1993'te Richmond Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Samuel Mudd davasının her iki tarafını ve daha geniş anlamda Lincoln Komplosunu gerçek bir mahkeme salonunda bir yargıç heyeti önünde kapsamlı bir şekilde sunmak üzere seçkin bir grup hukukçu ve İç Savaş tarihçisini bir araya getirdi. Dr. Mudd, Avukat ve eski Deniz savaş pilotu ve hukuk memuru F. Lee Bailey tarafından temsil edildi.

Bu makalede Dr. Samuel Mudd'un 1992'de temsili olarak yargılanmasını içeren bir davanın ilk celsesi incelenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Amerika, Başkan, Mudd, Samuel, Mahkeme, Suikast

Abstract

* Müdür, Değirmenbaşı Ortaokulu, bahadir.h.i@gmail.com, Orcid: 0009-0002-2568-7657

** Müdür, Şehit Adil Görüroğlu İlkokulu, hudaverdi-yaylaci@hotmail.com, Orcid: 0009-0002-3283-0693

*** Müdür, Ayşe Mustafa Sevcan ilkokulu, anustekin2731@gmail.com, Orcid: 0009-0009-9445-070X

**** Müdür yardımcısı, Cumhuriyet İlkokulu, heysemuzun@gmail.com, Orcid: 0009-0005-0520-6774

***** Öğretmen, Eczacı Meryem Karaçaylı İlkokulu, ezgiegeates2011@gmail.com, Orcid: 0009-0000-7640-0914

On June 30, 1865, Samuel A. Mudd was convicted of conspiring with John Wilkes Booth and others to assassinate President Abraham Lincoln. He was sentenced to life imprisonment on an island off the coast of Florida. Mudd was pardoned by President Andrew Johnson in 1869 based on his assistance in the yellow fever epidemic rather than the merits of his case, and the question of his ultimate guilt or innocence remains unresolved to this day. On February 12, 1993, the University of Richmond School of Law brought together a distinguished group of jurists and Civil War historians to comprehensively present both sides of the Samuel Mudd case and, more broadly, the Lincoln Conspiracy before a panel of judges in a real courtroom. Dr. Mudd was represented by F. Lee Bailey, attorney and former Marine fighter pilot and law clerk.

In this article Dr. The first hearing of a case involving the representative trial of Samuel Mudd in 1992 is examined.

Key Words: America, President, Mudd, Samuel, Court, Assassination

Giriş

30 Haziran 1865'te Samuel A. Mudd, John Wilkes Booth ve diğerleriyle birlikte Başkan Lincoln'e ve Birliğin diğer liderlerine suikast düzenlemek için komplo kurmaktan suçlu bulundu. Maryland'li çiftçi ve doktor da suikastçılara komplolarını gerçekleştirmede yardım ve yataklık etmekten suçlu bulundu. Dr. Mudd'un mahkumiyeti ve hayatının geri kalanı için hapis cezası, komisyon olarak bilinen bir tür askeri mahkeme tarafından verildi. Birlik ordusunun yedi kıdemli subayı, Dr. Mudd'u yargılayan komisyondan oluşuyordu. En kıdemli üyesi Tümgeneral David Hunter, başkan olarak görev yaptı; Tarih ona adını verdiği şekliyle¹.

Başkomutan olarak Başkan Johnson, Avcı Komisyonunu toplamış ve Mudd'un davasına değinmiş ve diğer yedi kişinin de Booth'un çetesine destek vereceğini söylemişti. Samuel Mudd çoğu kişiden daha başarılıydı; On sekiz günlük duruşmanın ardından komisyon sekiz sanığın tamamını suçlu buldu ve dördünü, David Herold, George Atzerodt, Lewis Payne ve Mary Surratt'ı ölüm cezasına çarptırdı. Komisyon, Mudd ve diğer üç kişiyi, Michael O'Laughlin, Edward Spangler ve Samuel Arnold'u darağacından kurtardı ve onları hapse mahkum etti. Başkan Johnson cezaları gözden geçirdi ve onayladı. Mudd'un ömür boyu hapis cezasını Florida kıyısı açıklarındaki bir ada hapishanesi olan Fort Jefferson'da çekmesini emretti. Mudd'un avukatları daha sonra bir habeas corpus emri çıkarmaya çalıştı, ancak işe

¹ John Paul Jones, Dr. Mudd and the Lincoln Assassination: The Case Reopened, Pensilvania 1995, p. vii.

yaramadı². Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida Güney Bölgesi Bölge Mahkemesinde Yargıç Thomas J. Boynton, Avcı Komisyonu'nun söz konusu suçlardan dolayı Mudd gibi bir sivil yargılama yetkisine sahip olmadığı yönündeki iddiayı reddetti. Yargıç Boynton'un görüşü, Mudd'un davasına ilişkin bugüne kadar federal bir yargıç tarafından yapılan tek resmi değerlendirmeyi temsil ediyor. Hiçbir zaman resmi olarak yayımlanmamıştır³.

Tesadüfen Mudd, aynı Başkan onu affetmeden önce dört yıldan az bir süre görevde kalmıştı. Bu afta, Başkanın, doktorun daha önceki mahkûmiyetine dayanarak adli hatayı düzeltmek için harekete geçtiğine dair hiçbir ima yok; Aslında Başkan, kanıtların Mudd'un Booth ve Herold'a kaçışlarında yardım ve yataklık ettiğini kanıtlamasından duyduğu memnuniyeti yeniden teyit etme fırsatını değerlendirdi⁴. Bunun yerine Başkan, Mudd'u affetme kararını doktorun Fort Jefferson'daki sarıhumma salgınıyla mücadelede gösterdiği insani çabalara dayandırdı. Bu nedenle 1869'da Başkan yalnızca Samuel Mudd'u serbest bıraktı ve akladı. Mudd, Maryland'e döndü ve burada hapisanenin sağlığı üzerindeki etkisine rağmen on dört çocuk sahibi olarak on dört yıl daha yaşadı. Hayatının geri kalanında Booth'la herhangi bir suç ortaklığı konusunda masum olduğu konusunda kamuoyu önünde ısrar edecekti. Mudd'un ölümünden sonra ailesi ve arkadaşları, Amerika Birleşik Devletleri'nin masum bir adamı mahkum edip cezalandırdığına dair kesin bir açıklama arayarak onun adına propaganda yapmaya devam edeceklerdi⁵. Bu kampanya çoğunlukla, bazıları öldürülen Başkan'ı kişisel olarak tanıyan Sendika memurlarından oluşan bir jürinin yargılamanın yürütülme şekli ve hükümet tarafından sunulan deliller konusunda önyargılı olma olasılığına odaklandı. Amerika Birleşik Devletleri hiçbir zaman hatayı kabul etmedi, ancak sonuçta ortaya çıkan ve devam eden tartışma, doktoru ünlü bir dava, bir Amerikan Dreyfus haline getirdi⁶.

1992 yılının başlarında, Dr. Mudd'un ailesini temsil eden avukatlar, belirli askeri

² Timothy S. Good, *We Saw Lincoln Shot: One Hundred Eyewitness Accounts* (Jackson: University Press of Mississippi, 1995), p. 112 (Jackson: University Press of Mississippi, 1995), p. 112.

³ Bu kitapta Ek A olarak yer almaktadır (Jones, Dr. Mudd and the Lincoln Assassination..., p. vii-viii.) Samuel B. Arnold, *Memoirs of a Lincoln Conspirator*, ed. Michael W. Kauffman (Bowie, Md.: Heritage Books, 1995), p. 22.

⁴ William A. Tidwell, James O. Hall, and David Winfred Gaddy, *Come Retribution: The Confederate Secret Service and the Assassination of Lincoln* (Jackson: University Press of Mississippi, 1988), p. 264; Edward Steers Jr., *Blood on the Moon: The Assassination of Abraham Lincoln* (Lexington: University Press of Kentucky, 2001), p. 26.

⁵ Roy Z. Chamlee Jr., *Lincoln's Assassins: A Complete Account of Their Capture, Trial, and Punishment* (Jefferson, N.C.: McFarland & Company, 1990), p. 69; Tidwell, *Come Retribution*, p. 237.

⁶ Jones, *Dr. Mudd and the Lincoln Assassination...*, p. viii.

kayıtların hatalı olduğu yönündeki iddiaları dinleyen bir devlet memurları mahkemesi olan Ordu Askeri Kayıtların Düzeltilmesi Kurulu önünde bir duruşma elde etti. Tipik olarak kurul, haksız yere bir ödül ya da terfiinin reddedildiğini, yetersiz tazminat ödendiğini ya da sakatlık yardımlarının reddedildiğini iddia eden mağdur askerler ve gazilerin davalarını dinler. Kurul bir nevi mahkeme gibi hareket eder, delilleri toplar ve olgulara ilişkin bulgular ve hukuki sonuçlara varır. Ancak mahkemenin aksine, kurulun karar verme yetkisi yoktur; yalnızca askeri kayıtların adalet adına değiştirilmesini tavsiye edebilir. Bulguları ve sonuçları yalnızca nihai karar vericiyi, Ordu Sekreterini veya onun görevlendirdiği astını bilgilendirmeye yarar. Dr. Mudd'un davasında, aile tartıştı ve kurul, mahkûmiyet kararının askeri mahkeme kayıtlarında mevcut olması nedeniyle, kurulun ailenin hata iddiasını dinleyebileceğini ve eğer kabul ederse, kaydın düzeltilmesini tavsiye edebileceğini tespit etti. Kurul, aile tarafından sunulan argümanları ve kanıtları dinledi⁷. Bunlardan en önemlisi, Albay Jan Horbaly adlı bir uzmanın, Lincoln'ün suikastı koşullarında sivillerin işlediği suçlar konusunda ordunun 1865'te yargı yetkisine sahip olduğu yönündeki iddiası için hiçbir dayanak bulunmadığı yönündeki görüşüydü. Kurul yalnızca yasanın askeri bir komisyonun Dr. Mudd gibi bir sivil yargılamasına izin verip vermediği sorusuna baktı. Dr. Mudd'un mahkûmiyetinin dayandığı kanıtları tartmaktan dikkatle kaçındı⁸.

Kurulun duruşmaları çekişmeli değildir; Hukuk eğitimi almış ve kurul adına hareket eden bir İnceleme Uzmanı, davayla ilgili göze çarpan gerçekleri ve ilgili kanunları sunar. Kurul, Denetçisine sorular sorabilir; yasadaki gerçekler veya araştırmalar hakkında ek araştırma yapması ve rapor vermesi konusunda kendisini yönlendirebilir. Aksi takdirde kurul, önüne ne konulduğuna karar verebilir. Dolayısıyla, Dr. Mudd'un mahkûmiyetine ilişkin duruşmada, Başkan Johnson'ın toplanma emrini ve bu emrin Avcı Komisyonu tarafından yerine getirilmesini savunacak kimsenin ortaya çıkmaması olağandışı bir durum değildi. Kurul daha sonra Denetçinin Samuel Mudd ve ailesine yardım sağlanması yönündeki tavsiyesini kabul etti ve davayı nihai işlem için Sekretere havale etti. Kurulun raporu bu kitapta Ek B olarak yer almaktadır⁹.

⁷ Michael W. Kauffman, *American Brutus: John Wilkes Booth and the Lincoln Conspiracies* (New York: Random House, 2004), pp. 162–63.

⁸ Jones, *Dr. Mudd and the Lincoln Assassination...*, p. viii-ix.

⁹ Jones, *Dr. Mudd and the Lincoln Assassination...*, p. ix; Benn Pitman, ed., *The Assassination of President Lincoln and the Trial of the Conspirators* (New York: Moore, Wiltstach & Baldwin, 1865), p. 45.

Ulusal Hakemli Dergi
Tarih Burada Dergisi
Cilt: 1. Sayı: 3
ISSN no: 2980-2202

Daha sonra Ordu Sekreteri adına Bakan Vekili, kurulun bulgularını gözden geçirdi, ancak tavsiyesini reddetti. Sekreter Clark, Dr. Mudd'un davasında harekete geçmeyi reddetti çünkü yasal otoriteler en iyi kararları verdikten bu kadar uzun bir süre sonra kurulun tarihsel tartışmaları yeniden değerlendirmesini uygunsuz buldu. Bu kararı kurula bildiren mektubu bu kitapta Ek C olarak yer almaktadır¹⁰.

Kurul, Mudd ailesinin davasına ilişkin değerlendirmesini sunduktan sonra, ancak Bakan Clark fikrini açıklayamadan, Richmond Üniversitesi Hukuk Fakültesi, ailenin yorulmak bilmez sözcüsü Saginaw, Michigan'dan Richard Mudd'a yaklaştı. Hukuk fakültesi, mahkeme salonunda düzenlenen bir tartışmada, ailenin iddiaları için tam, çekişmeli ve uzman bir duruşma yapılmasını önerdi. Üç yüz yıldan fazla bir süredir hukuk öğrencileri, varsayımsal davaları ve zor hukuki konuları, sahte adli heyetler önünde, tartışmalı duruşmalarda, simüle edilmiş duruşmalarda ele aldılar. Uygulama, avukatların on beşinci yüzyıldan beri eğitim aldığı İngiliz Mahkemeleri'nde ortaya çıktı ve on dokuzuncu yüzyılda Amerikan hukuk okullarında bir canlanma yaşadı. Günümüzde çoğu hukuk fakültesinde her akademik yılda birkaç tartışma yaşanıyor. Richmond Üniversitesi, askeri hukuk alanında eğitim almış deneyimli hukukçular önünde bir temyiz duruşması yapılmasını önerdi; bu duruşmada sadece komisyonun yargı yetkisi değil, aynı zamanda Dr. Mudd'un davasının yürütülme şeklinin adilliği ve ikna ediciliği de dikkate alınacaktı. Başlangıçta ona karşı sunulan delillerden. Yargısal incelemenin temel ilkesine uygun olarak, farazi mahkemenin yargıçlarından ve avukatlarından kendilerini komisyonun 1865 tarihli kararını ve dolayısıyla yalnızca o sırada komisyonun erişebildiği gerçekleri ve yasal kuralları ele almakla sınırlamaları istenecektir¹¹.

Aile adına Richard Mudd bu teklifi coşkuyla kabul etti. Soruların yeniliği ve gerçeklerdeki drama, okulun, Dr. Mudd'un ihraç davasını ve Amerika Birleşik Devletleri hükümetinin komisyona ilişkin savunmasını sunmak üzere olağanüstü deneyimli mahkeme salonu avukatlarını görevlendirmesine olanak sağladı. F. Lee Bailey, dilekçe sahibine, Birlik Ordusu Tuğgeneralı Thomas Ewing Jr.'ın büyük torunu Candida Ewing Steel ile birlikte

¹⁰ Jones, Dr. Mudd and the Lincoln Assassination..., p. ix; Testimony of Thomas T. Eckert, 30 May 1867, before the U.S. Cong., House of Representatives, Judiciary Committee, Impeachment Investigation, 39th Cong., 2d sess., and 40th Cong., 1st sess. (Washington, D.C.: Government Printing Office, 1867), p. 674.

¹¹ Jones, Dr. Mudd and the Lincoln Assassination..., p. ix; Statement of George Atzerodt, 25 Apr 1865, while on board the USS Montauk, in Laurie Verge, ed., From War Department Files: Statements made by the alleged Lincoln Conspirators under examination 1865 (Clinton, Md.: Surratt Society, 1980), p. 68.

katıldı.

Samuel Mudd duruşmada. Tuğamiral John S. Donanmanın eski Başsavcısı ve Donanma Bakanının Özel Danışmanı olan Jenkins, kararı ve çalışmaları savunurken Yargıç Başsavcı Okulu eski Komutanı ve Ulusal Bölge Savcıları Koleji Dekanı Albay John Jay Douglass'a katıldı. Avcı Komisyonu'ndan. Hukuk fakültesi her iki taraf için de araştırmacı öğrenci ve kısa yazarlardan oluşan bir kadroyu işe aldı. Komisyonun gerçek kayıtlarının kopyaları ve en iyi on belgenin içeriği ile donatılmıştır¹².

Amerikan kütüphanelerindeki askeri hukuk koleksiyonlarını inceledikten sonra iki ekip, her iki taraf için de temyiz özetlerinin taslağını hazırlamak için üç aydan fazla çalıştı. Dr. Mudd'un davasının görüleceği bir mahkeme oluşturmak için hukuk fakültesinin hukuki bir kurguya kapılmaktan başka seçeneği yoktu. Aslında 1867'de ne askeri mahkemelerin ne de askeri komisyonların kararlarını değerlendirecek bir yargı organı yoktu. Cezanın ölüm olduğu durumlar dışında, herhangi bir askeri mahkemenin yargılama sonrasında vereceği karar, yalnızca onu toplayan askeri komutanın eylemine bağlı olarak nihaiydi ve dolayısıyla bulgularını bir kenara bırakabilir veya tavsiye ettiği cezayı azaltabilirdi. Toplayıcı makam tarafından ölüm cezasının onaylandığı durumlarda, Başkomutan'ın da aynı fikirde olması gerekiyordu¹³. 1920 yılına kadar Kongre nihayet bir hakimler kurulu avukatlarından oluşan bir kurul oluşturacak ve böylece ilk kez askeri mahkûmiyet kararlarının bu disiplinde eğitim almış profesyoneller tarafından incelenmesini garanti altına alacak. 1950'den önce Kongre sivil yargıçları askeri davaları inceleyen gerçek bir mahkemeye atamayacaktı. Mudd'un davası gerçek bir temyiz mahkemesi tarafından aynı anda incelenecek olsaydı, tarihin en azından biraz değiştirilmesi gerekecekti. Bu, üç yargıçlı Özel Askeri Temyiz Mahkemesinin ve onu yaratan 1865 Kongre Yasasının icat edilmesiyle başarıldı¹⁴.

Hazırlıkları sırasında Dr. Mudd'u temsil eden ekip, Dr. Mudd'un duruşması sırasında hükümetin elinde John Wilkes Booth tarafından yazılan bir günlüğün bulunduğunu öğrendi. İddia makamı günlüğü duruşmada delil olarak sunmamıştı ve savunmaya günlüğün varlığı

¹² Jones, Dr. Mudd and the Lincoln Assassination...., p. x; George A. Townsend, The Life, Crime, and Capture of John Wilkes Booth, With a Full Sketch of the Conspiracy of which he was the Leader, and the Pursuit, Trial, and Execution of his Accomplices (New York: Dick & Fitzgerald, 1865), p. 7

¹³ Testimony of Peter Taltavull, in Benjamin Perley Poore, ed., The Conspiracy Trial for the Murder of the President and the Attempt to Overthrow the Government by the Assassination of its Principal Officers, Volume 1 (Boston: J. E. Tilton and Company, 1865), pp. 179–80.

¹⁴ Jones, Dr. Mudd and the Lincoln Assassination...., p. xi.

konusunda bilgi vermemiştir. Ancak duruşmanın başlamasından neredeyse iki hafta önce New York Times ve diğer gazetelerde günlüğün bahsi geçmiştir¹⁵. Dr. Mudd adına hukuk ekibi 1992'de Özel Mahkeme'nin hükümete belgeyi paylaşması ya da elinde bulundurduğunu reddetmesi yönünde talimat vermesi gerektiğini hararetli bir şekilde savundu. Hükümet aynı kararlılıkla, günlük gösterilse bile bunun delil olarak kabul edilemez olacağını, çünkü bunun söylenti teşkil edeceğini, yani mahkeme huzurunda yapılan bir beyanın, söylediğinin kanıtı olarak sunulacağını savundu¹⁶. Mahkeme, ne davacının iddia makamının potansiyel olarak aklayıcı delilleri gizlediği iddiasına, ne de hükümetin günlüğün zaten kabul edilemez olduğuna dair iddiasına varmadan, günlüğün önündeki kayda eklenmesine izin vermeyi reddetti. Mahkemenin görüşüne göre, duruşma öncesi günlükle ilgili gazete haberleri, savunma avukatını ihbarda bulundu ve avukatın konuyu duruşmada gündeme getirmemesi, bu kadar uzun bir süre sonra dava açılmasını gerektirecek kadar mazeret olamaz¹⁷.

Çatışma tamamlandı, hazırlıklara devam edildi. Davayı Özel Askeri Temyiz Mahkemesi olarak görmek için hukuk fakültesi, yalnızca Amerika Birleşik Devletleri askeri hukukunda değil, aynı zamanda uluslararası silahlı çatışma hukukunda da bilgili üç seçkin hukukçuyu görevlendirdi (çünkü hükümet şunu iddia edecekti: yargı yetkisi savaş hukuku jus belli'ye dayanıyordu). Saygıdeğer Robinson O. Amerika Birleşik Devletleri Askeri Temyiz Mahkemesinin eski Baş Hakimi (ve şimdi onun halefi olan Amerika Birleşik Devletleri Silahlı Kuvvetler Temyiz Mahkemesinin Kıdemli Hakimi) Everett, bir daveti coşkuyla kabul etti. Amerika Birleşik Devletleri Uluslararası Ticaret Mahkemesi Onursal Baş Hakimi ve Kıdemli Hakimi (emekli) Sayın Edward D. Re ve o zamanın Askeri Temyiz Mahkemesi'nden (şu anda Silahlı Kuvvetler Temyiz Mahkemesi) Hakim Walter Thompson Cox III derhal katıldı. Yargıç Everett üç yargıçtan oluşan heyeti oluşturacak. Duruşma, 12 Şubat 1993'te hukuk fakültesinde tıklım tıklım dolu bir mahkeme salonunda gerçekleşti. Şiddetli kış fırtınasına rağmen, diğer izleyiciler bitişik üç sınıfı doldurdular ve olayı dozlu devre televizyondan izlediler¹⁸. Doksan dakika boyunca iki taraf da sözlü olarak pozisyonlarını sundular ve kürsüden sorular yönelttiler. İşi bitince mahkeme, duyduklarını değerlendirmek üzere ara verdi ve bir saat içinde karar vermek ve karara yol açan düşünceleri paylaşmak için

¹⁵ Tom Taylor, Our American Cousin (Reprint, Middletown, Del.: Astounding Stories, 2018), p. 80.

¹⁶ David H. Donald, Lincoln (New York: Simon & Schuster, 1995), p. 597.

¹⁷ Jones, Dr. Mudd and the Lincoln Assassination..., p. xi.

¹⁸ W. Emerson Reck, A. Lincoln: His Last 24 Hours (Jefferson, N.C.: McFarland, 1987), p. 159.

geri döndü. Her yargıç kendi görüşünü sundu. Herkes Avcı Komisyonu kararının hatalı olduğu ve iptal edilmesi gerektiği konusunda hemfikir¹⁹.

Bu kitabın Birinci Bölümü, Dr. Mudd ve hükümetin argümanlarını, sözlü argümanın kelimesi kelimesine kaydını ve mahkeme kararının ve görüşlerinin son versiyonlarını sunmaktadır. Birinci Bölüm kapsamı dar bir soruyla ilgilidir: Avcı Komisyonu'nun düzeltilmesi gereken bir hukuki hata yapıp yapmadığı²⁰. Ordu Müsteşar Yardımcısı Vekili'nin geçen yıl doğru bir şekilde belirttiği gibi, komisyonun kararı, duruşmanın gerçekleştiği döneme yabancı olan modern yasal standartlara başvurularak görevden alınmamalı. Benzer şekilde, komisyonun kararı, o sırada hakkında hiçbir fikri olmayan gerçeklere atıfta bulunarak azledilmemelidir. Bu nedenle Birinci Bölüm, Mudd'un tarih tarafından haksızlığa uğrayıp uğramadığı sorusunu değil, yalnızca komisyon tarafından haksızlığa uğrayıp uğramadığı sorusunu yanıtlıyor²¹.

İkinci Bölüm, hukuka ve davayla ilgili gerçeklere aşına olan çeşitli hukuk ve tarih uzmanlarının yorumlarını sunmaktadır. İkinci Bölüm daha geniş ve geri kalan soruyla ilgilidir: Tarihin ışığı Samuel Mudd'un haksız yere mahkûm edildiğini ortaya çıkarır mı? İkinci Bölümdeki deneme yazarları, bazıları duruşmadan çok sonra ortaya çıkan, komisyonun bilmediği gerçekleri kullanmakta özgür bırakıldı²². Çalışmaları, İç Savaş sırasında Birlik askeri komisyonları tarafından yargılanan binlerce dava arasında, tarihin bu özel davayla ne kadar meşgul olduğunu tam olarak ortaya koyuyor. Bu nedenle İkinci Bölüm, komisyonu değil, sanığı yargılıyor²³.

Nihai kararın açıklanması bekleniyor. Bu, bu tartışmalı mahkemeden gelmedi ve Bayan Steel'in itirazı hakkında aile adına henüz karar vermeyen Ordu Sekreteri'nden de gelmeyecek. Samuel Mudd tarihin malı haline geldi ve tarih onu tekrar tekrar yargılayacak. Kayıtlara geçmesi için bu kitap yazarlar tarafından sunulmaktadır. Çok sayıda kişi farazi mahkemeye ve bu kitaba çeşitli yollarla cömertçe katkıda bulundu. Richmond Üniversitesi

¹⁹ Jones, Dr. Mudd and the Lincoln Assassination..., p. xii.

²⁰ James L. Swanson, Manhunt: The 12-Day Chase for Lincoln's Killer (New York: William Morrow, 2006), p. 57.

²¹ Jones, Dr. Mudd and the Lincoln Assassination..., p. xii.

²² The Trial of the Assassins and Conspirators at Washington City D.C., May and June, 1865 (Philadelphia: T.B. Peterson & Brothers, 1865), p. 72

²³ Jones, Dr. Mudd and the Lincoln Assassination..., p. xiii; Nina Silber and Mary Beth Sievens, Yankee Correspondence: Civil War Letters between New England Soldiers and the Home Front (Charlottesville: University of Virginia Press, 1996), p. 52.

Hukuk Fakültesi Dekanı Joe Harbaugh'un teşviki ve desteği, ilkinin başarısı ve ikincisinin gerçekleştirilmesi için hayati önem taşıyordu. Sekreterim ve sağ kolum Nancy O'Brien, sayısız görevi ve hassas durumları yönetti. Louisiana Eyalet Üniversitesi ABD İç Savaş Merkezi Direktörü David Madden, kitabın yayınlanması için gerekli olan tavsiyelerde bulunma nezaketini gösterdi. Virginia'nın en büyük hukuk firması Hunton & Williams hukuk firması, düzenlemesini cömertçe destekledi. 1995 Sınıfının seçkin üyeleri Sean Everhart, Janet Jenness, Janet Munro ve Adele Nighman, müsveddeleri basıma hazırlarken olağanüstü bir inisiyatif, nadir görülen bir anlayış ve müthiş bir dayanıklılık sergilediler. Shelley Jones sabırla, sevgiyle ve keskin bir bakış açısıyla yanındaydı. Sabah saat 1'de burslu olarak geçirdiğim bu konaklamadan aldığım zevk için onlara çok minnettarım²⁴.

Dr. Samuel Muddy Kimdir?

14 Nisan 1865'te, Amerika Birleşik Devletleri'nin on altıncı Başkanı ve ordularının Başkomutanı Abraham Lincoln, Washington D.C.'de suikasta kurban gitti. O gece başkent başka bir yerinde, Dışişleri Bakanı William H. Seward, silahlı saldırıya uğradı. Bıçak. Daha sonra Başkan Yardımcısı, Savaş Bakanı ve General Grant'e eş zamanlı saldırıların planlandığı öğrenildi. Başkan, sahneden kaçarken dehşete düşmüş bir seyirci tarafından gözlemlenen bir suikastçının kurşunuyla, Ford Tiyatrosu'ndaki locasında vuruldu. Görgü tanıkları katilin aktör John Wilkes Booth olduğunu tespit etmekte hiç sorun yaşamadı. At sırtında olay yerinden ayrıldı. Ertesi gün sabahın erken saatlerinde, biri Booth olmak üzere iki sürücü, Maryland, Bryantown dışındaki çiftliğinde Samuel A. Mudd'u ziyaret etti. Bir doktor olan Mudd, Booth'un kırık bacağını tedavi etti ve Mudd'un çifti yakındaki bataklıkta gizli bir yola götürdüğü günün ilerleyen saatlerine kadar onu ve arkadaşını barındırdı²⁵. Bu arada, çok sayıda federal memur ve ajan, Başkan'ın suikastçısı için aktif bir insan avı yürütüyor ve Bryantown'da Booth'a ses veriyordu; gerçekten de Charles County'nin her yerinde. Mudd, suikastın ardından öğleden sonra Bryantown'u ziyaret etti ve konuyu orada başkalarıyla tartıştı, ancak ziyaretçilerini yetkililerden gizledi²⁶.

²⁴ Jones, Dr. Mudd and the Lincoln Assassination..., p. xiii; James L. Swanson and Daniel R. Weinberg, Lincoln's Assassins: Their Trial and Execution (New York: William Morrow, 2006), p. 53.

²⁵ Elizabeth D. Leonard, Lincoln's Avengers: Justice, Revenge, and Reunion after the Civil War (New York: W.W. Norton & Company, 2004), p. 82.

²⁶ Catherine Stuart Greer-W. Scott Magargee and John Thurston Pendleton, "Brief on Behalf of Samuel A. Mudd", Jones, Dr. Mudd and the Lincoln Assassination..., p. 3.

Sonunda federal memurlar Mudd'la görüştü. Onun ve karısının cevaplarının yanı sıra Booth'un hasarlı binicilik botunun Mudd'un evinde bulunması Mudd'un tutuklanmasına yol açtı. Gözaltındayken, suikasttan önceki dönemde Booth ve tanınmış bir Konfederasyon ajanı olan John Surratt ile yaptığı gizli görüşmelere ilişkin ek kanıtlar gün ışığına çıktı. Buna ek olarak tanıklar, Mudd'un isyancılara duyduğu sempatiyi ortaya koyan başka eylemlerde bulunduğunu da bildirdi. Sonuç olarak Başkan Johnson, Mudd'a suikastla ilgili suçlamalar hakkında Mayıs 1865'te Washington'daki bir askeri komisyon huzuruna çıkmasını emretti. Uzun bir duruşma sırasında Mudd'u iki deneyimli avukat temsil etti ve altmış dört farklı tanık onun savunmasında kürsüye çıktı. Bununla birlikte, dokuz kıdemli subay, komisyon onu suçlu buldu ve ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. Halen Florida Keys'deki Fort Jackson'da hapsedilmektedir²⁷.

Mudd'un avukatı, askeri komisyonun Mudd'u yargılama yetkisine sahip olmadığını, kendisine çeşitli usuli haklardan mahrum bırakıldığını ve hükümetin ispat yükünü üstlenmediğini iddia ederek bu saygın mahkemeye mahkumiyetinin yeniden gözden geçirilmesi için dilekçe verdi. Mahkeme, Mudd'un İnceleme Dilekçesini 21 Ekim 1866 tarihli bir emirle kabul etti²⁸. Mudd, ulusumuzun en yüksek askeri komutanını öldürmekten dolayı savaş zamanında Washington'daki askeri komisyon tarafından hukuka uygun ve adil bir şekilde yargılandı. Dilekçe sahibinin çok sayıdaki hata iddiasına hükümet aşağıda daha ayrıntılı bir şekilde yanıt vermektedir²⁹.

Dr. Samuel Mudd'un Suikast Sebebiyle Yargılanması

Özel Askeri Temyiz Mahkemesi, Dr. Mudd'un davasında komisyonun verdiği kararı geçersiz bulmalı ve komisyonun yargı yetkisi ve karar verme yetkisi olmadığı için onu iptal etmelidir. Amerika Birleşik Devletleri Anayasası'nın III. Maddesinin ilk bölümü, Amerika Birleşik Devletleri'nin yargı yetkisini "bir Yüksek Mahkemeye ve Kongre'nin zaman zaman görevlendirip kurabileceği alt mahkemelere" vermektedir. Kongre, Dr. Mudd'u yargılayan

²⁷ Greer- Magargee and Pendleton, "Brief on Behalf of Samuel A. Mudd", *Jones, Dr. Mudd and the Lincoln Assassination*....., p. 3.

²⁸ Fred L. Borch, "'Let the stain of innocent blood be removed from the land:' The Trial of the Lincoln Assassination Conspirators by Military Commission," *Army History* 86 (Winter 2013): 12–13.

²⁹ Greer- Magargee and Pendleton, "Brief on Behalf of Samuel A. Mudd", *Jones, Dr. Mudd and the Lincoln Assassination*....., p. 3-4; Edward Steers Jr., ed., *The Trial: The Assassination of President Lincoln and the Trial of the Conspirators* (Lexington: University Press of Kentucky, 2003), pp. 54–55.

askeri komisyona yargı yetkisi vermedi. Dolayısıyla bu komisyonun işlemleri Anayasa başka bir şekilde yargı yetkisine izin vermediği sürece hükümsüz ilan edilmelidir. Şimdiye kadar, Başsavcı, bu davayı yargılamak için bir askeri komisyonun anayasal yetkisi olduğunu Başkan Johnson adına kabul ettiği gibi, böyle bir mahkeme, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki sivilleri yalnızca sıkıyönetim veya sıkıyönetim döneminde işlenen suçlardan yargılama yetkisine sahipti³⁰. Savaş hukukunun ihlali nedeniyle.³¹ Sıkıyönetim, akıldan olduğu kadar savaş yasalarından ve kullanımlarından da kaynaklanır. Sıkıyönetim gibi, savaş yasaları da akla dayalıdır ve Yüksek Mahkeme'ye göre "savaş belasının yarattığı zulüm ve sefaletin hafifletilmesi" için vardır.³² Ne sıkıyönetim, ne de savaş yasaları bir askeriye izin vermez. Dr. Mudd'u Haziran 1865'te Washington D.C.'de yargılamak için bir komisyon kuruldu. Ona karşı açılan dava ne kamusal bir zorunluluk ne de savaş hukukuna özgü bir suç içeriyordu, dolayısıyla duruşmada olağan sivil mahkemelerin yerine olağanüstü bir askeri mahkemenin konması için hiçbir neden yoktu. Böyle bir gerekçe olmaksızın, bir askeri komisyonun bu dava ve bu sanık üzerinde yargı yetkisi bulunmuyordu³³.

Geleneksel sıkıyönetim anlayışına göre askeri komisyon, yalnızca kamunun gerekliliği halinde suçları yargılayabilir. Bir New York mahkemesinin geçenlerde Matter of Egan'da belirttiği gibi, böyle bir zorunluluk halinin onu iddia eden kişi tarafından kesin olarak kanıtlanması gerekir. Böyle bir kanıtın bulunmaması halinde, zorunluluk doktrini, medeni kanunların uygulanabildiği durumlarda sıkıyönetim uygulanmasını haklı çıkarmaz³⁴.

Luther V. Borden davasında, Amerika Birleşik Devletleri Yüksek Mahkemesi, hükümetteki gerçek bir krizin sıkıyönetime yol açabileceğini kabul etti, ancak bunun, sıkıyönetim uygulamasının baskı için bir bahane olarak hizmet edebileceği anlamına gelmediği konusunda uyardı. Sıkıyönetim mevcut olsa bile Anayasa, ne hükümetin ne de düşmanın düşmanı olan özel vatandaşın koruyucusu olarak sıkıyönetimden üstün olmaya devam eder. Yakın zamanda Kentucky Yüksek Mahkemesi'nin Corbin V. Marsh davasında aldığı tutum da buydu. Sıkıyönetim kanununun ancak zorunlulukla var olabileceği

³⁰ Louis J. Weichmann, A True History of the Assassination of Abraham Lincoln and of the Conspiracy of 1865, ed. Floyd E. Risvold (New York: Alfred E. Knopf, 1975), in Steers, Blood on the Moon, p. 226.

³¹ 11 Op. Att'y Gen. 297,305 (1865)

³² The Prize Cases, 67 U.S. (2 Black) 635, 667 (1862)

³³ Greer- Magargee and Pendleton, "Brief on Behalf of Samuel A. Mudd", Jones, Dr. Mudd and the Lincoln Assassination....., p. 4.

³⁴ Greer- Magargee and Pendleton, "Brief on Behalf of Samuel A. Mudd", Jones, Dr. Mudd and the Lincoln Assassination....., p.5.

tartışmasıdır. Örneğin Blackstone ve Hale, bu kısıtlamanın ortak hukukun bir parçası olduğu konusunda hemfikirdir³⁵. Blackstone'un belirttiği gibi, "Bir orduda düzen ve disiplinin gerekliliği, ona güç verebilecek tek şeydir ve bu nedenle, kralın sarayının herkese açık olduğu barış zamanında buna izin verilmemelidir. Bu kişiler ülkenin kanunlarına göre adalete kavuşacaklardır." Sıkıyönetim tarafından mümkün kılınan ve askeri bir komisyon tarafından uygulanabilir hale getirilen despotizm, düzenli olarak kurulmuş sivil mahkemeler rutin olarak adaleti yerine getirebildiğinde hakim olmamalıdır. Amerika Birleşik Devletleri Yüksek Mahkemesi, sıkıyönetim kanununun, sadık bir devletin sivil bir sakini üzerinde askeri yargı yetkisinin kullanılması için yetersiz bir mazeret olduğunu tespit ederek, bu sorunu yakın zamanda ve tamamen çözüme kavuşturdu. Ex parte Milligan davasında Mahkeme, Indiana'da ikamet eden bir sivilin askeri komisyon tarafından mahkûm edilmesini inceledi. Milligan'a yöneltilen çok sayıdaki suçlama arasında isyancılara yardım sağlaması, isyanı kışkırtması, sadakatsiz uygulamalara girişmesi ve savaş yasalarını ihlal etmesi de vardı. Yüksek Mahkeme önünde hükümet, sadık eyaletlerin askeri bölgeler içinde yer aldığını ve Indiana'nın tam anlamıyla bir "askeri operasyon alanı" oluşturması nedeniyle sıkıyönetim kanununun mevcut olduğunu savundu. Ancak Mahkeme, Milligan'ın tutuklanması ve yargılanması sırasında Indiana'da sıkıyönetim gerektirecek bir zorunluluk durumu bulamadı. Ülkenin bir bölümünde sadece çekişmenin varlığı, Anayasa ve diğer yasaların olağan yollarla uygulanmaya muktedir olduğu, ülkenin diğer sadık bölgelerinde sıkıyönetim uyarınca yasaların askıya alınmasını onaylamaz. Mahkemeye göre, sıkıyönetim, ancak sıkıyönetim doğuran zorunluluğun gerçek ve mevcut olması halinde askeri makam tarafından yargılamaya izin vermektedir. Mahkemeye göre, ordular Indiana'da yalnızca çatışmaların fiilen meydana geldiği başka bir bölgede konuşlanmak üzere mevcuttu. Indiana'da, "Düşmanca bir ayak yoktu; bir kez işgal edilirse, bu işgal sona ermiş olur ve onunla birlikte sıkıyönetim bahanesi olur."³⁶

Mahkeme, "istila tehdidine" yanıt olarak sıkıyönetim olabileceği iddiasını reddetmeye devam ederek, "gerekliliğin fiili ve mevcut olması gerektiğini; mahkemelerin etkili bir şekilde kapatılması ve sivil idarenin görevden alınması gibi işgalin gerçek olması gerektiğini"

³⁵ Sir William Blackstone, *Comentaries on the Laws of England* (London, W. Strahan And T. Cadell, Oxford, D. Prince 1783) Reprinted In pp. 413-14 (New York & London, Garland Publishing, Inc. 1978); Sir Matthew Hale, *the History of the Common Law of England* (3d Ed. 1739) Reprinted In 27 (Charles M. Grayed., 1971).

³⁶ Greer- Magargee and Pendleton, "Brief on Behalf of Samuel A. Mudd", *Jones, Dr. Mudd and the Lincoln Assassination.....*, p.5-6.

gözlemledi." Sıkıyönetim, tam anlamıyla "fili savaşın mahalli" ile ve zaman içinde onun varlığını yaratan zorunlulukla sınırlıdır. Yargıç Davis, Mahkeme adına "Bu, bir suçla suçlandığında her Amerikan vatandaşının kanunlara göre yargılanıp cezalandırılması doğuştan hakkıdır" diye yazdı³⁷.

Hükümet ayrıca Milligan'da askeri bir komisyonun "savaş yasaları ve gelenekleri" uyarınca bir sivil yargılama yetkisine sahip olabileceğini ileri sürdü. Yüksek Mahkeme de şu ifadelerle bu iddiayı reddetmiştir: "Yasaların ve geleneklerin ne olduğunu araştırmak hiçbir yararlı amaca hizmet edemez, ... bunlar hükümetin otoritesini destekleyen eyaletlerdeki vatandaşlara asla uygulanamaz ve Mahkemeler açık ve süreçleri engelsiz." Indiana'daki hukuk mahkemeleri açık olduğundan ve düzenli olarak çalıştığından, askeri bir komisyon Indiana'da ikamet eden bir sivil yargılayamıyordu. Haklar Bildirgesi'nde yer alan eski ve temel jüri tarafından yargılanma hakkı, "devletin herhangi bir talebi veya siyasi zorunluluk nedeniyle boşa harcanamaz."³⁸

Başkanın Habeas Corpus emrini askıya alması bu davada farklı bir sonuca varılmasını garanti etmez. Madde I, Kısım 9'da belirtilen Büyük Fermanı askıya alma yetkisi, Madde III, Kısım 1'de yargı yetkisinin verilmesini açıkça sınırlayan koşullara ek bir koşul ortaya çıkardığı şeklinde yorumlanmamalıdır. Gerçekten de, Milligan davasında Mahkeme, Anayasa "bir vatandaşın habeas corpus emri reddedildikten sonra, onun ortak hukuk dışında başka bir şekilde yargılanacağını söylemez; eğer bu sonucu amaçlamış olsaydı, bunu doğrudan kelimelerin kullanılmasıyla başarmak kolaydı."³⁹

Anayasa, bir sivil üzerinde askeri bir komisyonun yargı yetkisine izin vermiyorsa, komisyonun Dr. Mudd'a karşı yürüttüğü dava geçersiz sayılmalıdır. Yüksek Mahkeme, Milligan davasında, Anayasa'nın barışta olduğu gibi savaşta da hukuku belirlediğini belirterek şu tespitte bulunmuştur: "Hiçbir doktrin, hükümlerinden herhangi birinin, savaş sırasında askıya alınabileceğinden daha tehlikeli sonuçlar içeren, insan zekası tarafından icat

³⁷ Greer- Magargee and Pendleton, "Brief on Behalf of Samuel A. Mudd", *Jones, Dr. Mudd and the Lincoln Assassination.....*, p.5-6.

³⁸ Greer- Magargee and Pendleton, "Brief on Behalf of Samuel A. Mudd", *Jones, Dr. Mudd and the Lincoln Assassination.....*, p.7.

³⁹ Greer- Magargee and Pendleton, "Brief on Behalf of Samuel A. Mudd", *Jones, Dr. Mudd and the Lincoln Assassination.....*, p.7.

edilmemiştir." ⁴⁰

Mahkemenin Tek Taraflı Milligan davasındaki kararı basit ve açıktır: İç savaş zamanında bile Anayasa, hukuk mahkemeleri açık ve çalışır durumdayken sadık bir devlette sivil bir sakin üzerinde askeri yargı yetkisine izin vermez. Yargıtay'ın çıkardığı kanun bu mahkemeyi bağlar. "Yüksek Mahkeme'nin bir içtihatının pratik etkisi, tüm alt derece mahkemeleri için bir inşaat kuralı belirlemektir." Sıkıyönetim koşullarına rağmen, Bay Milligan üzerindeki askeri yargı yetkisi Indiana Eyaleti'nde bulunamazsa, 1864'te, bir yıl sonra kesinlikle Maryland Eyaleti'ndeki veya Columbia Bölgesi'ndeki Dr. Mudd'un üzerinde kalamazdı. Bu davada hükümet, temyiz sahibinin tutuklanması ve yargılanması sırasında Columbia Bölgesi ve Maryland Eyaleti mahkemelerinin açık ve çalışır durumda olmadığını kanıtlama yükünü yerine getirmeye bile çalışmadı. Gerçekten de, o dönemde karara bağlanan çok sayıda davaya ilişkin bu mahkemelerin yayınlanmış kararlarının açıkça ortaya koyduğu gibi, böyle bir girişim boşuna olurdu. Başsavcı Speed, Başkan adına kendi görüşüne göre, Columbia Bölgesi'ndeki sıkıyönetim ilanına rağmen, "Hukuk mahkemeleri açıktı ve düzenli oturumlarını sürdürüyordu ve barış zamanlarındaki gibi iş görüyorlardı." Aynı şey Maryland'deki hukuk mahkemeleri için de rahatlıkla söylenebilirdi. Dolayısıyla bu mahkemenin, Bay Milligan'ı yargılamak için Indianapolis'te toplanan askeri komisyon gibi, Dr. Mudd'u yargılamak için Washington'da toplanan askeri komisyonun da Anayasa uyarınca yetkisiz olduğunu tespit etmesi gerekiyor⁴¹.

Anayasanın izin vermediğine uluslar hukukunun izin verdiği de söylenemez. Şu an için uluslar hukukunun hem yargı yetkisi hem de Haklar Bildirgesi açısından Amerika Birleşik Devletleri Anayasasını zımnen sınırladığı varsayılsa bile, uluslararası hukuk bu davada Dr. Mudd üzerinde yargı yetkisini garanti etmez. Uluslar hukukunun Jus Belli, yani savaş hukuku olarak bilinen yönü yalnızca savaşanlar arasında işler. Savaş hukuku yalnızca savaş durumunda geçerlidir. Savaş, egemenlik eylemlerinden, savaşçılık haklarının yaratılmasından, karşıt grupların düşmanlaştırılmasından doğar. Konfederasyon, en iyi ihtimalle, Kongre tarafından 13 Temmuz 1861 tarihli Kanun'da ilan edildiği üzere, ayaklanma veya isyan halindeki eyaletleri temsil ediyordu. Gerçekte, Amerika Birleşik Devletleri hiçbir

⁴⁰ Greer- Magargee and Pendleton, "Brief on Behalf of Samuel A. Mudd", *Jones, Dr. Mudd and the Lincoln Assassination.....*, p.7.

⁴¹ Greer- Magargee and Pendleton, "Brief on Behalf of Samuel A. Mudd", *Jones, Dr. Mudd and the Lincoln Assassination.....*, p.7.

zaman savaş ilan etmedi çünkü Wheaton'ın belirttiği gibi, "karşı ilan edilecek herhangi bir siyasi yapı yoktu" o, Konfederasyon hükümetinin varlığının kendisi vatana ihanettir⁴² İsyancılar yasal olarak savaşın statüsünü üstlenmedikçe bir ayaklanma, savaş hukukunun uygulanmasını garanti etmez. Savaş Bakanlığı'nın 24 Nisan 1863'te yayınlanan 100 Sayılı Genel Emirlerine göre, bir ayaklanma, iç savaşa dönüşebilecek isyana yol açabilir, ancak isyan ile saldırganlık arasında bir ayrım vardır. Hükümet düşmanını saldırgan olarak tanıyana kadar bir iç savaş isyan olarak kalır. Şansölye Kent'in sözleriyle: Her ne kadar ciddi bir beyan veya düşmana önceden yapılan bir bildirim artık bir kenara bırakılsa da, doğrudan yetkili kaynaktan gelen resmi bir eylemin ülke içindeki insanlara yeni ilişkilerini duyurması esastır. ve savaş durumundan kaynaklanan ve tarafsız ulusları da aynı şekilde bilgilendirerek, davranışlarını yeni duruma ait haklara uydurmalarını sağlayacak görevler.⁴³ "Yetkili kaynak"tan, karşıt grupların savaşın taraf olarak hareket edeceğini bildiren resmi bir işlem olmadan, savaş yasaları geçerli olamaz. Konfederasyona ve ordularına saygı duyan bu nitelikte hiçbir resmi eylem asla gerçekleşmedi. Amerika Birleşik Devletleri Anayasası'nın 1. maddesinin sekizinci bölümüne göre Kongre, hükümetin böyle bir bildirimde bulunmaya, yani savaş ilan etmeye yetkili organıdır. Ancak son isyan sırasında Kongre savaş ilan etmedi. 13 Temmuz 1861 tarihli Kanunla Kongre, Başkana ayaklanma durumu ilan etme izni verdi ve 29 Temmuz 1861 tarihli Kanunla da ona Birleşik Devletlere karşı olan eyaletlerde isyanı bastırmak için milisleri çağırma yetkisi verdi. Eyalet kanunları çıkardı ama hiçbir zaman savaş ilan etmedi. Belki de fiili bir kötü savaş olan isyan, yine de hukuken bir isyan olarak kaldı ve isyancılara, ulusların hukukunun savaştan kaynaklanan haklarını veya yükümlülüklerini sağlayacak yasal statüye hiçbir zaman ulaşamadı. Ayrılan devletlerin bağımsız bir ulus oluşturdıklarına dair ABD tarafından hiçbir zaman bir kabul olmadı⁴⁴.

Bir iç savaştan bazen uluslararası tanınma ve savaşçılık statüsüne sahip bir hükümetin ortaya çıkması, Konfederasyonun bunu yapması gerektiği anlamına gelmez. Amerika Birleşik Devletleri'nin son zamanlardaki deneyimi, Büyük Britanya'nın iç savaş sırasındaki deneyiminden kolaylıkla ayırt edilebilir. Ayaklanmanın son zamanları boyunca, Birleşik Devletler ve Konfederasyon Devletleri, her ne kadar isyan çıkarmış olsa da, her zaman tek bir

⁴² WHEATON, supra note 8, §57.

⁴³ Op. Att'y Gen. 297 (1865)

⁴⁴ Greer- Magargee and Pendleton, "Brief on Behalf of Samuel A. Mudd", Jones, Dr. Mudd and the Lincoln Assassination....., p.8-9.

ulus olarak kaldılar. Nisan 1861'den 1865'teki çöküşüne kadar, Konfederasyon hiçbir zaman ABD ile savaşa giren fiili bir hükümet bile oluşturmadı. Cromwell'in aksine, Konfederasyon liderleri hiçbir zaman Federal Hükümet'in kamu görevlilerini bu ülkeden atmayı başaramadılar, hiçbir zaman anlaşmalar yapmadılar ve Konfederasyonun Amerika Birleşik Devletleri'nden veya yabancı bir ülkeden bağımsız bir güç olarak tanınmasını hiçbir zaman sağlayamadılar. Cromwell hükümeti diğer uluslar tarafından yasa ve sözleşme yapma ve anlaşmalar yapma yetkisine sahip olarak görülüyordu; Jefferson Davis'in organizasyonu öyle değildi.

Savaşın tarafın hakları ancak savaş sırasında var olabilir. Bununla birlikte, Savaş Bakanlığı'nın 100 Sayılı Genel Emirlerinde belirttiği gibi, savaşçı statüsü yalnızca savaş esirlerine muamele ve takasa, ateşkesi simgeleyen bayrakların kabulüne, isyan topraklarında sıkıyönetim ilanına veya diğer anlaşmalara verilmez. savaşı yumuşatmak. Her ne kadar ABD bir bakıma isyancılara da savaşanlara davrandığı gibi davranmış olsa da, Wheaton'a göre bu:

“.....isyancıların savaşçı haklarının tanınması ya da onlara savaşçı olarak yasal bir statü tanınması değildi. Bu, her zaman siyasi takdir yetkisi altında yürütülen, günden güne ve yerden yere değişen bir politikaydı...”⁴⁵

Amerika Birleşik Devletleri hükümetinin bazı uygulamaları, son dönemdeki düşmanlıkların şiddetini hafifletmiş olabilir, ancak bunu yapma niyeti olmadan, bunlar savaşçılık statüsünün kabulü olarak kabul edilemez. Birliğin amaçlamadığını yabancı egemenler başka türlü başaramazlardı. İngiltere Kraliçesi'nin 13 Mayıs 1861'de Birleşik Devletler ile Konfederasyon Devletleri arasındaki düşmanlıkları tanınması, hukuki olarak saldırganlık statüsü vermek için yeterli değildi. Bir Federal mahkeme şunu kaydetti⁴⁶:

1862 davası, Amerika Birleşik Devletleri - Yüz Varil Çimento: Unutulmamalıdır ki, yabancı ulusların bu ayaklanmayla ilgili konumu, ayaklanmanın Amerikan mahkemelerindeki statüsünü belirlemez. İkincisi, yalnızca Amerika Birleşik Devletleri hükümetinin siyasi departmanının bu soruna ilişkin kararına dayanmaktadır. Diğer uluslar sözde Konfederasyon hükümetini bağımsız bir güç olarak tanımış olsalar bile, onların tanınması yalnızca kendilerini ve tebaalarını bağlayacaktır, Amerika Birleşik Devletleri'ni değil... Tüm Amerikan

⁴⁵ Greer- Magargee and Pendleton, “Brief on Behalf of Samuel A. Mudd”, *Jones, Dr. Mudd and the Lincoln Assassination.....*, p.9.

⁴⁶ Greer- Magargee and Pendleton, “Brief on Behalf of Samuel A. Mudd”, *Jones, Dr. Mudd and the Lincoln Assassination.....*, p.10.

mahkemeleri isyancı devletleri Birliğin ayrılmaz parçaları olarak ele almakla yükümlüdür ve anayasasına ve yasalarına tabidir.⁴⁷ Yüksek Mahkemenin Ödül Davalarında söylediği gibi, yabancı bir hükümdarın iki ulus arasındaki düşmanlıkları ilan etmesi, hükümdarın kendi halkının savaşın varlığını inkar etmesini engelleyebilir; Amerika Birleşik Devletleri'nin egemenliğini kullanarak, muhalif isyancılara yasal olarak savaşçılık statüsü verebilir⁴⁸.

Hükümet son isyanda böyle bir yetki vermedi. Amerika Birleşik Devletleri'nin, Konfederasyon devletlerine yönelik abluka oluştururken savaşa hakkını kullanmasının, bu eyaletlere ve onların silahlı kuvvetlerine savaşçı statüsü vermesi sonucunu doğurduğu ileri sürülebilir. Amerika Birleşik Devletleri'nin isyan sırasında bu savaşçılık hakkını kullanması, savaş hukuku kapsamında isyancılara savaşçılık statüsü verilmesinin temeli olarak alınabilseydi bile, bu statü temyiz sahibinin tutuklanması ve yargılanması kadar geç bir zamana kadar sürmezdi. Abluka, uluslar hukukuna göre saldırgan bir haktır. Ödül Davalarında Mahkeme, Başkan'ın "abluka ilanının bizzat Mahkeme açısından, böyle bir tedbire başvurulmasını talep eden ve buna izin veren bir savaş halinin var olduğuna dair kesin resmi kanıt olduğuna" hükmetti. Ablukanın tesis edilmesinde Başkan'ın takdirine bağlı olarak, Başkomutan olarak bu duyuruyu yapacak uygun kişinin bulunması. Bu mahkemenin, Dr. Mudd davasında, bu eylemin Konfederasyona saldırganlık hakları vermek için yeterli olup olmadığına ilişkin ayrı bir soruyu ele almasına gerek yoktur. Cumhurbaşkanı'nın açıklamasının bu kadar istenmeyen bir sonuç doğurduğu varsayılsa bile, daha sonra yapılan bir açıklamanın ablukayı kaldırdığı gerçeği ortadadır. 29 Nisan 1865'teki bildiriyle Başkan Johnson şunu ilan etti:

Devletlerin bu tür bölgelerinde iç, ülke içi ve kıyı yönündeki ticari ilişkilere ilişkin tüm kısıtlamaların kaldırılması ... ve ... iç, ülke içi ve kıyı yönündeki ticareti herhangi bir şekilde kısıtlayan askeri ve deniz emirleri Yukarıda adı geçen bölgelerle veya bu bölgelerdeki ilişki ve ticaret, işbu belgeyle iptal edilmiştir⁴⁹.

Bu mahkeme, ablukanın bir sonucu olarak saldırganlık statüsünü tanıma eğiliminde olsa bile, Ödül Davalarında Yüksek Mahkemeninkine eşit bir nezaketle ertelemeli ve Başkan

⁴⁷ 27 F. Cas. 292, 297 (E.D. Mo. 1862) (No. 15,945).

⁴⁸ Greer- Magargee and Pendleton, "Brief on Behalf of Samuel A. Mudd", *Jones, Dr. Mudd and the Lincoln Assassination*...., p.10.

⁴⁹ Greer- Magargee and Pendleton, "Brief on Behalf of Samuel A. Mudd", *Jones, Dr. Mudd and the Lincoln Assassination*...., p.11.

Johnson'ın ablukayı kaldırdığını açıklamasının gerekli sonucunun, ablukanın sona ermesi olduğunu tespit etmelidir. Başkan Lincoln'ün ilanının kasıtsız olarak vermiş olabileceği savaşıllık statüsü ne olursa olsun⁵⁰.

Savaşıllık olmadığında, savaş hukukunun hiçbir etkisi yoktur ve askeri bir komisyonun sadık bir devletin sivil sakinini yargılama yetkisi, savaşıllık statüsünün sona ermesinden sonra varlığını sürdüremez. Dolayısıyla bu durumda, ablukanın sona ermesinin ilanından iki gün sonrasına kadar kurulmamış bir komisyon tarafından yargılanmanın savaş hukuku açısından yersiz olduğu sonucu çıkıyor. 9 Mayıs 1865'te Dr. Mudd'un duruşması başladığında, savaş fiili olarak sona ermişti ve hukuki savaş hiçbir zaman ilan edilmemişti. Lee, 9 Nisan'da güçlerini Appomattox'ta teslim etmişti ve Başkan, 29 Nisan'da tüm ticaret kısıtlamalarının kaldırılması emrini vermişti. Konfederasyon adına resmi bir teslimiyet talep edilemez veya elde edilemezdi çünkü Wheaton'ın gözlemlediği gibi, Amerika Birleşik Devletleri böyle bir teslimiyeti yapmaya yetkili herhangi bir otoriteyi tanımıyordu. Başkanların 1861 ve 1865'teki bildirimleri, savaşın hem başlangıcının hem de sonunun en iyi kanıtını temsil ediyor. Bu delil üzerine Dr. Mudd, savaş hukukunun askeri bir komisyon tarafından yargılamayı onaylaması için çok geç yargılandı⁵¹.

Bu gecike delillerin ortadan kaldırılması veya kaybolması için önemli bir süreçti ve bu süreç katillerin yararına işlemiştir.

Sonuç

Dr. Mudd'un mahkûmiyeti bozulmalıdır çünkü kayıtlar, onu yargılayan komisyonun temyizde düzeltmeyi gerektirecek kadar ciddi birçok hata yaptığını göstermektedir. Komisyonun ilk ve en ciddi hatası onu yargılamaktı. Amerika Birleşik Devletleri Anayasası'na göre, sivil mahkemeler normal şekilde çalışırken askeri bir mahkeme, özgür bir eyalette ikamet eden bir sivili yargılayamaz. Sıkıyönetim yasasının yürürlükte olması hiçbir şeyi değiştirmez. Savaş hukuku da sadık bir devletin sivil sakini üzerinde askeri yargı yetkisini haklı gösteremez. Dr. Mudd'u yargılayan askeri komisyonun bunu yapmaya yetkisi yoktu. Askeri komisyon tarafından yargılanma, Dr. Mudd'un Anayasa uyarınca büyük jüri

⁵⁰ Greer- Magargee and Pendleton, "Brief on Behalf of Samuel A. Mudd", *Jones, Dr. Mudd and the Lincoln Assassination.....*, p.11.

⁵¹ Greer- Magargee and Pendleton, "Brief on Behalf of Samuel A. Mudd", *Jones, Dr. Mudd and the Lincoln Assassination.....*, p.11-12.

tarafından dava açılma, küçük jüri tarafından yargılanma ve uygun bir yerde yargılanma haklarına mal oldu. Özgür bir devletin sivil sakini, hükümetin tek taraflı eylemiyle bu haklardan mahrum bırakılamaz. Bu davada bunu yapma girişimi, Dr. Mudd'un mahkûmiyetinin iptalini ve kendisine yöneltilen suçlamanın reddedilmesini gerektirir. Dr. Mudd'a yöneltilen suçlama, spesifik bir yanıt verilmesini engelleyecek kadar belirsizdi. Hükümet, böyle kusurlu bir suçlamayla yola çıkarak Dr. Mudd'un yasal süreç hakkını reddetmişti. Hükümet, onu mahkemeye çıkararak ve avukat aramasına izin vermeden önce savunmasını talep ederek, Dr. Mudd'un yasal süreç hakkını reddetti. Hükümet, kendisine hükümetin davasının kapsamı dışında ifade alma fırsatını reddederek, Dr. Mudd'un yasal süreç hakkını reddetmişti. Hükümet, karısının ifadesini hariç tutarak Dr. Mudd'un yasal süreç hakkını reddetti. Hükümet, onun ayrı bir duruşma talebini reddederek, Dr. Mudd'un yasal süreç hakkını da reddetmişti. Anayasa tarafından genel olarak ceza yargılamaları için geçerli olduğu ve askeri hukuk tarafından askeri komisyon yargılaması için geçerli olduğu kabul edilen bu hak ihlallerinden herhangi biri, Dr. Mudd'un mahkûmiyetinin geri alınmasını ve kendisine yöneltilen suçlamanın reddedilmesini gerektirir. Son olarak hükümet, Dr. Mudd'un Başkanı öldürmeye yönelik komplodan veya Booth'un suçu işlediğinden haberdar olduğunu bile kanıtlayamadı. Sanığın suç kastının kanıtlanamaması, Dr. Mudd'un mahkûmiyetinin geri alınmasını ve kendisine yöneltilen suçlamanın reddedilmesini gerektirir.

Yararlanılan Kaynaklar

Alford, Terry., *Fortune's Fool: The Life of John Wilkes Booth*. New York: Oxford University Press, 2015.

Arnold, Samuel Bland., *Memoirs of a Lincoln Conspirator*. Edited by Michael W. Kauffman. Bowie, Md.: Heritage Books, 1995.

Borch, Fred L., "‘Let the stain of innocent blood be removed from the land’: The Trial of the Lincoln Assassination Conspirators by Military Commission," *Army History* 86 (Winter 2013): 6–19.

Chamlee, Roy Z. Jr., *Lincoln's Assassins: A Complete Account of their Capture, Trial, and Punishment*. Jefferson, N.C.: McFarland & Company, 1990.

Current, Richard N., *The Lincoln Nobody Knows*. New York: Hill and Wang, 1958.

Donald, David Herbert. *Lincoln*. New York: Simon & Schuster, 1995.

Ulusal Hakemli Dergi
Tarih Burada Dergisi
Cilt: 1. Sayı: 3
ISSN no: 2980-2202

Edwards, William C. and Edward Steers Jr., eds., *The Lincoln Assassination: The Evidence*. Chicago: University of Illinois Press, 2009.

Good, Timothy S., *We Saw Lincoln Shot: One Hundred Eyewitness Accounts*. Jackson: University Press of Mississippi, 1995.

Goodrich, Thomas, *The Darkest Dawn: Lincoln, Booth, and the Great American Tragedy*. Bloomington: Indiana University Press, 2005.

Hall, James O., *The Surratt Family and John Wilkes Booth*. Clinton, Md.: Surratt Society, 1984.

Holzer, Harold, Craig L. Symonds, and Frank J. Williams, eds., *The Lincoln Assassination: Crime and Punishment, Myth and Memory*. New York: Fordham University Press, 2010.

Jampoler, Andrew C. A., *The Last Lincoln Conspirator: John Surratt's Flight from the Gallows*. Annapolis, Md.: Naval Institute Press, 2008.

Jones, John Paul, ed., *Dr. Mudd and the Lincoln Assassination: The Case Reopened*. Conshohocken, Pa.: Combined Books, 1995.

Kauffman, Michael W., *American Brutus: John Wilkes Booth and the Lincoln Conspiracies*. New York: Random House, 2004.

Larson, Kate Clifford., *The Assassin's Accomplice: Mary Surratt and the Plot to Kill Abraham Lincoln*. New York: Basic Books, 2008.

Leonard, Elizabeth D., *Lincoln's Avengers: Justice, Revenge, and Reunion after the Civil War*. New York: W. W. Norton & Company, 2004.

McClure, Stanley W., *The Lincoln Museum and the House Where Lincoln Died*. National Park Service Historical Handbook Series, no. 3. Washington, D.C.: U.S. Department of the Interior, National Park Service, 1949.

Moore, Guy W., *The Case of Mrs. Surratt: Her Controversial Trial and Execution for Conspiracy in the Lincoln Assassination*. Norman: University of Oklahoma Press, 1954.

Oldroyd, Osborn H., *The Assassination of Abraham Lincoln*. Washington, D.C., 1901. Reprint, Bowie, Md.: Heritage Books, 1990.

Owensbey, Betty J., *Alias "Paine:": Lewis Thornton Powell, the Mystery Man of the Lincoln Conspiracy*. Jefferson, N.C.: McFarland, 1993.

Pitman, Benn, ed., *The Assassination of President Lincoln and the Trial of the*

Ulusal Hakemli Dergi
Tarih Burada Dergisi
Cilt: 1. Sayı: 3
ISSN no: 2980-2202

Conspirators. New York: Moore, Wiltach & Baldwin, 1865. Poore, Benjamin Perley, ed. The Conspiracy Trial for the Murder of the President and the Attempt to Overthrow the Government by the Assassination of its Principal Officers, Volume 1. Boston: J. E. Tilton and Company, 1865.

Reck, W. Emerson. A., Lincoln: His Last 24 Hours. Jefferson, N.C.: McFarland, 1987. Reprint, Columbia: University of South Carolina Press, 1994.

Reed, Thomas J., Avenging Lincoln's Death: The Trial of John Wilkes Booth's Accomplices. Lanham, Md.: The Rowman & Littlefield Publishing Group, Inc., 2016.

Steers, Edward Jr., Blood on the Moon: The Assassination of Abraham Lincoln. Lexington: University Press of Kentucky, 2001.

Steers, Edward Jr. and James O. Hall, The Escape and Capture of George Atzerodt. Clinton, Md.: Surratt Society, 1980.

Swanson, James L., Manhunt: The 12-Day Chase for Lincoln's Killer. New York: William Morrow, 2006.

Swanson, James L., and Daniel R. Weinberg, Lincoln's Assassins: Their Trial and Execution. New York: William Morrow, 2001.

Townsend, George Alfred, The Life, Crime, and Capture of John Wilkes Booth, With a Full Sketch of the Conspiracy of which he was the Leader, and the Pursuit, Trial, and Execution of his Accomplices. New York: Dick & Fitzgerald, 1865.

U.S. War Department, The War of the Rebellion: A Compilation of the Official Records of the Union and Confederate Armies, 128 vols. Washington, D.C.: U.S. Government Printing Office, 1880–1901.

Weichmann, Louis J, A True History of the Assassination of Abraham Lincoln and of the Conspiracy of 1865. Edited by Floyd E. Risvold. New York: Alfred A. Knopf, 1975.